

REVUE EVALU'A | VOL 2 N° 6 OCTOBRE 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL 2 N° 6 OCTOBRE 2025

VOL 2 N° 6 OCTOBRE 2025

Dossier 3 : Sciences Sociales & Humaines 2

REVUE

Evalu'A
Experts et Evalueurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 2 n° 6 Octobre 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 3 : Sciences Sociales & Humaines 2

MAISON D'EDITION

La revue **EVALU'A** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juillet 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Septembre 2025

Retour des corrigés : 30 Septembre 2025

Parution : Fin Octobre 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

4

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOUZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Tendance pluviométrique et compétence du paramètre anémométrique dans l'Est du Bassin Arachidier du Département de Thiès (BADT), Centre-ouest du Sénégal.....12

Abdoulaye SOUGOU et Al __ ablayesougou14@gmail.com (*Sénégal*)

La militarisation du tchaoudjo et le début de l'impérialisme « colonial » des tem du nord-Togo (1880-1914)38

Aboubakar TANAI __ tanaiabou@yahoo.fr

Organisation de la vie socio-économique des migrants climatiques dans le doublet communal athieme-lokossa61

Akibou Abaniché AKINDELE __ akybson@yahoo.fr (*Benin*)

Analyse des déterminants de l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers de la région d'Oubri au Burkina Faso81

Alexis Yelssidé Panimdi SAMA et Al __ alexis.sama@uts.bf et Al (*Burkina Faso*)

Fraude fiscale : stratégies d'action des acteurs conduisant à la fraude dans le système de recouvrement des taxes communales de Bouaké102

BALLY CLAUDE KORE & N'DA Bléhou Jean Innocent __ ballyclaudekore@gmail.com, Innocentnda.beni@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Immigration et développement des peuples : cas des missionnaires de Katiola dès 1908.....116

EUGENIE OUATTARA __ eugeouattara@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Effets de l'approche de l'assainissement total pilote par la communauté (ATPC) sur les pratiques d'hygiène en milieu périurbain défavorisé a Abidjan (côte d'ivoire).....130

Eliachie Larissa Eméline Angoua __ lari.angoua@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Perceptions et obstacles à l'accès aux services de santé infantile chez les populations réfugiées d'Ouangolodougou, Côte d'Ivoire.....145

KAMAGATE Syndou Kader et Al __ kamakamagateyahoo@gmail.com
et Al (*Côte d'Ivoire*)

Précarité économique et exclusion spatiale en Côte d'Ivoire : Une analyse
des dynamiques urbaines et périurbaines dans les villages reliques
d'Adjamé-Bingerville et de Songon169

Konan N´Goran N´Goh Nana et Al __ ngohnana@gmail.com et Al
(*Côte d'Ivoire*)

Evolution des quartiers précaires à Abidjan des années 1980 a la crise de
2010.....187

Kouadio Yao Ernest Badou __ yao.ernest@live.fr (*Côte d'Ivoire*)

« La directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de
transparence du plan comptable de l'Etat pour contribuer à la sécurité et
améliorer l'efficacité de la gestion des comptes et finances publiques du
Niger en conformité avec les autres pays membres de l'UEMOA est-elle
respectée au Niger ? »202

MAHAMADOU Zakari __ mahamadouzakari13@yahoo.fr

Intelligence artificielle et développement durable du transport urbain à
Abidjan : diagnostic et perspectives226

Salomon Patrick Emmanuely TANOH __ tanoh.salomon@usp.edu.ci
(*Côte d'Ivoire*)

Analyse des céramiques des ruines de tehini et de loropeni : formes et
décors.....245

TOURE Gninin Aïcha et Al __ t.aichadesline@yahoo.fr /
tchronwa1@yahoo.fr et Al (*Côte d'Ivoire, Burkina Faso*)

Les conflits entre les populations voltaïques des villages issus de la
colonisation et les autochtones Gouro de la région de la Marahoue (2002-
2020).....259

YODA HABIBATOU & SEKONGO WAHADJOTANA MAMADOU __
Hyoda80@gmail.com, wahadjotanasekongo@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Compression démographique et reconfiguration différentielle des régimes
fonciers : une étude politico-territoriale de la rarefaction des terres a
semien (côte d'ivoire)278

YOUL Félix __ youl.felix82@ufhb.edu.ci (*Côte d'Ivoire*)

Tendance pluviométrique et compétence du paramètre anémométrique dans l'Est du Bassin Arachidier du Département de Thiès (BADT), Centre-ouest du Sénégal

Abdoulaye SOUGOU¹
Seydou Alassane SOW²
Boubou Aldiouma SY¹

¹Laboratoire Leïdi « Dynamiques des Territoires et Développement » (DTD), Université Gaston Berger (UGB), BP 234 Saint-Louis, Sénégal.

²Laboratoire de géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Sénégal.
ablaysougou14@gmail.com

Résumé

Dans l'Est du Bassin Arachidier du Département de Thiès (BADT), bassin arachidier Nord du Sénégal, le cadre géomorphologique, régi par la pente du bassin versant du Car-Car, est perpendiculaire au secteur de provenance dominant des vents compétents, intensifiant l'action éolienne. À cela s'ajoute le paramètre pluviométrique, qui joue un rôle décisif en permettant de situer la succession des épisodes secs et humides, déterminants de la compétence du paramètre anémométrique. Cet article vise à analyser le lien entre la variabilité pluviométrique récente (1982-2020) et les modifications des données anémométriques dans le BADT-Est. La méthodologie repose sur la segmentation des cumuls pluviométriques annuels au moyen de la méthode d'Hubert et al. (1989). Par la suite, les données des maxima journaliers des vents efficaces ainsi que les fréquences directionnelles associées sont analysées en fonction des occurrences sèches et humides. Les résultats montrent que les séquences sèches correspondent à une intensification des vents érosifs, avec une prédominance des vents provenant du secteur N-E. À l'échelle saisonnière, les vitesses du vent sont généralement faibles entre juillet et septembre, pendant la saison des pluies. Du point de vue morphologique, la classe d'altitude comprise entre 8 et 20 m est plus exposée aux flux éoliens, en raison de son alignement avec l'écoulement des vents issus de l'anticyclone maghrébin, qui soufflent presque continuellement durant la saison sèche.

Mots clés : Est du Bassin Arachidier du Département de Thiès (BADT), vents compétents, paramètre pluviométrique, épisodes secs et humides, paramètre anémométrique

Abstract

In the Eastern part of the Peanut Basin of the Thiès Department (PBSD), in the Northern Peanut basin of Senegal, the geomorphological framework, governed by the slope of the Car-Car watershed, is oriented perpendicular to the main direction of the dominant competent winds, thereby intensifying aeolian activity. Added to this is the rainfall parameter, which plays a decisive role by marking the succession of dry and wet periods, which in turn determine the effectiveness of wind dynamics. This article aims to analyze the link between recent rainfall variability (1982-2020) and changes in wind data in the Eastern part of the PBSD. The methodology is based on the segmentation of annual rainfall totals using the method developed by Hubert et al. (1989). Subsequently, data on the daily maxima of effective winds, as well as associated directional frequencies, are analyzed according to dry and wet occurrences. The results show that dry sequences correspond to an intensification of erosive winds, with a predominance of winds coming from the N-E sector. On a seasonal scale, wind speeds are generally low between July and September, during the rainy season. From a morphological perspective, the altitude class between 8 and 20 meters is more exposed to wind flows due to its alignment with the airflows originating from the Maghreb high-pressure system, which blow almost continuously during the dry season.

Keywords: *Eastern part of the Peanut Basin of the Thiès Department (PBSD), competent winds, rainfall parameter, dry and wet periods, wind dynamics*

Introduction

L'érosion éolienne affecte environ 314 millions d'hectares de terres arides en Afrique, dont 83% se situent au Sahel, où elle constitue la principale cause de la dégradation des sols (Tidjani, 2008). À l'échelle continentale, les surfaces touchées par ce phénomène varient selon le degré d'aridité : 143 millions d'hectares dans les zones arides, 42 millions dans les zones semi-arides et 5 millions dans les Régions subhumides sèches (Middleton et Thomas, 1997). Les processus éoliens jouent ainsi un rôle déterminant dans les Régions arides, contribuant fortement à la dégradation des écosystèmes sahéliens (Biielders, Rajot et Michels, 2004 ; Sterk, 1997 ; Ozer, Bodart et Tychon, 2005).

Dans le contexte sénégalais, plusieurs études se sont penchées sur l'érosivité du facteur éolien. Dans le Nord du pays (station de Saint-Louis), Sy B. A. (2008) a consacré une partie de ses travaux à l'analyse du lien entre l'évolution pluviométrique et le comportement du vent, en comparant les phases 1964-1980 et

1981-2000, notamment à travers la distribution des classes de vitesse et des fréquences directionnelles.

Diaw A. T. (1982), en s'inspirant de Thomas Y. F. (1975), identifie un seuil critique de mise en mouvement des sables du Nord-ouest du Sénégal, dont les diamètres médians varient de 0,020 cm pour les dunes anciennes à 0,022 cm pour les dunes vives et jaunes.

Dans la Région de Thiès (Centre-ouest), Cissokho R. (2011) propose un indice de vulnérabilité à l'érosion éolienne. À travers l'analyse d'une station synoptique, il adopte une approche saisonnière centrée sur la dynamique des tranches de vitesse du vent, sans toutefois intégrer les secteurs de provenance.

Cissokho s'inscrit dans la continuité des travaux de Fall O. (2002), qui exploite des données d'observation sur les brumes de poussière et les vents de sable dans les Régions de Louga, Diourbel et Kaolack, limitrophes de Thiès. En croisant ces observations avec les relevés de la Direction nationale de la météorologie d'alors, Fall distingue deux catégories de vents : efficaces et inefficaces.

Malgré ces contributions, rares sont les recherches ayant analysé de manière intégrée les interactions entre la variabilité pluviométrique et le paramètre anémométrique, à l'exception notable de Sy B. A. (2008), dont l'approche demeure toutefois qualitative concernant la discrimination des épisodes pluviométriques.

Dans l'Est du Département de Thiès, le présent article propose une lecture conjointe de la tendance pluviométrique et de la compétence du vent. Il repose notamment sur l'identification de séquences humides et sèches à l'aide de la méthode d'Hubert et *al.* (1989), et mobilise la morphométrie pour appréhender la répartition spatiale dudit agent morphogénique.

Ce travail constitue donc une contribution à la compréhension de l'interdépendance entre la variabilité des précipitations et les dynamiques anémométriques dans l'Est du Bassin Arachidier du Département de Thiès (BADT) sur la séquence 1982-2020. De manière spécifique, il vise à :

- identifier et caractériser la variabilité interannuelle des précipitations ;

- évaluer la dynamique spatio-temporelle du facteur éolien (direction et vitesse du vent), au regard du comportement pluviométrique.

La planche 1 présente la localisation et les caractéristiques de l'espace échantillon (Latitude : 14,7571 ; Longitude : -16,8368).

Planche 1 : Localisation et présentation de l'espace étudié

Lire : **Ab3** = sols hydromorphes sur matériau sableux ; **Ab4** = sols hydromorphes sur matériau très humifère ; **E2ay3** = sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés ; **P1a1** = sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à moins d'un mètre de profondeur ; **P1a2** = sols ferrugineux tropicaux rouge bruns, sur cuirasse à plus d'un mètre de profondeur ; **P1b** = sols d'éboulis de pente, colluvium, affleurements ; **P1c** = sols hydromorphes, sur matériaux divers ; **P2b** = sols calcimorphes ou sols bruns hydromorphes, sur matériau à lits gravillonnaires ; **P3** = sols hydromorphes de profondeur, sur alluvions argilo-sableuses ; **BART** = Bassin Arachidier de la Région de Thiès ; **BADT** = Bassin Arachidier du Département de Thiès ; **BV** = Bassin Versant.

Le BADT-Est correspond à la partie légèrement inclinée du plateau de Thiès. Il est caractérisé par des sédiments éoliens, des alluvions et des croûtes latéritiques (IRD, 1988). Situé dans le Bassin sédimentaire Sénégal-Mauritanien (BSM), ce plateau repose sur

un substratum constitué de dépôts du Crétacé et du Tertiaire. Il a été façonné par plusieurs crises tectoniques remontant à l'Éocène, notamment avec l'apparition d'une faille orientée Nord-Sud durant l'Yprésien et le soulèvement progressif du plateau de Thiès au Lutétien (Sy et Kabo, 2013).

Le BADT-Est comprend les limites des Communes administratives de Thiès Nord, Thiès Ouest, Thiès Est, Fandène, Notto, Tassette, Thiénaba, Ngoundiane, Ndiéyène Sirakh, Khombole et Touba Toul. Cet ensemble couvre les sous bassins versants de Fandène et de Kissane, s'étendant dans le Car-Car, qui se jette dans le complexe fluvial et maritime du Sine-Saloum.

À l'exception de la frange exclusivement dédiée au plateau, associée aux sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à une profondeur inférieure ou supérieure à un mètre (P1a1 et P1a2), issus des formations sur roches marno-calcaires des premières périodes du Tertiaire (Paléocène, Éocène), la majeure partie du BADT-Est est constituée de dunes de l'intérieur avec des mares non alignées. Ces dunes présentent des sols de type ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés (E2ay3), issus des formations éoliennes (ergs récents) sur terrains quaternaires. Les principaux cours d'eau des bassins versants de Fandène, de Kissane et du Car-Car sont des vallées mortes issues des formations sur dépôts alluviaux et colluviaux en terrains quaternaires : tandis que les deux premiers sont caractérisés par des sols hydromorphes sur matériau très humifère (Ab4), le dernier possède des sols hydromorphes sur matériau sableux (Ab3).

Dans ce cadre spatial, où les sédiments sont meubles et la pente est perpendiculaire aux flux des vents de l'alizé continental, ce papier se propose d'examiner, faut-il le rappeler, les interactions entre situation pluviométrique et comportement des vitesses et directions des vents. Cela passe par une approche méthodologique appropriée.

1. Méthodologie

Il s'agit de la détection des ruptures dans les données pluviométriques annuelles et de l'analyse du paramètre anémométrique.

1.1. Détection des ruptures dans les données pluviométriques annuelles

Les données pluviométriques sont obtenues auprès de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal. L'étude du paramètre pluviométrique permet d'isoler les séquences sèches et les occurrences humides. Leur fréquence et leur continuité temporelle permettent de caractériser la sévérité des sécheresses qui constituent les facteurs explicatifs essentiels de l'érosion éolienne (Sy, 2008).

La détection des ruptures pluviométriques repose sur la méthode de segmentation d'Hubert et *al.* (1989). Cette méthode consiste à diviser la série en segments, de manière à ce que la moyenne calculée pour un segment soit significativement différente de celle du ou des segments voisins par application du test de Scheffé qui repose sur le concept de contraste (Dagnélie, 1970). Les auteurs de cette méthode la considèrent comme une approche similaire à un test de stationnarité. Si la procédure ne parvient pas à produire une segmentation acceptable (composée d'au moins deux segments), l'hypothèse nulle de stationnarité est alors acceptée.

Chronologiquement, la méthode de segmentation d'Hubert est utilisée dans de nombreuses études, notamment par Hubert P. et Bendjoudi H. (1996), Hubert P. et *al.* (1998), Hubert P., Bader J. C. et Bendjoudi H. (2007), Bodian A. (2011), Bodian A. (2014), entre autres. Les segments ainsi décelés guident l'analyse du paramètre anémométrique.

1.2. Analyse du paramètre anémométrique

Les données anémométriques utilisées dans ce travail sont obtenues à une hauteur de 10 mètres (m)¹ du sol, conformément aux recommandations de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM, 2005) pour les études de morphodynamique éolienne. Elles sont accessibles via le portail de services web de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) dans le cadre de son

¹ Le facteur éolien quantifié à moins (2 m notamment) de 10 m du sol peut être manipulé par les forces de frottement en place.

projet Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER², <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>).

Ces données de réanalyse représentent une alternative précieuse dans les pays en voie de développement, où l'acquisition de données continues pour plusieurs saisons est souvent difficile, en raison de leur coût élevé pour les institutions universitaires et des lacunes fréquentes dans les séries de données. En outre, les variables climatiques issues des observations *in situ* proviennent principalement de stations synoptiques, dont la faible densité spatiale limite les possibilités d'analyse spatio-temporelle détaillée.

Les données de réanalyse sont donc produites comme palliatives aux données observées. Elles se basent sur le principe de croisement de données observées et des modèles d'assimilation afin de pouvoir déterminer des champs atmosphériques complets répartis en grilles de points à l'échelle du globe. Ndiaye P. M. (2021) a démontré une bonne concordance temporelle entre les données observées et les réanalyses dans le bassin du fleuve Sénégal, renforçant ainsi notre choix.

En fonction de la topographie de l'espace d'étude, les vitesses de vent considérées ici correspondent aux maxima instantanés journaliers, extraits des Stations Virtuelles (SV) SV1 (20-132 m) et SV2 (8-20 m). Le champ de données couvert par la classe d'altitude 20-132 m utilise le même maillage spatial (0,5° Lat./Long. ou 55 km Lat./Long.). L'analyse de la variabilité temporelle des vents efficaces a permis de considérer les données de vent sous forme de séquences mensuelles, permettant ainsi d'observer la variation à l'échelle annuelle du paramètre anémométrique sur une longue série chronologique.

La classification des vitesses de vent est orientée par le seuil critique d'initiation du transport éolien défini pour le BADT-Est, soit 6 m/s (Cissokho, 2011 ; Fall, 2002 ; Diaw, 1982 ; Thomas, 1975 ; Sy et Kabo, 2013 ; Sougou, 2024). Les valeurs inférieures à ce seuil sont qualifiées de calmes. Pour chaque station, l'épisode étudié s'étend de 1982 à 2020, avec une attention particulière aux

² La NASA, par le biais de son programme de recherche Earth Science, soutient depuis longtemps les systèmes satellitaires et les recherches fournissant des données importantes pour l'étude du climat et des processus climatiques dans des Régions où les mesures de surface sont rares voire inexistantes. Le projet POWER vient être un prolongement, ajoutant deux nouveaux ensembles de données applicables aux industries architecturales et à l'agroclimatologie (<https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/>, consulté le 09/06/2021).

phases correspondant aux différentes ruptures pluviométriques. Les vents compétents sont ensuite spécifiés, et leurs secteurs de provenance sont quantifiés.

L'établissement de la rose des vents permet de définir l'orientation générale des mouvements sédimentaires. La rose des vents identifie la fréquence directionnelle des vents, c'est-à-dire la direction de provenance des vents soufflant sur le Site étudié pendant la phase d'observation. Les trajectoires ainsi établies orientent le suivi du processus de colmatage autour des brise-vent.

Au total, l'approche méthodologique déployée a permis de produire des résultats significatifs dans le contexte du BADT-Est, quant à l'analyse de la relation entre tendance pluviométrique et compétence du paramètre anémométrique.

2. Résultats

Les résultats regroupent : l'évolution des ruptures dans les données pluviométriques et le comportement anémométrique selon les occurrences sèches et humides (typologie des limites de classes de vents et dynamique spatio-temporelle des vents efficaces).

2.1. Évolution des ruptures dans les données pluviométriques

Les variations cycliques dans le cumul des précipitations sont mieux traduites par la segmentation d'Hubert. La figure 1 est le résultat de la segmentation de la série pluviométrique 1980-2020 de la station de Thiès, selon la méthode d'Hubert et *al.* (1989).

Figure 1 : Segmentation de la série pluviométrique 1980-2020, station de Thiès

Source : ANACIM, traitement des auteurs

La segmentation de la série pluviométrique de 1980 à 2020, enregistrée à la station de Thiès, conduit à la formation de cinq sous-ensembles distincts en raison de leurs moyennes respectives. Deux sous-ensembles sont mis en évidence avec des excédents pluviométriques de 37,1 et 46,05% (entre 1999-2002 et 1980-1998, ainsi qu'entre 2006-2014 et 2003-2005), tandis que les deux autres présentent des déficits de l'ordre de 36,22 et 18,03% (entre 2003-2005 et 1999-2002, ainsi qu'entre 2015-2020 et 2006-2014). Cette segmentation révèle une variation pluviométrique en dents de scie, avec trois segments sur cinq (1980-1998, 2003-2005 et 2015-2020) comptabilisant des précipitations inférieures à la moyenne (439,09 mm). Selon les occurrences sèches et humides, la compétence du paramètre anémométrique est analysée.

2.2. Le paramètre anémométrique selon les occurrences sèches et humides

Cette partie vise le découpage des individus anémométriques et l'établissement de la dynamique spatio-temporelle des vents compétents. Le classement des vents en fonction du seuil critique

de déplacement des débits solides éoliens défini pour le BADT-Est (6 m/s) discrimine les vents efficaces dont la détermination des fréquences directionnelles informe sur la rose sédimentaire.

2.2.1. Évolution des limites de classes de vents

Les données anémométriques sont réparties entre les épisodes 1982-2020, 1982-1998, 1999-2002, 2003-2005, 2006-2014 et 2015-2020 ; la séquence 1982-2020 correspond à la chronique étudiée et le reste aux ruptures pluviométriques décelées par la segmentation d'Hubert et *al.* (1989), faut-il le rappeler. Le caractère meuble des sédiments de l'espace étudié justifie la finesse du découpage adopté.

2.2.1.1. Typologie des limites de classes de vents de la station SV1 (20-132 m)

Le tableau 1 décrit les limites de classes de vents de la station SV1 sur la séquence 1982-2020.

Tableau 1 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV1 (1982-2020)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv	Fév	Mar	Avri	Ma	Jui	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dé
0-6	21	13	18	14	25	52	73	83	92	91	66	37
6-8	55	60	60	61	59	46	26	16	8	8	30	49
8-10	20	25	20	23	15	2	2	1	1	0	3	13
>10	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

Au niveau de la station SV1, sur l'intervalle 1982-2020, les vents compétents (> 6 m/s) sont de 51,17%. La classe de vitesse faible (0-6 m/s) est globalement élevée pendant toute l'année, avec un pic important en septembre (92%) et une moyenne de 48,83%. La phase allant de juin à septembre présente une forte dominance de cette classe, indiquant que les vents sont généralement calmes pendant la saison des pluies. Les vents modérément efficaces (6-8 m/s) sont majoritaires, en particulier entre janvier et avril (entre 55 et 61%), avec une moyenne de 39,90%. Cependant, à partir de mai, ce pourcentage diminue régulièrement pour atteindre son point le plus bas en août (16%), avant de remonter en fin d'année.

Cela montre une prévalence des vents modérément compétents en début et fin d'année, avec une chute pendant l'hivernage. La tranche de vitesse 8-10 m/s, vents forts, est relativement constante au début de l'année (20 à 25%) avant de diminuer drastiquement à partir de mai, pour atteindre presque 0% en saison pluvieuse. Il est remarqué donc que ces vitesses sont plus fréquentes pendant les mois de la saison sèche, avec une moyenne de 10,43%. Les vents très forts (> 10 m/s) sont extrêmement rares, avec des valeurs proches de 0% pendant la majeure partie de l'année et une moyenne de 0,83%. Les seuls mois où on en observe sont janvier (3%), février (2%), mars (2%), et un léger retour en novembre et décembre (1%). Cela suggère que les vents très forts sont une exception, survenant principalement en début et fin d'année.

Grosso modo, pour la tendance saisonnière, les mois allant de juin à septembre se caractérisent par des vents faibles (0-6 m/s) qui dominent largement, alors que le reste de l'année connaît des vents modérément forts (6-8 m/s). Se référant aux caractéristiques de faciès et à la vitesse seuil d'initiation du transport éolien, cela révèle un fort potentiel érosif, avec février, mars et avril comme mois les plus potentiellement érosifs. Les vents forts (> 8 m/s) sont rares, concentrés principalement au début et à la fin de l'année. S'agissant de la distribution annuelle, la répartition montre une transition nette des vents modérés à des vents beaucoup plus calmes en hivernage, avec une certaine remontée des vents modérés à partir de décembre.

Bien qu'adoptant la même ossature saisonnière que la série 1982-2020, les sous-séquences 1982-1998, 1999-2002, 2003-2005, 2006-2014 et 2015-2020 permettent de suivre l'évolution des moyennes des limites de classes de vents efficaces par rapport aux ruptures pluviométriques. Le tableau 2 renseigne sur la typologie des limites de classes de vents de la station SV1 durant la phase sèche 1982-1998.

Tableau 2 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV1 (1982-1998)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
0-6	18	13	17	12	24	51	71	84	90	89	62	28
6-8	52	62	58	60	57	45	27	15	9	11	33	53
8-10	24	23	22	26	18	4	2	2	1	0	4	17
> 10	5	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	2

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

En comparaison avec la chronique 1982-2020, l'épisode sec 1982-1998 fait passer les vents compétents de 51,17 à 53,38%. Les vents modérément efficaces (6-8 m/s) atteignent, cette fois-ci, 40,20%, au lieu de 39,90%. Les vents plus forts (8-10 m/s) restent relativement rares, avec une moyenne qui change de 10,43 à 11,93%. Les vents violents (>10 m/s), très inhabituels, se modifient de 0,83 en 1,25%. En somme, toutes les classes de vents érosifs ont connu une hausse. L'intervalle 1999-2002 initie un retour pluviométrique. Le tableau 3 catégorise les vents de ce pas de temps.

Tableau 3 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV1 (1999-2002)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv	Fév	Mar s	Avri l	Ma i	Jui n	Juil	Aoû t	Sept	Oct	Nov	Déc
0-6	23	15	13	13	19	55	66	83	92	85	63	36
6-8	62	50	64	60	67	45	32	15	8	15	37	57
8-10	15	35	20	24	14	0	2	2	0	0	1	7
> 10	0	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

Par rapport à la séquence sèche 1982-1998, les vents significatifs comptabilisent une légère diminution, passant de 53,38 à 53,16%. Les vents modérés (6-8 m/s) demeurent plus fréquents en saison sèche, avec une moyenne quittant 40,20 à 42,60%. Les vents plus forts (8-10 m/s) se concentrent aussi sur la même phase, avec une moyenne changeant de 11,93 à 9,98%. Les vents violents (>10

m/s) sont très rares et ne concernent qu'un petit pourcentage de cas pendant quelques mois de l'année, avec une occurrence de 1,25% qui se transforme en 0,58%.

En résumé, le « retour de la pluviométrie » au début des années 2000 s'accompagne d'une baisse et d'une redistribution des classes de vents compétents : les vents modérément forts (6-8 m/s) connaissent une hausse au détriment des vents forts et très forts qui enregistrent une légère chute. De 2003 à 2005, un bref passage de déficit pluviométrique s'installe. Le tableau 4 classe les vents durant cet épisode.

Tableau 4 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV1 (2003-2005)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv	Fév	Mar	Avri	Ma	Jui	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
0-6	18	16	18	13	29	50	78	84	96	92	67	46
6-8	62	62	66	62	59	50	22	15	4	6	28	46
8-10	17	20	14	24	11	0	0	1	0	1	6	9
> 10	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

Se référant à l'intervalle humide 1999-2002, la brève phase sèche 2003-2005 fait chuter la proportion des vents potentiellement érosifs. Ces derniers passent de 53,16 à 49,29%. Les classes de vents efficaces suivent le même rythme : les vents modérés (6-8 m/s), forts (8-10 m/s) et très forts (>10 m/s) changent respectivement de 42,60, 9,98 et 0,58% en 40,27, 8,60 et 0,42%. La séquence humide qui succède est plus élargie et va de 2006 à 2014. Le tableau 5 individualise les limites de classes des vents de la station SV1 de 2006 à 2014.

Tableau 5 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV1 (2006-2014)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv	Fév	Mar	Avri	Ma	Jui	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
0-6	24	13	17	19	26	53	74	84	93	96	70	46
6-8	55	63	62	65	61	46	24	15	7	3	28	41
8-10	18	22	20	16	12	1	1	0	1	1	2	13
> 10	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

Les classes de vents potentiellement érosifs passent de 49,29 à 48,79%. Cette modification est soutenue par une redistribution des tranches de vitesses : les vents modérément efficaces (6-8 m/s), opérant presque toute la saison sèche, chutent en faveur des quelques vents forts à très forts. Les vents modérés passent de 40,27 à 39,13% ; les vents forts et très forts changent respectivement de 8,60 et 0,42% à 8,91 et 0,75%. La dernière phase (2015-2020) est sèche. Ses vents sont classés dans le tableau 6.

Tableau 6 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV1 (2015-2020)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv	Fév	Mar	Avri	Ma	Jui	Juil	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
0-6	27	11	22	12	29	51	75	78	92	94	76	44
6-8	55	54	58	62	57	47	23	20	6	6	24	48
8-10	17	32	19	25	14	2	2	1	2	0	0	7
> 10	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

La séquence sèche 2015-2020 intensifie l'action éolienne qui change de 48,79% en 2006-2014 en 49,17%. Cette recrudescence des vents efficaces est marquée par un rétrécissement des vents modérés à l'avantage des vents forts et très forts. Ces derniers passent respectivement de 8,91 et 0,75% à 10,07 et 0,83%.

Somme toute, de 1982 à 2020, la saison non pluvieuse est la plus venteuse. Selon que l'on soit dans un épisode d'arrêt ou de retour de la pluviométrie, les vents compétents (> 6 m/s) constatent des modifications aussi bien dans la moyenne annuelle que dans la distribution des tranches de vitesses. Les vents efficaces varient de 48,79% durant la phase humide 2006-2014 à 53,38% au courant de l'intervalle sec 1982-1998. Les vents forts et très forts enregistrent leur plénitude pendant les pas de temps secs 2015-2020 (10,07 et 0,83%) puis 1982-1998 (11,93 et 1,25%). La station SV2 prend en charge la classe d'altitude située entre 8 et 20 m.

2.2.1.2. Typologie des limites de classes de vents de la station SV2 (8-20 m)

Le tableau 7 procède au classement des vents maxima journaliers de la station SV2 sur la chronique 1982-2020.

Tableau 7 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV2 (1982-2020)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv	Fév	Mar	Avri	Ma	Jui	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dé
0-6	17	10	13	8	21	49	68	81	89	85	57	31
6-8	55	59	59	57	54	46	29	17	10	14	39	51
8-10	24	28	27	33	24	5	2	2	1	1	4	17
> 10	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

Sur le pas de temps 1982-2020, les stations SV1 et SV2 adoptent la même tendance saisonnière, sauf que celle-ci est plus nuancée entre vents compétents et incompétents au mois de juin. Du reste, de juillet à novembre, les vents inefficaces sont majoritaires. Par ailleurs, la station SV2 est dotée d'un pouvoir érosif plus important, avec 55,95 contre 51,17%. Quant aux tranches de vitesses, les vents modérément forts (6-8 m/s), forts (8-10 m/s) et très forts (>10 m/s) comptabilisent respectivement 40,80, 13,99 et 1,17%. L'intervalle sec 1982-1998 initie l'analyse du comportement éolien selon les sous-séquences sèches ou humides. Le tableau 8 permet de lire la distribution des classes de vents entre 1982 et 1998.

Tableau 8 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV2 (1982-1998)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv	Fév	Mar	Avri	Ma	Jui	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
0-6	14	9	13	8	18	47	66	80	86	81	52	24
6-8	52	65	57	55	51	45	32	18	13	18	43	52
8-10	29	23	27	35	29	7	2	2	1	1	5	21
> 10	6	3	3	3	2	0	0	0	1	0	1	3

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

L'épisode sec 1982-1998 défie la chronique 1982-2020 en termes de pourcentage de vents compétents. Ces derniers passent de 55,95 à 58,60%. Les classes de vents efficaces répondent à la

même règle : les vents modérés, forts et très forts évoluent respectivement de 40,80, 13,99 et 1,17% à 41,65, 15,13 et 1,83%. Qu'en est-il de l'intervalle humide 1999-2002 ? Le tableau 9 segmente les vitesses des vents de la station SV2 durant 1999 et 2002.

Tableau 9 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV2 (1999-2002)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv .	Fév .	Mar s	Avri l	Ma i	Jui n	Juil .	Aoû t	Sept .	Oct .	Nov .	Dé c.
0-6	12	12	10	11	16	48	62	83	88	78	54	31
6-8	69	44	60	53	61	49	33	14	12	19	44	58
8-10	19	42	28	33	22	3	5	3	1	2	2	10
> 10	0	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

La phase humide 1999-2002 fait baisser le pourcentage de vents efficaces, se basant sur la séquence sèche 1982-1998. Les vents compétents passent de 58,60 à 57,92%. Les vents modérés augmentent aux frais des vents forts et très forts. Ces derniers passent respectivement de 15,13 et 1,83% à 14,17 et 0,75%. Le tableau 10 présente les classes de vitesses de vents sur le pas de temps 2003-2005, sec.

Tableau 10 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV2 (2003-2005)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv .	Fév .	Mar s	Avri l	Ma i	Jui n	Juil .	Aoû t	Sept .	Oct .	Nov .	Dé c.
0-6	16	11	18	8	26	53	73	83	92	90	47	41
6-8	60	60	61	56	55	42	26	15	8	8	47	47
8-10	20	27	20	36	19	4	1	2	0	2	7	12
> 10	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

Le bref retour d'une situation de sécheresse entre 2003 et 2005 fait chuter, comme pour la station SV1, le pourcentage occupé par les classes de vents significatifs. Comparé à la phase humide 1999-2002, les vents érosifs passent de 57,92 à 53,50%. De 2006 à

2014, séquence humide, les vents sont discriminés dans le tableau 11.

Tableau 11 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV2 (2006-2014)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv	Fév	Mar	Avri	Ma	Jui	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dé
0-6	19	11	12	10	20	50	72	84	93	91	64	38
6-8	55	57	60	65	58	46	25	15	7	8	33	42
8-10	21	29	27	24	19	4	3	1	1	1	3	18
> 10	5	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

L'intervalle humide 2006-2014 concourt davantage au resserrement du pourcentage des vents potentiellement érosifs. Ces derniers passent de 53,50% entre 2003 et 2005 à 52,96%. La phase allant de 2015 à 2020 marque un déficit pluviométrique. La distribution des classes de vents durant cette séquence est décrite dans le tableau 12.

Tableau 12 : Typologie des limites de classes des vents de la station SV2 (2015-2020)

Vit. m/s	Séquences mensuelles en %											
	Janv	Fév	Mar	Avri	Ma	Jui	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dé
0-6	24	9	12	6	28	51	71	78	92	90	66	36
6-8	53	54	61	56	52	47	27	20	6	10	32	55
8-10	22	33	26	37	20	2	2	2	2	0	2	9
> 10	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

La situation de déficit pluviométrique entre 2015 et 2020 correspond à une légère remontée de la proportion de vents efficaces, se référant à l'épisode humide 2006-2014. Les vents supérieurs à 6 m/s passent de 52,96 à 53,16%.

En général, les vents des Stations SV1 (20-132 m) et SV2 (8-20 m) observent le même comportement, pour ce qui est de la succession de séquences sèche puis humide. Cependant, la station SV2 enregistrent plus de vents compétents qui s'installent jusqu'au mois de juin. Cela s'explique par le fait qu'elle est beaucoup plus ouverte aux flux d'harmattan (anticyclone maghrébin) du fait de sa

position harmonisée avec le secteur de provenance (NE) de ces derniers. Par ailleurs, l'appropriation des secteurs de provenance des vents efficaces est cruciale, s'agissant de l'édification sur le sens d'écoulement des particules en transit.

2.2.2. Dynamique spatio-temporelle des vents efficaces suivant les épisodes secs et humides

Il s'agit des roses des vents (> 6 m/s) capables de déloger les débits solides. Cet exercice est nécessaire pour connaître la voie principale qu'empruntent les sédiments engagés par la mécanique du vent. La planche 2 expose les roses des vents compétents de la station SV1 de 1982 à 2020.

Planche 2 : Roses des vents efficaces de la station SV1 (1982 à 2020)

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

La planche 2 montre la distribution en pourcentage des roses des vents efficaces pour seize directions cardinales à la station SV1 (20-132 m d'altitude) sur différents intervalles de temps, de 1982 à 2020.

Sur l'ensemble de la chronique (1982-2020), les directions Nord à Est (37,96%) et Nord à Ouest (35,21%) dominent largement. Cela

signifie que la majorité des vents érosifs viennent de ces deux directions. Sur la séquence sèche 1982-1998, il est observé une prépondérance des vents de secteur Nord à Est (40,10%) et une diminution des vents provenant du Nord à l'Ouest (33,79%) par rapport au pas de temps global (1982-2020). Une inversion se produit durant la courte séquence humide 1999-2002. Les vents du N-W deviennent supérieurs (40,95%) tandis que ceux du N-E régressent significativement (28,90%). De 2003 à 2005, bref retour de la phase sèche, les vents venant du Nord à l'Ouest restent élevés (39,22%), avec une légère baisse par rapport à l'épisode précédent. Les vents du S-W augmentent également (28,81%), dévoilant une légère redistribution des directions dominantes. Sur l'intervalle humide 2006-2014, les directions des vents se stabilisent avec des valeurs proches de celles de 1982-2020. Les vents du N-W déchoient à 35,55%, au moment où ceux du N-E augmentent à nouveau (35,11%). Entre 2015-2020, marqué par un déficit pluviométrique, les vents venant du N-E retrouvent une suprématie (38,15%), pendant que ceux du N-W se stabilisent à 35,63%. Les autres directions restent relativement constantes, avec une légère chute des vents venant du S-E (21,27%).

Au total, les directions Nord à Est et Nord à Ouest sont dominantes à travers les intervalles. On observe toutefois des variations temporaires, particulièrement en 1999-2002 (épisode humide) où les vents du N-W dominent, ce qui pourrait être lié à des phénomènes climatiques spécifiques, des modifications locales des conditions atmosphériques ou des changements à l'échelle régionale, en tous cas décelés par les différentes phases de ruptures pluviométriques. Ces variations influencent la morphodynamique éolienne et les processus d'érosion ou de sédimentation dans l'espace étudié. La planche 3 établit les roses des vents efficaces de la station SV2 (8-20 m d'altitude) de 1982 à 2020.

Planche 3 : Roses des vents compétents de la station SV2 (1982 à 2020)

Source : POWER NASA, traitement des auteurs

Sur la séquence globale 1982-2020, les vents dominants proviennent du N-E (39,71%), suivis du N-W (34,70%). 1982-1998, épisode sec, se caractérise par des vents encore plus marqués venant du N-E (41,21%) et une légère baisse des vents du N-W (33,40%). La phase humide 1999-2002 reste dominée par le N-E (40,09%) qui diminue légèrement par rapport au pas de temps précédent. Il est aussi constaté une augmentation des vents du N-W (36,30%), marquant une redistribution des vents vers l'Ouest. De 2003 à 2005, intervalle de déficit pluviométrique, une baisse significative des vents du N-E (34,48%) et une forte augmentation des vents du N-W sont notées, indiquant un réajustement dans la dynamique des vents érosifs, avec le N-W nettement plus prononcé. Les vents du S-W augmentent également (25,39%), accentuant la diversité des directions dominantes pendant cette courte séquence. La phase humide 2006-2014 fait remonter légèrement les vents du N-E à 36,65%, pendant que ceux du N-W chutent légèrement (35,39%). Le S-E et le S-W restent relativement stables, comparés aux épisodes antécédents. De 2015 à 2020, intervalle sec, le N-E atteint son pic pour la phase récente

(41,97%), retrouvant une dominance similaire à celle observée en 1982-1998 (sec).

En synthèse, comme pour la station SV1, les vents du N-E et du N-W dominant. Cependant, 2003-2005, épisode sec, marque un changement temporaire avec une redistribution plus prononcée vers l'Ouest. Cette modification d'ensemble reste liée à des variations climatiques spécifiques durant ces années. Les données sur les roses des vents compétents sont importantes pour comprendre l'évolution de la morphodynamique éolienne, car la direction des vents affecte directement les processus de transport de sédiments et de dégradation des sols. Les résultats obtenus offrent des éléments de discussion.

3. Discussion

L'analyse de l'érosivité éolienne dans la Région du BADT-Est repose sur la segmentation des vents maxima journaliers, mettant en évidence que près de 50% des vents annuels, dépassant 6 m/s, sont capables de transporter des sédiments, avec une prédominance du cadran N-E.

D'emblée, Cissokho R. (2011, p. 12) souligne que « l'étude des changements climatiques à long terme offre une meilleure compréhension de l'impact de l'érosion éolienne qu'un instantané des conditions des lieux ne permettrait pas ». Suivant cette approche, l'analyse des séquences pluviométriques selon la méthode d'Hubert et *al.* (1989) identifie des phases humides et sèches, où la vitesse et la direction du vent varient de manière significative. Les épisodes secs montrent une capacité érosive plus accrue, tandis que les séquences humides diminuent l'intensité et modifient les directions préférentielles des vents (planches 2 et 3). Une telle démarche est adoptée par Fresser W. (2019) dans le cas du suivi du flux éolien vertical, quand il se réfère à l'intervalle sec 2014-2019.

Au plan saisonnier dans le BADT-Est, les vents compétents se concentrent de décembre à juin, phase sans précipitations qui coïncide avec le déclin de la végétation herbacée. Cissokho R. (2011) illustre l'évolution saisonnière de l'érosivité éolienne au Sénégal, où les mois de mars, novembre 1988, avril 1994, novembre 1999 et septembre 2002 confirment cette saisonnalité.

La faible intensité des vents en 2002 dans le Département de Thiès, attribuée à une phase humide (terme de la phase humide 1999-2002, figure 1), n'a pas permis de percevoir de fortes activités éoliennes, selon l'auteur.

Les tendances pluviométriques jouent, ainsi, un rôle crucial dans l'analyse de la morphodynamique éolienne. Sy B. A. (2008), en comparant deux pas de temps (1964-1980 et 1981-2000) à Saint-Louis du Sénégal, identifie un changement dans les orientations dominantes des vents, passant d'un secteur NNW (29% des fréquences) lors de la première séquence à une prédominance de la direction N-E (65%) lors du second épisode (1981-2000). Ce dernier correspond à notre analyse de l'intervalle 1982-1998 dans le BADT-Est, où les vents de secteur N-E sont dominants (41,21%), tandis que ceux de N-W sont en recul (33,40%) à la station SV2.

Par ailleurs, la morphologie du terrain introduit une nuance dans la compétence du paramètre anémométrique. Dans le cas d'espèce (tableaux 1 et 7), la tranche d'altitude de 8 à 20 m est mieux pourvue en vents efficaces, en comparaison avec le niveau d'altitude de 20 à 132 m. Cette situation s'explique par deux facteurs : la proximité de l'espace étudié de la côte, et l'adaptation de la première classe d'altitude (8-20 m) à la circulation de l'alizé continental.

S'agissant du premier facteur, la station SV1 est davantage influencée par les houles de secteur NW (Sougou, 2024), issues de l'Atlantique Nord et présentes presque toute l'année. L'action de ces houles est ressentie différemment le long de la Petite et de la Grande Côte sénégalaise. Située au Sud de la presqu'île du Cap-Vert, la Petite Côte est faiblement impactée par les houles de direction NW, car celles-ci subissent un phénomène de diffraction à l'approche de la presqu'île, tandis qu'elles connaissent une réfraction au contact du fond de la baie de Gorée. Les altitudes comprises entre 20 et 132 m reçoivent néanmoins l'impact des houles, en raison de leur position surélevée (planche 1).

Concernant le second facteur, le vent, s'écoulant à la surface du sol, voit sa compétence dépendre de la hauteur par rapport au sol et des forces de frottement exercées dans la couche limite atmosphérique (Valentin, 1994). Son pouvoir érosif croît exponentiellement avec la vitesse, elle-même déterminée par la

distance parcourue sans obstacle. La topographie perturbe ainsi l'écoulement de l'air, influençant la vitesse des particules au sein d'un volume délimité par le substrat en bas et une frontière supérieure. Dans cette couche limite, le fluide s'organise en couches glissant parallèlement, provoquant une réaction en chaîne (Mainguet, 1985).

Conclusion

Cet article a essayé de contribuer à la compréhension de la relation entre les tendances pluviométriques et le comportement du facteur éolien dans l'Est du Bassin Arachidier du Département de Thiès (BADT), situé dans le Centre-ouest du Sénégal. L'objectif général était de quantifier les modifications induites par la succession des épisodes secs et humides sur la distribution des seuils de vitesse et les préférences directionnelles des vents potentiellement érosifs. L'analyse des données pluviométriques et anémométriques révèle que les phases sèches sont associées à une intensité éolienne plus accrue, avec des vents majoritairement orientés vers le N-E. Entre juillet et septembre, les vents sont globalement faibles, avec des vitesses comprises entre 0 et 6 m/s. Morphologiquement, la présence de la côte influe sur la classe d'altitude allant de 20 à 132 m ; en aval (8-20 m), les vents de secteur N-E s'écoulent sans obstacle. Ces résultats sont pleinement corroborés par la littérature scientifique spécialisée et enrichissent la compréhension de l'impact de la dynamique du potentiel précipitable post-2000 sur l'érosivité éolienne. Cependant, cette étude repose sur des données de réanalyse, dont la résolution spatiale limitée ne permet pas une densification suffisante des points de collecte. Cela souligne la nécessité, pour les fournisseurs de données, de recourir à des systèmes satellitaires plus sophistiqués. Cette amélioration est particulièrement cruciale pour calibrer les modèles d'érosion éolienne à l'échelle locale, en s'appuyant sur des données anémométriques précises comme paramètres d'entrée.

Références bibliographiques

BIELDERS Charles, RAJOT Jean Louis et MICHELS Karlheinz, 2004, « L'érosion éolienne dans le Sahel nigérien : influence des pratiques culturelles actuelles et méthodes de lutte », in *Sécheresse*, N°15, pp. 19-32

BODIAN Ansoumana, 2011. *Approche par modélisation pluie-débit de la connaissance régionale de la ressource en eau : application au haut bassin du fleuve Sénégal*, Thèse de doctorat en hydrologie continentale, Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, 288 p.

BODIAN Ansoumana, 2014, « Caractérisation de la variabilité temporelle récente des précipitations annuelles au Sénégal (Afrique de l'ouest) ». in *Physio-Géo*, Vol. 8, pp. 297-312

CISSOKHO Robert, 2011. *Développement d'un indice de vulnérabilité à l'érosion éolienne à partir d'images satellitaires, dans le bassin arachidier du Sénégal : cas de la Région de Thiès*, Thèse de doctorat de la Faculté des Arts et Sciences (Géographie) de l'Université de Montréal, 275 p.

DAGNELIE Pierre 1970, « Théorie Méthodes Statistiques », in *Les Presses Agronomiques de Gembloux*, Vol. 2, 451 p.

DIAW Amadou Tahirou, 1982, « Régime des vents et sédiments du Sénégal Nord-occidental », in *Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Dakar*, N°12, pp. 243-259

FALL Ousmane, 2002. *L'érosion éolienne dans le bassin arachidier du Sénégal : déclenchement, mécanismes et réactions*, Thèse de Doctorat de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, 301 p.

FRESSER William, 2019. *Modélisation numérique de l'érosion éolienne en application sur des aires d'entreposage de résidus miniers*, Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de Maîtrise ès sciences appliquées, Département de Génies Civil, Géologique et des Mines de Polytechnique Montréal affiliée à l'Université de Montréal, 212 p.

HUBERT Pierre et al., 1998, « La procédure de segmentation, dix ans après », *Water Ressources Variability in Africa during the XXth Century (Proceedings of the Abidjan'98 Conference hel at Abidjan, Côte d'Ivoire)*, in *IAHS Publ.*, N° 252, pp. 267-273

HUBERT Pierre, BADER Jean-Claude et BENDJOUDI Hocine, 2007, « Un siècle de débits annuels du fleuve Sénégal », in *Hydrological Sciences Journal*, pp. 68-73

HUBERT Pierre et BENDJOUDI Hocine, 1996, « Introduction à l'étude des longues séries pluviométriques », XIIe journées hydrologiques de l'ORSTOM, in *IAHS Publ.*, N° 278, pp. 229-235

HUBERT Pierre, CARBONNEL Jean-Pierre et CHAUCHE Ali, 1989, « Segmentation des séries hydrométéorologiques : application à des séries de précipitations et de débits de l'Afrique de l'Ouest », in *Journal of Hydrology*, N°3, pp. 349-367

Institut de Recherche pour le Développement, 1988. *Cartographie et télédétection des ressources de la République du Sénégal : étude de la géologie, de l'hydrologie, des sols, de la végétation et des potentiels d'utilisation des sols*, Institut de Recherche pour le Développement, CRDO-Dakar N°5873 cot cold STA, 653 p.

MAINGUET Monique, 1985. *Conséquences géomorphologiques de l'action du vent dans les Régions de dunes en zones arides et semi-arides*, WCP N°97, 118 p.

MIDDLETON Nick et THOMAS David, 1997. *World Atlas of desertification*, 2nd édition, United Nations Environment Program, 182 p.

NDIAYE Papa Malick, 2021. *Évaluation, calibration et analyse des tendances actuelles et futures de l'évapotranspiration de référence dans le bassin du fleuve Sénégal*, thèse de doctorat de Géographie (Hydrologie) de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis du Sénégal, 169 p.

Organisation Météorologique Mondiale, 2005. *Le climat et la dégradation des sols*, Organisation Météorologique Mondiale, OMM-N°989, 34 p.

OZER Pierre, BODART Catherine et TYCHON Bernard, 2005, « Analyse climatique de la Région de Gouré, Niger oriental : récentes modifications et impacts environnementaux », in *Cybergeo : Revue européenne de géographie*, N°308, pp. 1-24

SOUGOU Abdoulaye, 2024. *Régression des ressources ligneuses feuillues, morphodynamique éolienne et potentiel agronomique des terres dans le bassin arachidier du Sénégal, Est du Département*

de Thiès (Centre-ouest du Sénégal), Thèse de doctorat unique de Géographie (géomorphologie continentale), Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis du Sénégal, 235 p.

STERK Geert, 1997. *Wind erosion in the Sahelian zone of Niger : Processes, models, and control techniques*, Thèse, Erosion and Soil et Water Conservation Group, Wageningen Agric. Univ., Wageningen, Pays-Bas, 151 p.

SY Boubou Aldiouma, 2008. *Milieus, sécheresse climatique et érosion éolienne : étude géomorphologique du Sahel sénégalais*, Thèse de doctorat d'État Es Lettres et Sciences humaines, 429 p.

SY Boubou Aldiouma et KABO Raymond, 2013, « Le plateau de Thiès : comprendre la fonction et la dynamique actuelle pour un aménagement durable », in *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, N°02, pp. 79-101

THOMAS Yves-François, 1975, « Actions éoliennes en milieu littoral : la pointe de la courbe », in *Mémoires du Laboratoire de Géomorphologie*, N°29, pp. 146-56 p.

TIDJANI Adamou Didier, 2008. *Érosion éolienne dans le Damagaram Est (Sud-Est du Niger) : paramétrisation, quantification et moyens de lutte*, Thèse de doctorat en Sciences Agronomiques et Ingénierie Biologique de l'Université catholique de Louvain, 193 p.

VALENTIN Christian, 1994. « Sécheresse et érosion au Sahel », in *Sécheresse*, N°3, pp. 191-198

La militarisation du tchaoudjo et le début de l'impérialisme « colonial » des tem du nord-Togo (1880-1914)

Aboubakar TANAI

Résumé

Au XIX^e siècle, le pays tem alors en formation autour du Tchaoudjo voulait étendre son hégémonie sur toute la région centrale et septentrionale de l'espace aujourd'hui togolais et contrôler la route sud. La militarisation du pays tem sous l'impulsion des Sémassi entraîne un début d'impérialisme « colonial » du Tchaoudjo. Ce qui l'amène à lutter contre les autres chefferies tem et les peuples voisins tels que les Anyanga, Kpessi, Gbazantché pour la suprématie, les conquêtes de territoires, et plus tard les Kabiyè-Losso dans le cadre de la pacification des populations de l'hinterland du Togo par les Allemands. Mais cet impérialisme se voit butter par le désir des Anyanga de contrôler la route commerciale qui relie la Côte de l'Or à Tchaoudjo au nord. Le présent article vise à montrer le rôle joué par les Sémassi dans la conquête de territoires en vue de contrôler les routes commerciales et dans la pacification du Nord-Togo par les Allemands.

Mots clés : Militarisation, Tchaoudjo, impérialisme, Sémassi, pacification.

Abstract

In the 19th century, the Tem country, then forming around Tchaoudjo, sought to extend its hegemony over the entire central and northern regions of what is now Togo and to control the southern route. The militarization of the Tem country under the impetus of the Sémassi led to the beginning of Tchaoudjo's "colonial" imperialism. This led it to fight against other Tem chiefdoms and neighboring peoples such as the Anyanga, Kpessi, and Gbazantché for supremacy and territorial conquests, and later against the Kabiyè-Losso as part of the pacification of the populations of the Togo hinterland by the Germans. However, this imperialism was thwarted by the Anyanga's desire to control the trade route linking the Gold Coast to Tchaoudjo in the north. This article aims to show the role played by the Sémassi in the conquest of territories with a view to controlling trade routes and in the pacification of northern Togo by the Germans.

Keywords: Militarization, Tchaoudjo, imperialism, Semassi, pacification.

Introduction

Depuis la nuit des temps jusqu'au début du XIX^e siècle, les peuples africains connaissent des luttes fratricides. Ces luttes étaient d'hégémonie, de conquêtes de territoires ou de razzias. Les plus forts l'emportaient tout naturellement sur les faibles. Cet état d'insécurité laissait les faibles en servitude et qui devaient en plus payer de lourds tributs. On procède également à la signature des pactes qui devaient protéger les faibles contre d'éventuelles attaques ennemies. C'est dans cette ambiance que le pays tem au nord du Togo va connaître son plus haut niveau de conflits et d'impérialisme avec l'arrivée des cavaliers-guerriers appelés Sémassi. La militarisation du pays tem sous l'impulsion des Sémassi entraîne un début d'impérialisme « colonial » des Tem qui eurent à lutter contre les peuples voisins tels que les Anyanga, Kpessi, Gbazantché pour la suprématie, les conquêtes de territoires, et plus tard les Kabiyè-Losso dans le cadre de la pacification des populations de l'hinterland du Togo par les Allemands. A cette époque, le pays tem alors en formation autour de Tchaoudjo voulait étendre son hégémonie sur toute la région centrale et septentrionale de l'espace aujourd'hui togolais, contrôler la route sud et le trafic des esclaves. Mais cet impérialisme se voit butter par le désir des Anyanga de contrôler la route commerciale qui relie la Côte de l'Or à Tchaoudjo au nord. Les transits du sel, de la cola et des esclaves faisaient la richesse du Tchaoudjo qui se sentait menacer par l'attitude des Anyanga et des Kpessi. Ceux-ci représentaient un obstacle sur la route du sel en exigeant le paiement de taxes. Pendant ce temps, les colonisateurs allemands étaient aux portes du Tchaoudjo. Par rapport à ces réalités, qui sont les cavaliers Sémassi et comment ont-ils contribué à la conquête de territoires en pays tem ainsi qu'à la stabilisation du pouvoir colonial allemand ? La présente étude vise à montrer le rôle joué par les cavaliers armés Sémassi dans la conquête de territoires en vue de contrôler les routes commerciales et dans la pacification du Nord-Togo par les Allemands.

Le choix des dates qui limitent nos recherches sont significatives. L'année 1880 est la date à laquelle la confédération du Tchaoudjo a atteint véritablement son apogée sous le règne du

chef suprême³ des Tem Djobo Boukari dit Sé moh de Kparatao⁴ et le début de militarisation du pays tem avec l'arrivée des cavaliers armés Sémassi. Quant à l'année 1914, elle marque le départ des Allemands du pays tem et par ricochet de tout le Togo.

Le présent article s'appuie sur deux sources principales que sont les sources écrites et celles orales. Les sources écrites se résument essentiellement à l'exploitation des documents d'archives, des articles, des ouvrages généraux, des thèses et mémoires qui ont abordé l'histoire des Tem du Nord-Togo. A ces sources, s'ajoutent celles orales collectées à partir des enquêtes de terrain auprès des personnes ressources du pays tem ainsi que leurs voisins que sont les Anyanga, Kpessi, Kabiye et Gbazantché.

L'analyse partira de la présentation du pays tem et va se poursuivre par le début de la militarisation des Tem avec l'arrivée des guerriers Sémassi pour dégager enfin le rôle joué par le Tchaoudjo au cours de la conquête coloniale allemande de l'hinterland et ses conséquences.

1. Présentation du pays tem et organisation sociopolitique

Cette partie traite des origines, du peuplement du pays tem ainsi que de l'organisation sociopolitique.

1.1. Origine et histoire du peuplement du pays tem

Les Tem ou Kotokoli forment une entité hétérogène où à des degrés variables, l'influence de l'islam est très importante et qu'on rencontre au nord et au centre de l'espace aujourd'hui togolais. Par Tem ou Temba, nous désignons des populations parlant une langue du même groupe que celle des Lama et qui, dès avant la fin du XVI^e siècle (c'est-à-dire avant l'arrivée des Gourma du clan mola) occupaient toute la zone montagneuse au sud du pays kabiye (A. Tanaï, 2013, p. 150). A la fin du XIX^e siècle, l'espace occupé par les populations tem s'étendait sur environ 7200 km², du 8° 22'

³ La migration des Gourma du clan mola donna naissance à deux types de pouvoirs en pays tem : le pouvoir suprême du Tchaoudjo et le pouvoir des villages.

⁴ A l'instar de la confédération de Délos dans l'antiquité grecque où Athènes avait joué un rôle pilote, Kparatao va jouer le même rôle dans la chefferie suprême du Tchaoudjo. Ceci n'a pu être possible que grâce au charisme de Ouro Djobo Boukari qui fut le sixième *Ouro-esso* (chef-dieu) de la confédération. Il est à l'origine de la sédentarisation du pouvoir à Kparatao (A. Tchagnaou, 2007, p. 35).

(rivière Yomaboua⁵) au 9° 24' (piémont septentrional de la montagne de Bafilo) de latitude nord, débordant légèrement sur le Bénin actuel avec la chefferie d'Alédjo-Koura au nord-est (J.-C. Barbier, 1987, p. 5).

Le pays tem qui constitue le cadre de notre recherche est donc un espace très vaste englobant entièrement les préfectures d'Assoli et de Tchaoudjo⁶. On rencontre aussi les Tem dans quatre préfectures où ils constituent des minorités : Bassar (Bougabou, Tchatchaminadè) à l'ouest, Tchamba (Krikri ou Adjeidè) à l'est, Sotouboua (Fazao) et Mö (Boulohou, Djarkpanga) au sud. Les Tem débordent légèrement à l'est sur le Bénin d'aujourd'hui avec la chefferie d'Alédjo-Koura.

En effet, plusieurs sources s'accordent à dire que le pays tem connaissait déjà l'existence d'un peuplement ancien qui aurait accueilli d'autres venant d'horizons divers. Il s'agit des Koli, Bogum, Kozi-Nawo, Kpandè, Nèkèrè et Ourouma. Ces groupes font partie du peuplement autochtone de la chaîne atakorienne et des massifs Kabyè. Pour les Koli qui, linguistiquement, appartiennent au groupe lama, on peut supposer que la dynamique du peuplement qui sature la montagne les amène à essaimer comme d'autres plus au sud (B. Tcham, 2009, p. 55). Dans la plupart des localités du pays tem, les Koli semblent être déjà sur place avant l'arrivée des autres groupes. Malgré leur antériorité sur le site, ils ne revendiquèrent cependant pas le pouvoir politique (I. Dipo, 2017, p. 72). J. C. Froelich (1963) abonde dans le même sens lorsqu'il écrit : « *Sur le fond aborigène hypothétique déferlent, depuis le XVII^e siècle, des vagues successives d'envahisseurs ou d'immigrants venant du nord, de l'est et de l'ouest* ».

A ces groupes présumés autochtones, vont s'ajouter à partir du XVIII^e siècle notamment des populations venues du Gourma. Ainsi, les Mola venus du pays gourma s'installent à Tabalo et introduisent la chefferie. De cette fusion entre Tem et Gourma naîtra une confédération de sept chefferies (Kpangalam, Tchavadi,

⁵ La rivière des esclaves car ceux-ci y étaient lavés avant d'être vendus par les Tem aux gens d'Agbandi et de Kpessi.

⁶ Actuellement, les deux foyers tem, Tchaoudjo (environ 2549 km²) et Bafilo (937,5 km²) couvrent moins de 4000 km² sur les 56600 km² que représente le territoire national (S. E. Labodja, 1991, p. 8).

Kadambara, Koma, Birini, Kparatao et Yélivo), à l'origine du royaume tem de Tchaoudjo. Traversées par certains axes du commerce caravanier, ces régions accueillirent de nouveaux groupes d'immigrants, porteurs de l'islam qui firent leur apparition vers la fin du XVIII^e siècle (N. L. Gayibor, 1997, p. 116, 2015, p. 200). Ces « *egoma* : étrangers » sont notamment d'origine mandé et haoussa (reconnus par leurs patronymes) qui traversaient le pays tem par K'gbafoulou (Bafilo) ou par Didaourè (Sokodé) en direction de Salaga dans l'actuel Ghana. Il s'agit principalement des Touré, Traoré, Fofana, Cissé et Mendè. Ils finissent par s'intégrer aux vieilles souches de populations donnant naissance aux Tem ou Kotokoli.

Carte 1: Le pays tem

Source : A. Tanai, 2013, p. 156.

1.2. Organisation sociopolitique des Tem

Dans le futur Togo, il existait de nombreuses chefferies

fondées par des clans gourma, mamproussi et mossi dans la partie septentrionale. Au centre du pays, des clans venus du pays gourma, notamment les Mola, créèrent aussi des chefferies qui seront à l'origine de la transformation de la vie politique des Tem avec la constitution de la Confédération du Tchaoudjo⁷ (J.-C. Barbier, 1995, p. 9). En effet, les Mola, fondateurs de plusieurs chefferies tem, seraient originaires, comme dit plus haut, du pays gourma dans l'actuel Burkina Faso. L'aboutissement de cette longue migration fut Tabalo (après avoir transité par le pays bassar), au cœur de la zone montagneuse de Malfakassa d'où devraient partir, plus tard les fondateurs des chefferies mola. Leur ancêtre serait Gadaou, personnage influent grâce à ses pouvoirs surnaturels et à sa générosité. L'arrivée des Mola à Tabalo remonterait au XVII^e siècle. Très tôt, sans doute pour des raisons démographiques, économiques et stratégiques, de Tabalo, les Mola suivis de certains clans, vont essaimer à travers la plaine, vers l'est et le nord y fondant de nouvelles chefferies qui, en se confédérant, donnent naissance au Tchaoudjo⁸. Il s'agit d'abord de Kpangalam, Tchavadi, Katambara, Koma, Kadambara, Birini, Kparatao et Yélivo. Ces transformations vont modifier en profondeur le peuple tem (B. Tcham, 2007, p. 209).

Le système politique dont les bases furent jetées à Tabalo était très bien structuré. Il convient donc, pour la commodité de l'étude, de présenter ses grandes articulations. A ce propos, nous insistons sur la désignation du souverain, son investiture, sa cour et ses attributions. En effet, paré du titre prestigieux de *Ouro-Esso* (chef, roi-dieu), le chef suprême du Tchaoudjo était élu parmi les candidats présentés par les sept chefferies constitutives⁹ de cette unité politique qui fut fondée par les Mola. Etant entendu que le nouveau souverain ne devait pas

⁷ Kparatao a été la capitale du Tchaoudjo pendant longtemps (1880-1949). C'est aussi la date à laquelle la confédération du Tchaoudjo (les sept chefferies constitutives du Tchaoudjo) a pris véritablement son essor pendant le règne de Ouro Djobo Boukari dit « Sémoh » de Kparatao (N. L. Gayibor, 1997 p. 346). Aussi, la conversion des Mola (à l'origine de l'institution de la chefferie en pays tem), remonte-t-il à l'accession au pouvoir de Ouro Djobo Boukari (A. Tchagnaou, 2007, p. 18).

⁸ Il convient de préciser que le Tchaoudjo n'englobe pas tout le pays tem ; il en est la chefferie suprême la plus importante. Mais d'autres chefferies suprêmes indépendantes du Tchaoudjo existaient à Bafilo (le *ladjo*), Dawdè (le *yérima*) et Boulouhou. C'est avec les Allemands que le *Ouro-Esso* de Kparatao, Djobo Boukari reçut le titre de chef supérieur des Tem ou Kotokoli, et commanda alors tous les Tem sans exception (sauf ceux d'Alédjo-Koura qui se trouvent désormais au Dahomey français, actuel Bénin (J.-C. Barbier, 1995, p. 23).

⁹ Cette chefferie suprême ne résulte pas des conquêtes mais d'un consensus local pour intégrer de nouveaux villages.

appartenir au même village que le chef défunt. D'autres chefferies du Tchaoudjo de fondation plus récente ne participaient pas aux procédures d'intronisation du *Ouro-Esso*.

La désignation de *Ouro Esso* remonterait à la mort de Ouro Agrinya de Kpangalam, premier *Ouro-Esso* du Tchaoudjo, à la suite d'un conflit de succession¹⁰ (P. Alexandre, 1963, p. 247 ; B. Tcham, 2007, p. 211). Sur le conseil du chef de Tabalo, "père" du clan Mola, ils (les Mola) recoururent à l'arbitrage du chef du clan daro de Tchalo, qui désigna un guerrier de Tchavadi. Celui-ci alla recevoir son investiture des mains du chef de Tabalo.

C'est ainsi qu'aurait été instituée la règle de la dévolution du pouvoir au Tchaoudjo. Le chef devait désormais être choisi parmi les Mola de l'heptagone par le chef des Daro de Tchalo, sans qu'on puisse désigner deux chefs successifs dans le même village. Mais la tentative de Ouro Djobo Boukari de rendre le pouvoir héréditaire dans le village de Kparatao, remit en cause cette règle et provoqua une guerre civile (B. Tcham, 2007, p. 211).

Une fois désigné, le *Ouro-Esso* est sacralisé par les « pères des Mola », le chef de Tabalo, descendant direct du fondateur de ce village à la suite d'une retraite. A la sortie de la retraite, il est lavé dans l'eau du ruisseau Kadaô. Ce bain rituel lui permet d'acquérir la puissance et sans doute, une partie de la nature du génie de ce ruisseau. Il retourne à Tchaoudjo après des sacrifices à la suite desquels lui sont remis le « siège » de la chefferie (*să*) et les autres regalia. Ces regalia comprennent le couple de tambours parleurs, le sabre, l'anneau, la canne d'ivoire, le parasol et les olifants (J.-C. Froelich, 1963, p. 36-37).

Après son intronisation, le *Ouro-Esso* s'entoure d'une cour comprenant un noyau de dignitaires et officiers permanents: le *meatyj*, maître de la cavalerie ; le *komana*, chef des mousquetaires ; un *alfa* ou lettré musulman ; le héraut et « bouche du roi » ; le *kolu*, chef des forgerons ; les griots et bouffons, recrutés dans les deux clans *egom* endogamiques, les

¹⁰ Tout postulant au poste de *Ouro-Esso* (qui est rotatif) doit être du clan mola appartenant à l'un des sept villages constitutifs du Tchaoudjo.

Traoré et les Fofana ; le *sirikizongo*, administrateur des étrangers ; des devins officiels ; des *sebabè*, messagers et policiers ; et tout un petit monde de serviteurs libres ou esclaves dont les *sândo* ou « gardiens du siège », les pages, les *kpekpassi*, les conseillers et la *kpenyã*, cheftaine des femmes (P. Alexandre, 1963, p. 251-252).

Le *Ouro-Esso* a une autorité absolue. Il semble qu'il n'existait pas de procédure de détronement. Mais, d'après B. Tcham (2007, p. 212), cet absolutisme reste largement théorique en raison des difficultés pratiques.

Etant le chef suprême du Tchaoudjo¹¹, il doit respecter un grand nombre d'interdits : il doit éviter de se trouver à proximité d'un cadavre à cause de son caractère religieux très marqué ; il doit prendre ses repas et boire à l'abri des regards, car le roi ne doit pas être mêlé au public ; il doit éviter de s'adresser directement à quelqu'un, car il est sacré, etc. (J.- C. Froelich, 1963, p. 37). Il accomplit un certain nombre de sacrifices. Il est dans ses attributions « de veiller à ce que toutes les obligations rituelles soient régulièrement accomplies. Il doit, en particulier, faire rechercher les sacrilèges et, le cas échéant, provoquer personnellement les sacrifices expiatoires. En somme, il s'agirait d'un roi-prêtre autant que d'un « roi-dieu » (P. Alexandre, 1963, p. 249).

En somme, les pouvoirs de *Ouro-Esso* sont considérables. Il est en premier lieu, l'instance de recours suprême contre toutes les décisions des autres chefs dans presque tous les domaines. Les pouvoirs considérables de *Ouro-Esso* lui permettent non seulement d'assurer l'application des règles sociales existantes, mais encore d'en instituer de nouvelles : il possède un pouvoir de « légifération » aussi bien que de juridiction. Les exemples les plus frappants - ou les plus connus- se situent sous les règnes de Ouro Agoro Dam, premier chef suprême du Tchaoudjo (1785-1805), Ouro-Bangna Tcha-Ali (1805-1825), Ouro Takpara de

¹¹ Toponyme issu de la corruption des expressions *Tcha-ouro-dè* (village du chef) et de *Tcha-ouro-djo* (près du chef) (N. L. Gayibor, 2015, p. 199). D'autres versions affirment que Tchaoudjo est une appellation tem composée de deux mots associés : *tschawa* qui signifie grand et *tscho* : proche ; ce qui peut se traduire par « chez les grands » (R. Cornevin, 1964, p. 457).

Kadambara (1825-1845) : législation sur les villages étrangers; Ouro Akoriko de Komah (1845-1865) et Ouro Kura de Birini (1865-1880) : législation sur le statut des musulmans et surtout Ouro Djobo Boukari de Kparatao (1889-1898) : législation sur les *egoma* (étrangers), réglementation militaire, création de monopoles commerciaux et tentative de faire de l'islam une religion d'Etat (J.-C. Barbier, 1995, p. 126). La grande chefferie (le *tedirè*) du Tchaoudjo dominait ses voisins sans toutefois les administrer directement. Le roi est donc en premier lieu le chef du *tedirè* de Tchaoudjo, le plus central, le plus grand et le plus peuplé du *kotokoliwadè*, le pays des Kotokoli ou des Tem. Mais il est beaucoup plus que cela comme l'atteste son titre : *Ouro-Esso*, le roi-Dieu, le chef suprême du Tchaoudjo. Ce terme, qui appelle un parallèle avec le titre des rois-prêtres (*mawufio*, *anyigbafio*) de l'aire ajatado (Sud-Togo), en fait ici comme là-bas, un personnage sacralisé dont l'existence est balisée par des interdits contraignants imposés par la puissance magique qu'il est censé détenir.

Mais la chefferie suprême du Tchaoudjo¹² ne prit véritablement son essor qu'à partir de 1880, sous le règne de *Ouro-Esso* Djobo Boukari (1880-22 avril 1898), dit Sé moh, de Kparatao¹³. Il se convertit à l'islam, qu'il favorisa et tenta même de l'imposer comme religion d'Etat (N. L. Gayibor, 2015, p. 205).

A l'origine le pouvoir en pays tem alternait entre les sept chefferies constitutives du Tchaoudjo. Mais avec l'accession au pouvoir de Djobo Boukari, les règles changent. Souverain charismatique et ambitieux, il engagea de nombreuses réformes en vue de sédentariser et de renforcer le pouvoir du souverain - jusque-là considéré comme un simple *primus inter pares*- sur

¹² On a aussi parlé du royaume tem du Tchaoudjo ; en fait il s'agit d'une chefferie suprême qui englobe plusieurs chefferies de village sans établir un commandement direct, chaque village restant dirigé par son propre chef et ses notables. Aucun tribut n'était levé. Il n'y avait pas non plus de capitale, puisque à chaque changement de règne, le nouveau souverain devait être pris, à tour de rôle entre les villages constitutifs (au nombre de sept). L' élu restait à son propre domicile, qui devenait ainsi une résidence royale mais non un palais dynastique (J.-C. Barbier, 1995, p. 22). Cette règle a été détournée sous le règne de Djobo Boukari de Kparatao et s'appuyant sur les Allemands le Tchaoudjo conserva la chefferie durant cinq règnes successifs.

¹³ C'est lui qui a voulu rendre héréditaire la chefferie suprême du Tchaoudjo à Kparatao. Cinq chefs se sont succédé de 1880 à 1948 dans le compte du seul village de Kparatao (A. Tchagnaou, 2007, p. 34).

les autres chefs. A cette fin, il va recruter des mercenaires appelés les *Sémassi*¹⁴, cavaliers armés venus du pays djerma, dendi ou bariba. Il faut préciser que ceux-ci se trouvaient déjà dans la région de Sémèrè (pays gbazantché) et de Kpaza (pays tem) d'où ils furent cooptés par le souverain de Kparatao.

A partir de ce noyau, Djobo Boukari constitua une armée de métier grâce à laquelle il soumit les mécontents et conserva le pouvoir à Kparatao.

Photo 1: Djobo Boukari

Source : N. L. Gayibor, 2007, p. 387.

Les *Sémassi* contribuèrent largement à asseoir la puissance du *Ouro-Esso*. Outre l'affermissement du pouvoir, on assista donc à la naissance d'un impérialisme du Tchaoudjo, tout d'abord vis-à-vis des autres populations tem, Alédjo-Kadara et Birini, entre autres. Vers l'extérieur, l'ambition du Tchaoudjo s'est exercée également au détriment des populations anyanga, qui représentaient un obstacle sur la route du sel vers Sagada et la côte, en exigeant le paiement de taxes et plus tard des Kabiyè-Losso lors des campagnes de pacification entreprises par les Allemands.

¹⁴ Les traditions lama que rapporte C. Kakou (1980, p. 39), soutiennent que le nom *Sémassi* attribué aux mercenaires et cavaliers d'origine djerma (appelés ailleurs zarma ou Zaberma), dérive de l'expression *séma* qui renvoie à la couleur rouge dominante dans l'accoutrement de ces cavaliers et de *sé* qui veut dire « sauve-toi ». En effet, les cavaliers djerma et bariba portaient souvent une tunique rouge et coiffés de chéchias rouges.

2. La militarisation du Tchaoudjo et début de l'impérialisme « colonial » des Tem

Le Tchaoudjo connut deux stades de militarisation de son histoire : d'une part, la militarisation avant l'arrivée des Sémassi¹⁵ et d'autre part, celle réalisée sous Ouro Djobo Boukari de Kparatao (avec les cavaliers guerriers Sémassi) et qui entraîna un début d'impérialisme « colonial » des Tem.

2.1. De l'impérialisme de Ouro-Esso Djobo Boukari à travers le pays tem

Le pays tem a connu à l'époque précoloniale d'intenses activités commerciales. Plusieurs routes caravanières le traversaient d'est en ouest et du nord au sud. C'étaient des voies d'échanges commerciaux entre Kano (actuel Nigéria) et Salaga (Gold Coast ou Ghana actuel), transitant par le pays tem (ou kotokoli) et créant d'innombrables pistes et localités. Ces voies commerciales étaient contrôlées vers la fin du XIX^e siècle par le Tchaoudjo qui avait renforcé son pouvoir par le recrutement des mercenaires musulmans, cavaliers-armés venus du pays djerma et appelés Sémassi. À partir de ce noyau, comme on l'a vu, le charismatique chef de Kparatao Djobo Boukari constitua une armée solide à son service. On assiste alors à un impérialisme du Tchaoudjo, tout d'abord vis-à-vis des autres populations tem, ensuite des régions environnantes.

2.1.1. Le Tchaoudjo contre les Tem de Yélivo

Peu avant l'accession au pouvoir de Ouro Djobo Boukari, les Tem ont connu une période de troubles militaires internes.

Les conflits entre Kparatao et Yelivo en sont des illustrations parfaites de ces séquences de troubles internes. En effet, les deux villages antagonistes Kparatao et Yélivo font partie des sept villages constitutifs du Tchaoudjo. Selon les critères de désignation de *Ouro-Esso* (chef-dieu), il était prévu que le pouvoir devait être rotatif. Or depuis 1865, Birini détenait le pouvoir avec comme

¹⁵ A l'origine, la force armée dont disposait le Tchaoudjo se composait des hommes valides recrutés dans les sept villages constitutifs et chargés de défendre le territoire contre d'éventuelles attaques des ennemis (donc sans aucune visée impérialiste). Cette armée qui ne dépassait guère un millier d'hommes était sous équipée car ne possédant que des armes blanches (arcs, flèches, poignards, sabres, lances, javelots, etc.).

souverain Ouro Koura. Ainsi, à sa mort, le pouvoir devait revenir à Yélivo. Mais Kparatao par volonté d'usurpation voulait s'emparer de celui-ci que Birini revendiquait pour Yelivo. Ce fut dans cette atmosphère d'incompréhension que Kparatao déclara la guerre à Yelivo qui se solda par la victoire des troupes de Kparatao conduites par Méatchi (A. Tchagnaou, 2007, p. 61). Peu de temps après, le trône fut ramené à Kparatao avec comme nouveau souverain Ouro-Djobo Boukari vers 1880. C'est cette instabilité interne grandissante de la région qui poussa le nouveau souverain de Kparatao à coopter les mercenaires Sémassi. Ceux-ci permirent la consolidation de son autorité dans le Tchaoudjo et la domination des autres chefferies voisines à l'instar d'Alédjo-Kadara.

Les Sémassi de Djobo Boukari sont intervenus aussi dans des localités tem qui n'étaient pas sous leur souveraineté. C'est l'exemple des Tem d'Aledjo-Kadara. Dès lors, quelles ont été les causes de l'intervention de *Ouro-Esso* du Tchaoudjo à Alédjo-Kadara ?

2.1.2. L'expédition militaire des Sémassi à Alédjo-Kadara

Avant l'arrivée des explorateurs allemands dans la région, les chefs du Tchaoudjo n'avaient pas d'autorité sur la chefferie d'Alédjo-Kadara. Une année après l'arrivée des Allemands sur le territoire du futur Togo, le Tchaoudjo qui était à son paroxysme intervint militairement à Alédjo-Kadara. Cette intervention a profondément et durablement marqué la mémoire collective. En effet, le *Ouro-Esso* Djobo Boukari, qui régnait au cours de cette période sur le Tchaoudjo, avait mobilisé son armée, pour venir rétablir la paix et l'ordre dans la chefferie d'Alédjo-Kadara. C'était un conflit de succession au trône. Le chef Gbéléou venait de mourir et les deux candidats en lice, Alou du quartier Amoudjodè et Bata de Tchagomdè, s'opposaient farouchement. L'intervention des Sémassi a été une désolation : pillage, razzia, destruction de récoltes, déportation de captifs. A la fin du conflit, Djobo Boukari installa pour la première fois, comme chef d'Alédjo-Kadara, Ouro-Gouni du quartier Tchatchalazidè. C'est ainsi que prit fin l'indépendance d'Alédjo-Kadara (A. Ouro-Sama, 2012, p. 52). A propos de cette intervention de Kparatao, on peut se poser la question suivante : pourquoi Djobo Boukari s'était-il arrogé le droit

de faire justice dans une chefferie tem qui ne relevait pas de son ressort ? Si le Tchaoudjo était intervenu comme médiateur dans ce conflit interne, c'était sûrement pour assurer sa suprématie « diplomatique » sur les autres chefs tem et par voie de conséquence à étendre son hégémonie sur les autres contées de la région.

Dorénavant le souverain du Tchaoudjo a un droit de regard sur la nomination du candidat qui va occuper le trône d'Alédjo-Kadara, et ce jusqu'à la mise en place effective de l'administration coloniale allemande dans cette région.

Cette bataille n'a pas mis fin à l'idée impérialiste des Sémassi qui forts de leurs victoires vont mettre le cap sur les populations non tem tels que les Anyanga, puis Pira et Bantè ainsi que les Lama.

2.2. L'impérialisme du Tchaoudjo à travers et les contrées environnantes

Deux grands conflits externes nous donnent l'image de l'action des guerriers sémassi du Tchaoudjo.

2.2.1. La guerre des Sémassi contre les Anyanga de la région d'Agbandi

Vers l'extérieur, l'ambition du Tchaoudjo s'est exercée au détriment des populations anyanga de la région d'Agbandi qui représentaient un obstacle sur la route du sel, vers Sagada et la côte, en exigeant le paiement de taxes (N. L. Gayibor, 1997, p. 348). Ainsi, ceux qui refusaient de payer ces taxes, se voyaient arracher leurs charges par les Anyanga. Selon K. Kparaki (1988, p. 35), « des raisons économiques et militaires expliquent clairement cette situation eu égard aux nombreuses routes commerciales de la cola, des esclaves, du sel, du fer, des fusils qui traversaient la région ».

En tout, deux conflits opposèrent les Sémassi du Tchaoudjo aux Anyanga.

Le premier conflit qui se déroula en 1879 à Kaza sous le règne du chef Ouro Koura de Birini se solda par la défaite du Tchaoudjo (R. Cornevin, 1969, p. 114). La victoire selon les Anyanga (qui disposaient d'armes à feu) a été totale permettant non seulement

de repousser la menace tem, mais également de renforcer le pouvoir politique d'Agbandi sur tout le pays anyanga (K. Kparaki, 1988, p. 61).

La riposte de Tchaoudjo eut lieu en mai 1893, après l'accession au trône de Djobo Boukari successeur de Ouro Koura, qui s'était assuré du soutien des cavaliers armés Sémassi. Ce second conflit tourna à l'avantage des Tem du Tchaoudjo. Von Doering (1895, p. 35), qui traversa la contrée en août 1893, observa : « J'apprenais qu'Alemanye (Pagala) serait l'ancienne Wurani (Oragni), dont les habitants se seraient réfugiés après la destruction de leur village par les Tschautsho (Tchaoudjo) ; Okbande (Agbandi) était encore un tas de ruines ». Les deux parties (Tchaoudjo et Anyanga) signent un pacte de paix et de non-agression à Aouta (K. Kparaki, 1988, p. 66). Les Anyanga durent payer un lourd tribut à Djobo Boukari.

Ces différentes guerres ont été des occasions de conquête des terres et de capture de gens qui seront réduits en esclavage ou vendus aux négriers venus de la côte. Elles permirent aux Tem de Tchaoudjo d'emmener des captifs anyanga à Sokodé. C'est ainsi qu'on trouve des Anyanga dans le quartier tem de Kpendidjo à Sokodé (A. Tchagnaou, 2007, p. 56).

Une autre guerre opposa le Tchaoudjo à l'extérieur ; ce fut contre Banté, pour aider Pira (actuellement au Bénin) menacé par le premier.

2.2.2. Intervention des mercenaires Sémassi dans le conflit Pira-Banté

Vers 1880, deux villages situés l'un au nord et l'autre au sud de Kparatao entraient en conflits dus principalement aux problèmes de terre et de succession au trône. Il s'agit de Pira et Banté (N. L. Gayibor, 2015, p. 209). En effet, le chef de Banté menaçait celui de Pira d'incursion sur son territoire. Dans un grand embarras, le chef de Pira envoya un message à Djobo Boukari lui demandant de l'aider à faire face à l'agresseur. Celui-ci envoya à Pira une troupe de 60 cavaliers et 150 fantassins. La colonne se dirigea vers Banté et réussit à mettre en déroute l'adversaire par des attaques

répétées. En quatre semaines, Banté fut défait et razié (A. Tchagnaou, 2007, p. 25).

Le pouvoir de Djobo Boukari ne s'est jamais exercé sur tout le pays tem. Certes, compte tenu de l'évolution fulgurante que le Tchaoudjo connut depuis l'accession au trône de Djobo Boukari, on peut penser raisonnablement que son hégémonie aurait pu s'exercer par la suite sur l'ensemble du centre du Togo. Mais l'entrée en scène des Européens, à l'extrême fin du XIXe siècle, bloqua l'ambition de Tchaoudjo de dominer ses voisins et de constituer un véritable royaume tem. Dès lors, les mercenaires Sémassi changèrent leurs fusils d'épaule et se mirent résolument au service des conquérants allemands.

3. Le Tchaoudjo et les Sémassi : points d'appui de la pénétration coloniale allemande

Les Allemands installés au Togo depuis 1884, entrent en contact avec le Tchaoudjo dès 1886 (N. L. Gayibor, 2015, p. 210). Ainsi, suite à leur contact avec le Tchaoudjo, les Allemands multiplièrent leurs missions à travers la région. Leur intention était de précéder les Français dans l'occupation du Tchaoudjo en signant des traités avec celui-ci. Cette période de contact et de transactions finit par aboutir à l'occupation effective du Tchaoudjo par les Allemands dès 1897 (P. Alexandre, 1963, p. 262) et, du pays kabiyè et lamba à partir de 1898.

Les Allemands ont largement profité de la puissance militaire du Tchaoudjo en la prenant comme point d'appui de la pénétration coloniale de l'hinterland. Tout compte fait, il y a lieu de souligner le rôle joué par l'armée du *Ouro-Esso* (les Sémassi) dans le processus de la conquête et de la pacification de l'arrière-pays et les conséquences de l'intervention de l'Allemagne dans les affaires internes du Tchaoudjo. ***Rôle des Sémassi dans la conquête et la stabilisation du pouvoir colonial allemand***

Lorsque Ludwig Wolf passa en mai 1889 à Kparatao, Djobo Boukari jouissait d'une autorité incontestable. Bien que possédant de réelles qualités militaires, Djobo Boukari ne parvint pas à faire reconnaître son autorité, fondée sur une violation sacrilège de la constitution coutumière, le pouvoir ne devait pas lui revenir en fait (N. L. Gayibor, 2015, 2012). C'est la raison qui semble l'avoir poussé à réclamer l'intervention des Allemands installés en 1888 à

Bismarckburg. Dès 1889, le Tchaoudjo entra dans la mouvance du pouvoir colonial allemand et mis à profit cette nouvelle situation. Le premier acte de l'autorité coloniale chez les Tem, consista à entériner une usurpation qui devait durer un demi-cercle. Il est impossible de dire si les Allemands ont agi ainsi par opportunisme politique ou par simple ignorance de la coutume. Quoi qu'il put en être, ils n'interviennent d'abord que discrètement dans le fonctionnement des institutions locales, leur action tendant plutôt à renforcer l'autorité locale de *Ouro-Esso* qu'à la restreindre (B. Tcham, 2015, p. 193). Ainsi, ils laissèrent subsister une armée permanente, la transformant en une sorte de force auxiliaire, alors qu'ils désarmaient les guerriers des chefferies voisines. Ils confirmèrent, et même renforcèrent les pouvoirs juridiques du *Ouro-Esso*. L'intrusion du pouvoir colonial faussa ainsi les règles qui présidèrent à la naissance du royaume de Tchaoudjo. Les Allemands en signant un traité de protectorat avec Djobo Boukari, vont contribuer à stabiliser et sédentariser le pouvoir à Kparatao durant la période coloniale allemande et même française. Le Tchaoudjo qu'il dirige en profite pour réaffirmer son hégémonie sur les autres chefferies tem jusque-là indépendantes : Boulohou, Mò, Bafilo, Adjéidè, et même Tchamba¹⁶.

En contrepartie de cette montée en puissance, le *Ouro-Esso* devait une obéissance entière et sans hésitation à l'autorité allemande. C'est ainsi que les explorateurs allemands, le Dr Wolf et le lieutenant Kling établirent de bonnes relations avec Djobo Boukari de Kparatao, qui leur fournit des contingents de cavaliers guerriers sémassi. Ainsi, après avoir razié et commis toutes d'exactions à l'endroit des autres populations tem et des contrées avoisinantes, les cavaliers armés sémassi vont constituer le fer de lance de la conquête coloniale de l'*hinterland* togolais. Ceux-ci s'engagèrent comme mercenaires dans les forces de police allemandes (*die Polizeitruppe*). Cette force de police a pour rôle principal, celui de protéger la sécurité militaire de la colonie (G. Trierenberg, 1914, p. 37). Les Sémassi participèrent ainsi à la campagne de « pacification » du *Transkaragebiet*¹⁷ : « Le Docteur Kersting y mène 30 gardes de cercle, 100 cavaliers tem et 200 partisans d'Adjéidè en janvier 1898 » (N. L. Gayibor, 2015, p. 214). Des guerriers notables tem devenus musulmans furent aussi

¹⁶ Tchamba est une chefferie islamisée certes, mais d'origine ethnique différente des Tem dont elle a toujours été indépendante.

¹⁷ Région au-delà du fleuve Kara regroupant les Kabiyè, Lamba et Nawdeba.

recrutés aux côtés des Sémassi et formèrent ainsi la majorité des forces de police qui secondaient l'occupant allemand dans les opérations de conquête, de maintien de l'ordre ainsi que dans la répression des révoltes des populations du Nord-Togo, notamment les Kabiyè, Lamba, Logba et leurs voisins Nawdéba. Pour R. Cornevin (1988, p. 174), on compte en quatre années (1887-1901) 35 tournées de police et plus de 50 combats allant de l'escarmouche à la bataille de plusieurs heures parfois appuyée par une mitrailleuse et faisait plusieurs morts et blessés.

De ces multiples expéditions, nous retiendrons également celles de Tassi (ou incident de Tassi) en mars 1896. A cette époque où la cavalerie militaire du Tchaoudjo était à la disposition des Allemands, ceux-ci pouvaient s'en servir dans leurs diverses expéditions. En effet, von Zech organisa une expédition sur Boulohou suite à l'opposition du chef Ouro Banya de laisser passer ses prédécesseurs, Kling et von Doering au cours de leur passage dans la région. De ce fait, von Zech de retour de Kparatao, s'était fait accompagner de la cavalerie de Tchaoudjo afin de mettre au pas le chef Banya de la localité. Il s'ensuivit une brève bataille le 6 mars 1896 à la descente sur Tassi (J.-C. Barbier, B. Klein, 1995, p. 35). La troupe de Tassi fut défaite. Cette défaite entraîna la fuite du chef qui se réfugia à Bassar. Tout ceci indique que le Tchaoudjo était en bons termes avec l'administration coloniale allemande. La collaboration des Sémassi avec la force militaire de police coloniale le prouve bien.

Mais, en dépit du nouveau rôle que le Tchaoudjo et les Sémassi jouent dans le sillage de la nouvelle autorité, le vrai maître est désormais l'Allemagne. Djobo Boukari essaya de tenir son rôle au mieux de ses intérêts, tout en ménageant le nouveau maître si envahissant. Il était estimé de l'administration coloniale allemande et le Dr Buckner déplora son décès en avril 1898 et signala pour sa succession, que « pour cette fois se fut un frère du roi défunt qui fut choisi et régna sous le nom de Dyabo Boukari IV » (R. Cornevin, 1964, p. 400).

La présence allemande dans le Tchaoudjo entraîna des changements sur les plans économique, sociopolitique et stratégique.

3. 1. Les conséquences de l'intervention de l'Allemagne dans les affaires internes du Tchaoudjo

Elles sont multiples. Sur le plan économique, les Allemands jouèrent un rôle de premier ordre dans la suppression de la traite des esclaves qui a tant fait du tort aux régions avoisinantes. La suppression de la traite esclavagiste, base de l'économie régionale sous forme d'un quasi-monopole royal, libère les activités commerciales, qui vont pourtant demeurer un monopole des clans musulmans qui s'enrichissent, comme par le passé, énormément (N. L. Gayibor, 2015, p. 215).

En effet, les bonnes relations établies par les Allemands comme Wolf, Kling, Zech avec le *Our-Esso* Djobo Boukari leur donnent l'alliance d'un royaume déjà islamisé qui donnera volontiers des contingents de guerriers. C'est d'ailleurs pour cet intérêt que les Allemands avaient fermé la région aux étrangers par le décret de 1907 et où il faut une autorisation du gouverneur pour y pénétrer (R. Cornevin, 1988, p. 173). Pour les autorités allemandes, il fallait donc s'appuyer sur les grandes chefferies musulmanes du pays tem pour réussir la pacification. L'administration allemande privilégia ainsi en pays tem l'islam. Pour les Allemands, l'islam, tout en étant monothéiste comme le christianisme, offrait par rapport à ce dernier l'avantage de certaines pratiques locales, notamment la polygamie, l'aumônerie chères aux Noirs. Il pouvait dans la mesure où il était moins déroutant pour les colonisés, constituer une première phase de leur évolution, une religion - tremplin devant les conduire selon eux à plus ou moins long terme à la vraie religion, c'est-à-dire le christianisme – qui plus est, les musulmans étaient réputés des sujets dociles. L'administration allemande devait alors favoriser les commerçants haoussa et mandé d'obédience musulmane, qui dans le cadre de la pénétration de l'hinterland, fournissaient de bonnes informations et de bons guides (R. Delval, 1980). Les musulmans tem devinrent ainsi les premiers bénéficiaires de la colonisation. Au moment de la conquête de l'hinterland du territoire togolais, les représentants de l'autorité allemande se livrèrent à un jeu d'alliances avec les chefs locaux du pays tem ; ce qui renforça l'emprise de ces derniers sur les populations encore animistes de la région.

Sur le plan politique enfin, les Allemands tiennent compte du rôle joué par les Tem lors de leur pénétration du Nord-Togo. Ainsi, l'expression de P. Alexandre (1963, p. 47), le premier acte d'autorité coloniale chez les Tem avait consisté à entériner une usurpation du pouvoir qui devait durer un demi-siècle. Ils n'intervinrent, par la suite, que pour renforcer l'autorité immédiate du roi ou du chef suprême au lieu de la restreindre. Il convient de préciser que le Tchaoudjo n'englobait pas tout le pays tem ; il en est la chefferie suprême la plus importante (mais d'autres chefferies suprêmes existaient (à Bafilo, à Dawdè, à Boulohou). C'est avec les Allemands que le *Ouro-Esso* Djobo Boukari (alors à Kparatao) reçut le titre de chef supérieur des Tem sans exception (sauf ceux d'Alédjo-Koura, qui se trouvaient désormais au Dahomey français). Ainsi, la chefferie suprême qui doit « tourner » entre plusieurs villages constitutifs du Tchaoudjo, cette règle a cependant été détournée. En effet, Kparatao s'appuyant sur les Allemands, conserva la chefferie durant cinq règnes successifs ce qui entraîna la sédentarisation du pouvoir royal. Les Allemands laissèrent aussi subsister l'armée du Tchaoudjo, les Sémassi, la transformant en une sorte de force auxiliaire, alors qu'ils désarmaient les guerriers des autres contrées, brûlant par milliers sagaies, arcs, boucliers, poignards, sabres, etc. Ils confirmèrent et même renforcèrent les pouvoirs judiciaires du *Ouro-Esso* dans toutes les affaires où n'étaient impliqués ni les Européens ni les fonctionnaires originaires du Sud, de même que ses pouvoirs sur les chefs subalternes qui se virent détrônés, parfois emprisonnés ou exécutés par la *Bezirkkamstmann* sur simple dénonciation du roi (N. L. Gayibor, 2015, p. 215).

En outre, pour des raisons stratégiques, le poste administratif de Kparatao fut transféré à Sokodé par le Docteur botaniste Kersting, le premier commandant du cercle de Sokodé¹⁸. Ce cercle, quand il fut constitué sous les Allemands, s'étendait sur les populations voisines : au nord, Kabiyè, Lamba, Nwdeba, Bétammaribè ; à l'est, Tchamba ; au sud-est, Ifè de la région de Goubi, Kousountou et Kambolé ; à l'ouest par le relais du poste administratif de Bassari, Konkomba, Dagomba et Adjuti. Ils renforcèrent ainsi l'autorité interne du Tchaoudjo en ne traitant principalement qu'avec le souverain. Et ils attendaient de lui, en

¹⁸ L'appellation de Sokodé a été utilisée par les commerçants musulmans pour désigner tout le Tchaoudjo.

retour, une obéissance entière et sans hésitation ni murmure (P. Alexandre, 1963, p. 49).

Conclusion

Au total, le Tchaoudjo était devenu, sous le règne de Djobo Boukari de Kparatao à partir de 1880, une puissance guerrière redoutable, avec l'arrivée des mercenaires Sémassi, descendus de la boucle du Niger à la fin du XIX^e siècle. Ils sont arrivés à Séméré, à Alédjo-Koura, à Adjeidè puis à Kparatao. Ils sont cooptés par le chef suprême du Tchaoudjo, Ouro Djobo Boukari de Kparatao. Avec eux, de nombreux Tem apprennent l'art du combat à cheval. Ces cavaliers armés (les fameux Sémassi) qui ont fait l'orgueil des Tem se mettent à piller les populations voisines au moindre prétexte : Bantè à la demande de Pira, les villages anyanga en mai 1883, etc. il convient de retenir que les guerres d'hégémonie et de conquête des Sémassi occasionnaient de véritables massacres parmi les populations anyanga et kpepsi.

Le règne de *Ouro-esso* Djobo Boukari, qui permit au Tchaoudjo d'atteindre son apogée, aurait pu faire de cet Etat souverain en train de sortir de l'anonymat, un puissant royaume capable de rivaliser, le temps aidant, avec son voisin de l'ouest, le royaume dagomba dont la renommée n'était plus à démontrer. Pour son malheur, il rencontra les impérialistes allemands sur son chemin et ses rêves de grandeur s'écroulèrent, tel un château de cartes face à ces prédateurs impitoyables que furent les colonialistes européens. Mais, fin politique, il sut tout l'intérêt qu'il pouvait tirer d'une alliance de circonstance avec ses envahisseurs d'un monde autrement plus puissant que tous ses habituels ennemis à l'occasion du passage de von Zech en ce lieu. Les Sémassi participeront enfin à la « pacification » des populations du Nord-Togo, notamment du pays kabiyè en janvier 1898, en accompagnant le Dr Kersting. Mais, en dépit du nouveau rôle que le Tchaoudjo et les Sémassi jouent dans le sillage de nouvelle autorité, le vrai maître est désormais l'Allemagne. Cependant, la présence allemande dans la région ne dura que 17 ans, contre 30 ans dans le Sud. Elle laissa finalement peu de traces.

Sources et bibliographie

- Sources orales (liste des informateurs)

ALOU Issaka, 75 ans, notable à Kpangalam, entretien du 19 octobre 2018 à Kpangalam, préfecture de Tchaoudjo.

Esso Nouhoum, 70 ans, notable à Kparatao, entretien du 19 octobre 2018 à Birini, préfecture de Tchaoudjo.

KEZIE Kpatcha, 70 ans, chef de lignage à Lama-Kolidè, entretien du 11 novembre 2017 à Lama-Kolidè, préfecture de la Kozah.

KOLI Kader, 80 ans, forgeron à Bafilo, entretien du 10 novembre à Bafilo, préfecture d'Assoli.

TCHADJOB O Esso, 70 ans, cultivateur à Birini, entretien du 18 octobre 2018 à Birini, préfecture de Tchaoudjo.

Bibliographie

ADAMOU-BOMBERRI Assane, 2014, *Le Zarmatarey du XVIIe au XIXe siècle*, thèse de doctorat unique d'histoire, Université de Niamey.

ALEXANDRE Pierre, 1963 : 1963, « Organisation politique des Kotokoli du Nord-Togo », *Cahiers d'études africaines*, vol. 4, n° 14, 2^e cahier, p. 228-275.

ALONOU Kokou, 2010, « Esclavage et traite négrière en pays anyanga du XVIII^e au XIX^e siècle », *Revue togolaise des sciences*, vol. 4, no 1, Lomé, INRS, p. 77-94.

BARBIER Jean-Claude, 1983-1988, *Histoire régionale du centre du Togo* ; UB/Lomé et ORSTOM.

BARBIER Jean-Claude., 1983-1988, *Histoire de la région d'Alédjo-Koura*. Rapport de mission, ORSTOM/Lomé, ORSTOM/Cotonou.

BARBIER Jean-Claude, 1987, « Esquisse de la chefferie coutumière », *chieftaincy and the state in Africa*, n°25 et 26.

BARBIER Jean-Claude et KLEIN Bernard, 1995, *Sokodé, ville multi centrée du Nord-Togo*, Paris, ORSTOM.

CORNEVIN Robert, 1964, « Contribution à l'histoire de la chefferie kotokoli », *Cahier d'études africaines*, Vol. 4, n°15, p. 456-460.

CORNEVIN Robert, 1969 : *Histoire du Togo*. Paris, Berger-Levrault.

CORNEVIN Robert, 1988, *Le Togo : des origines à nos jours*, Paris, Académie des Sciences d'Outre-mer.

- DELVAL Rodolphe**, 1980, *Les Musulmans au Togo*, Paris, CHEAM.
- DIPO Ilaboti**, 2017, « Alédjo Kadara, un îlot de chefferie d'origine ifè-yorouba au Centre-Togo (XVIII^e-XIX^e siècles) », *Notes scientifiques*, p. 69-85.
- DOERING Hans-Georg (von)**, 1895, *Voyage dans le centre du Togo à partir de la station de Bismarckburg, 1893-1895*, MFGDS, VIII ; Trad. Schäfer P. et Barbier J. C., Lomé, ORSTOM (inédit).
- FROELICH Jean-Claude, ALEXANDRE Pierre et CORNEVIN Robert**, 1963 : *Les populations du Nord-Togo*, Paris, PUF.
- GAYIBOR Nicoué Lodjou (dir.)**, 1997a : *Histoire des Togolais*. Vol I : *Des origines à 1884*, Lomé, PUB.
- GAYIBOR Nicoué Lodjou**, 2015, *Des bâtisseurs du Togo. Biographie de quelques ancêtres, héros et précurseurs de l'histoire nationale*, Paris, Karthala.
- GOMGNIMBOU Moustapha**, 2004, *Le Kasongo (Burkina Faso-Ghana) des origines à la conquête coloniale*, Thèse de doctorat d'État en histoire, Université de Lomé.
- HUPFELD Friedrich**, 1900, « L'ouverture du pays kabure au Nord-Togo » (extrait traduit par R. Verdier), *Globus*, vol. LXXVII N° 18, p. 182-190.
- KADANGA Kodjona**, 2004, « Contribution à l'étude de la route de l'esclave dans la région septentrional du Togo avant 1884 », *Cahiers du CERLESH*, p. 139-162.
- KAKOU Courrier.**, 1980 : *Le peuple kabiyè dans la société togolaise : 1885-1940*, Thèse de doctorat de 3^e cycle d'histoire, Paris, Tome II.
- KPARAKI Koffi**, 1988, *Contribution à l'histoire du peuplement du Togo : esquisse d'une histoire du peuple anyanga*, Mémoire de maîtrise d'Histoire, UB/Lomé.
- OURO-SAMA Abasse**, 2012, *Monographie d'Alédjo-Kadara du XVII^e siècle à 1914*, Mémoire de maîtrise d'Histoire, Université de Kara.
- PERSON Yves**, 1956 : « Brève note sur les Logba et leurs classes d'âge (Dompago, cercle de Djougou) », *Études Dahoméennes*, Tome XVII, IFAN, p. 35-49.
- SICRE (Capitaine)**, 1918 : *Monographie du cercle de Sokodé*, Reproduit dans doc. CERK.
- TANAÏ Aboubakar**, 2012, « Esclavage et traite négrière dans l'aire lama : rôle des Sémassi dans l'approvisionnement des marchés d'esclaves (XVII^e-XIX^e siècles) », *Mosaïque*,

Revue interafricaine de Philosophie, Littérature et Sciences Humaines, n° 013, p. 269-282.

TANAÏ Aboubakar 2013, L'aire culturelle lama (Togo-Bénin) du XVII^e à 1898, Thèse de doctorat unique d'histoire, Université de Lomé.

TAUXIER Louis, 1912 : *Le Noir du Soudan. Pays mossi et gourounsi. Documents et analyses*, Paris, Émile Larose.

TCHAGNAOU Akimou, 2007, *Les nouvelles hégémonies de la région septentrionale. Le royaume tem du Tchaoudjo (1880-1914)*, Mémoire de maîtrise d'histoire, UL.

TCHAM Badjow, 1997, *Histoire et traditions du Nord-Togo*, Lomé, PUB.

TCHAM Badjow, 2007, « Les formes d'organisation sociopolitique dans l'espace : le sud de l'aire Oti-Volta du XVI^e siècle à la conquête coloniale. », *Revue du CAMES*, Nouvelle série B, vol. 008, n°1, p. 207-219.

TCHAM Badjow, 2009, « Travail du fer et peuplement du centre du Togo : les Koli du XIV au XIX^e siècle », *Cahiers du CERLESHS*, Tome XXIV, n° 34, p. 50-90.

ZECH Julius Graf (comte von), 1949, « Pays et populations de la frontière nord-ouest du Togo », trad. R. P. Neth, *Etudes Dahoméennes*, II, p. 9-36.

Organisation de la vie socio-économique des migrants climatiques dans le doublet communal athiémé-lokossa

Akibou Abaniché AKINDELE,
Enseignant DGAT/CUA/UAC

Laboratoire Pierre Pagny "Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement" (LACEEDE) Université d'Abomey-Calavi 01 BP 526,
Cotonou 01 (akybson@yahoo.fr), +229 0197138791

Résumé

L'humanité est confrontée à d'énormes crises découlant du dérèglement climatique. Cet état de choses met en péril la vie des milliers de personnes et crée ainsi, d'importants dommages dans leurs rangs. Cette recherche a pour but de contribuer à une meilleure connaissance des effets de la régularité des migrations climatiques sur l'organisation de la vie socio-économique dans les Communes d'Athiémé et de Lokossa.

L'approche méthodologique adoptée s'articule autour de la collecte des données, leur traitement à l'aide des logiciels SPSS et Excel 2007. Les données sont traitées et analysées grâce au modèle PEIR. Au total, 204 personnes ont été enquêtées dans le cadre de cette recherche.

Les Communes d'Athiémé et de Lokossa sont traversées par le fleuve Mono dont le débordement laisse place aux inondations de façon temporaire. A cet effet, les populations riveraines (1282) sont parfois obligées de quitter leurs habitations à la recherche de refuge (15 %), de nourriture (18 %) et d'une bonne condition de vie (67 %). Aussi, les périodes de pluies intenses influencent également la santé de ces migrants dont les principales maladies sont l'anémie (8 %), la diarrhée (32 %) et le paludisme (60 %). Face à ces problèmes, des mesures sont proposées telles que la sensibilisation sans cesse des populations, la mise en place d'un plan spécial d'aménagement des zones les plus exposées au débordement du fleuve Mono, la construction de sites permanents pour accueillir un bon nombre de sinistrés et l'interdiction d'habiter dans les zones à risque.

Mots clés : Communes d'Athiémé et de Lokossa, migrations climatiques, organisation

Abstract

Humanity is facing enormous crises arising from climate change. This state of affairs endangers the lives of thousands of people and thus creates significant damage in their ranks. This research aims to contribute to a better knowledge

of the effects of the regularity of climatic migrations on the organization of socio-economic life in the Municipalities of Athiémé and Lokossa.

The methodological approach adopted revolves around data collection and processing using SPSS and Excel 2007 software. The data is processed and analyzed using the using the PEIR model. A total of 204 people were surveyed as part of this research.

The Municipalities of Athiémé de Lokossa are crossed by the Mono river whose overflow gives way to temporary flooding. To this end, local residents (1282) are sometimes forced to leave their homes in search of refuges (15 %), food (18 %) and a good living condition (67 %). Also, periods of intense rain influence also the health of its migrants whose main diseases are fever (8 %), 32 % of cases of diarrheal diseases and 60 % of cases of malaria. Faced with these problems, measures are proposed such as constantly raising the awareness of the population, setting up a special development plan for areas most exposed to the overflow of the Mono River, building permanent sites to accommodate a good number of victims and the ban on living in risk areas.

Key words: *Municipalities of Athiémé and Lokossa, climatic migrations and organization*

Introduction

L'intensification des migrations climatiques enregistrée se caractérisent par l'ampleur des inondations, des crues et mêmes des sécheresses intenses. De nombreuses personnes fuirent donc leur domicile à la recherche d'un cadre de vie plus stable. Les changements climatiques et surtout, les catastrophes naturelles représentent un défi indéniable pour le monde en général et pour l'Afrique en particulier. Il est sensible sur les indications comme les températures, la répartition annuelle des précipitations, les types de temps malgré des variabilités fortes (C. H. Kakpo, 2019, p. 7). Les phénomènes migratoires ne cessent de se complexifier et de s'amplifier dans toutes les régions du monde (A. Baillat, 2018, p. 7). En effet, s'il est établi que les pertes économiques semblent plus importantes dans les pays riches, ce sont les populations des pays en développement qui sont habituellement les plus touchées par les catastrophes compte tenue de la fréquence et de l'intensité avec laquelle ils se manifestent et de la moindre capacité des sociétés à absorber ces pertes (ENDA RUP, 2008, p. 27).

L'Afrique a connu plus de situations d'urgence que n'importe quelle autre région du monde. Les situations liées aux aléas naturels tels que les épidémies, les inondations, les tremblements de terre et

les sécheresses représentent 57 % de l'ensemble des catastrophes survenues en Afrique et 28 % des décès sont dus à des situations d'urgence (E. Beleyi, 2011, p. 1). Les inondations sont parmi les catastrophes les plus fréquentes et les déplacements de populations qui en résultent constituent l'un des exemples les plus visibles dans la région. En effet, 60 000 personnes ont été touchées par les inondations de 2009 au Burkina Faso, au Ghana, au Niger, au Sénégal et en Sierra Léone (F. Gemenne et *al.*, 2014, p. 9). Les conséquences de telles catastrophes climatiques sont telles qu'elles rendent impossible le maintien des réfugiés climatiques (hommes, animaux et insectes) dans leurs habitations.

Le doublet communal Athiémé-Lokossa est situé entre 6° 29' 40'' et 6° 44' 20'' de latitude nord et entre 1° 35' 20'' et 1° 53' 50'' de longitude est (figure 1).

Figure 1 : Situations géographique et administrative du secteur d'étude

Traversé principalement par le fleuve Mono et plusieurs cours et plans d'eau, le secteur de recherche est limité au nord par la Commune de Dogbo, au sud est par la Commune de Houéyogbé, au nord est par la Commune de Bopa et à l'ouest par la République du Togo.

1 Approche méthodologique

L'approche méthodologique expose les données utilisées, la collecte des données, le traitement des données et l'analyse des résultats.

1.1 Données utilisées et leurs sources

Les données utilisées concernent les données pluviométriques (1990-2020), disponibles à la Météo-Bénin ; les données démographiques des Recensements Généraux de la Population et de l'Habitation de 1972, 1992, 2002 et 2013. Ces données ont été prises à l'INStAD et ont permis de déterminer la taille de l'échantillon et d'étudier l'évolution de la population des Communes d'Athiémé et de Lokossa ; les données sanitaires obtenues à l'hôpital de zone Lokossa-Athiémé, afin de connaître les pathologies contractées par les déplacés climatiques ; les données socio-anthropologiques collectées auprès des populations autochtones sur les incidences des migrations climatiques et les stratégies organisationnelles face à la migration climatique.

1.2 Collecte des données

La collecte des données présente la détermination de l'échantillon, les techniques, outils et matériels de collecte de données.

1.2.1 Echantillonnage

La Commune d'Athiémé et celle de Lokossa comptent chacune cinq (05) arrondissements. Pour cette recherche, l'échantillon est élaboré grâce à un mode d'échantillonnage raisonné qui prend en compte deux (02) arrondissements et quatre (04) villages dans la Commune d'Athiémé. Le choix a été fait du fait de la localisation de ces villages dans des zones entourées d'eau. A Lokossa, un (01) arrondissement et deux (02) villages/quartiers de ville qui

accueillent plus les déplacés à cause de leur proximité ont été pris en compte. Ainsi, à Athiémé, l'arrondissement d'Athiémé et de Dédékpòè et les villages (Agniwedji, Assèdji, Ahofo et Abloganmè) ont été parcourus tandis qu'à Lokossa, seul l'arrondissement de Lokossa a été ciblé à travers les villages/quartiers de ville dont : Glo-Guinkomey et Tchikomè.

Le groupe cible est constitué des populations riveraines (femmes et hommes), des producteurs agricoles, des autorités à divers niveaux ainsi que des structures (Croix-Rouge Béninoise, Caritas, etc.) intervenant dans la gestion des inondations et crues. Le choix des personnes enquêtées répond aux critères non cumulatifs ci-après :

- être âgé d'au moins 35 ans et avoir au moins 15 ans d'ancienneté dans le secteur afin de disposer d'informations utiles sur les incidences des migrations climatiques ;
- être témoin ou victime des inondations de 2010 tout au moins pour témoigner des incidences et stratégies endogènes développées.

La taille de l'échantillon est déterminée grâce à la formule de J. P. Beaud et B. Marien (2003) qui se présente comme suit : $n' = N \times 400 / (N + 400)$ avec n' la taille de l'échantillon, N l'effectif total des catégories de personnes (13 384), et 400 le coefficient de correction. On a donc $n' = 13\,384 \times 400 / (13\,384 + 400)$; $n' = 388,39$ soit $n' = 388$ personnes. Un taux de réduction (T) fixé à 50 % a été appliqué : $388 \times 50 / 100 = 194$ personnes. Le tableau I présente la répartition de l'échantillon par village obtenu lors de l'enquête de terrain.

Tableau I : Répartition de la population enquêtée

Communes	Arrondissements	Villages	Population totale	Effectifs des enquêtés	Taux (%)
Athiémé	Athiémé	Agniwedji	796	11	5,67
		Assèdji	1 572	22	11,34
	Dédékpòè	Ahofo	1 931	27	13,91
		Abloganmè	862	12	6,18
Lokossa	Lokossa	Glo-Guinkomey	3 521	54	27,83
		Tchikomè	4 702	68	35,05
Total		06	13 384	194	100

Source : INStAD, 2013 et travaux de terrain, décembre 2020

Du tableau I, il ressort que 194 personnes (population riveraine, autorités locales et communales) réparties dans six (06) villages ont été enquêtées. De plus, quatre (04) personnes ressources (le responsable de la Caritas-Diocésaine, le président de la Croix-Rouge du comité local d'Athiémé, le secrétaire général de la Mairie d'Athiémé et le Chef Service de la Sauvegarde de l'Environnement de la Mairie de Lokossa) ont été respectivement interrogées. Ces dernières ont fourni des informations sur les différentes actions menées à l'endroit des sinistrés. A tous ceux-ci s'ajoutent six (06) autorités locales (les chefs villages/quartiers) qui ont expliqué leurs contributions dans le processus de sauvetage et de soutiens aux populations en situation de crises climatiques. Au total, 204 personnes ont été enquêtées dans le cadre de cette recherche. Ces diverses informations ont été obtenues à l'aide des outils, matériels et techniques de collectes des données appropriées.

1.2.2 Techniques de collecte des informations

multiples techniques de collecte des données ont été utilisées pour une recherche efficiente. Il s'agit entre autre de l'enquête par questionnaire qui a permis d'adresser des questions en rapport avec le sujet aux personnes enquêtées ; l'entretien avec les autorités locales et communales et les populations concernées ; l'observation directe pour apprécier les effets des inondations sur les populations, les activités socio-économiques ainsi que les infrastructures sociocommunautaires ; la Méthode d'Investigation Répétée (MIR) qui consiste à s'assurer de l'originalité et de la véracité des informations recueillies. Ces investigations ont eu lieu durant la période d'août à septembre 2020 ainsi qu'en septembre 2021.

1.2.3 Outils et matériels de collecte des informations

Dans le souci de recueillir un maximum de données fiables, les outils suivant ont été utilisés : un questionnaire conçu suivant la base des objectifs spécifiques est adressés aux populations riveraines pour recueillir des informations nécessaires ; un guide d'entretien qui a permis d'échanger avec les autorités locales et communales ainsi que des personnes ressources ; une grille

d'observation pour bien s'informer et appréhender les effets liés aux migrations climatiques et les différentes stratégies palliatives. Les matériels ci-après ont été utilisés afin d'obtenir des données fiables : un appareil photographique numérique pour la prise des vues des effets liés aux migrations climatiques ; un enregistreur pour enregistrer les échanges avec les autorités locales et communales et les personnes ressources ; une moto pour faciliter les parcours dans le secteur de recherche.

1.3 Traitement des données

Les différentes données collectées ont été dépouillées manuellement et intégrées à l'ordinateur. Le logiciel Excel 2007 a été utilisé pour la réalisation des figures, des graphiques et tableaux afin de faciliter une bonne interprétation des données collectées, le logiciel Qgis 3.12 a été utilisé pour la réalisation des cartes et celui SPSS pour la réalisation du questionnaire d'enquête de terrain. La règle de trois a été utilisée pour estimer le flux migratoire dans le secteur de recherche.

1.4 Analyses des résultats

Les résultats sont analysés grâce au modèle PEIR (Pressions, Etats, Impacts et Réponses).

2. Résultats

Les résultats issus des enquêtes de terrain se présentent comme suit.

2.1 Migrants climatiques dans le doublet communal Athiémé-Lokossa

Le caractère soudain des inondations rend difficilement prévisibles et laisse aux populations peu de temps pour fuir ou se munir de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Ce phénomène dont la périodicité est située entre juillet-septembre cause parfois la destruction des habitations, des récoltes et entraîne des pertes humaines. Les personnes les plus vulnérables sont les populations des zones inondables, plus spécifiquement les habitants riverains des cours d'eau, les enfants, les vieillards, les

femmes, les femmes enceintes et les nourrices, sans oublier les handicapés. La planche 1 présente l'inondation dans la zone d'étude.

Planche 1 : Inondation à Athiémé

Prise de vues : A. Akindélé, septembre 2021

Les photos 1.1 et 1.2 montrent l'ampleur des inondations dans les localités d'Ahofo et Agniwedji. Cette situation rend difficile la mobilité des populations qui ne peuvent plus non seulement y vivre, mais aussi ne peuvent plus aisément vaquer à leurs activités. Les populations riveraines éprouvent d'énormes difficultés pour avoir accès à leur domicile et parfois à leur lieu de travail.

Sachant que 100 sinistrés entraînent 30 déplacés climatiques, le nombre de migrants fait 326 pour le village Ahofo qui compte 1088 sinistrés. Cette règle est appliquée pour tous les villages restants du secteur de recherche. Ces informations données par les riverains ont permis de calculer le flux des migrants à l'aide de la règle de trois. Le tableau II fait la synthèse de l'effectif des migrants climatiques dans le secteur de recherche.

Tableau II : Nombre de migrants climatiques dans la zone de départ

Arrondissement s	Villages	Effectifs total des sinistrés	Nombre de migrants	Nombre de migrants par village	Taux (%)
Athiémé	Agniwedji	690	442	207	16,14
	Assèdji	786		235	18,33
Dédékpoè	Ahoho	1 088	456	326	25,42
	Abloganmè	433		130	10,14
Atchannou	Togblo	664	384	199	15,53
	Tadocomè	618		185	14,44
Total	06	3 087	1 282	1 282	100

Source : Mairie d'Athiémé, 2019 et enquêtes de terrain, septembre 2021

L'analyse du tableau II montre que sur les 1282 personnes déplacées dans la Commune, 456 soit 35,56 % proviennent de Dédékpoè qui représente l'arrondissement fournissant le plus grand nombre de migrants climatiques dans la zone de recherche. Il est suivi de Athiémé, d'où viennent 442 (34,47 %) et d'Atchannou qui génère 384 personnes déplacées soit 29,95 %. S'agissant des zones d'arrivée, plus de 30 % des migrants venus d'Athiémé s'installent à Tchikomey (Lokossa) à cause de la proximité entre ces deux arrondissements. Pour les migrants de Dédékpoè et Atchannou, plus de 20 % se dirigent vers Glo-Guikomey, et les 50 % restant se répartissent vers les sites d'accueil, sites de relogement, familles d'accueils des autres arrondissements et Communes environnantes telles que : Grand-Popo, Houeyogbé, République du Togo, etc. La figure 2 présente le flux des migrants climatiques dans les arrondissements de la zone de départ.

Figure 2 : Flux des migrants climatiques dans la zone de départ

L'analyse de la figure 2 révèle que 456 migrants climatiques soit 35,56 % proviennent de l'arrondissement de Dédékpoè (qui est la principale zone de départ). L'arrondissement d'Athiémé vient en deuxième position avec un effectif de 442 de migrants climatiques soit 34,47 %. Quant à l'arrondissement d'Atchannou, on décompte 384 déplacés climatiques soit 29,95 %. Cependant, ces migrants issus de différents arrondissements d'Athiémé vont respectivement encombrer les localités de Tchikomey (30 %) et Glo-Guinkomey (20 %). Le reste de l'effectif s'installe dans les Communes environnantes pendant que d'autres sont hébergés sur les sites de relogement. Par ailleurs, ce nombre important des personnes en situation de crise climatique présente d'énormes incidences dans la zone de départ, mais également dans les différentes zones d'accueil. La figure 3 présente la synthèse des incidences des migrations climatiques dans le secteur d'étude.

Figure 3 : Synthèse des incidences dans le secteur d'étude

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2020

Il ressort de l'analyse de la figure 3 que, les incidences les plus fréquentes sont observées au niveau des maladies (16,5 %), la destruction des cultures (17,1 %) et des habitations (17,4 %). Ces incidences ont provoqué un taux de mortalité de 10,8 % (décès) et la perte des papiers (6,1 %). En résumé, les migrations climatiques résultent des perturbations des paramètres climatiques et sont responsables d'énormes incidences. Ainsi, ces incidences suscitent au niveau des migrants climatiques plusieurs stratégies organisationnelles.

2.2 Organisation de la vie socio-économique dans le secteur d'étude

L'organisation de la vie socio-économique des populations du complexe Athiémé-Lokossa pendant les périodes de crues et

d'inondations, est quasiment différente de l'habituelle et nécessite de la part des riverains une prise de dispositions adéquates et très adaptées.

2.2.1 Organisation de la vie socio-économique dans la Commune de départ

Afin de bien s'organiser pour limiter les dégâts des incidences créées par les migrations climatiques, les riverains développent des stratégies avant, pendant et après les crues et les inondations.

2.2.1.1 Dispositions avant les migrations climatiques

Avant la période migratoire, plusieurs stratégies sont développées. On peut citer entre autre, les récoltes précoces des cultures dans les champs, c'est-à-dire que les cultures sont récoltées avant la période de récolte ; la fabrication des pirogues afin de trouver des moyens de déplacement pendant la période migratoire et la construction des habitations sur pilotis. La planche 2 présente les dispositions prises par les migrants climatiques.

Planche 2 : Fermeture de boutiques et fabrication de pirogues à Athiémé

Prise de vues : A. Akindélé, septembre 2021

La planche 2 montre quelques dispositions dont font cas les migrants climatiques pour mieux s'adapter aux inondations. La photo 2.1 (Agniwedji) illustre la devanture des boutiques envahies par les eaux. Les propriétaires de ces boutiques avaient fermé leur lieu de travail avant de quitter temporairement. En ce qui concerne la photo 2.2 (Ahofo), elle révèle que les populations ne restent pas sans dispositions prises. En effet, avant l'avènement des

inondations, les riverains fabriquent des pirogues pour faciliter le déplacement des personnes les plus vulnérables (enfants, femmes enceintes, personnes du troisième âge, handicapées). En pleine situation d'inondation, plusieurs dispositions sont prises par les déplacés climatiques.

2.2.1.2 Dispositions pendant les migrations climatiques

Les riverains développent aussi plusieurs stratégies pendant les migrations climatiques. On peut citer le renforcement des habitations, qui consiste à renforcer à l'aide du sable les habitations ; les déplacements des enfants et des femmes enceintes principalement à l'aide des pirogues pour minimiser les dangers les concernant ; les migrations vers d'autres lieux, qui consistent à quitter son milieu de vie habituel pour un autre et la pratique d'implantation des bois pour renforcer la toiture des habitations afin d'éviter leur emportement.

2.2.1.3 Dispositions après les migrations climatiques

Après les périodes migratoires, les stratégies adoptées sont entre autres le retour des migrants climatiques dans leurs milieux d'origine, la reconstruction des maisons détruites à l'aide des matériaux de constructions définitifs pour une assurance des personnes et des biens. Ces migrants de retour, procèdent à la réinstallation et aménagement des lieux abandonnés afin de reprendre une nouvelle vie et la reprise des activités autrefois abandonnées du fait de la migration climatique.

2.2.2 Organisation de la vie socio-économique dans la zone d'arrivée

D'après les enquêtes de terrain en milieu réel, plusieurs stratégies dont celles organisationnelles sont développées par les autorités à divers niveaux. En effet, selon la perception locale, la Mairie, la Croix-Rouge et la Caritas Bénin constituent les organes qui s'impliquent le plus souvent dans l'assistance aux migrants climatiques. Ces organes apportent diverses contributions d'ordre alimentaire, médical et financier pour consoler les victimes des incidences climatiques responsables de leurs migrations. Ainsi, la

figure 4 présente la répartition des dons venant de ces organes selon leurs pourcentages d'après la perception locale.

Figure 4 : Nature des dons des organisations

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2020

L'examen de la figure 4 montre que les aides vivrières sont les plus observées avec un taux de 55 %, les aides médicales (30 %) sont également fournies aux migrants climatiques et les dons de moustiquaires représentent 28 %. Suite aux efforts fournis par les différentes organisations, les autorités à divers niveaux ne sont pas restées les bras croisés aux situations désastreuses que vivent les populations en déplacement.

2.2.3 Organisation des autorités locales et communales

Nombreuses sont les stratégies mises en œuvre face aux incidences des migrations climatiques. Les autorités ne tardent pas à sensibiliser les populations sur les dangers des crues et inondations, prévoir des sites d'accueil pour faciliter l'accueil des migrants, envoyer les tentes à l'ANPC, demander les plaques de latrines à la DDS et à l'UNICEF, repérer les points d'eau potable, vérifier la disponibilité des médicaments, instruire la police fluviale et la brigade civile pour assurer la sécurité pendant ces périodes

de perturbations climatiques sans oublier les barques motorisées et le partage des gilets de sauvetage, des bottes et des torches pour les PES pour faciliter l'éclairage (planche 3).

Planche 3 : Outils de sauvetage

Prise de vues : A. Akindélé, septembre 2021

La photo 3.1 fait cas des outils de sauvetage tels que : le mégaphone qui sert de diffusion, d'alerte et de sensibilisation des riverains avant et pendant la crise climatique, la lampe rechargeable pour mieux voir dans la nuit, les gants et bottes pour se protéger les mains et pieds avant toute opération et des brassards de sécurité qui sont utilisés par des secouristes et pairs éducateurs à des fins distinctives et protectrices. Ils sont mis à la disposition des chefs villages qui en font usage en cas de besoin. Par ailleurs, la photo 3.2 montre la pirogue qu'utilise la police fluviale pour les actions de sauvetage en période de haute des eaux. La planche 4 montre les actions menées par les autorités locales.

Planche 4 : Délégation de sauvetage conduite par le CA de Dédékpoè

Prise de vues : A. Akindélé, septembre 2021

Les photos 4.1 et 4.2 montrent respectivement les actions menées par les autorités locale et communale pour le soulagement des sinistrés. Un comité de gestion des crises et catastrophes a été mis en place au sein de la Commune d’Athiémé pour intervenir en ces périodes de la hausse des eaux. Elle a intervenu à cet effet dans le village d’Ahofo, à travers une délégation composée de la police, du chef de l’arrondissement de Dédékpoè, du chef du village et des secouristes afin de sensibiliser d’abord les riverains de cette localité sur les comportements qu’ils doivent avoir pendant et après les inondations. Ensuite, la délégation a procédé au dégagement des personnes les plus vulnérables.

3. Discussion

A l’instar des autres milieux qui connaissent les migrations climatiques, les Communes d’Athiémé et de Lokossa sont régulièrement affectées depuis bientôt deux décennies à cause des situations géographiques des deux Communes vis-à-vis du fleuve Mono et ses affluents ainsi que les lâchées d’eau opérées par le barrage de Nangbéto. Les résultats de ce travail sont à l’image des résultats des travaux de H. Allagbe (2005) qui ont porté sur « Impacts des inondations sur la santé des populations dans l’arrondissement de Godomey (Commune d’Abomey-Calavi) », les crues et inondations causent des pathologies (paludisme, vomissements, diarrhée, infections). De même, les travaux de

l'IDMC (2015) révèlent que les pays les plus touchés par ce phénomène sont pour la plupart en voie de développement. La population est donc plus vulnérable et possède moins de ressource pour contrer les difficultés. L'unique solution pour la population est de migrer vers un endroit non sinistré.

Dans son étude, F. S. Hazounme (2020) a montré que les migrations climatiques constituent de potentielles sources de nouveaux problèmes dans les zones de destination. Ainsi, à Dangbo (zone d'arrivée des déplacés climatiques), il a constaté le gonflement du nombre de la population, la surexploitation des ressources disponibles, les tensions sociales et les problèmes de sécurité. Pour l'auteur, seule la zone de destination est bien perçue par les incidences des migrations climatiques et moins le milieu de départ. Les résultats obtenus par ces différents auteurs sont similaires aux travaux de recherche effectués dans la Commune de Lokossa qui est la principale zone d'accueil des migrants climatiques, à la nuance que, en dehors des problèmes observés, les migrations climatiques marquent également la zone de départ des migrants (Commune d'Athiémé) négativement. A ce niveau, on assiste aux incidences telles que : l'abandon des cadres de vie, la survenance des maladies, la perte des cultures. Le nombre élevé de migrants climatiques est lié à l'ampleur des inondations dans ces zones. Les riverains sont très limités dans la riposte et surtout la résistance face au phénomène.

Les résultats de cette recherche montrent également que 456 migrants climatiques soit 35,56 % proviennent de l'arrondissement de Dédékoè (qui est la principale zone de départ). L'arrondissement d'Athiémé vient en deuxième position avec un effectif de 442 de migrants climatiques soit 34,47 %. Quant à l'arrondissement d'Atchannou, on décompte 384 déplacés climatiques soit 29,95 %. Cependant, ces migrants issus de différents arrondissements d'Athiémé vont respectivement encombrer les localités de Tchikomey (30 %) et Glo-Guinkomey (20 %). Ces résultats sont conformes aux travaux de J. F. Djevi (2011) et J. S. Zossou (2021). Pour J. F. Djevi (2011), à chaque période d'inondation, les ménages pauvres perdent leurs habitats et les activités en occurrence la pêche devient très peu rentable. Selon J. S. Zossou (2021), les inondations enregistrées de 2010 à

2020 dans les quatre Communes que compte la basse vallée de l'Ouémé, ont entraîné des dégâts énormes dans la vie des populations. L'auteur notifie que, 72 146 personnes ont été déplacées au cours des dix dernières années dans le secteur de recherche, soit un taux de 28 % de la population totale.

Conclusion

Au terme de cette recherche, il faut noter que les crues et les inondations sont à l'origine des migrations climatiques dans le secteur de recherche. En effet, ces facteurs engendrent des incidences sanitaires (16,5 %), la perte des cultures (17,1 %), l'abandon des habitations (17,4 %), les cas de décès (10,8 %), les pertes des papiers (6,1 %) et par conséquent le déplacement de la population. Les communautés pauvres de ces deux Communes sont les plus vulnérables du fait de leurs faibles capacités d'adaptation et de leur plus grande dépendance des ressources à forte sensibilité climatique telles que les ressources en eau et les systèmes de production agricole (cultures vivrières, pisciculture, etc.). Plusieurs stratégies sont développées par les autorités locales et communales afin de minimiser les incidences créées par les facteurs des migrations climatiques. Ces stratégies sont mises en œuvre avant, pendant et après les périodes des migrations climatiques. De façon concrète, il faut notamment veiller à la cohérence des politiques mises en œuvre à l'échelle nationale et internationale en intégrant les considérations relatives à l'environnement et aux migrations climatiques dans les politiques et pratiques de gestion des migrations, et vice versa, et en renforçant les liens avec d'autres domaines d'actions pertinents, tels que le développement et l'aide humanitaire ; soutenir l'action humanitaire par des ressources suffisantes pour faire face aux incidences grandissantes que pose la migration climatique, et adopter des mesures qui garantissent aux populations contraintes de déplacement par des facteurs climatiques une protection adéquate.

Références bibliographiques

Allagbe Hyacinthe, 2005. Impacts des inondations sur la santé des populations dans l'arrondissement de Godomey (Commune d'Abomey-Calavi). Mémoire de DEA. UAC. 74 p.

Alassane Diallo, 2018. Changements climatiques et migrations humaines au Sénégal : Une approche en termes de vulnérabilité du système socio-écologique. Thèse de doctorat en Sciences économiques, Université de Grenoble Alpes (ComUE), 391 p.

BAILLAT Alice, 2018. « Les migrations climatiques à l'épreuve du schisme de réalité », article, 8 p.

BELEYI Essokilina, 2011. Gestion des catastrophes naturelles au Togo : réponse sectoriel Wash pour les inondations, mémoire de maîtrise, 67 p.

DJEVI F. Joseph, 2011. Inondations dans la ville de Cotonou : Effets sur les groupes vulnérables et la problématique de la pauvreté, mémoire de maîtrise, UAC/FLASH, 78 p.

ENDA RUP, 2008. *La réduction des risques de catastrophes naturelles en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale : Perspectives locales*, 158 p.

GEMENNE François et CAVICCHIOLI Agathe, 2010. «Migrations et environnement : prévision, enjeux, gouvernance», regards croisés sur l'économie, volume inconnu, numéro 8, pp. 84-91.

GEMENNE François, BLOCHER Julia, DE LONGUEVILLE Florence, PERRIN Nathalie, VIGIL Sara, ZICKGRAF Caroline, GHARBAOUI Dalila et OZER Pierre, 2014. « Catastrophes, changement climatique et déplacements forcés dynamiques régionales de mobilité en Afrique de l'Ouest », University of Liège, CEDEM, 30 p.

HAZOUNME Sègbégnon Florent, 2020. Catastrophes naturelles et migrations climatiques entre la Commune des Aguégues et le plateau Aguédji (Commune de Dangbo) dans la basse vallée de l'Ouémé, mémoire de licence, FLASH/CUA, 89 p.

IDMC, 2015. Global Estimates 2015 : people displaced by disasters. Genève IDMC, 49 p.

KAKPO Héwétondé Célestine, 2019. Impacts de la variabilité climatique sur la production agricole dans la Commune de Kétou, mémoire de licence, FLASH/CUA, 58 p.

Zossou Sègbégnon Juluis, 2021. Migrations climatiques dans la Basse Vallée de l’Ouémé (BVO) : état des lieux et analyse prospective. Mémoire de Master, Option GRC/MIRD/ICAV/UAC, 91 p.

Analyse des déterminants de l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers de la région d'Oubri au Burkina Faso

Alexis Yelssidé Panimdi SAMA

*Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue (IUFIC)/
Université Thomas SANKARA*

*Laboratoire Centre d'Etudes, de Documentation et de Recherche
Economiques et Sociales (CEDRES)/ Université Thomas SANKARA
Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés (LDES)/ Université
Joseph KI ZERBO
alexis.sama@uts.bf*

Goama NAKOULMA

*Institut des Sciences des Sociétés (INSS)/ Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)
ngoama@yahoo.fr*

Issouf TRAORE

*Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue (IUFIC)/
Université Thomas SANKARA
Laboratoire Centre d'Etudes, de Documentation et de Recherche
Economiques et Sociales (CEDRES)/ Université Thomas Sankara
Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Milieux et les Territoires
(LERMIT)/Université Joseph KI-ZERBO
t_issouf2000@yahoo.fr*

TENKODOGO Sibiri Evariste

*Chercheur indépendant
evaristetenkodogo@gmail.com*

Résumé

La promotion des pratiques agroécologiques est devenue l'innovation en matière de gestion durable des terres, et la préservation des écosystèmes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte actuel du changement climatique. Cette étude vise à analyser la perception et les déterminants de l'adoption des pratiques agroécologiques promues au Burkina Faso par l'ONG TERRE VERTE, avec l'appui d'organisations locales dont l'Association Zoram Naagtaaba (AZN) de Guiè, dans la commune de Dapélogo. Le travail vise à analyser les déterminants de l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers de la région d'Oubri. L'étude a concerné 56 producteurs issus de trois périmètres bocagers à savoir Konkos-raogo, dans la province de

Bassitenga, puis les communes de Bendogo et Douré dans la province du Kourwéogo. L'étude a montré que seulement 23,21% ont pratiqué la technique du pâturage rationnel au moins les 2 dernières années. Pour faciliter l'adoption de telles technologies par les producteurs, il faut agir sur les déterminants qui leurs sont favorables. Les données collectées ont été analysées en utilisant la méthode multicritère d'aide à la décision, suivant un modèle logit. Il ressort que la formation et la sensibilisation ont un effet positif et significatif sur l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers. En effet, le test de Student donne la valeur $p= 0,01$, soit une significativité au seuil de 95% de confiance. Aussi le contact entre les producteurs et les agents vulgarisateurs de l'AZN est à encourager, voire multiplier. Ces résultats sont des éléments à prendre en compte pour réussir la diffusion du pâturage rationnel auprès du monde paysan.

Mots clés : Perception, Pratique agroécologique, pâturage rationnel, Burkina Faso.

Abstract

The promotion of agroecological practices has become innovation in sustainable land management, and the preservation of ecosystems for food and nutrition security in the current context of climate change. This study aims to analyze the perception and determinants of the adoption of agroecological practices promoted in Burkina Faso by the NGO TERRE VERTE, with the support of local organizations including the Zoram Naagtaaba Association (AZN) of Guiè, in the commune of Dapélogo. The work aims to analyze the determinants of the adoption of rational grazing in the bocage perimeters of the Oubri region. The study involved 56 producers from three bocage perimeters, namely Konkos-raogo, in the province of Bassitenga, and the communes of Bendogo and Douré in the province of Kourwéogo. The study showed that only 23.21% have practiced the rational grazing technique at least in the last 2 years. To facilitate the adoption of such technologies by producers, it is necessary to act on the determinants that are favourable to them. The data collected were analyzed using the multi-criteria decision-support method, following a logit model. It appears that training and awareness-raising have a positive and significant effect on the adoption of rational grazing in bocage perimeters. Indeed, Student's test gives the value $p= 0.01$, i.e. a significance at the 95% confidence threshold. Also, contact between producers and AZN extension agents should be encouraged, or even multiplied. These results are elements to be taken into account in order to successfully disseminate rational grazing to the farming world.

Keywords: Perception, Agroecological practice, rational grazing, Burkina Faso

1. Introduction

1.1. Problématiques

La dégradation de terres affecte plus de deux milliards d'hectares de terre cultivable dans le monde (YOUSSEF El Hadraoui, 2013). La pression croissante des populations rurales sur les ressources naturelles, l'accentuation des aléas climatiques et les capacités d'investissement limitées des exploitations agricoles familiales ont entraîné progressivement une dégradation des agrosystèmes tropicaux et méditerranéens.

Au Burkina Faso, les sécheresses qui ont sévi dans les années 1970 et 1980, ont dévasté le pays par la dégradation des sols et la désertification. Les pratiques agricoles non durables ont exacerbé le problème de la désertification. La surexploitation agricole et le surpâturage ont transformé des terres fertiles en paysages désertiques. En raison de pratiques agricoles non durables et de la dégradation des sols, environ 18 % seulement des terres disponibles sont adaptées à l'agriculture. Cette situation constitue une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire du pays, et des moyens de subsistance des agriculteurs, puisque les petits exploitants représentent 80 % de la communauté agricole du Burkina Faso (Rishi Raithatha, 2022). La recherche d'un développement durable s'appuie sur la survie, l'épanouissement et l'amélioration des systèmes de production agricole. Dans les zones céréalière semi arides, les systèmes de production sont souvent peu structurés et soumis à des aléas climatiques contraignants (Abbas Khaled et Abdelguerfi Aïssa (2005).

Au regard de tous ces enjeux, des solutions sont proposées par les institutions internationales, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), et les Etats en vue de minimiser les dégâts et d'amorcer des mécanismes de conservation et de restauration des terres dégradées. Ainsi, de nombreuses techniques et pratiques ont été développées et soumises à l'appréciation et à l'adoption des populations rurales.

En 2023, le Burkina Faso a mis en place une Stratégie nationale de développement de l'agroécologie (SND-AE) 2023-2027

(Ministère de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques (MARA), 2023). Cette stratégie est mise en place dans un contexte de tendance évolutive des terres dégradées. En effet, l'évaluation des terres sujettes à la dégradation, faite en 2017 sur la base des trois (03) indicateurs considérés (l'occupation des terres, la productivité des terres, le stock de carbone) estime que 5 160 000 ha de terres se sont dégradées entre 2002 et 2013 ; soit 19% du territoire national. La situation de référence des terres dégradées conduite en 2018 indique qu'environ 18 835 771 ha de superficie est affectés par la dégradation (MARA, 2023).

En réponse ces préoccupations, l'Association *Zoramb-Naagtaaba* (AZN) depuis 1990 met en œuvre une technique innovante de restauration des terres arides, grâce à la technique des périmètres bocagers, couramment appelé *Wégoubri* (en langue local mooré). Le bocage se définit comme un paysage rural de prairies et/ou de champs entourés de haies vives et de bois (Food and Agriculture Organization (FAO), 2021). Il s'agit d'un milieu équilibré créé par l'homme où il associe l'arbre, la culture et l'élevage, et où l'Homme et la Nature vivent en harmonie. Au Sahel, tout comme au Burkina Faso, la première vocation du bocage est de garder l'eau de la pluie là où elle tombe par des aménagements de diguettes, de mares et de haies vives, afin d'atténuer l'action érosive des eaux de pluie et de maintenir la biodiversité d'un milieu extrêmement fragile. Le périmètre bocager est un remembrement des terres¹⁹, à la demande des propriétaires d'un site qui se regroupent en groupement foncier²⁰ afin de fixer le parcellaire et apporter des améliorations environnementales.

L'embocagement de l'espace rural permet de résoudre les problèmes liés à l'agriculture extensive. A l'instar des périmètres irrigués protégeant une zone pour y cultiver des légumes ou du riz, ce concept a été développé en premier dans le village de *Guiè*²¹ au Burkina Faso pour la restauration du couvert végétal.

Ainsi, chaque périmètre est réparti en plusieurs lots de 2,56 hectares (160 X 160 mètres), divisés en 4 parcelles de 0,64 hectares chacune (champs de 160 X 40 mètres). Sur chaque lot,

¹⁹ Il consiste à la délimitation et au parcellaire d'un terrain en plusieurs lots.

²⁰ Ce sont des comités mises en place, pour assurer la gouvernance des périmètres bocagers.

²¹ Village situé la région d'Oubri, commune de Dapélgo, à une cinquantaine de km de la capitale Ouagadougou.

appartenant à une famille, ou à un exploitant terrien, il est conseillée l'application des pratiques agroécologiques telles que le *zai* et la rotation culturale, la jachère pâturée et le pâturage rationnel.

Le pâturage rationnel ou tournant repose sur le principe de créer un différentiel, un gradient d'état entre parcelles. Le terme de rationnel a été choisi par André Voisin (1957) dans son ouvrage de référence *'Productivité de l'herbe'*. Pour Anibal Ferreira (2024), le pâturage rationnel est l'application de l'intelligence humaine à l'activité pastorale. C'est l'homme qui est responsable du pâturage, et non plus le bovin, et c'est un élément fondamental de l'élevage régénérateur.

Le pâturage rationnel dans le périmètre bocager est une initiative innovante visant à réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cette approche, mise en œuvre au Burkina Faso, promeut une gestion durable des terres, améliorant ainsi les relations entre les communautés agricoles et celles pastorales. Elle contribue à la fois à la protection de l'environnement, à la préservation de la biodiversité, et au développement économique local (Inter-réseau-Développement rural, 2024). Cette approche innovante, encourage le dialogue et la coopération, et vise à diminuer les tensions entre les différentes communautés.

Au regard des multiples avantages susmentionnés, cette technique innovante ne doit pas tarder à être adoptées par les communautés agro-pastorales. Ce faisant, le constat sur le terrain est tout autre. Après plus d'une dizaine d'année d'expérimentation, l'AZN constate avec stupéfaction une adoption mitigée de cette technique au sein de ces communautés membres.

Elle aborde une dimension sociotechnique et comportementale de l'adoption et mieux, peu de recherches se sont penchées sur l'interaction entre innovation sociale (ex : gestion communautaire des terres), innovation technique (pâturage rationnel) et cadre agroécologique dans le contexte spécifique du Burkina Faso.

Ainsi l'objectif général de cette étude est d'analyser les déterminants de l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers. Spécifiquement, il s'agira i) d'évaluer le niveau d'appropriation de la technique du pâturage rationnel par les ménages et ii) d'identifier l'influence de la formation et/ou

sensibilisation sur l'adoption du pâturage rationnel dans un périmètre bocager. Pour atteindre ces objectifs, deux hypothèses ont été formulées. La première stipule que peu de ménages appliquent la technique du pâturage rationnel. Et la seconde souligne que la formation et/ou les sensibilisations ont un effet significatif sur l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers.

2. Méthodologie

2.1. Choix d'un modèle

Cette étude est une tentative d'identification des variables explicatives de l'adoption de la technique du pâturage rationnel. L'analyse de la régression est une technique pour étudier les associations entre les variables et faire des prévisions. Dans cette étude, la variable dépendante est la décision d'adoption du pâturage rationnel.

2.2. Choix de la régression logistique

Le type des variables conditionne le choix du modèle de régression. La régression linéaire est utilisée lorsque la variable dépendante est quantitative et la régression logistique lorsque la variable explicative est qualitative. La variable est dite quantitative lorsqu'elle prend des valeurs numériques, la variable dépendante admet alors une échelle de mesure naturelle (la température par exemple). Dans le cas de cette étude, « le pâturage rationnel » est une variable qualitative et peut prendre pour valeur attribut « adopté » et « non adopté ». Le nombre d'attributs étant de deux, on parle de variable dichotomique et on parle de modèle binomial. Comme tous les modèles de régression binomiale, il s'agit de modéliser l'effet d'un vecteur de variables aléatoires (x_1, \dots, x_k) sur une variable aléatoire génériquement notée y . Dans le cas où le nombre d'attributs serait supérieur à deux, on parlerait de modèle multinomial (SAMA Yelssidé Panimdi Alexis, 2014).

2.3. Portée socioculturelle de l'étude

Le Burkina Faso est secoué depuis 2016 par une crise sécuritaire marquée par des attaques de groupes armés. Ces attaques

provoquent un déplacement massif de populations des zones affectées vers des centres urbains et des zones d'accueil. Ces déplacements massifs de population entraînent des abandons d'importantes superficies cultivables, une pression accrue sur les ressources naturelles au niveau des zones d'accueil et un accroissement des tensions communautaires. Cette situation exacerbe les risques d'insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. La région d'Oubri constitue une des zones d'accueil des populations déplacées.

Le pâturage rationnel apparaît comme une solution en incluant la réduction des conflits sociaux entre agriculteurs et éleveurs, le renforcement de la cohésion sociale grâce à la coopération et au dialogue, la préservation d'une culture vivante et du patrimoine pastoral, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales en assurant leur autosuffisance et la viabilité des écosystèmes. Cette méthode permet de pérenniser l'élevage et l'agriculture, contribuant ainsi à la dynamique économique et démographique des territoires (Inter-réseau- Développement rural, 2024).

2.4. La zone d'étude

La zone d'étude est la région d'Oubri située au cœur du Burkina Faso avec une superficie de 8 605,11km². Sa population est essentiellement composée de Mossi, de Peulh et de Bissa. Deux types de climat y sont observés, à savoir le climat soudano sahélien et le climat nord sahélien. Le premier type de climat, soudano sahélien se rencontre dans la partie nord (provinces du Kourwéogo et de Bassitenga), marqué par une longue saison sèche (octobre à mai) et une saison des pluies (juin à septembre). La pluviométrie, irrégulière et insuffisante accumule une moyenne annuelle de 700 mm. Quant au second type de climat, nord soudanien, il est présent dans la partie sud (province du Ganzourgou) et connaît une alternance d'une saison sèche et d'une saison humide. Il y tombe en moyenne 800 mm par an.

2.5. L'échantillonnage

✓ L'échantillonnage spatial

L'étude a été conduite dans des zones englobant trois périmètres bocagers dans les villages de Guiè dans la commune de Dapélogo (province de Bassitenga), de *Bendogo* et *Douré* dans la commune de *Toèghin* (province du *Kourwéogo*) ; tous dans la région d'*Oubri* du Burkina Faso. Les périmètres étudiés sont *Konkos-raogo*, dans le village de Guiè et *Boangb-Wéogo* dans le village de *Douré* (également appelé périmètre de *Douré*) et *Bendogo*. Le choix de ces périmètres s'est fait en se basant sur leur ancienneté, le taux d'occupation par les agriculteurs et le fait que sur ces périmètres est pratiqué le pâturage rationnel.

✓ **Le périmètre de *Konkos-raogo***

Ce périmètre a été aménagé de 2014 à 2017. Le site initial était une zone de pâturage pour les éleveurs peulhs. La cohabitation avec les champs créait des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est dans l'objectif de résoudre ces conflits, que les agriculteurs ont adressé à la ferme pilote de l'AZN une demande d'aménagement. D'une superficie de 155 ha, il est exploité par 56 familles bénéficiaires. En dehors des communs²² chaque famille dispose de 4 parcelles de 0,64 ha soit une superficie d'environ 2,56 ha par famille. Il n'existe pas de difficultés particulières liées à l'exploitation de ce périmètre. Le taux d'occupation annuel est estimé à plus de 90 % des parcelles pour la saison agricole de 2024.

✓ **Le Périmètre de *Douré***

Le périmètre de *Boangb-Wéogo* dans le village de *Douré* a été aménagé par TERRE VERTE et l'AZN dans les années 2004/2005. Il est également connu sous le nom de périmètre de *Douré*. C'est suite aux contraintes liées à la divagation des animaux, et inspirée par l'expérience de *Tankouri*²³, que la population locale a adressé une demande d'aménagement à l'AZN. D'une superficie de 133 ha, il est exploité par 46 familles bénéficiaires. En dehors espaces des communs, chaque famille dispose de trois lots de 0,75 ha soit une

²² Est caractérisé de commun, les espaces et composantes du périmètre, dont la gestion et l'entretien relèvent de la responsabilité de l'ensemble des exploitants du périmètre.

²³ C'est le tout premier grand périmètre aménagé par TERRE VERTE dans les années 98/ 2000. L'objectif de l'aménagement était de récupérer une terre totalement encroûtée. Ceci a contribué à l'acceptation par les agriculteurs de libérer l'espace pour l'aménagement parce qu'à l'époque il n'existait pas encore un périmètre de cette taille. D'une superficie de 100 ha, il est exploité par 23 familles bénéficiaires.

superficie d'environ 2,25 ha par famille. Le taux d'exploitation est de 71,74% pour la saison agricole 2024.

✓ **Le périmètre de Bendogo**

Le périmètre de *Bendogo*, d'une superficie de 65 ha a été aménagé en 2020. Il est constitué de 22 lots individuels, appartenant à des familles et 8 lots communs. Le taux d'occupation du périmètre se chiffre à 68% en 2024.

✓ **L'échantillonnage démographique**

La région d'*Oubri* compte dix (10) périmètres bocagers, à savoir les périmètres de *Tankouri*, *Konkos-raogo*, *Bendogo*, *Douré*, *Doiguin*, *Lindi*, *Cissé-yargo*, *Zemestaaba*, *Kankamsin* et *Tounda*. Cependant, le pâturage rationnel n'est pratiqué que sur 3 périmètres : *Konkosraogo*, *Bendogo* et *Douré* ; avec un nombre d'exploitants total de 134 reparti comme suit : *Konkosraogo* (56), *Bendogo* (32), *Douré* (46).

La démarche d'échantillonnage retenu est l'échantillonnage stratifié. En effet la population cible étant réparti en sous-groupe, un échantillonnage stratifié proportionnel, consistant à conserver la même fraction d'échantillonnage dans chaque strate permettra d'avoir un échantillon représentatif de la population. La taille de l'échantillon de base est déterminée par la formule suivante (Israel Glenn D., 1992) :

$$n = \frac{n_0 \times N}{N - 1 + n_0} \quad \text{avec} \quad n_0 = \frac{z^2 \times p(1-p)}{e^2} \quad (n_0 \text{ la taille minimale de l'échantillon})$$

$$\text{Ainsi } n = \frac{z^2 \times p(1-p) \times N}{z^2 \times p(1-p) + (N-1) \times e^2}$$

Avec :

N : représente l'effectif de la population (ici N = 134 ; Effectif totale des exploitants concernés) ;

e : marge d'erreur, représente la fourchette de certitude à l'intérieur de laquelle les réponses obtenues sont exactes. Elle est généralement comprise entre 1 et 10 %. L'erreur d'échantillonnage associée aux sous-groupes est plus élevée que pour la totalité de l'échantillon, parce qu'il y a manifestement moins de cas.

p : Niveaux initiaux estimés des comportements ou des indicateurs à mesurer (P=50%) ;

z : correspondant à la valeur lue sur la table de la loi normale, il est lié au degré de confiance (95%). Pour une confiance de 95%, $z = 1,96$ (dans une distribution normale, 95 % de la superficie sous la courbe est en deçà d'un écart type de 1,96 de la Moyenne).

En appliquant la formule ci-dessus, la taille de l'échantillon n , est alors : $n = 56$

À noter que, lorsqu'on choisit la taille d'un échantillon, il y aura toujours dans l'échantillon des personnes qui seront absentes, ou qui refuseront de collaborer. Il faut donc prévoir une marge pour les refus de répondre anticipés. Pour ce faire, une suréchantillonnage de 5% a été appliqué à l'effectif de la population pour tenir compte des situations impondérables comme les non-réponses ou les erreurs d'enregistrement. Ainsi en ajustant n :

$$n = 56 \times 1.05 \qquad n = 59$$

2.6. Cadre analytique et technique d'estimation

Pour l'analyse des choix discrets, comme pour l'étude de l'adoption/rejet, il n'est pas possible d'utiliser des modèles linéaires classiques car les réponses sont binaires. Pour cela, les modèles de choix dichotomiques de type Probit ou Logit sont utilisés (Roussy Caroline et al., 2015). Le modèle Tobit permet quant à lui, de modéliser, l'intensité de l'adoption ainsi que le taux d'adoption des technologies lorsque la variable dépendante est continue et censurée au point 0.

La fonction d'utilité d'un exploitant est donnée par :

$U_{ij} = U_{ij}(X_i)$ variant selon la variété j choisie ($j=1, 2$) ; X_i est un vecteur colonne de k facteurs déterminant le choix de la technologie et l'utilité résultant du choix), il choisira la variété 1 si $U_{i1} > U_{i2}$ (**1**)

Considérant X_i un vecteur colonne de K facteurs déterminant la décision d'adoption la technique du pâturage rationnel et j l'utilité résultante du choix de la technologie ($j=1,2$). L'exploitant choisira de pratiquer le pâturage rationnel sur sa/ses parcelles dans un périmètre bocager, si $U_{i1} > U_{i2}$. Cette préférence de choix de l'exploitant peut être représentée par une variable latente Y_i^* telle que :

$$Y_i^* = \beta X_i + \varepsilon_i \quad (2)$$

β est un vecteur ligne de K paramètres et ε_i une perturbation aléatoire, $Y_i^* > 0$ si $U_{i1} > U_{i2}$; $Y_i^* \leq 0$ si $U_{i1} \leq U_{i2}$. En définissant une variable dichotomique Y_i telle que $Y_i = 1$ si le pâturage rationnel est pratiqué au moins une année sur les deux dernières années écoulées et $Y_i = 0$ sinon.

La probabilité P_i d'adoption du pâturage rationnel comme technologie est donnée par :

$$P_i = \text{Pr ob}(Y_i = 1) = \text{Pr ob}(Y_i^* > 0) = \text{Pr ob}(\beta X_i + \varepsilon_i > 0) = \text{Pr ob}(\varepsilon_i > -\beta X_i)$$

(3)

En supposant une distribution symétrique de ε_i , on obtient :

$$P_i = \text{Pr ob}(\varepsilon_i < \beta X_i) = F(\beta X_i), \text{ F est une fonction de répartition définie}$$

par la loi de ε_i . Selon que ε_i suit une loi normale ou logistique, l'adoption de l'exploitant peut être représentée par un modèle Logit.

2.7. Spécification du modèle économétrique

Lorsque la variable aléatoire ε_i suit une loi logistique, l'équation de sa régression se spécifie comme suit :

$$p_i = E(y_i) = F(x_i \beta) = \frac{e^{\beta x_i}}{1 + e^{\beta x_i}} = \frac{1}{1 + e^{-\beta x_i}} = \Lambda(x_i \beta)$$

(4)

Avec $\Lambda(x_i \beta)$ la fonction de répartition de la loi logistique au point $x_i \beta$

La densité correspondante, usuellement notée λ est :

$$f(x_i \beta) = \lambda(x_i \beta) = \frac{e^{-x_i \beta}}{(1 + e^{-x_i \beta})^2} = \Lambda(x_i \beta)(1 - \Lambda(x_i \beta))$$

(5)

Pour le modèle Logit, les coefficients β sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance (William H. Greene, 2005 ; HURLIN Christophe, 2003). En considérant le ménage 1 la densité de probabilité s'écrit :

$$g(y_1) = p_1^{y_1} (1 - p_1)^{1 - y_1}$$

Par contre, s'il y a N individus dont les y_i sont identiques et indépendamment distribués, la fonction devient :

$$g(y_i) = \prod_{i=1}^N p_i^{y_i} (1 - p_i)^{1 - y_i}$$

(6)

En substituant p_i de l'équation (4) par $\Lambda(x_i, \beta)$, on obtient la fonction de vraisemblance du Logit :

$$L(\beta/x) = \prod_{i=1}^N [\Lambda(x_i, \beta)]^{y_i} [1 - \Lambda(x_i, \beta)]^{1 - y_i}$$

(7)

De l'équation (7) on déduit la fonction log-vraisemblance suivante :

$$\log L(\beta/x) = \sum_{i=1}^N y_i \log[\Lambda(x_i, \beta)] + (1 - y_i) \log[1 - \Lambda(x_i, \beta)] \quad (8)$$

En distinguant les observations $y_i = 0$ et celles pour lesquelles, $y_i = 1$, la log-vraisemblance peut encore s'écrire :

$$\log L(\beta/x) = \sum_{i: y_i=1}^N \log[\Lambda(x_i, \beta)] + \sum_{i: y_i=0} \log[1 - \Lambda(x_i, \beta)]$$

(9)

Le résultat d'une régression logistique, qui est une valeur comprise entre 0 et 1, représente la probabilité qu'un événement se produise. Plus cette valeur se rapproche de 1, plus la probabilité est élevée que l'événement se réalise. Inversement, une valeur proche de 0 indique une faible probabilité.

3. Résultats et discussion

3.1. Analyse socioéconomique des variables quantitatives

Les statistiques descriptives de toutes les variables quantitatives utilisées dans le cadre de cette étude, sont synthétisées dans le tableau 1.

Tableau 1: Statistique descriptive des variables quantitatives des ménages enquêtés.

Variabes	Moyenne	Ecart type	Minimum	Maximum
Âge (en année)	49,55	13,83	22	85
Taille du ménage	9,73	5,82	3	31
Nombre de formations et sensibilisations	1,39	2,74	0	10
Distance (en Km) par rapport au domicile du ménage	2,17	1,19	0,2	7
Nombre de bovins	1,20	2,91	0	15
Nombre d'ovins	4,11	4,42	0	20
Revenu issu de l'élevage (en francs CFA)	169553,6	208782,8	0	1000000
Revenu issu de l'agriculture (en francs CFA)	354375	225648,7	100000	1000000
Revenu non agricole (en francs CFA)	318482,1	614398,4	0	3000000

Source : Données terrain, 2024.

- **L'âge des enquêtés**

L'âge moyen des exploitants des périmètres bocagers est de 50 ans (tableau1). L'âge des exploitants varie entre 22 ans pour le plus jeune et 85 ans pour le plus âgé. Il y a une forte dominance des exploitants dont l'âge est compris entre 40 et 60 (qualifié de tranche adulte). Ils représentent 48% de la population. Quant à la tranche jeune, elle représente 27% des enquêtés, contre 25% pour les personnes âgées de plus de 60 ans ;

- **La taille du ménage**

La taille moyenne des ménages est de 10 (tableau1). Les tailles varient entre 3 et 31 personnes par ménage.

- **La formation/sensibilisation**

L'étude révèle que chaque ménage a reçu en moyenne, moins de 2 formations et/ou sensibilisations en lien avec le pâturage rationnel (tableau1). Cependant, si certains ont bénéficié de jusqu'à 10 séances de sensibilisations sur le pâturage rationnel, d'autres par contre n'ont jamais participé à aucune.

- **La distance entre le domicile et le périmètre**

La distance entre le domicile et le périmètre peut être considérée comme un facteur dissuasif ou de motivation. Plus la distance est importante, moins le ménage serait tenté de conduire les animaux

au périmètre pour les paître. Il est plus obstiné à trouver d'autres alternatives pour minimiser le coût d'opportunité. Dans le cadre de cette étude, la distance moyenne est de 2 km. Le ménage le plus éloigné est à 7 km du périmètre, contrairement au ménage le plus proche, qui se situe juste à 0,2 km.

- **Association agriculture-élevage**

Près de 68% des ménages sont sans bœuf. Une proportion de 12,5% ne disposent que d'un seul, généralement des animaux de trait. Par contre pour ce qui concerne les ovins, le nombre moyen par ménage est de 4. Les résultats du tableau1 laissent paraître une répartition plus ou moins équitable, avec un écart type de 4,42.

- **Le revenu du ménage**

Il ressort de l'étude que le revenu moyen généré par l'élevage est de 169554 francs CFA, contre 354 375 Fcfa pour l'agriculture et 318 482 Fcfa pour les activités non agricoles (tableau1). Le revenu issu de l'agriculture, varie entre 100 000 Fcfa et 1 000 000 Fcfa. Contrairement à l'agriculture, le revenu minimal est nul pour l'élevage et le petit commerce. Ce qui implique que certains ménages ne pratiquent ni l'élevage, ni une autre activité en dehors de l'agriculture. D'autres par contre font du petit commerce leur principale activité. Ce qui justifie le revenu maximum de 3 000 000 Fcfa, qui est 2 fois plus que celui de l'agriculture et l'élevage.

3.2. Analyse socioéconomique des variables qualitatives

Ces variables influencent d'une manière ou d'une autre l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers. Les résultats de l'analyse descriptive de ces variables qualitatives sont synthétisés dans le tableau 2.

Tableau 2: Statistique des variables qualitatives des ménages enquêtés

Variables	Effectifs	Fréquence (en %)
Adoption du pâturage rationnel		
• Oui	13	23,21
• Non	43	76,79
Sexe		
• Masculin	46	82,14
• Féminin	10	17,86
Instruction		
• Non instruit	45	80,36
• Instruit	11	19,64
Formation/sensibilisation		
• Oui	18	32,14
• Non	38	67,86
Contact avec AZN		
• Oui	14	25
• Non	42	75

Source : Données terrain, 2024.

- **Adoption du pâturage rationnel**

Sur les 56 ménages enquêtés, seulement 23,21% ont pratiqué la technique du pâturage rationnel au moins les 2 dernières années, contre 76,79% (tableau2).

- **Le sexe**

Concernant le sexe, 17,86% de l'échantillon sont des femmes. Parmi elles, seulement une a pratiqué le pâturage rationnel les 2 années écoulées. La majorité des exploitants, soit 82,14%, sont des hommes (tableau2).

- **Le niveau d'instruction**

Pour ce qui est du niveau d'instruction, environ 80,36% des exploitants de l'échantillon sont non instruits ou ayant suivi quelques cours de *bantaaré* (alphabétisation en langue locale). C'est seulement 19,64% qui ont fréquenté l'école classique. Soit 8,93% au niveau primaire et 10,71% au niveau secondaire (tableau2).

- **La formation/sensibilisation**

Les sessions de formation et de sensibilisation sur le pâturage rationnel ont touché 32,14% des exploitants. Les 67,86% autres n'ont jamais bénéficié ni d'une formation, ni d'une sensibilisation en lien avec la pratique du pâturage rationnel. Ce qui porte à croire

que le travail de mobilisation et de sensibilisation reste énorme et mérite d'être renforcé (tableau2).

- **Le contact avec AZN**

La régularité des contacts entre les bénéficiaires et les agents vulgarisateurs d'une technique peut contribuer à son appropriation et son adoption. Dans cette étude, les résultats montrent que seulement 25% des exploitants ont un contact fréquent avec les agents vulgarisateurs de l'AZN. Les 75% sont rarement en contact, ou n'ont jamais eu de contact avec les vulgarisateurs de la technique du pâturage rationnel (tableau2).

3.3. Analyse de la significativité des variables au test de Fisher

Les résultats du test de Fisher entre la variable indépendante et les variables qualitatives dépendantes sont consignées dans le tableau 6 :

Tableau 3: Analyse bivariée des variables qualitatives

Variables qualitatives	P-valeur de l'adoption du pâturage rationnel	Conclusion sur l'association
Sexe du chef de ménage	0,424	Pas significative
Niveau d'instruction	0,259	Pas significative
Situation matrimoniale	0,424	Pas significative
Titre de jouissance	0,756	Pas significative
Contact avec AZN	0,000	Significative
Formation/sensibilisation	0,000	Significative
Possession de troupeau de bœufs	0,002	Significative
Capacité à installer la clôture électrique	0,003	Significative

Source : Données terrain, 2024.

De l'analyse bivariée des variables quantitatives, il ressort que les variables « contact avec AZN », « formation/sensibilisation », « possession d'un troupeau de bœufs » et « capacité à installer la clôture électrique » ont respectivement pour P-valeur 0,000, 0,000, 0,002, et 0,003. Ce qui conduit au rejet de l'hypothèse H₀, et de tirer la conclusion selon laquelle, il existe une association significative entre ces quatre variables, pris individuellement, et la variable dépendante, adoption du pâturage rationnel. A contrario,

les variables sexe, niveau d'instruction, situation matrimoniale et titre de jouissance sur la parcelle, affichent respectivement des p-valeur de 0,424, 0,259, 0,424 et 0,756, toutes supérieures au seuil de significativité de 0,05. Ce qui permet de confirmer l'hypothèse H0 et de tirer la conclusion selon laquelle, il n'y a pas d'association significative entre ces variables et la variable dépendante.

3.4. Régression logistique : le rôle des formations et sensibilisations dans l'adoption de la technique du pâturage rationnel

Le test de ratio de vraisemblance issu de l'estimation du modèle logit, a permis de tester la robustesse du modèle. Les résultats issus de l'estimation montrent que le modèle est globalement significatif au seuil de 1% ($P < 0,000$), ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle ($\text{Prob} > \chi^2 = 0,0000$; $\text{LR } \chi^2(4) = 25,90$). Cela montre la bonne spécification du modèle et que les variables retenues permettent d'expliquer significativement l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers dans le tableau 4.

Tableau 4: Résultat de la régression logistique

Variables	Coefficient	t-Student
Contact avec AZN	1.866859	0.053
Formation/Sensibilisation	2.662645	0.011
Capacité à installer la clôture électrique	-.1508349	0.894
Possession de bovins	.9931915	0.276
Constance	-3.586068	0.000
Nombre d'observations	56	
Log likelihood	-17.395431	
Prob > chi2	0.0000	
LR chi2(4)	25.90	

Source : Données terrain, 2024

En rappel, le taux d'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers, dans le cadre de cette étude est de 23,21%. Ce taux appelle à une analyse plus approfondie sur les quatre variables retenues pour l'estimation du modèle logistique.

Selon les résultats du tableau4, seule la variable « formation/sensibilisation » est significative au seuil de 95% de degré de confiance. Elle qui traite de l'impact des sessions de

formations et de sensibilisations sur l'adoption de la technique du pâturage rationnel, affiche un coefficient de corrélation de l'ordre de 2,66. Ce qui implique une relation positive entre les formations et/ou sensibilisations, et l'adoption de la technique du pâturage rationnel, par les exploitants des périmètres bocagers. Ainsi, une augmentation du nombre de sessions de formations et de sensibilisation contribue à une augmentation du taux d'adoption de la technique. Cela est davantage approuvé par le test de Student, dont la valeur $p = 0,011$ est inférieure au seuil de significativité (0,05).

3.5. Discussions

Les résultats de l'étude montrent que seuls 23% des producteurs ont adopté l'innovation. De ce fait, l'hypothèse 1 stipulant que « Peu de ménages appliquent la technique du pâturage rationnel » est confirmée.

Concernant l'hypothèse 2, l'analyse des résultats du test de régression logistique montrent que la formation et/la sensibilisation impacte significativement l'adoption de la technique du pâturage rationnel. De ce fait, l'hypothèse 2 qui stipule que « la formation et/ou les sensibilisations ont un effet significatif sur l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers », est aussi vérifiée.

De l'analyse du modèle logistique, il ressort une très bonne spécification du modèle. Aussi des quatre (04) variables retenues pour les tests de régression, seule la variable formation/sensibilisation est testée statistiquement significatif. C'est-à-dire que pour une meilleure adoption de la technique du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers dans la région d'Oubri, un accent considérable doit être mis sur la formation et la sensibilisation des ménages propriétaires et exploitants des périmètres bocagers. Aussi une amélioration de la proximité entre les exploitants et les agents vulgarisateurs de l'AZN est de mise.

La variable formation/sensibilisation est statistiquement significatif et impacte significativement, l'adoption du pâturage rationnel. Ce résultat corrobore ceux de Rogers Roland W. (1983). En théorie, la formation permet aux paysans d'avoir une connaissance de la technologie et de son utilisation. Un producteur encadré et suivi

par le service de vulgarisation dispose d'une propension à adopter la technologie par rapport à un producteur qui n'a pas reçu d'encadrement. Le rôle de la formation/sensibilisation dans l'adoption des innovations est évoqué par plusieurs auteurs dans leurs travaux dont Sana Ibrahim et al (2024) et Dubouloz Sandra (2014). Il s'agit notamment de formation/sensibilisation à tous les niveaux (le personnel d'encadrement, les responsables et leaders communautaires, administratifs ainsi que les bénéficiaires de l'innovation).

4. Conclusion

L'adoption des nouvelles techniques agricoles, tient compte des perceptions des agriculteurs vis-à-vis de l'innovation, mais aussi d'un certain nombre de facteurs qui influence positivement ou négativement son adoption. De ce fait, une analyse des facteurs d'adoption permet d'apprécier la significativité des facteurs sur l'adoption de l'innovation. Suivant cette logique, l'étude sur les déterminants des facteurs d'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers de la région d'Oubri, a consisté à l'identification des facteurs statistiquement significatives suivant le modèle logistique.

L'étude a conduit d'abord à une analyse quantitative, basée sur la statistique descriptive des variables telles, le sexe, l'âge, la taille du ménage, le revenu agricole, le revenu non agricole, le nombre de bovins, la formation et la sensibilisation. Il ressort qu'il y a une forte dominance des exploitants dont l'âge est compris entre 40 et 60 (48%). La taille moyenne des ménages est de 10 personnes et chaque ménage a reçu en moyenne, moins de 2 formations et/ou sensibilisations en lien avec le pâturage rationnel. Parmi les 56 ménages enquêtés, 23,21% ont pratiqué la technique du pâturage rationnel au moins les 2 dernières années.

Une analyse de la significativité au test de Fisher des variables explicatives avec l'adoption du pâturage rationnel, a permis de retenir que les variables « Contact avec AZN », « Formation/sensibilisation », « Possession de troupeau de bœufs », « Capacité à installer la clôture électrique » sont significatives au seuil de 95%.

La régression logistique a révélé que, seule la variable formation/sensibilisation influence significativement l'adoption du pâturage rationnel dans les périmètres bocagers.

Comme toute recherche scientifique, cette étude n'est pas sans limite. Ainsi, la faiblesse de la taille de l'échantillon mérite d'être soulignée même si, elle est statistiquement significative. Aussi soulignons que certains ménages ont été écartés, ou remplacé par d'autres pour des raisons d'indisponibilité. De plus, les données utilisées sont instantanées (une seule saison agricole). Ce qui ne permet pas d'évaluer les perceptions des ménages à moyen et long terme. Il est à noter aussi l'étroitesse de la zone d'étude (3 périmètres sur 11 dans la région d'Oubri). Ces limites fournissent ainsi des perspectives pour des recherches futures qui pourraient s'intéresser à une analyse qui couvre les zones d'interventions des cinq (05) fermes pilotes au Burkina Faso, à savoir les régions du Yaadga, Kuilsé et Oubri.

Bibliographie

ABBAS Khaled et ABDELGUERFI Aïssa (2005), « Perspectives d'avenir de la jachère pâturée dans les zones céréalières semi-arides » in Fourrages (2005) 184, Algérie, pp. 533-546

ANIBAL Ferreira (2024), *Au Paraguay, le pâturage rationnel gagne du terrain*, in La France Agricole, France, <https://www.lafranceagricole.fr/amerique-du-sud/article/867854/au-paraguay-le-paturage-rationnel-gagne-du-terrain>, consulté le 31/05/2025 à 12h12

DUBOULOZ Sandra (2014), « Innovation organisationnelle et pratiques de mobilisation des RH : Une combinaison gagnante » in *Revue française de gestion*, 2014/1 N° 238, 2014. p.59-85. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2014-1-page-59?lang=fr.

EI HADRAOUI Youssef (2013), « *Étude diachronique de l'occupation du sol et de modélisation des processus érosifs du bassin versant du Bouregreg (Maroc) à partir des données de l'Observation de la Terre* », mémoire en Sciences de l'ingénieur, au Conservatoire national des arts et métiers école supérieure des géomètres et topographes.

HURLIN Christophe (2003), *Cours d'économétrie des Variables Qualitatives Chapitre 2: Modèles Logit Multinomiaux Ordonnés et non Ordonnés*. Université d'Orléans.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MARA) DU BURKINA FASO (2023), *Stratégie nationale de développement de l'agroécologie (SND-AE) 2023 – 2027*, Burkina Faso

RISHI Raithatha (2022), *Rapport de faisabilité sur le secteur de l'assurance agricole au Burkina Faso*, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Burkina Faso

ROUSSY Caroline, RIDIER Aude et CHAIB Karim (2015), « Adoption d'innovations par les agriculteurs : rôle des perceptions et des préférences », in *Working Papers 206036, Institut National de la recherche Agronomique (INRA), Département Sciences Sociales, Agriculture et Alimentation, Espace et Environnement (SAE2)*, France

SAMA Yelssidé Panimdi Alexis (2014), *analyse des déterminants de l'adoption de l'assurance agricole dans la province du Houet*, Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 86 p.

SANA Ibrahim, DIENDERE Achille Augustin & YABI Afouda Jacob (2024), « Analyse des déterminants de l'adoption des TIC par les agriculteurs de la région du Centre au Burkina Faso » in *European Scientific Journal, ESJ, 35, 40*. Retrieved from <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/18741>

VOISIN André (1957), *productivité de l'herbe*, « *De l'équilibre du sol dépend la santé de l'animal et de l'homme* », Editions France Agricole, France

WILLIAM H. Greene (2003), *fifth edition econometric analysis*, pper Saddle River, New Jersey 07458, New York University

Fraude fiscale : stratégies d'action des acteurs conduisant à la fraude dans le système de recouvrement des taxes communales de Bouaké

BALLY CLAUDE KORE,
Dr (Maitre de Conférences)
Université Alassane Ouattara de Bouaké
ballyclaudekore@gmail.com
N'DA Bléhou Jean Innocent
Université Alassane Ouattara de Bouaké
Innocentnda.beni@gmail.com

Résumé

Le phénomène de la fraude fiscale met en mal la politique publique de la collectivité territoriale. Le système de recouvrement des taxes est entaché par bon nombre d'action des acteurs qui ont pour conséquence de faire perdre de précieuses ressources financières à la municipalité. Les acteurs au service de la municipalité de Bouaké se servent de leur position stratégique mais aussi des informations à leur disposition pour percevoir de l'argent illégalement auprès des contribuables. Par ailleurs, les contrôlables quant à eux œuvrent pour ne pas payer de taxes ou encore pour payer un montant moindre que la normale. Ces interactions entre les acteurs du recouvrement des taxes communales de Bouaké font perdre non seulement des fonds pour la recette de la municipalité mais contribuent aussi au retard dans le développement économique et social de la commune.

Mots clés : *Commune, Taxe, fraude fiscale, Organisation, jeux d'acteurs*

Summary

The phenomenon of tax fraud undermines the public policy of the territorial community. The tax collection system is marred by numerous actions by stakeholders, resulting in the loss of valuable financial resources for the municipality. The actors serving the municipality of Bouaké use their strategic position but also the information at their disposal to illegally collect money from taxpayers. Moreover, those who are subject to control work to avoid paying taxes or to pay a lower amount than normal. These interactions between the actors involved in the collection of municipal taxes in Bouaké not only result in a loss of funds for the municipality's revenue but also contribute to the delay in the economic and social development of the commune.

Keywords: *Commune, Tax, Tax fraud, Organisation, Actor games*

Introduction

Muller (1995) définit la politique publique comme un lieu de construction sociale. Comprendre la politique publique c'est « *s'intéresser aux processus sociaux qui façonnent les représentations dominantes d'une société à un moment donné, désignant les problèmes légitimes à traiter et la manière d'agir à leur rencontre.* » (Vimal et al., 2012, p416). C'est dans ce principe que les collectivités territoriales sont fortement engagées avec les petites et moyennes entreprises afin de favoriser le développement local.

Les taxes imposées aux entreprises et commerces permettent aux collectivités territoriales de mobiliser des ressources pour le développement local. Cependant, en Afrique subsaharienne, plusieurs difficultés demeurent notamment la faiblesse des ressources mobilisées soit environ 1% de ressource mobilisées par les collectivités dans le PIB par pays (Chambas et al., 2007), en plus des questions liées à la compréhension faite sur les taxes perçues (Ballo et al., 2023) et enfin des rapports sociaux entre les acteurs qui sont des facteurs d'entropie. Dans les faits, les collectivités ne parviennent pas à atteindre l'équilibre des comptes souhaités par la collecte des taxes. Les irrégularités dans le système de recouvrement des taxes communales de l'entrepreneur s'inscrivent dans les logiques de fraude fiscale orchestrées par tous les acteurs qui constituent le système. A l'instar des autres pays subsahariens, la Côte d'Ivoire partage les mêmes réalités. Le recouvrement des taxes communales est marqué par des irrégularités dans la collecte marquant ainsi une fraude fiscale (Rueff, 2001). La fraude fiscale entraîne la perte d'un montant approximative à 106,15 milliards de FCFA qui représente 0,4% du PIB ivoirien selon l'ONG Global Alliance For Tax Justice (CNTIF, 2024). La ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire ne fait pas exception à ce phénomène.

Face à cette situation qui mine dans le recouvrement des taxes en Côte d'Ivoire, des mesures de lutte contre la fraude fiscale ont été prises sous la direction du Trésor Public ivoirien. Ces principes élaborés pour à assurer la cohérence et l'efficacité de la lutte contre la fraude et la corruption sont « *la conformité légale et réglementaire, l'universalité, l'intégrité, la transparence, la*

prévention et la sanction » (TCP, 2021). Le principe de conformité légale prescrit le respect des conventions, des lois, de la réglementation, du code d'éthique de la déontologie des agents du trésor public. En conséquence, chaque acteur s'assure, à son niveau, de la conformité de ses activités, tâches ou opérations aux exigences applicables. Le principe d'universalité reflète l'ensemble des mesures prises à tous les acteurs et à toutes les activités du système. A cet effet, il convient à tous de s'y conformer. Avec le principe d'intégration, les activités de lutte contre la fraude fiscale et la corruption, les activités sont intégrées aux procédures décrivant les processus et aux plans d'actions, selon le cas, en vue de garantir la permanence des méthodes et leur appropriation par les acteurs concernés. La transparence se traduit par la mise en œuvre de procédures et instructions claires, disponibles auprès des acteurs concernés, l'obligation de rendre compte de la gestion des activités et des ressources, selon le cas, les revues et missions d'évaluations indépendantes qui se déroulent, de manière périodique ou inopinée, contribuent à renforcer cette transparence. Le principe de prévention se traduit par l'identification et la mise en œuvre de mesures préventives. Il s'agit des mécanismes de contrôle internes appropriés, de la formation et la sensibilisation du personnel, des vérifications internes et externes ainsi que des enquêtes. Enfin des sanctions appropriées, conformes aux dispositions légales et réglementaires en la matière, sont prises à l'encontre de toute personne ou entité reconnue coupable de fraude ou de corruption. Des mesures sont prises, sans délai indu, en vue de veiller à la réparation des préjudices éventuels engendrés par la fraude et la corruption ou au remboursement des fonds détournés. L'ensemble de ces mesures devraient assurer un cadre propice aux acteurs d'œuvrer en toute transparence et offrir au système un environnement adéquat au développement de chaque acteur.

L'étude des stratégies de fraudes par les acteurs du système permettra de mettre en lumière les zones d'ombre sur ce phénomène. Ensuite les résultats donneront des orientations sur lesquelles les actions de la municipalité doivent être orientées pour réduire la fraude fiscale dans la municipalité. A court terme,

1. Methodologie

Cette étude porte sur les stratégies que mobilisent les acteurs impliqués dans le système de recouvrement des taxes pour frauder en ce qui concerne la taxe communale à Bouaké. L'étude fut menée dans une approche qualitative qui est propice à recueillir les pensées et les avis des acteurs. Ainsi, pour parvenir à un échantillon représentatif, nous avons opté pour l'échantillonnage non probabiliste avec vingt-sept (27) enquêtés dont la technique du relais administratif a permis d'atteindre douze (12) agents du Département des Affaires Economiques et Financières et la technique du choix raisonné a permis d'avoir quinze (15) contribuables. Par ailleurs, les données ont été recueillies auprès des enquêtés à l'aide des guides d'entretien semi-directifs. Deux théories ont permis d'analyser les propos des enquêtés ; il s'agit de la théorie des parties prenantes et la théorie de l'acteur stratégique. En effet, deux dimensions de la théorie des parties prenantes ont été mobilisées. Premièrement, la dimension descriptive a permis de décrire la gestion des relations avec les parties prenantes. Elle a permis aussi de s'expliquer les impacts des décisions organisationnelles sur les parties prenantes. Secondement, la dimension instrumentale a permis quant à elle d'analyser les formes de collaborations qui existent entre les dirigeants et les administrés. Par ailleurs, la théorie de l'acteur stratégique vient combler les faiblesses de la théorie de parties prenantes en analysant les relations de pouvoir qui se manifestent entre les acteurs autour du gain financier.

2. Résultats

2.1. Les acteurs du système fermé de recouvrement des taxes

2.1.1 La sous-direction des recouvrements

La sous-direction du recouvrement est une branche du Département des Affaires Economiques et Financières. Elle constitue le principal organe qui opère auprès des contribuables dans le recouvrement des taxes communales. Elle est organisée selon le modèle hiérarchisé de Henri Mintzberg (1984). Elle se subdivise en Régie et Service de contrôle qui exercent chacune une fonction particulière. Premièrement, la Régie principale est gérée

par une régisseur centrale. Elle est subordonnée cinq Régies secondaires à savoir les Régies Gbêkê, Belleville, Kôkô, Ahougnansou et la Régies transport elles-mêmes gérée par des régisseurs secondaires. Les Régies ont pour fonction d'appliquer les résolutions prises par le conseil municipal auprès des contribuables par rapport à l'application des procédures de taxation et de recouvrement qui se trouve dans le délibéré des taxes en établie en début d'année. Les Régies ont en leur sein les agents de poursuites qui font essentiellement la sensibilisation auprès des contribuables et des caissières qui enregistrent les timbres. En dehors des agents de poursuite, il existe aussi les agents de collecte qui eux, distribuent les tickets journaliers dans les marchés publics.

Secondement, le service contrôle est un sous service de la sous-direction du recouvrement indépendante des Régies. Le service contrôle fait essentiellement la répression auprès des contribuables. Ce service œuvre en appuis aux actions des Régies. En effet, en période de baisse de recouvrement, les agents de contrôle mènent des actions plus strictes auprès des contribuables. Leur objectif est de mener une action coercitive sur les contribuables afin qu'ils s'acquittent de leur contribution.

2.1.2. Les contribuables

Un contribuable est peut-être présenté comme un opérateur économique qui s'acquitte de ses taxes. Ainsi Monsieur K.A., responsable de groupement commerce à Bouaké le définit comme « *celui qui paye ses impôts. C'est-à-dire que toute personne exerçant une activité, qui paye et qui est soumis aux impôts (...), qui paye ses redevances (...)* ! ». Les contribuables sont repartis dans tous les secteurs et domaines d'activité. Ils mènent les activités dans des locaux construits en dur ou en conteneur, en location ou propriétaire.

Les contribuables ont un modèle d'organisation basé sur le modèle politisé de Henri Mintzberg (1984). En effet, les contribuables ont des sous organisations internes selon les quartiers et les domaines d'activité. Le modèle organisationnel impose une liberté propre à tous les contribuables le droit d'adhésion aux associations. Néanmoins, tous les contribuables fédèrent au sein d'un syndicat qui, dans les normes doit représenter tous les contribuables lors de conseils municipaux.

Une difficulté majeure existe au sein de l'organisation des contribuables relativement à la fédération. En effet, l'existence de l'organe fédératrice n'est pas connue des contribuables. Ils se sentent isolés et bafoués du fait qu'ils n'ont pas la possibilité de se faire entendre sur les sujets les concernant. Par ailleurs, les associations des contribuables n'existent que de manière informelle. Cette réalité influence négativement le bon fonctionnement du système des taxes communales de Bouaké dans le sens où les informations ne circulent pas correctement. En plus de cela, la majeure partie des contribuables ne portent pas leur voix lors des conseils municipaux. Cette situation conflictuelle occasionnée par le dysfonctionnement de l'organisation des contribuables constitue une faille que les acteurs dans le système de recouvrement des taxes dans la commune de Bouaké.

2.2. Les motivations communes des acteurs du système

2.2.1. La recherche de gain financier des acteurs

Le système du recouvrement des taxes communales est organisé principalement autour d'un intérêt commun pour tous les acteurs, l'intérêt socio-économique. Premièrement, la sous-direction du recouvrement collectionne les fonds pour la caisse de la municipalité. En effet, les acteurs de la sous-direction du recouvrement de la Mairie de Bouaké, organisés en Régie, et répartie selon les zones procède à l'équilibre des timbres auprès des contribuables. Ce processus consiste à collecter des taxes sous forme de finance auprès des contribuables en échange des timbres qui servent de référence au paiement. Les timbres fixés aux points de vente diffèrent d'un point de vente à l'autre selon l'emplacement du commerce, de la taille et du type d'activité qui y est exercé. A cet effet, les actions par les Régies visent essentiellement à collecter les finances pour l'autonomisation de la Municipalité. C'est ainsi que Monsieur D.F., responsable d'équipe à la sous-direction du recouvrement de la Maire de Bouaké affirme ceci : « *Notre objectif, c'est de booster les recettes, et puis rendre la mairie de Bouaké plus autonome.* » Pour ce dernier, le rôle primordial du système est de collecter les finances qui serviront à apporter un équilibre à la caisse de la Municipalité pour ses charges de fonctionnement et aussi ses projets.

Secondement, les contribuables quant à eux mènent des activités sur le territoire de la municipalité dans le but d'acquérir

des gains financiers. Les contribuables, repartis dans tous les domaines d'activités cherchent à accroître leur bénéfice journalier et mensuel.

2.2.2. Les enjeux sociaux motivant les actions des acteurs

Le Département des Affaires Economiques et Financières et ses structures ainsi que les contribuables mènent des œuvres dans le but de contribuer au développement de la commune. En effet, les fonds collectés auprès des contribuables permettent à la municipalité de construire des infrastructures communautaires. En effet, la municipalité a la charge de la construction des infrastructures communautaires telles que les écoles, des marchés, les routes à reprofiler, les centres de santé etc. Ainsi, le développement de la municipalité est au soin de la municipalité. La politique d'urbanisation de la commune nécessite des accompagnements en infrastructures. A cet effet, elle a besoin d'avoir des finances qui permettront de réaliser ces projets d'infrastructures communautaires. Il s'agit des rénovations d'établissements scolaires par exemple. En témoignent les propos suivants de Monsieur D.F., responsable d'équipe au service contrôle de la Maire de Bouaké : *« Bon les objectifs de la mairie, c'est la même chose à peu près. Puisque c'est leurs objectifs qu'ils nous inculquent et c'est la feuille de route qu'on nous donne. Parce que la Mairie de Bouaké veut entreprendre des réalisations de constructions. (...). C'est pour ça on nous demande de booster les recettes pour qu'ils puissent réaliser les œuvres »*. Selon l'enquête, les taxes collectées des finances qui serviront à la construction des infrastructures communautaires selon les projets qui ont été établie. Il est rejoint par Monsieur O.C chef d'équipe au service contrôle de la Mairie de Bouaké qui ajoute ceci : *« Et apporter aussi des dons, des écoles et autres. Donc le service recouvrement, nous aident aussi »*

Selon les enquêtés, le système de recouvrement à travers les contributions faites par le recouvrement, contribue au développement de la commune par la construction d'infrastructures communautaires. La Mairie veille à la bonne répartition des biens communautaires. Certains quartiers manquent de centre de santé, de route, d'école. A ce jour certains marchés sont en réhabilitation. Il s'agit notamment les marchés

d'Ahougansou, d'Air France qui sont terminés et celui du grand marché qui est en voie de finition.

2.3. Stratégies d'action des acteurs en lien avec les objectifs

2.3.1. Stratégies de fraudes des agents du DAEF

2.3.1.1. Le contrôle par l'information

Selon les modèles d'organisation des acteurs, les structures en place ont un modèle de communication direct entre les différents responsables. A cet effet, le conseil municipal se présente comme le lieu de décision par rapport au système de recouvrement des taxes. La configuration impose au responsable du syndicat des contribuables de défendre les droits des contribuables et transmettre les informations aux membres. En dépit de ce modèle et de l'entropie dans l'organisation des contribuables, les membres ne sont pas informés des décisions qui sont prises au conseil municipal. En plus, les résolutions sont appliquées aux contribuables sans explications. Par ailleurs, la taxation se fait de manière subjective. En effet, dans les périodes d'identification des contribuables, les agents de poursuites fixent les taxes en ayant d'abord les grilles de taxation à eux seuls. En plus, les agents de poursuite n'ont pas de barème fixe pour fixer les taxes. A cet effet, ces derniers fixent les taxes parfois exorbitant aux contribuables. C'est l'exemple d'un contribuable qui, selon sa catégorie paye entre 3000 et 6000 mais il est taxé à 10000. Le contrôle des informations constitue alors un moyen d'exercice de fraude. Au sein du système, seuls les responsables au sommet de la hiérarchie détiennent les informations et les raisons.

2.3.1.2. La protection ou la couverture des points de vente

Il ressort des entretiens de l'existence certains accords entre les contribuables et les agents de la municipalité. Ces accords stipulent soit la réduction des taxes, soit l'exonération complète des contribuables de la taxe communale. Ce principe de protection est connu sous le vocable de « protégé » ou « cas ». Cette relation de « cas » ou de « protégé » se tisse en fonction des relations sociales entre les contribuables et les agents de la municipalité.

En effet, les « cas » qui bénéficient de la protection totale ne sont pas identifié dans les fichiers d'enregistrement par les agents

de poursuite ni pas les agents de contrôle. Lors des contrôles, ces « cas » ne sont pas contrôlés. Au besoin, un coup de fil permet de régler la situation. Les contribuables protégés exercent librement leur activité commerciale sans payé de taxe. La durée de la protection dure aussi longtemps que le protecteur reste influent dans le système. Les relations entre les protecteurs et les « cas » varient des liens familiaux pour certains, à des connaissances pour d'autres ou encore à des connaissances interposées. Les protecteurs sont des personnes influentes de la sous-direction ou parfois des autres services de la Mairie de Bouaké.

2.3.2. Stratégie de fraudes des contribuables

2.3.2.1. La fausse déclaration des activités

Les contribuables adoptent une stratégie plus classique qui est la fausse déclaration des activités. En effet, la fausse déclaration se fait de deux manières. Dans l'objectifs de payer une taxe minimale, certains contribuables ne déclarent par les activités avant de débiter leur exercice. A cet effet, ils mènent leur activité à l'insu des agents de poursuite et de contrôle. Ainsi certains exercent durant des mois, voire même des années avant d'être surpris par les agents de contrôle ou de poursuite. Lorsque ces derniers sont surpris, ils feignent d'être de nouveaux commerçants. Ainsi se déroule la première phase de la fausse déclaration des activités.

La fausse déclaration est une stratégie aussi consiste pour un contribuable de déclarer une petite activité tandis qu'il existe une autre activité qui est cachée aux yeux de tous. En effet, certains contribuables ont des magasins qui présentent à l'entrée des marchandises simples. Par contre il existe à l'arrière un très grand entrepôt qui n'est pas visible. Ceci est une stratégie mise en place par les contribuables pour payer la plus petite taxe possible. Ainsi affirme l'interviewé K.C. responsable au service de recouvrement de Bouaké : « *Ils font la fausse déclaration. Et ça ne nous aide pas du tout. (...) en fait, quand ils commencent leur activité ils ne viennent pas déclarer. Ils font leur commerce et c'est quand nos agents de terrains, comme on a les agents de poursuites dans les quartiers, quand eux ils les voient qu'ils les interpellent. Et puis après ils vont dire que c'est une activité récente alors que souvent ils font ça depuis très longtemps. Y a d'autres qui vont dire que c'est en décembre là alors que c'est faux.* ». Il ressort de ces propos

que les contribuables ont une habileté à œuvres pour se soustraire des taxes communales. Pour y parvenir, certains n'hésitent pas à travailler dans la clandestinité.

Pour les agents de la Mairie, cette manière d'agir des contribuables constitue une fraude car la procédure normale exige que ce soit le contribuable qui parte déclarer son activité et non se faire découvrir par les agents de poursuite ou de contrôle. A cette étape, la fraude est déjà consommée. Lorsqu'ils sont découverts, le paiement de toute l'année est alors exigé.

2.3.2.2. Les contribuables se cachent des agents de poursuite

La fuite des agents de contrôle est une stratégie mise en place par les contribuables qui leur permet d'éviter de s'acquitter de la taxe communale. La fuite se fait de deux manières essentielles. La première consiste pour le contribuable à fermer le magasin et ne pas travailler sur un certain nombre de jour. Pour y arriver, ces derniers se renseignent sur les jours de passage des agents de contrôle afin de rester loin du commerce. Cette stratégie fait perdre quelques jours de travail mais permet au contribuable de conserver son gain par rapport à la Mairie. Généralement, cette pratique est adoptée par les contribuables qui ne se sont pas fait enregistrés, donc ne possèdent pas de carte de contribuable. Dans les faits, lorsqu'ils sont pris par les agents de contrôle ou de poursuite, ces derniers sont contraints à s'acquitter de l'entièreté de leur taxe et sont par ailleurs obligé de continuer à payer les années suivantes. La conséquence est que ces contribuables qui optent pour cette stratégie sont engagés dans un jeu de cache-cache presque interminable.

La seconde stratégie de fuite consiste à adopter une stratégie de ruse envers les agents de contrôle et de poursuite. Lorsque le contribuable est surpris par les agents de contrôle et de poursuite, ce dernier (le propriétaire) simule sa propre absence ou celle de la carte. Cette stratégie de fuite est appliquée lorsque le contribuable n'est pas connu personnellement des agents de contrôle et de poursuite. Ces propos ci-dessous de Mademoiselle Y.P., contribuable le confirment. « *Mais il y'a certaines personnes, dès qu'ils voient venir les agents de la Mairie, ils ferment, ils ne sont*

pas là. Ou bien quand ils ont le son²⁴ que les agents de la Mairie doivent passer là, ils prennent leur précaution, ils ne viennent pas ». L'analyse de propos montre que les contribuables qui ne veulent pas s'acquitter de leur taxe. Pour y arriver, ces derniers n'hésitent pas à faire des sacrifices sur les temps de travail. La mise en œuvre de la stratégie de fuite fait recours à l'ingéniosité et la ruse des contribuables.

2.3.3. Stratégie conjointes des acteurs

2.3.3.1. Le capital social

Le capital social constitue une réserve stratégique que les contribuables utilisent à leur avantage pour atteindre leur objectif. Cette stratégie est employée par les contribuables dans la mesure où cela lui permet d'atteindre ses objectifs. L'implication du capital social par les contribuables se situe à deux niveaux. Le premier niveau est à l'étape de la déclaration de l'activité et le second niveau se situe au niveau des règlements des conflits entre les contribuables et les agents de poursuite et les agents de contrôle. La mobilisation du capital social fait intervenir obligatoirement une personne influente au sein de l'organisation du DAEF. Leur action consiste premièrement à réduire la valeur imposée au contribuable.

Certains contribuables sont aussi considérés comme des « cas » de personnes ressources au sein du DAEF. Ces « cas » deviennent les protégés des personnes ressources au sein de la Mairie. La stratégie de la mobilisation du capital à la déclaration de l'activité vise à exempter le contribuable de la taxe ou à réduire le montant à payer. Lors des périodes de contrôle, le capital social est aussi mobilisé pour repousser les actions des contrôleurs qui tentent de sceller le point de vente. Ceci permet d'avoir encore une période supplémentaire pour se mettre à jour. C'est ce qu'affirme Monsieur K.A., responsable de groupement commerce à Bouaké : « *Si toi tu n'as pas réseau²⁵ pour qu'on vienne rouvrir sans que tu ne payes là, ton magasin va rester fermer* ».

Pour les acteurs, la mobilisation du capital social est une stratégie utile pour les cas jugés difficile. Lorsque les contribuables sont face à des situations qu'ils se sentent en mauvaise posture soit par l'augmentation des taxes ou par le scellage jugé abusif des

²⁴ Expression du jargon ivoirien nouchi traduisant « avoir l'information »

²⁵ Expression nouchi qui traduit avoir un capital social

points de vente, ils mobilisent le capital social pour se sortir des difficultés.

2.3.3.2. Le prix du « cadenas » ou la corruption

Les contribuables disposent encore d'une stratégie encore plus directe pour atteindre leurs objectifs. A cet effet les contribuables n'hésitent pas à corrompre quelques agents de poursuite ou de contrôle. Cette stratégie consiste à remettre aux agents de contrôle ou de poursuite une certaine somme d'argent dans le but d'éviter normalement ou partiellement la taxe communale. Cette stratégie intervient généralement dans le contexte de la déclaration.

Les contribuables préfèrent remettre quelques billets de banque aux agents dans l'objectif de payer moins la taxe plutôt que de payer normalement le montant qui est fixé par les agents de contrôle. Ainsi, Monsieur B.A, contribuable affirme ceci : « *Des fois s'il vient il ferme en même temps, tu es obligé de courir derrière eux encore pour venir ouvrir. Pour qu'il vienne ouvrir encore tu payes avant d'aller payer ce que tu dois payer sur la carte.* »

Selon les contribuables, la stratégie de la corruption était plus employée dans l'ancien mode d'enregistrement. Elle n'est plus assez mobilisée car les contribuables se rendent dans les régies pour payer les contributions. En plus de cela, avec l'avènement de la technologie, les informations sont devenues plus facile à avoir. En plus, les contribuables ayant compris les inconvénients de cette pratique préfèrent adopter d'autres stratégies.

En somme, à l'instars du Départements des Affaires Economiques et Financières, les contribuables disposent de stratégies qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Ces stratégies mobilisées par les contribuables visent généralement à les soustraire de la taxe communale. Il s'agit de la fuite des agents de contrôle, la mobilisation de capital social et enfin la corruption des agents de terrain du DAEF.

Conclusion

Les politiques de développement locales ont une très grande importance pour la commune de Bouaké. Elles s'appuient sur les stratégies d'action envers les contribuables à travers la collecte des taxes communales. Le recouvrement des taxes dans la commune

de Bouaké est sujet à la fraude fiscale. Il ressort de cette étude que non seulement les contribuables sont impliqués mais aussi les acteurs de la municipalité dont ceux de la sous-direction de recouvrement. Par le biais de l'observation et principalement des différents entretiens effectués avec des agents de la sous-direction du recouvrement et des contribuables, nous avons appris à avoir un autre regard sur les stratégies développées par les acteurs en tenant compte des informations, de l'espaces sociales et des relations sociales par rapport à la fraude fiscale.

L'examen de la structuration du système d'organisation du recouvrement des taxes de Bouaké met en rapport deux modèles organiques en interaction. Il s'agit du modèle bureaucratique de la sous-direction du recouvrement et du modèle politisé des contribuables. Premièrement, les services de la municipalité en charge du recouvrement des taxes communales composés régies, et du service de contrôle communiquent sur le système hiérarchisé et très structuré. Secondement, les contribuables sont plus libres et regroupés au sein du syndicat. Leur modèle de communication nécessite un feedback. Ces deux entités sont en interaction par les rôles hiérarchiques.

L'analyse des motivations des acteurs du recouvrement des taxes montrent que les acteurs portent sur deux facteurs essentiels à savoir le facteur économique et le facteur social. Par ailleurs, les interactions entre les acteurs présentent des met en mal la perception que les acteurs ont les uns sur les autres.

Enfin, les acteurs mobilisent leurs connaissances sur les informations, leurs positions hiérarchiques et les relations sociales pour élaborer les stratégies de fraudes. Pour ce faire, les agents de la sous-direction impliqués protègent des contribuables qui sont en retour exonérer des taxes communales. En plus, ces derniers profitent des informations et leurs positions hiérarchiques comme atout auprès des contribuables. Par ailleurs, les contribuables, par leur connaissance du territoire fuient les contrôles ou procèdent à la fausse déclaration des activités pour éviter d'être identifié. En plus, les agents de la sous-direction du recouvrement se laisse corrompre par les contribuables. Ceci leur permet d'avoir des taxes réduites.

Cependant, nous avons conscience que les conclusions de cette étude ne sont peut-être pas généralisables à l'ensemble des contribuables de Bouaké du fait de la petite taille de notre

échantillon par rapport à l'ensemble de la population globale. Néanmoins, les individus qui constituent notre échantillon représentent de manière assez juste la diversité des pratiques qui conduisent à l'existence de la fraude fiscale dans le système communal.

Bibliographie

Cellule National de Traitement des Informations Financières, 2024. *Rapport d'analyse stratégique : Tendances et indicateurs de blanchiment de capitaux liés à la fraude fiscale.*

LOGEROT François et al., 2002. *Les relations entre les contribuables et l'administration fiscale.* Conseil des impôts, p299.

CHAMBAS Gérard et al., 2007. *La mobilisation de ressources propres locales en Afrique.* pp1-27.

BALLO Issa et al., 2023. *Inefficacité de la perception de taxes municipales de la mairie de la commune VI du District de Bamako* in *Revue Française d'Economie et de Gestion*

RUEFF Judith, 2001. « *La Côte-d'Ivoire ouvre la chasse à la fraude.* » in *Libération.*

https://www.liberation.fr/futurs/2001/04/16/la-cote-d-ivoire-ouvre-la-chasse-a-la-fraude_361395/ consulté le 20/12/2023

MULLER Pierre, 1995. *Pierre Lascoumes, L'éco-pouvoir.* *Revue française de science politique*, 45(3), 491-493.

TOUZI Rachid et NEFZI Walid, 2022. *Etude relative au système recouvrement ressources municipales.* Union européenne.

VIMAL Ruppert et al., 2012. *Entre expertises et jeux d'acteurs : La trame verte et bleue du Grenelle de l'environnement.* *Natures Sciences Sociétés*, 20(4), Article 4.

Trésorerie des Comptes Publics, 2021. *Politique de lutte du Trésor Public contre la fraude et la corruption*

Immigration et développement des peuples : cas des missionnaires de Katiola dès 1908.

EUGENIE OUATTARA

UFR Sciences Sociales

Département d'Histoire

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo Côte d'Ivoire)

eugeouattara@gmail.com

Résumé

L'actualité aujourd'hui est beaucoup animée par le phénomène de migration. Nombreux sont les jeunes africains qui, à la recherche d'un mieux-être ont trouvé la mort dans les eaux des océans. Les migrations des peuples d'un continent à un autre existent depuis bien longtemps. Le XIX^e siècle a vu une vague de missionnaires migrer vers le continent africain. Quel rôle ces missionnaires ont-ils joué en Afrique ? Se sont-ils limités à l'annonce de l'Évangile ? La rédaction de cet article a permis de consulter des ouvrages en bibliothèque, des archives paroissiales, surtout de recueillir des témoignages. Il ressort des résultats de cet article que les missionnaires catholiques ont contribué au développement des peuples qu'ils ont visité, comme le cas du peuple tagbana, sujet de notre étude.

Mots clés : *missionnaire, tagbana, Katiola, développement, immigration.*

Abstract

The news today is much animated by the migration phenomenon. Many Africans are young people who, looking for a well-being found death in the waters of the oceans. The migrations of the peoples of a continent to another exist for a long time. The nineteenth century saw a wave of migrating missionaries to the African continent. What role did these missionaries played in Africa? Have they limited to the announcement of the Gospel? The drafting of this article has made it possible to consult books in library, parish archives, especially to gather testimonials. The results of this article show that Catholic missionaries contributed to the development of the peoples they have visited, as the Tagbana people, about our study.

Key words: *missionary, tagbana, katiola, development, immigration.*

1908 fut le début de l'évangélisation dans la région de Katiola. Ce fut un soulagement pour les Tagbana, de faire une place sur leur territoire à des étrangers à la peau blanche, qu'ils

considèrent comme des dieux, des sauveurs, après les dures épreuves de Mori Touré et Samori Touré. A cette période, les missionnaires trouvèrent un peuple ancré dans sa tradition. Les Tagbana n'avaient qu'une seule religion, qui était l'animisme. Ils étaient agriculteurs et leurs maisons étaient des cases rondes recouvertes de pailles. La mission de Katiola fut fondée en Janvier 1909 par les Révérends Pères Moury et Porte, tous deux membres de la Société des Missions Africaines de Lyon.

Le peuple tagbana est reparti sur trois localités situées au nord de la Côte d'Ivoire ce sont: Katiola, Niakara et Tafiré. Nous étudierons l'apport des missionnaires au développement du peuple tagbana en Côte d'Ivoire. Ceci permettra de voir, à partir de cet exemple particulier, comment, de manière générale, la présence des religieux dans les différentes contrées du monde a contribué à l'évolution et au développement des peuples dans plusieurs domaines.

Les missionnaires sont des prêtres, religieux ou religieuses envoyés par leurs supérieurs de leur pays natal vers une autre contrée pour y apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Leur mission était souvent accompagnée d'œuvres sociales. Ce qui conduit à la problématique suivante: comment la présence des missionnaires a-t-elle contribué au développement de la société tagbana ? Quels sont les actes de développement qu'ils ont posé ? Ainsi à travers ce sujet nous voulons montrer que les missionnaires par leur immigration ont contribué au développement de la société tagbana.

L'intérêt de ce sujet réside dans le fait qu'il contribue à démontrer les différentes actions de développement menées par les missionnaires dans la société tagbana. Ce groupe ethnique est situé à Katiola en pays tagbana, au nord de la Côte d'Ivoire.

Ce travail est réalisé à partir de sources orales et sources écrites, de documents consultés aux archives nationales et dans certaines bibliothèques. Des mémoires et thèses ont contribué à la réalisation de cet article. De la consultation de ces différents supports, l'article se répartit en trois parties :

- Première partie : système scolaire, facteur de développement
- Deuxième partie : de la médecine traditionnelle à la médecine moderne

- Troisième partie : la création de centres de formation.

I. Système scolaire, facteur de développement

On se rappelle que la mission catholique s'est implantée à l'instigation de l'administration coloniale, intéressée surtout aux services que les pères pouvaient rendre à l'éducation. Les missionnaires se satisfont au début de cette situation, en raison même de leur philosophie apostolique. En effet, leur but était de convaincre, il leur semble que l'école peut mieux que les discours dogmatiques, persuader les Africains de renoncer à leurs croyances païennes. Ainsi, l'éducation doit être dispensée à tous, jusqu'au niveau le plus haut qui réponde à leurs aspirations et à leurs qualifications. Le système éducatif était motivé par la nécessité de fournir la main-d'œuvre nécessaire à l'administration coloniale et d'interprètes.

1- La mise en place d'une politique de l'enseignement

Le développement de l'individu peut être considéré comme l'objectif central vers lequel doivent converger les efforts de caractère éducatif dans les sociétés démocratiques modernes. L'accès à l'éducation devient une nécessité de plus en plus affirmée puisqu'il s'agit de perfectionner l'adulte autant que de répondre aux aspirations de l'adolescent. (Conférences sur les politiques d'expansion de l'enseignement : Paris, 1970, p 28).

Les missionnaires avaient créé des écoles pour la diffusion de la Parole de Dieu. Ces écoles avaient beaucoup influencé les habitudes des populations. Ainsi, les élèves de ces écoles servaient d'interprètes de la Parole de Dieu en Tagbana. La première école vit le jour en 1909, à Katiola. L'avènement de la première guerre de 1914 à 1918 avait interrompu les écoles. Les Pères furent mobilisés pour la guerre. L'école fut reprise en 1921. Les missionnaires n'avaient pas le droit de construire des écoles, l'Administration coloniale avait interdit cela.

Cependant, les missionnaires contournèrent cette interdiction et appelaient les écoles qu'ils avaient construites « *écoles catéchistiques* ». Les colons approuvaient ces « *écoles catéchétiques* », car la diffusion de l'Évangile était un moyen pour

eux de maintenir les administrés dans la docilité. Ils s'en servaient comme un moyen pour pacifier la population.

L'Administration coloniale était seule à créer des écoles régulières, afin de mieux contrôler l'enseignement qui y était diffusé. Par contre, la construction des écoles régulières était interdite aux missionnaires de peur qu'ils ne sortent la population de l'obscurantisme, et que celle-ci ne se révolte contre eux. Fort heureusement, cette vision de l'Administration coloniale sera revue et les missionnaires seront autorisés à créer des écoles d'enseignement public.

2- La création d'écoles privées d'enseignement public

Le 17 janvier 1923, un arrêté autorisa l'ouverture officielle d'école à Katiola. Malgré les difficultés, l'accent était mis sur l'organisation des écoles primaires qui, à Katiola constituaient un moyen pour exercer la pastorale. Et le 14 septembre 1940, un autre arrêté autorisa l'ouverture d'une école destinée aux filles, pendant que la première était destinée aux garçons. Elles étaient tenues d'abord, au niveau de Katiola, ensuite au niveau de toute l'étendue du diocèse, par Emile Durrheimer. Les efforts se portaient sur la qualité des enseignants, l'acquisition de la logistique et le matériel d'enseignement, ainsi que sur la relance du recrutement des élèves. L'instruction n'était pas seulement liée à l'évangélisation, mais au développement de façon générale, car le développement passait par l'école et l'instruction.

Cette responsabilité que les missionnaires assumaient, était l'un des plus grands témoignages d'amour et de gratuité vis-à-vis des populations Tagbana. Pour preuve, depuis le temps de la colonisation jusqu'après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y eut successivement plusieurs vagues d'intellectuels, tous formés par les missionnaires. Au niveau de Katiola, nous pouvons citer comme exemple : Kolo Touré, actuel chef de canton de Katiola, professeur à la retraite. Il fut Directeur du Complexe d'Education Télévisuelle de Bouaké, Directeur de la Pédagogie et de la Formation des Maîtres, Secrétaire Général de N'Daya International, ONG de Marie-Thérèse Houphouët Boigny.

Ensuite, Ouassénan Koné, il fut Général de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, Ministre de la sécurité, actuel député de

Katiola. Camara Thomas, Directeur Général actuel de la SIR (Société Ivoirienne de Raffinage) et actuel maire de la commune de Katiola, Camara Léon enseignant-chercheur, maître-assistant à l'ENS (Ecole Normale Supérieure) et Kouhatien Coulibaly (Coulibaly Kouhatien est décédé en juin 2013 à la suite d'un accident.)

Expert-Comptable, etc. Tous ces hauts cadres ont fréquenté l'école des missionnaires. Au niveau des femmes « *la plupart d'entre elles ont été des institutrices telles que Angèle Nemin, sauf Waotta Rosalie qui fut assistante sociale et Yorabaha Joséphine qui a travaillé à la BCEAO* ». (Entretien réalisé avec la Sœur Joséphine-Agnès Pénanchokpan le 8 août 2016 à 9h à Katiola.)

L'école a certes eu un impact positif sur la société tagbana, à travers la formation de hauts cadres. Mais le problème est que les enfants et petits-enfants de ces cadres ne parlent presque plus la langue tagbana. Les cadres eux-mêmes, lorsqu'ils se retrouvent s'expriment plus dans la langue française. Comme conséquence de l'école introduite par les missionnaires, on a la disparition de la langue tagbana au profit du français dans le milieu des cadres Tagbana. Conjointement à l'instruction, les Pères s'attelaient à leur mission première qui avait toujours été l'annonce directe de l'Évangile aux populations de cette localité. En plus des écoles les missionnaires créaient des centres de santé.

II - De la médecine traditionnelle à la médecine moderne

Avant l'arrivée des missionnaires, les populations avaient recours à la médecine traditionnelle. Le taux de mortalité était élevé, et tout décès était attribué à des forces surnaturelles. Avec la création des centres de santé, les différentes maladies avaient désormais une explication naturelle, et le taux de mortalité abaissé.

1 -La création de centres de santé

Un guérisseur traditionnel peut être décrit comme une personne reconnue par la communauté dans laquelle elle vit comme compétente pour procurer des soins de santé en utilisant des substances végétales, animales et minérales, ainsi que certaines autres méthodes. Ces méthodes sont basées sur des fondations culturelles et religieuses, ainsi que sur la connaissance,

les attitudes et croyances répandues dans la communauté quant au bien-être physique, mental et social et aux causes de maladie et d'invalidité. (Abayomi Sofowora : 1996, p 15-16).

Dans le prolongement de leurs actions sociales, les missionnaires soignaient les malades. Ils construisaient des dispensaires tenus par les religieuses. Ces dispensaires venaient bouleverser la croyance du peuple Tagbana concernant sa médecine traditionnelle. Les congrégations des Sœurs qui tenaient ces dispensaires étaient « *les Sœurs de Menton* », secondées par les Sœurs de la congrégation Notre Dame des Apôtres, branche féminine de la Société des missions Africaines.

Certaines religieuses avaient la formation d'infirmière. Il y avait un seul hôpital pour toute la région de Katiola, situé à l'endroit de l'actuel centre culturel. Pour compenser ce déficit, les missionnaires avaient construit des dispensaires à Boniérédougou, Offiakaha, Niakaramandougou, Ferkessédougou, Katiola. A Niakaramandougou, l'infirmierie était tenue par les prêtres avant l'arrivée des « *Sœurs de Menton* ». Les Sœurs recevaient les médicaments de la France. Ces dispensaires tenus par les religieuses étaient reconnus par l'Administration coloniale.

Avec les centres de santé, les maladies qui autrefois étaient attribuées à la sorcellerie trouvaient une justification et étaient soignées. L'action des missionnaires dans le domaine de la santé concurrençait « *le génie* » des féticheurs ou des guérisseurs traditionnels, qui voyaient ainsi leurs activités réduites de moitié. Par conséquent, les Pères se montraient très charitables et créaient de nouvelles activités.

2- Les soins administrés aux malades

La médecine traditionnelle peut être définie comme la combinaison globale de connaissances et de pratiques, explicables ou non, utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer une maladie physique, mentale ou sociale, et pouvant se baser exclusivement sur l'expérience et les observations anciennes transmises de génération en génération. (Abayomi Sofowora : 1996, p 17).

La mission première des religieuses en venant à Katiola, était l'assistance aux malades. Elles venaient mener les mêmes

activités que leurs consœurs de Sinématiali : soins aux malades, baptêmes aux mourants.

A Katiola, les Sœurs étaient agréablement surprises de voir Dieu à l'œuvre. Chaque jour trente à cinquante malades à soigner au dispensaire, puis des visites pour aller soigner ceux qui étaient gravement atteints, dans les cases du village et dans les villages voisins. A Sinématiali, les Sœurs parcouraient les villages à bicyclette. Cela leur permettait de soigner beaucoup de malades, dont un bon nombre de lépreux, en témoigne la Sœur Anne: « *Dans presque tous les villages où je suis passée, j'ai vu de ces pauvres infortunés dévorés par la lèpre. Ils sont hideux à voir et donnent à respirer une odeur nauséabonde. Ils sont nombreux* » (Lettre de Sœur Anne, 13 juin 1928, EMA, juin-juillet 1929, p. 139.)

Les maladies épidémiques et endémiques sévissaient dans tout le pays sénoufo, dans les années 30 :

« La variole apparaissait, le plus souvent après la saison des pluies; quant à l'harmattan, il apportait la fièvre jaune. Mais celle-ci était beaucoup moins fréquente que la variole. En saison des pluies, les moustiques pullulent et transmettent le paludisme. La mouche tsé-tsé, vivant dans les forêts-galeries, drainée de temps en temps aux abords des villages par les bœufs, inoculait la maladie du sommeil. La lèpre et les maladies y étaient répandues... » (T. F. OUATTARA, 1973, p. 135-136).

Dans son rapport annuel de 1945, Monseigneur Diss énumère les maladies auxquelles étaient confrontées les populations :

« 1-les maladies contagieuses : a) la lèpre, b) la maladie du sommeil, c) le syphilis, d) la tuberculose, e) la méningite, d) le charbon. 2- les maladies infantiles : bronchites, pneumonie, cholera infantile, gastro-entérite, hérédosyphilis, rachitisme, coqueluche. 3- Fièvres éruptives : rougeole, varicelle. 4- Plaies phagédéniques. 5- Fièvres paludéennes. 6- Pian. 7- Dysenterie amibienne. 8-Gale ». (T. F. OUATTARA, 1973, p. 135-136)

Les virus interviennent d'une part en compromettant le développement par la gravité ou l'extension des affections qu'ils

provoquent, d'autre part par le retentissement des modifications produites dans le pays par le développement lui-même de nombreuses vrilles, soit directement, soit par l'intermédiaire des moyens de lutte mis en œuvre contre elles. Plusieurs centaines de virus sont susceptibles d'infecter l'homme. Mais quelques-uns seulement sont capables de provoquer une maladie grave ou de se disséminer rapidement dans la collectivité en entraînant une morbidité appréciable. (Édouard Kurstak : sd, p22).

A Katiola, les Sœurs parcouraient aussi les villages à bicyclette. Il faut reconnaître qu'en ce temps, les déplacements se faisaient le plus souvent à pieds. Les Sœurs contribuaient à la santé des corps, mais en vertu de leur foi, elles attachaient une importance encore plus grande à celle des âmes, en leur administrant le baptême.

Leur présence avait facilité le rapprochement des jeunes filles de l'église. A leur arrivée, les Sœurs s'étaient investies dans l'annonce de l'Évangile à travers des activités humanitaires. Le travail des Sœurs ne se limitait pas à l'éducation des jeunes filles qui fréquentaient l'école ou l'internat : les Sœurs visitaient les villages et y soignaient les malades de tous âges. Il arrivait qu'elles soient accueillies avec des démonstrations de joie. Ce capital de sympathie faisait accepter sans trop de résistance cette nouvelle religion qui rendait les Sœurs si généreuses.

III- La création de centres de formation

La pratique de la charité était un moyen d'évangélisation très efficace, pour attirer le plus grand nombre de personnes, à la nouvelle religion. Les missionnaires ont créé des centres de formation pour apprendre de nouveaux métiers aux jeunes.

1- La création de séminaire et son impact sur la société

En 1937, Monseigneur Diss décida de fonder un petit séminaire. Pendant dix ans, de 1937 à 1947, le petit séminaire de Katiola reçut les jeunes gens venus de tous les horizons de la Préfecture Apostolique de Korhogo comprenant alors les départements actuels de Bondoukou, Bouna, Dabakala, Katiola, Ferkessedougou, Korhogo, Odienné et Boundiali.

De nombreux cadres de ces régions avaient fréquenté ce séminaire : Nambéléssini Etienne ex-député de Ferkessédougou, Victor Ténéna ancien député de Korhogo, Joseph Mlanhoro et Hyacinthe Sarassoro tous deux professeurs à l'Université Nationale d'Abidjan. Le docteur Yves Morigbè, Pierre Nacouban inspecteur des 'P et T', (Poste et Télécommunications) etc.

De 1947 à 1959, le séminaire fut scindé : les aînés poursuivaient leurs études au séminaire de Bingerville et les cadets, au pré-séminaire transféré à Ferkessédougou. Là encore fut le berceau de hauts cadres : Noël Némin, l'océanographe Konan Jacques, le ministre Laurent Dona Fologo, le docteur Daniel Yaya, Albert Yékeléya et Edouard Yédiéti, tous deux professeurs à l'université Nationale d'Abidjan, etc.

A partir de 1959, le séminaire revint à Katiola en s'installant cette fois sur l'ancien site de la mission pour être un peu à l'écart des locaux paroissiaux (Archives paroissiales, Rapport du Père Prosper Kouadio.)

Mais cette institution n'échappait pas aux difficultés du moment : manque de manuels, difficulté de donner un enseignement de qualité à vingt-huit jeunes insuffisamment préparés, avec une infime équipe de deux professeurs, difficulté de les loger et de les nourrir sans aucune aide extérieure. Pourtant, le séminaire avait toujours été le lieu idéal d'éclosion des vocations et de formation des jeunes à la vie sacerdotale. Il était même qualifié de :

« Véritable berceau du clergé et de la hiérarchie locale puisque la moitié des prêtres du nord et de l'est (du pays) en étaient sortis. Parmi eux trois évêques (Monseigneur Eugène kwaku, Monseigneur Jean-Marie Kélétiogui et Monseigneur Alexandre Kouassi » (Archives paroissiales, Rapport du Père Prosper Kouadio.)

A cette époque, le Père Emile Durrheimer en eut la direction. La guerre de 1939-1945 prenait fin, mettant un terme à cette période de grande incertitude, tant au niveau politique que religieux. La période suivante (1946-1965), était l'époque d'une réelle croissance au niveau du diocèse de Katiola. Pendant cette

période, Monseigneur Emile Durrheimer ordonna le premier prêtre Tagbana, du nom de Edouard Yegnan, en 1959.

2- La création de centre de formation

Les missionnaires se retrouvaient avec de très jeunes communautés chrétiennes qu'ils protégeaient contre les pratiques ancestrales tagbana. Ils donnaient à ces jeunes non seulement une formation chrétienne, mais aussi une formation dans le domaine des métiers, afin de les amener à se prendre en charge autrement en dehors de l'agriculture.

L'activité principale du Sénoufo était le travail de la terre. Par l'apprentissage de nouveaux métiers, le Tagbana découvrait une autre façon de gagner sa vie. Lorsque les missionnaires avaient entrepris la construction de l'église, ils avaient souffert du manque de main-d'œuvre. Ainsi, ils avaient formé les jeunes à la maçonnerie, à la menuiserie et aussi à la pratique de l'élevage. Ces garçons, formés à la vie chrétienne et à la vie moderne, pouvaient désormais avoir un emploi salarié. Les religieuses formaient les jeunes filles à devenir des épouses chrétiennes. Cette volonté des missionnaires d'aider les jeunes chrétiens se traduisait par la création de centres de formation.

La menuiserie créée à la mission de Katiola existe depuis 1956. On y fabriquait toutes sortes de meubles. Plusieurs jeunes travaillent encore aujourd'hui dans cette menuiserie comme salariés. En plus de la menuiserie, il y avait une ferme de porcs et de poulets située dans l'enceinte du séminaire.

Les Pères missionnaires n'ont pas été les seuls à poser des actes dans la société tagbana. Les religieuses ont également mené des activités. Celles-ci bouleversèrent la société tagbana.

L'avènement des Blancs était salutaire pour les Tagbana. Ils venaient de vivre la guerre de Mori Touré et de Samori Touré, qui avaient décimé toute la population. Par conséquent, les actions des missionnaires envers les Tagbana étaient bien accueillies et elles transformaient leur mode de vie. Ils ont débuté leurs actions sociales à partir de 1909 avec la création de la première école, jusqu'à 1956 où ils ont créé la première menuiserie de Katiola.

Conclusion

L'arrivée des Pères et Sœurs missionnaires au Nord de la Côte d'Ivoire, en particulier dans la société tagbana a bouleversé les structures socioculturelles — création d'Eglises (la station de Tafiré en 1923, suivie de Ferkessedougou en 1925, les paroisses de BoniéréDougou en 1935 et Niakaramandougou en 1937), éducation et formation de la population, lutte contre le mariage forcé et le veuvage humiliant ... — et permis l'expansion du christianisme dans cette localité.

Cette expansion du christianisme poussait les missionnaires à entreprendre, en 1932, la construction d'une église plus grande, qui s'acheva onze mois plus tard et fut inaugurée en 1933, à la fête de Pâques. Dans le souci de former des prêtres locaux, pour répondre au besoin de la mission en matière de main-d'œuvre, les Pères ouvrirent un séminaire en 1937, où plusieurs cadres de la région furent formés et d'où sortirent des prêtres et des évêques. En 1955, le Vicariat Apostolique de Katiola devint, diocèse de Katiola, avec pour premier évêque

Bibliographique

Thèse

Navigué COULIBALY, *Missionnaires catholiques et société sénoufo de Côte d'Ivoire 1904-1977*, thèse de doctorat unique, université de Cocody, 2010. Voir en particulier, le nombre de patients consultés dans les dispensaires catholiques en pays sénoufo de 1931 à 1955.

K. G. COULIBALY, *La nouvelle évangélisation chez les Sénoufo à l'épreuve de la double pratique religieuse*, Thèse de doctorat en Théologie Catholique, Université de Strasbourg, 2010, p. 264.

Archives paroissiales, Rapport du Père Prosper Kouadio.

« Journal de Sœur André », EMA, août-septembre 1928, p. 181.)

1) Instruments de travail

- **BOILY (Th-L), SMA**, 2010, *Ma Mission en Afrique*, Montréal (Quebec), 243 p.
- **Conférence sur les politiques' expansion de l'enseignement : Paris**, 3-5juin 1970. *Rapport Général : Politique d'enseignement pour la décennie 1970/1980*, 179 p.
- **Dictionnaire encyclopédique, Anzou, Paris**, 2011, 505 p.
- Édouard Kurstak : *Maladies virales et développement de l'Afrique*, Faculté de Médecine, Université de Montréal, Canada, sd, 95 p.
- **Gantly Patrick, SMA**, 2006, *Mission en Afrique de l'ouest Tome_I*, SMA, 547 p.
- *Mon guide du catéchisme*, Commission diocésaine de catéchèse, Katiola, 7 p.
- **N'DA Pierre**, 2007, *Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de doctorat*, Paris, L'Harmattan, 240 p.
- **Vocabulaire de Théologie Biblique**, Paris, 2002, 1404 p.

Ouvrages spécialisés

- **COULIBALY (S)**, 1978, *le paysan Sénoufo*, Abidjan-Dakar, les éditions africaines, 245 p.
- **HOLAS (B.)**, 1957, *Les Sénoufo (y compris les Minianka)*, PUF, Paris, 175 p.
- **HOLAS (B.)**, 1978, *L'art sacré sénoufo, ses différentes expressions dans la vie sociale*, NEA, Abidjan, 185 p.
- **KELETIGUI (J-M)**, 1978, *Le Sénoufo face au Cosmos*, NEA, Abidjan-Dakar, 102 p.
- **KIENTZ (A.)**, 1979, *Dieu et les génies, récits étiologiques sénoufo Côte d'Ivoire*, Paris, Société d'Etudes Linguistiques et Anthropologiques de France (SELAF), 182 p.

- **OUATTARA (T) (Dir.)**, 2009, *Esquisse d'histoire de l'Évangélisation du Diocèse de Katiola 1908-2008*, Canaan éditions, 126 p.
- **OUATTARA (T.)**, 1999, *Histoire des Fohobélé de Côte d'Ivoire ; une population sénoufo inconnue*, Karthala, Paris, 274 p.
- **RONGIER (J.)**, 2002, *Parlons sénoufo*, l'Harmattan, Paris, 246 p.
- **SORO (T. R.)**, 2012, *le sacré et le profane chez les Sénoufo*, Editions Balafon, Abidjan, 160 p.

2) Ouvrages généraux

- **ABAYOMI SOFOWORA** : *Plantes médicinales et médecine traditionnelle d'Afrique*, éd Karthala, Paris, 1996, 383 p.
- **AGOSSOU (J.-M.)**, 1987, *Le christianisme africain. Une fraternité au-delà de l'ethnie*, Paris, Karthala, 203 p.
- **AMALADOSS (M. A)**, 1991, *Langage et culture des medias*, Paris, éditions universitaires, 120 p.
- **BONFILS (J.)**, 1962, *La doctrine missionnaire de Monseigneur de Marion Brésillac*, cerf, Paris, 123 p.
- **BOSCH (D.)**, 1995, *Dynamique de la mission chrétienne. Histoire et avenir des modèles_missionnaires*, Lomé, Paris, Genève, 774 p.
- **BOSSERT (Ch.)**, 1978, *La Bible et les Rosicruciens* CPE, Abidjan, 103 p.
- **DEGRIJSE (O.)**, 1983, *L'Eveil missionnaire des Eglise du tiers Monde*, Paris, le Sarment Fayard, 122 p.
- **DUBOSQ (R.)**, *Les Etapes du Sacerdoce, Belgique*, éditions Desclée et Cie, sd, 269 p.
- **DUJARIER (M.)**, 1980, *Brève Histoire du Catéchuménat*, Abidjan, SE, 88 p.
- **EBELING (G.)**, 1970, *L'essence de la foi chrétienne*, Paris, Seuil, 222 p.
- **THOMAS (L.-V.)**, **Luneau, (B.) Doneux, (J.)**, *Les religions d'Afrique Noire, textes_et traductions sacrés*, Fayard/Denoël, Paris, 1969, 240 p.

- **TRICHET (Pierre)**, 1994, *CÔTE D'IVOIRE, Les premières tentatives d'évangélisation, 1637-1852*, tome 2, la nouvelle, Abidjan, 304 p.
- **TUYO (V.Ch.)**, 1991, *J'ai vu son visage*, éd. Ceda, Abidjan, 94 p.

Effets de l'approche de l'assainissement total pilote par la communauté (ATPC) sur les pratiques d'hygiène en milieu périurbain défavorisé à Abidjan (côte d'ivoire)

Eliachie Larissa Eméline Angoua

¹ *Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Eau et du Génie de l'Environnement (STEGE), Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Terre et des Ressources Minières, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire.*

² *Département Recherche et Développement, Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire.*
lari.angoua@gmail.com

Resume

Contexte. L'assainissement demeure un défi majeur en Afrique subsaharienne, particulièrement dans les quartiers urbains défavorisés où la défécation à l'air libre, les dépôts sauvages de déchets solides et les rejets non contrôlés d'eaux usées compromettent la santé publique. L'Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), largement appliqué en milieu rural, reste peu documenté dans les contextes périurbains.

Méthodes. Une étude quasi-expérimentale a été menée dans deux quartiers d'intervention (An 2000 et Sikasso) et deux quartiers témoins (Béaté et Gouro) de Yopougon, Abidjan. Un total de 400 ménages a été enquêté avant et après l'intervention. Les indicateurs analysés étaient la fin de la défécation à l'air libre (FDAL), la fin des dépôts sauvages (FDDS), la fin des rejets d'eaux usées (FREU) et la possession de latrines. Les données quantitatives ont été complétées par une enquête géographique et des entretiens qualitatifs avec les leaders naturels.

Résultats. Après l'intervention, la proportion de ménages sans latrines est passée de 10,4 % à 4,8 % dans les quartiers d'intervention ($p = 0,055$). La FREU a significativement progressé de 45,0 % à 69,4 % ($p < 0,001$). L'enquête géographique a confirmé une réduction marquée de la FDAL (-78 % à An 2000 ; -89 % à Sikasso), des dépôts sauvages (-72 % à Sikasso) et des eaux usées stagnantes (-97 %). En revanche, les quartiers témoins ont connu une dégradation, avec une augmentation des dépôts sauvages et de la défécation à l'air libre. Les leaders naturels ont joué un rôle central dans la mobilisation sociale, la régulation communautaire et la pérennisation des acquis.

Conclusion. L'ATPC a permis des améliorations tangibles en matière d'assainissement dans des quartiers périurbains défavorisés d'Abidjan. Ces résultats suggèrent que l'approche, initialement conçue pour les zones rurales, peut être adaptée au milieu urbain à condition d'être accompagnée d'un appui institutionnel et de solutions techniques adaptées.

Mots-clés : ATPC, assainissement, hygiène, péri-urbain, Abidjan.

Abstract

Background. Sanitation remains a major challenge in sub-Saharan Africa, particularly in disadvantaged urban neighborhoods where open defecation, indiscriminate solid waste dumping, and uncontrolled wastewater discharges compromise public health. Community-Led Total Sanitation (CLTS), widely applied in rural areas, remains poorly documented in peri-urban contexts.

Methods. A quasi-experimental study was conducted in two intervention neighborhoods (An 2000 and Sikasso) and two control neighborhoods (Béaté and Gouro) in Yopougon, Abidjan. A total of 400 households were surveyed before and after the intervention. The indicators analyzed were the end of open defecation (FDAL), the end of indiscriminate solid waste dumping (FDDS), the end of uncontrolled wastewater discharges (FREU), and latrine ownership. Quantitative data were complemented by a geographical survey and qualitative interviews with natural leaders.

Results. After the intervention, the proportion of households without latrines decreased from 10.4% to 4.8% in the intervention neighborhoods ($p = 0.055$). FREU significantly increased from 45.0% to 69.4% ($p < 0.001$). The geographical survey confirmed a marked reduction in open defecation (-78% in An 2000; -89% in Sikasso), indiscriminate dumping (-72% in Sikasso), and stagnant wastewater (-97%). In contrast, control neighborhoods experienced deterioration, with increases in open defecation and solid waste dumping. Natural leaders played a central role in community mobilization, social regulation, and sustaining outcomes.

Conclusion. CLTS brought tangible improvements in sanitation in disadvantaged peri-urban neighborhoods of Abidjan. These results suggest that the approach, initially designed for rural settings, can be adapted to urban contexts if accompanied by institutional support and technically appropriate solutions.

Keywords: CLTS, sanitation, hygiene, peri-urban, Abidjan.

Introduction

L'assainissement demeure un défi majeur de santé publique dans le monde. Environ 3,5 milliards de personnes n'avaient pas accès à un assainissement géré en toute sécurité en 2022, et plus de 419 millions pratiquaient encore la défécation à l'air libre, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud (WHO/UNICEF, 2024). Ces pratiques contribuent à la persistance de maladies hydriques telles que les diarrhées, le choléra et les parasitoses intestinales, responsables d'une morbidité et d'une

mortalité élevées, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans (Kotloff *et al.*, 2017).

En Afrique subsaharienne, les zones urbaines défavorisées connaissent une croissance démographique rapide qui exerce une pression considérable sur les infrastructures sanitaires existantes (Luwe *et al.*, 2022 ; Schrecongost *et al.*, 2020). En Côte d'Ivoire, la proportion de la population pratiquant la défécation à l'air libre était estimée à 19 % en 2021, avec de fortes disparités entre milieux ruraux (37 %) et urbains (5 %) (INS et ICF, 2023). Dans les quartiers précaires d'Abidjan, comme à Yopougon, les insuffisances d'assainissement se traduisent par des dépôts sauvages de déchets, des rejets d'eaux usées non contrôlés et une forte exposition des ménages aux maladies liées au manque d'hygiène.

Les approches classiques de l'assainissement urbain, centrées sur les infrastructures, peinent à répondre aux besoins des milieux à forte densité, faute de financement durable et de participation effective des communautés (Lüthi *et al.*, 2020). Dans ce contexte, de nouvelles approches intégrées, comme le *Citywide Inclusive Sanitation* (CWIS), encouragent la combinaison de solutions techniques adaptées aux contextes locaux et une implication communautaire accrue (Luwe *et al.*, 2022 ; Schrecongost *et al.*, 2020).

L'Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), né au Bangladesh à la fin des années 1990 (Kar & Chambers, 2008), s'est imposé comme une approche efficace en milieu rural pour réduire la défécation à l'air libre grâce à la mobilisation sociale, au déclenchement communautaire et à la responsabilisation locale. Plusieurs études ont montré son efficacité pour accroître l'accès et l'utilisation des latrines dans des zones rurales d'Afrique et d'Asie (Crocker *et al.*, 2017 ; Garn *et al.*, 2017). Cependant, son application en milieu périurbain dense reste peu documentée, malgré l'urgence sanitaire et environnementale dans ces espaces. La présente étude vise à combler ce vide scientifique en évaluant l'impact de l'ATPC dans quatre quartiers défavorisés de Yopougon, Abidjan. Les objectifs étaient :

- de décrire la situation de référence en matière de défécation à l'air libre, de dépôts sauvages, de rejets d'eaux usées et de possession de latrines ;

- d'évaluer l'évolution de ces indicateurs après la mise en œuvre de l'ATPC, en comparaison avec des quartiers témoins ;
- et d'analyser le rôle des leaders naturels dans la pérennisation des acquis.

1. Methodologie

1.1. Zone d'étude

L'étude a été réalisée dans la commune de Yopougon, l'une des plus grandes communes d'Abidjan, située à l'ouest du district autonome. Avec une population estimée à plus d'un million d'habitants, Yopougon présente une forte hétérogénéité socio-économique, allant de quartiers résidentiels planifiés à des zones précaires caractérisées par une urbanisation non maîtrisée (RGPH, 2021). Les quartiers ciblés pour cette recherche sont : Sikasso et An 2000 (quartiers d'intervention), Gouro et Béaté (quartiers témoins). Les quartiers ciblés sont marqués par une forte promiscuité, la prédominance des cours communes, et des insuffisances notables en matière de gestion des déchets et des eaux usées, créant un environnement propice à la transmission des maladies hydriques.

1.2. Type et design de l'étude

Il s'agit d'une étude quasi-expérimentale conduite en trois étapes : une enquête de base, la mise en œuvre de l'approche ATPC dans deux quartiers d'intervention, et une enquête de suivi. Cette approche permet de mesurer l'évolution des indicateurs dans les quartiers d'intervention, tout en contrôlant les tendances générales par comparaison avec les quartiers témoins. Le devis quasi-expérimental est particulièrement adapté en sciences sociales et en santé publique lorsqu'il n'est pas possible de recourir à un essai randomisé, en raison de contraintes logistiques, financières ou éthiques (Shadish *et al.*, 2002 ; Anderson-Cook, 2005).

1.3. Population et échantillonnage

La population cible était constituée des ménages résidant dans les quatre quartiers étudiés. Un total de 400 ménages a été enquêté (100 par quartier), sur la base d'un échantillonnage raisonné et proportionnel à la taille des populations locales. Les chefs de

ménage ou, à défaut, des adultes responsables étaient interrogés. Cet effectif répond au seuil recommandé pour obtenir une puissance statistique suffisante dans les études d'évaluation communautaire (Cochran, 1977 ; Pourhoseingholi *et al.*, 2013).

1.4. Collecte des données

La collecte des données a combiné :

- Un questionnaire standardisé, administré en face à face, portant sur les caractéristiques sociodémographiques, les pratiques d'hygiène, la possession de latrines, l'existence de dépôts sauvages et le mode d'évacuation des eaux usées.
- Un relevé géographique des sites d'insalubrité (dépôts sauvages, zones de défécation à l'air libre, stagnations d'eaux usées) à l'aide d'un GPS portable.
- Une enquête qualitative auprès de leaders communautaires et les membres de comités communautaires, visant à comprendre les dynamiques locales et le rôle des leaders naturels dans la pérennisation des acquis.

Les données spatiales ont été intégrées et traitées avec ArcGIS, tandis que les données quantitatives ont été saisies avec ODK et analysées avec Stata 14.

1.5. Indicateurs étudiés

Les principaux indicateurs retenus sont :

- FDAL (Fin de la Défécation à l'Air Libre) : proportion de ménages ne pratiquant plus la défécation à l'air libre, évaluée par la présence de latrines fonctionnelles.
- FDDS (Fin des Dépôts Sauvages) : proportion de ménages déclarant l'absence de dépotoirs sauvages (ordures dans la lagune, les caniveaux ou la brousse).
- FREU (Fin des Rejets d'Eaux Usées) : proportion de ménages disposant d'un système d'évacuation jugé « acceptable » ou « bon », corroboré par les observations environnementales.
- Possession de latrines : présence effective d'au moins une latrine par ménage.

Ces indicateurs ont été construits en cohérence avec les standards du *Joint Monitoring Programme* (WHO/UNICEF, 2024) et les définitions opérationnelles utilisées dans le *Compendium of Sanitation Systems and Technologies* (Tilley *et al.*, 2014).

1.6. Analyse des données

Les données quantitatives ont été analysées avec Stata 14. Les statistiques descriptives (fréquences, proportions, moyennes) ont été mobilisées pour décrire les caractéristiques de la population et les indicateurs d'assainissement. Les comparaisons de proportions entre groupes et périodes ont été réalisées avec le test du χ^2 de Pearson, ou le test exact de Fisher lorsque les effectifs étaient faibles. Le seuil de signification retenu était $p < 0,05$.

L'évolution des indicateurs environnementaux (FDAL, FDDS, FREU) a été appréciée en comparant les valeurs de base et de suivi. La variation relative (%) a été calculée selon la formule suivante :

$$\text{Equation 1 : } \textit{Variation} (\%) = \frac{(\textit{Valeur de suivi} - \textit{Valeur de base})}{\textit{Valeur de base}} \times 100$$

- Une valeur **négative (-)** traduit une réduction (amélioration de l'indicateur).
- Une valeur **positive (+)** traduit une augmentation (dégradation de l'indicateur).

Cette méthode permet de comparer objectivement les effets observés entre les quartiers d'intervention et les quartiers témoins.

1.7. Considérations éthiques

L'étude a été conduite avec l'accord des autorités locales et des communautés. Les enquêtés ont été informés des objectifs de l'étude et ont donné leur consentement éclairé oral avant de répondre. Les données ont été traitées de manière anonyme et confidentielle conformément aux standards éthiques internationaux en recherche en santé publique.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques sociodémographiques de la population enquêtée

Un total de 400 ménages a été enquêté dans les quatre quartiers étudiés, soit 200 dans les quartiers d'intervention (An 2000 et Sikasso) et 200 dans les quartiers témoins (Béaté et Gouro). La population interrogée était majoritairement féminine (72,1 % en moyenne), avec une proportion plus élevée de femmes dans les quartiers témoins (77,4 %) que dans les quartiers d'intervention (66,8 %).

La répartition par âge révèle une population globalement jeune : 70,6 % des répondants avaient entre 21 et 40 ans, contre seulement 2,6 % au-delà de 60 ans. Le niveau d'éducation était globalement faible, avec près de la moitié des enquêtés n'ayant jamais été scolarisés (48,8 %). Sur le plan religieux, l'islam prédominait dans les quartiers d'intervention (68,6 %), tandis que le christianisme était plus représenté dans les quartiers témoins (53,0 %). Enfin, le type d'habitat le plus courant était la cour commune (48,8 % en moyenne), reflétant une forte promiscuité. Ces caractéristiques sont contenues dans le tableau I.

Tableau I. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés (%)

Variables	Modalités	Témoins	Intervention	Moyenne
Sexe	Masculin	22,6	33,2	27,9
	Féminin	77,4	66,8	72,1
Âge	15-20 ans	12,6	11,7	12,2
	21-40 ans	75,8	65,4	70,6
	41-60 ans	11,6	17,8	14,7
	> 60 ans	0,0	5,2	2,6
Éducation	Non scolarisés	43,1	54,4	48,8
	Primaire	22,8	15,0	19,0
	Secondaire/Supérieur	34,0	30,6	32,3
Religion	Chrétienne	53,0	25,2	39,1
	Musulmane	38,9	68,6	53,7
	Autre	8,0	6,2	7,1
Type d'habitat	Économique/Résidentiel	24,2	46,2	35,2
	Cour commune	51,8	45,9	48,8
	Traditionnel	24,1	8,0	16,0

Ces résultats confirment que la population est jeune, majoritairement féminine et peu instruite, vivant dans des conditions de promiscuité qui accentuent la vulnérabilité sanitaire.

2.2. Situation de référence avant l'intervention

Avant la mise en œuvre de l'ATPC, la défécation à l'air libre et les rejets d'eaux usées non contrôlés étaient très répandus. Dans les quartiers d'intervention, 10,4 % des ménages déclaraient ne pas disposer de latrines, contre 12,6 % dans les quartiers témoins. La proportion de ménages avec un système d'évacuation des eaux

usées jugé « bon » ou « acceptable » était faible : 45,0 % dans les quartiers d'intervention et 42,0 % dans les quartiers témoins. Les enquêtes environnementales ont révélé la présence de 9 sites de défécation à l'air libre à An 2000 et 9 à Sikasso, ainsi que de multiples dépôts d'ordures (23 à An 2000 et 18 à Sikasso) et stagnations d'eaux usées (912 m² à An 2000, 160 m² à Sikasso). Ces données illustrent l'ampleur de l'insalubrité avant l'intervention.

2.3. Évolution après la mise en œuvre de l'ATPC

Après l'intervention, des progrès significatifs ont été enregistrés dans les quartiers d'intervention. La proportion de ménages sans latrines a diminué de 10,4 % à 4,8 % ($p = 0,055$), tandis que la FREU est passée de 45,0 % à 69,4 % ($p < 0,001$).

L'enquête géographique a confirmé ces améliorations, comme le montre le tableau II. À An 2000, la FDAL a diminué de 78 %, les dépôts d'ordures sauvages sont passés de 23 à 13, et les eaux usées stagnantes ont chuté de 81 %.

À Sikasso, les résultats sont encore plus marqués : FDAL (-89 %), FDDS (-72 %), et FREU (-97 %).

Dans les quartiers témoins, au contraire, la situation s'est dégradée, avec une augmentation des sites de défécation et des dépôts sauvages (Tableau II).

Tableau II. Comparaison des indicateurs environnementaux avant et après intervention

Quartier	Indicateur	Base Suivi Variation (%)		
An 2000	FDAL (sites recensés)	9	2	-78
	FDDS (dépôts sauvages)	23	13	-43
	FREU (stagnations, m ²)	912	170	-81
Sikasso	FDAL	9	1	-89
	FDDS	18	5	-72
	FREU (stagnations, m ²)	160	5,6	-97
Béaté	FDAL	11	15	+36
	FDDS	14	19	+36
Gouro	FDAL	7	9	+29
	FDDS	17	22	+29

2.4. Rôle des leaders naturels et dynamiques communautaires

Les entretiens qualitatifs ont révélé que les leaders naturels (chefs de communauté, responsables associatifs, femmes leaders) ont joué un rôle central dans la mise en œuvre et la pérennisation des acquis. Ils ont assuré la sensibilisation des ménages, la surveillance communautaire de l'arrêt de la défécation à l'air libre, la mise en place de sanctions sociales, ainsi que la coordination avec les autorités locales et les ONG partenaires.

Ces dynamiques communautaires ont favorisé l'appropriation locale des changements de comportement et renforcé la durabilité des effets observés.

3. Discussion

3.1. Caractéristiques sociodémographiques et implications pour l'assainissement

L'étude a montré une prédominance féminine (72,1 %) et une population jeune (70,6 % entre 21-40 ans) dans les quartiers enquêtés. Ce profil est cohérent avec la structure démographique ivoirienne et le rôle central des femmes dans la gestion domestique, notamment de l'eau et de l'assainissement (INS et ICF, 2023). Plusieurs travaux ont souligné que l'implication des femmes est un facteur déterminant pour la réussite des interventions en matière d'hygiène et d'assainissement, car elles sont les premières responsables de l'entretien du cadre de vie (Nelson *et al.*, 2021 ; Whaley & Cleaver, 2017).

La forte proportion de ménages non scolarisés (48,8 %) constitue en revanche un obstacle à l'appropriation durable des innovations sociales. Des études menées au Ghana et en Éthiopie montrent que les niveaux d'éducation influencent significativement la capacité des communautés à internaliser les messages de sensibilisation sanitaire (Crocker *et al.*, 2017 ; Odagiri *et al.*, 2017).

3.2. Situation de référence et vulnérabilité environnementale

Avant l'intervention, les quartiers étudiés présentaient des indicateurs préoccupants, avec plus de 10 % des ménages dépourvus de latrines et des surfaces importantes de stagnations d'eaux usées (912 m² à An 2000 ; 160 m² à Sikasso). Ces

conditions sont typiques des quartiers précaires urbains en Afrique subsaharienne, où la croissance démographique exerce une pression considérable sur des infrastructures insuffisantes (Katukiza *et al.*, 2012 ; Giné-Garriga & Pérez-Foguet, 2019). Cette situation contribue directement à la transmission des maladies diarrhéiques, qui demeurent une cause majeure de mortalité infantile (Kotloff *et al.*, 2017). Elle corrobore les constats faits en Côte d'Ivoire par Dongo *et al.* (2009), qui avaient décrit à Yopougon une forte exposition des ménages aux dépôts sauvages et aux eaux usées stagnantes.

3.3. Effets de l'ATPC dans les quartiers d'intervention

L'ATPC a permis une amélioration tangible des indicateurs d'assainissement : réduction de la proportion de ménages sans latrines (de 10,4 % à 4,8 %), amélioration significative de la FREU (de 45,0 % à 69,4 %, $p < 0,001$) et forte diminution de la défécation à l'air libre (-78 % à An 2000 ; -89 % à Sikasso). Ces résultats confirment l'efficacité du modèle ATPC, initialement démontré en milieu rural (Kar & Chambers, 2008 ; Crocker *et al.*, 2017 ; Garn *et al.*, 2017).

Ils rejoignent également les observations faites en Indonésie par Odagiri *et al.* (2017), qui ont montré que la mobilisation communautaire peut garantir la durabilité des acquis, même dans des environnements difficiles. Toutefois, l'impact a été moins marqué sur la FDDS, ce qui souligne que la gestion des déchets solides reste un défi persistant dans les milieux urbains défavorisés (Zurbrügg *et al.*, 2012 ; Valette & Colon, 2024).

3.4. Dégradation observée dans les quartiers témoins

À l'inverse, les quartiers témoins (Béaté et Gouro) ont enregistré une détérioration, avec une augmentation de la défécation à l'air libre (+36 % et +29 %) et des dépôts sauvages (+36 % et +29 %). Cette évolution confirme que, sans intervention structurée, la dynamique naturelle des quartiers défavorisés tend vers une aggravation de l'insalubrité (Katukiza *et al.*, 2012 ; Sclar *et al.*, 2017).

Cela renforce l'idée que les approches infrastructurelles isolées sont insuffisantes et doivent être accompagnées d'une mobilisation sociale, comme le promeut le paradigme *Citywide Inclusive Sanitation* (Gambrill, Gilsdorf & Kotwal, 2020 ; Luwe *et al.*, 2022).

3.5. Rôle des leaders naturels et dynamiques communautaires

L'un des résultats majeurs de cette étude est la confirmation du rôle déterminant des leaders naturels dans la pérennisation des acquis. Les chefs locaux, associations de femmes et jeunes leaders ont contribué à la régulation communautaire par la sensibilisation, le suivi et l'imposition de normes sociales. Des travaux menés en Afrique de l'Est et en Asie montrent que la réussite des interventions d'assainissement repose sur la capacité à mobiliser ces relais sociaux et à renforcer leur légitimité (Nelson *et al.*, 2021 ; Whaley & Cleaver, 2017 ; Odagiri *et al.*, 2017).

Cela suggère que l'intégration formelle des leaders communautaires dans les dispositifs de gouvernance urbaine de l'assainissement pourrait constituer un levier puissant pour améliorer la durabilité et l'appropriation des programmes.

3.6. Portée et limites de l'étude

Cette étude confirme que l'ATPC, conçu pour le rural, peut être transposé en milieu urbain périurbain dense, à condition d'être adapté et soutenu par un appui institutionnel et technique. Toutefois, certaines limites doivent être reconnues : la durée de suivi reste relativement courte, et la gestion des déchets solides, peu affectée, exige des solutions techniques complémentaires (Zurbrügg *et al.*, 2012 ; Valette & Colon, 2024). Enfin, bien que l'approche quasi-expérimentale ait permis une comparaison rigoureuse avec les quartiers témoins, l'absence de randomisation limite la généralisation des résultats (Shadish *et al.*, 2002 ; Harris *et al.*, 2006).

Conclusion

Cette étude a montré que l'ATPC, initialement conçu pour les zones rurales, peut être appliqué avec succès en milieu périurbain défavorisé. Dans les quartiers d'intervention (An 2000 et Sikasso), des améliorations significatives ont été observées : réduction de la défécation à l'air libre (-78 % et -89 %), diminution des dépôts sauvages (-43 % et -72 %) et meilleure gestion des eaux usées (-81 % et -97 %). En revanche, les quartiers témoins ont connu une

aggravation de la situation, confirmant l'importance des interventions communautaires structurées.

Au-delà des résultats quantitatifs, l'étude souligne le rôle central des leaders naturels et des dynamiques communautaires dans la mobilisation sociale et la pérennisation des acquis. Leur implication constitue un levier essentiel pour renforcer la régulation sociale et garantir l'appropriation des pratiques d'hygiène.

La portée sociale de ces résultats est double. D'une part, l'ATPC contribue à réduire la vulnérabilité sanitaire des populations, en particulier des enfants, en diminuant l'exposition aux maladies hydriques. D'autre part, il favorise le renforcement du capital social local, en plaçant les communautés au cœur de la transformation de leur cadre de vie.

Sur le plan utilitaire, cette étude apporte des enseignements pour les politiques publiques : l'ATPC, combiné à des solutions techniques adaptées et à un appui institutionnel, peut constituer une stratégie viable pour améliorer l'assainissement urbain inclusif. Elle ouvre la voie à une adaptation du paradigme *Citywide Inclusive Sanitation* dans les quartiers défavorisés, en intégrant pleinement la participation communautaire.

Toutefois, la gestion des déchets solides demeure un défi non résolu et appelle à des solutions complémentaires. Des recherches futures devraient explorer les modalités d'intégration de l'ATPC avec des dispositifs techniques innovants, afin de renforcer la durabilité des interventions en contexte urbain dense.

References bibliographiques

ANDERSON-COOK Christine M., 2005. « Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference », *Journal of the American Statistical Association*, vol.100, n°470, pp.708-708.

COCHRAN William G., 1977. *Sampling Techniques*, 3^e éd., Wiley, New York, 413 p.

CROCKER Jonny, SAYWELL Darren & BARTRAM Jamie, 2017. « Sustainability of community-led total sanitation outcomes: Evidence from Ethiopia and Ghana », *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, vol.220, n°3, pp.551-557.

DONGO Kouassi, KOUAMÉ Fernand Koffi, KONÉ Brama, BIÉM Jean, TANNER Marcel & CISSÉ Guéladio, 2009. « Analyse de la

situation de l'environnement sanitaire des quartiers défavorisés dans le tissu urbain de Yopougon à Abidjan, Côte d'Ivoire », *VertigO – La revue électronique en sciences de l'environnement*, vol.8, n°3.

GAMBRILL Martin, GILSDORF Rebecca J. & KOTWAL Nandita, 2020. « Citywide inclusive sanitation—business as unusual: shifting the paradigm by shifting minds », *Frontiers in Environmental Science*, vol.7, article 201.

GARN Joshua V., SCLAR Gloria D., FREEMAN Matthew C., PENAKALAPATI Gauthami, ALEXANDER Kelly T., BROOKS Patrick, REHFUESS Eva A., BOISSON Sophie, MEDLICOTT Kate O. & CLASEN Thomas F., 2017. « The impact of sanitation interventions on latrine coverage and latrine use: A systematic review and meta-analysis », *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, vol.220, n°2, pp.329-340.

GINÉ-GARRIGA Ricard & PÉREZ-FOGUET Agustí, 2019. « Monitoring and targeting the sanitation poor: A multidimensional approach », *Natural Resources Forum*, vol.43, n°2, pp.82-94.

HARRIS Anthony D., MCGREGOR Jessina C., PERENCEVICH Eli N., FURUNO Jon P., ZHU Jingkun, PETERSON Dan E. & FINKELSTEIN Joseph, 2006. « The use and interpretation of quasi-experimental studies in medical informatics », *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol.13, n°1, pp.16-23.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) & ICF, 2023. *Enquête Démographique et de Santé de Côte d'Ivoire 2021*, INS, Abidjan & ICF, Rockville, Maryland, 726 p.

KAR Kamal & CHAMBERS Robert, 2008. *Handbook on Community-Led Total Sanitation*, Plan UK, London, 44 p.

KATUKIZA A.Y., RONTELTAP M., NIWAGABA C.B., FOPPEN J.W.A., KANSIIME F. & LENS P.N.L., 2012. « Sustainable sanitation technology options for urban slums », *Biotechnology Advances*, vol.30, n°5, pp.964-978.

KOTLOFF Karen L., 2017. « The burden and etiology of diarrheal illness in developing countries », *Pediatric Clinics of North America*, vol.64, n°4, pp.799-814.

LÜTHI Christoph, WILLETTS Juliet & HOFFMANN Sabine, 2020. « City-wide sanitation: the urban sustainability challenge », *Frontiers in Environmental Science*, vol.8, article 585418.

LUWE Kondwani, SINDALL Rebecca C., GARCIA-BECERRA Flor Y., CHINYAMA Annatoria, LOHIYA Huda, HOPE Caitlin, PACZKOWSKI Fryderyk, KOMAKECH Hans C. & MORSE Tracy,

2022. « Perceptions of inclusivity and sustainability in urban sanitation in Global South cities », *Environmental Health Insights*, vol.16, article 11786302221139964.

MDEE Anna, OFORI Alesia Dedaa, BARRINGTON Dani, ANCIANO Fiona, DUBE Mmeli, HUTCHINGS Paul, KRAMER Sasha, LÓPEZ-VALLADARES Hellen, PARKER Alison, RIUNGU Joy Nyawira & WARD Christopher, 2025. « On a Journey to Citywide Inclusive Sanitation (CWIS)? A Political Economy Analysis of Container-Based Sanitation (CBS) in the Fragmented (in)Formal City », *Globalizations*, vol.22, n°5, pp.875-895.

NELSON Sarah, DRABAREK Dorothy, JENKINS Aaron, NEGIN Joel & ABIMBOLA Seye, 2021. « How community participation in water and sanitation interventions impacts human health, WASH infrastructure and service longevity in low-income and middle-income countries: a realist review », *BMJ Open*, vol.11, n°12, e053320.

ODAGIRI Mitsunori, MUHAMMAD Zainal, CRONIN Aidan A., GNILO Michael E., MARDIKANTO Aldy K., UMAM Khaerul & ASAMOU Yameha T., 2017. « Enabling factors for sustaining open defecation-free communities in rural Indonesia: a cross-sectional study », *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol.14, n°12, 1572.

POURHOSEINGHOLI Mohamad Amin, VAHEDI Mohsen & RAHIMZADEH Mitra, 2013. « Sample size calculation in medical studies », *Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench*, vol.6, n°1, pp.14-17.

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT (RGPH) 2021. Résultats globaux définitifs. Abidjan, 65 p.

SCHRECONGOST Alyse, PEDI Danielle, ROSENBOOM Jan Willem, SHRESTHA Roshan & BAN Radu, 2020. « Citywide inclusive sanitation: a public service approach for reaching the urban sanitation SDGs », *Frontiers in Environmental Science*, vol.8, article 19.

SCLAR Gloria D., GARN Joshua V., PENAKALAPATI Gauthami, ALEXANDER Kelly T., KRAUSS Joel, FREEMAN Matthew C., BOISSON Sophie, MEDLICOTT Kate O. & CLASEN Thomas, 2017. « Effects of sanitation on cognitive development and school absence: a systematic review », *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, vol.220, n°6, pp.917-927.

- TILLEY Elizabeth, ULRICH Lukas, LÜTHI Christoph, REYMOND Philippe & ZURBRÜGG Christian**, 2014. Compendium of Sanitation Systems and Technologies, 2^e éd., Eawag/Sandec, Dübendorf. Disponible sur : https://www.susana.org/_resources/documents/default/3-4013-7-1610030799.pdf
- UNICEF & WHO**, 2024. Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000–2022: Special Focus on Gender, World Health Organization, Genève.
- VALETTE Héloïse & COLON Marine**, 2024. « Institutional change for the development of urban sanitation in the Global South: A social science review », Utilities Policy, vol.88, article 101755.
- WHALEY Luke & CLEAVER Frances**, 2017. « Can 'functionality' save the community management model of rural water supply? », Water Resources and Rural Development, vol.9, pp.56-66.
- ZURBRÜGG Christian, GFRERER Margareth, ASHADI Henki, BRENNER Werner & KÜPER David**, 2012. « Determinants of sustainability in solid waste management – The Gianyar Waste Recovery Project in Indonesia », Waste Management, vol.32, n°11, pp.2126-2133.

Perceptions et obstacles à l'accès aux services de santé infantile chez les populations réfugiées d'Ouangolodougou, Côte d'Ivoire.

KAMAGATE Syndou Kader,

Master en Sociologie de la santé Université Pelefero GON COULIBALY, Korhogo-Côte d'Ivoire, kamakamagateyahoo@gmail.com.

ABOUTOU Akpassou Isabelle,

Enseignante-Chercheure, akpassouisabelle@yahoo.fr, et akpassouisabelle01@gmail.com, Université Pelefero GON COULIBALY, Korhogo-Côte d'Ivoire.

FOFANA Memon,

Enseignant-Chercheur, Université Pelefero GON COULIBALY, Korhogo-Côte d'Ivoire, fofanamemon20@yahoo.fr.

Résumé

L'instabilité sociopolitique du Burkina Faso et du Mali favorise des déplacements significatifs vers la Côte d'Ivoire. Cet article s'intéresse aux perceptions et obstacles à l'accès aux soins de santé chez les enfants réfugiés. Il s'appuie sur une méthodologie mixte exploitée auprès de 160 réfugiés et des entretiens réalisés avec les communautés de Nioronigué et Koumbala (Ouangolodougou). L'issue de cette étude révèle que l'inaccessibilité aux structures sanitaires par les familles réfugiées est la résultante des contraintes économiques (absence d'activités génératrices de revenus), administratives, culturelles (croyances et pratiques traditionnelles persistantes) et linguistiques. De plus, une méfiance importante envers le système de santé est alimentée par un manque d'informations ; un déficit en qualité de soins est constaté. Cette réflexion souligne également le rôle crucial joué par les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les médiateurs communautaires dans l'orientation et la sensibilisation au recours aux soins des réfugiés.

Mots clés : *Services de santé infantile, Populations réfugiées, Perceptions.*

Abstract

The socio-political instability in Burkina Faso and Mali is driving significant displacement to Côte d'Ivoire. This article examines perceptions and barriers to accessing healthcare among refugee children. It is based on a mixed methodology applied to 160 refugees and interviews conducted with the communities of Nioronigué and Koumbala (Ouangolodougou). The results of this study reveal that refugee families' lack of access to healthcare facilities is the result of economic (lack of income-generating activities), administrative, cultural (persistent traditional beliefs and practices), and linguistic constraints. In

addition, a significant mistrust of the healthcare system is fueled by a lack of information; a deficit in the quality of care has been observed. This reflection also highlights the crucial role played by non-governmental organizations (NGOs) and community mediators in guiding and raising awareness among refugees about accessing healthcare.

Keywords: Child health services, Refugee populations, Perceptions.

Introduction

L'accès aux services de santé infantile constitue également un droit fondamental reconnu par la convention relative aux droits de l'enfant (Nations Unies, 1989). Ce droit stipule que chaque enfant doit bénéficier d'un accès équitable aux soins de santé. Cependant, l'effectivité de ce droit reste problématique pour certaines populations, notamment les communautés réfugiées. Dans les contextes marqués par la précarité, les déplacements forcés et l'instabilité sécuritaire, les enfants réfugiés apparaissent comme une catégorie particulièrement vulnérable. Ils sont confrontés à une multitude de risques sanitaires en raison de leur statut juridique incertain, de leurs conditions de vie précaires, et des barrières structurelles et culturelles qui freinent leur accès effectif aux soins (D.Spiegel et al., 2007 ; E.Langlois et al., 2016 ; UNICEF, 2016). Ce nombre de réfugiés peut s'expliquer en partie par l'instabilité politique, les persécutions, les conflits armés, les problèmes sociaux et environnementaux. Cette situation pourrait susciter des questions sur la santé des enfants réfugiés et la prise en charge médicale dans les pays où ils cherchent du refuge.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2017), environ 84% des réfugiés dans le monde vivent dans des pays en développement, souvent à proximité de leur pays d'origine (M. Brouillet, 2022).

En outre, les facteurs sociaux de la santé peuvent également avoir des conséquences sur l'état de santé des réfugiés. Ces déterminants comprennent la sécurité alimentaire, la maltraitance, le revenu des parents, l'attitude des professionnels de la santé et les obstacles à l'accès aux soins. En effet, dans ces conditions précaires, les enfants sont particulièrement les plus vulnérables. Ils sont sujets à des infections respiratoires, digestives, et des éruptions cutanées. A cet effet, l'OMS affirme que malgré les améliorations apportées aux services de santé, l'accès aux centres

de santé infantile reste limité pour une grande partie de la population mondiale (M. Backett et al., 1984).

L'Afrique est le continent où l'on observe une accélération du phénomène des réfugiés, l'immigration et l'émigration. Les personnes quittent leur pays d'origine pour s'installer dans des pays voisins qui disposent déjà de ressources économiques limitées, de problèmes d'urbanisations non résolus et de système de santé infantile et maternelle faible. Ainsi, l'accès aux soins de santé des enfants et l'amélioration du suivi des enfants représentent un défi majeur dans les pays en développement. Les systèmes de santé des pays africains souffrent de nombreux problèmes (E. Kuamba et al., 2020) et le taux de la mortalité infantile est relativement élevée (Nations Unies, 2015).

Ce phénomène de réfugiés touche particulièrement des départements du nord qui sont frontaliers avec le Burkina Faso et le Mali, notamment Ouangolodougou, Doropo, Tehini, Ferkessedougou (UNHCR, 2021). Ce flux important de réfugiés suscite une grande inquiétude au sein des institutions sanitaires et administratives du pays. Selon une étude de l'AFD (Agence Française de développement), le taux de mortalité infantile est élevé, avec 1081 décès pour 1000 naissances vivantes (AFD, 2020). En effet, cette situation préoccupante est principalement due à la mauvaise qualité des soins. Face à cet afflux, les autorités ivoiriennes, en collaboration avec des organisations humanitaires, ont mis en place des centres de santé et des centres de transit ou de camps pour accueillir les réfugiés. A cet effet, des centres de santé ont été construits dans certains départements du pays, particulièrement dans les départements du nord qui font frontière entre le Burkina et le Mali afin de sauver des vies. Malgré les efforts consentis par l'État pour le bien-être de cette communauté réfugiée, nous constatons encore des murmures autour du phénomène et des défis liés aux problèmes d'accès aux services de santé pour les enfants chez les réfugiés dans certaines localités du nord du pays.

Le département d'Ouangolodougou, ne reste pas à l'écart de ce tableau alarmant. Depuis le début de la crise sécuritaire au Burkina Faso, la ville d'Ouangolodougou, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, est devenue un point d'accueil majeur pour les

populations réfugiées fuyant les violences. Selon les données du HCR, à la date du 26 août 2024, plus de 6 378 demandeurs d'asile y étaient officiellement enregistrés. À cela s'ajoute un camp d'accueil semi-permanent à Niornigué, en périphérie de la ville, hébergeant à lui seul environ 6 000 réfugiés burkinabès. Par ailleurs, plusieurs milliers d'autres réfugiés vivent en communauté, accueillis par des familles locales ou dans des abris informels. Ainsi, les estimations situent la population réfugiée totale entre 12 000 et 15 000 personnes, exerçant ainsi une pression considérable sur les structures sanitaires locales déjà limitées en personnel, équipements et financements (L. Gilson, et al., 2007) et (WHO, 2010). A cette surcharge s'ajoutent d'importantes contraintes logistiques, les manques d'équipement médicaux de base et la pénurie récurrente de médicaments qui entravent le fonctionnement des structures de santé. En conséquence, les retards dans les soins et le suivi des vaccinations entraînent des risques sanitaires pour les enfants. En effet, les mères réfugiées ne fréquentent les centres de santé parce qu'elles ont peur d'être mal traitées par le personnel de la santé (Pré-enquête, 2025). Pour remédier à cette réalité, le gouvernement a engagé la construction de sites de transit dans plusieurs villages voisins, notamment à Nioronigué et Koumbala. Ces initiatives visent à accueillir les demandeurs d'asile, alléger la pression sur les infrastructures de santé existantes, assurer un accès aux soins de santé de base et faciliter l'adaptation des réfugiés. Cependant, les initiatives mises en place répondent particulièrement aux besoins urgents, mais des défis persistent. La qualité des soins reste affectée par l'insuffisance des ressources.

Ainsi, selon les interviewés dans le département de Ouangolo, l'arrivée massive de réfugiés a engendré des défis majeurs, notamment en matière de l'insalubrité et d'accès aux services de santé publique. Ils constatent également, depuis un certain temps, une saturation des infrastructures médicales locales, des difficultés logistiques pour fournir des soins appropriés aux enfants réfugiés, ainsi qu'une forte pression sur les ressources médicales limitées. Ces facteurs contribuent, par conséquent, à des retards dans la prestation des soins essentiels aux enfants.

Au regard de ce qui précède, nous nous interrogeons sur l'accès aux services de santé infantile des enfants réfugiés dans le département de Ouangolo.

Qu'est-ce qui limite l'accès aux services de santé des populations réfugiées d'Ouangolodougou ? Les questions subsidiaires qui en découlent sont :

Quelles sont les caractéristiques sociales et démographiques des réfugiés dans le département d'Ouangolodougou ?

Quelles sont les perceptions sociales que les réfugiés ont de l'accès aux soins de santé ?

Quels sont les obstacles structurels qui entravent l'accès aux services de santé infantile dans le département d'Ouangolodougou ? Autant les questions subsidiaires dessinent la démarche employée autant les objectifs spécifiques orientent rigoureusement cette démarche.

Décrire les caractéristiques sociales et démographiques des réfugiés dans le département d'Ouangolodougou.

Connaître les perceptions que les réfugiés se font de l'accès aux soins de santé.

Enumérer les obstacles structurels qui entravent l'accès aux services de santé infantile dans le département d'Ouangolodougou.

1. Méthodologie

1.1. Population et échantillonnage

La méthode par choix raisonné consiste à sélectionner certaines personnes en fonction des caractéristiques typiques de la population à l'étude. Nous avons choisi cette technique parce qu'elle présente des caractéristiques précises qui sont : D'abord, pour recruter des sujets répondant à des critères d'inclusion définis, il est courant d'insérer des annonces dans des publications internes ou locales. Ensuite, à partir des connaissances qu'il a de la population, Concrètement, dans notre étude, il s'agissait de sélectionner des personnes ressources qui pouvaient nous donner des informations de qualité. Un groupe des femmes et des hommes réfugiés, un groupe des agents de santé et les chefs du bureau de camp qui pouvaient expliquer le phénomène étudié dans sa profondeur.

1.2. Cadre de l'étude

Le département d'Ouangolodougou est situé au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo, frontière avec le Burkina Faso. Il est à 625km d'Abidjan, capitale économique du pays, à 30km de la frontière Ivoir-burkinabé et à 84 km de celle du Mali avec la Côte d'Ivoire. D'une superficie d'environ 3 000 km², il regroupe les sous-préfectures d'Ouangolodougou (chef-lieu), Kasséré et Toumoukoro. Ce territoire se caractérise par une position stratégique sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, en faisant un point de transit majeur pour les échanges commerciaux et migratoires.

1.3. Les techniques de collecte de données

Concevoir une technique de collecte, c'est établir un mode d'interaction entre le chercheur et les acteurs sociaux. Dans cette étude auprès des réfugiés, les techniques permettent d'appréhender à la fois les discours, les pratiques et les représentations sociales des services de santé. Trois techniques de collectes de données ont conduit notre démarche : La recherche documentaire, l'entretien semi-directif et l'observation directe.

1.3.1. La recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté à collecter les documents qui traitent l'accès des réfugiés ou des demandeurs d'asile dans les services de santé infantile. Ainsi, nous avons collecté les documents qui traitent de l'accessibilité aux services de santé infantile dans nos différents contextes socioculturels.

1.3.2. L'entretien semi-directif

L'entretien semi-directif intervient pour approfondir nos réponses et obtenir des points de vue plus riches et divers. C'est donc à l'aide d'un guide d'entretien et d'un questionnaire que nous avons collecté les informations. Ces deux instruments reposaient sur des thématiques bien définies, telles que : les caractéristiques sociodémographiques ; les perceptions sociales des services de sante infantile ; les obstacles structurels à l'accès aux services de sante infantile.

1.3.3. L'observation directe

L'observation directe se fonde sur des connaissances générales de l'accès aux services de santé, sur des façons de voir et de poser

les problèmes des réfugiés. Elle a permis d'observer l'état des lieux de notre champ d'étude ; de comprendre également les attitudes adoptées par les individus et le personnel soignant local d'Ouangolodougou à l'endroit des demandeurs d'asile.

1.4. Outils de collectes des données

Les outils de collecte ont été conçus en cohérence avec les objectifs de recherche et le cadre théorique. Ils tiennent compte du niveau de compréhension des enquêtés, de leur langue, de leur culture et de leurs conditions de vie puisque notre population cible est majoritairement des réfugiées. Ils vivent donc dans un contexte socioculturel, environnemental, politique et économique différent de leur lieu d'origine.

En effet, cette partie est articulée autour des instruments de collecte des données : La grille de lecture, la grille d'observation, le questionnaire et le guide d'entretien.

1.4.2. La grille d'observation

Cet outil nous a permis de mieux comprendre l'interaction entre les populations réfugiées et les différents acteurs de santé dans le département d'Ouangolodougou, en particulier en ce qui concerne l'accès des enfants réfugiés aux services de santé infantile. La grille d'observation a permis de repérer les comportements, attitudes et pratiques des parents réfugiés face aux offres de soins infantiles, ainsi que les réactions des agents de santé. Elle a aussi été le cadre pour observer les conditions d'accueil dans les structures sanitaires, les éventuels obstacles rencontrés : attente prolongée, barrière linguistique, absence de carnet de santé, refus de certains soins préventifs (vaccination), discussion tendue sur les coûts, automédication, recours aux plantes, consultation de guérisseurs, affluence importante, distribution rapide de soins, absence de suivi personnalisé.

1.4.3. Le questionnaire

L'enquête par questionnaire nécessite des réponses écrites. Ainsi le questionnaire a été administré de façon directe auprès des enquêtés, et il nous a permis de recueillir des informations auprès de nos différents enquêtés. Ce questionnaire se présentera autour de nos différents axes : Axe 1 : Caractéristiques sociodémographiques. Axe 2 : Perceptions sociales des services de

santé infantile. Axe 3 : Obstacles structurels à l'accès aux services de sante infantile

1.4.4. Les guides d'entretiens

Dans le cadre de cette étude, nous avons présenté nos guides d'entretiens de la manière suivante : Les perceptions sociales des services de santé infantile et les obstacles structurels à l'accès aux services de sante infantile

1.5. La collecte des données

L'enquête principale a été conduite du 10 Janvier au 17 Janvier 2025, auprès de 160 personnes issues de la population réfugiée dans le département d'Ouangolo. Les données ont été recueillies à l'aide de l'application mobile KoboCollect, qui a permis une saisie directe et une centralisation efficace des réponses sur le terrain. L'échantillonnage combinait une méthode aléatoire stratifiée pour garantir la représentativité des différentes sous-populations réfugiées, ainsi qu'un choix raisonné pour cibler certaines zones ou profils spécifiques jugés pertinents au regard des objectifs de l'étude.

1.5.1. Le traitement des données

Notre étude étant de type mixte, les données ou informations que nous avons collectées après les entretiens, les observations et les questionnaires, sont dépouillés. Puis nous avons fait une retranscription de ces données recueillies.

Pour les données qualitatives, nous avons mené une analyse de contenu qui cherche à dégager la signification cachée des discours et des opinions. « D'explicitier le ou les sens qui sont contenus et/ou les manières dont ils parviennent à faire effet de sens» décrit par (L.Mucchielli, 2002, p.36) cité par P.N'da, (2015). Cette étape a permis de reconnaître les unités de significations qui émergent de la description. Ensuite, nous avons fait une analyse thématique qui a consisté à découper les verbatim en plusieurs unités avec chacune des thématiques appropriées. Nous avons construit une analyse des données à partir d'un tableau effectué avec le logiciel Word puis nous avons renseigné selon la structuration thématique du guide d'entretien et les verbatim. Nous avons utilisé certains verbatim pour enrichir notre rédaction.

Quant à l'analyse des données quantitatives, elle s'est effectuée avec les logiciels KoboCollect et Excel, qui a permis d'obtenir des tableaux et graphiques en effectuant des croisements de nos variables. Cette tâche achevée nous a dévoilé les résultats suivants.

2. Résultats

2.1. Les caractéristiques sociales et démographiques des populations réfugiées

2.1.1. La répartition des enquêtés selon l'âge et le sexe

Tableau 1: Répartition des enquêtés selon l'âge et le sexe

	Age					
	20-30 ans		30-40 ans		Plus de 40 ans	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Homme	25	15,63%	24	15%	18	11,25%
Femme	30	18,75%	28	17,50%	35	21,88%
Total	55	34,38%	52	32,50%	53	32,50%

Source : Aboutou, Kader et Fofana, 2025

Cette répartition ci-dessus présente la distribution croisée des enquêtés selon le sexe (Homme/Femme) et les tranches d'âge (20-30 ans, 30-40 ans, plus de 40 ans), sur un échantillon total de 160 personnes. Parmi les personnes interrogées, les hommes représentent (58,13 %) et les femmes (41,88 %). En croisant les variables sexe et âge, nous constatons que la majorité des hommes enquêtés se situe dans la tranche d'âge de 30-40 ans, représentant (15 %), suivis par ceux de 20-30 ans à (15,63 %) et ceux de plus de 40 ans à (11,25%). Pour le sexe féminin, la majorité se trouve dans la tranche d'âge de plus de 40 ans à (21,88 %), suivie par les 20-30 ans à (18,75 %) et les 30-40 ans à (17,50 %). Ces données suggèrent que la population enquêtée est principalement constituée d'adultes actifs, particulièrement le genre féminin impliqué dans l'exercice des soins aux enfants.

2.1.2. La répartition des niveaux d'éducation des personnes enquêtées.

Figure 1: Répartition des enquêtés selon le niveau d'étude

Source : Aboutou et Kader, 2025

La majorité des répondants, soit (50 %), n'ont aucun niveau d'éducation formelle. De plus, (37,50 %) ont fréquenté une école coranique, et 12,50 % possèdent un niveau primaire. Aucun des répondants n'a atteint le niveau secondaire ou supérieur. Cette absence d'éducation formelle limite la sensibilisation aux questions sanitaires. Les parents qui manquent d'informations sur les soins de santé infantile, la nutrition et les vaccinations peuvent ne pas être en mesure de prendre des décisions éclairées concernant la santé de leurs enfants. Cela peut entraîner des taux élevés de maladies infantiles et de mortalité.

2.1.3. Répartition des sources de revenus des enquêtés

Figure 2: Répartition des enquêtés selon leurs sources de revenus

Source : Notre enquête de terrain, 2025

La majorité des réfugiés tirent leurs revenus dans le commerce, représentant (28,13 %) de leurs sources de revenu. D'autres sources incluent l'élevage (18,75 %), les activités agricoles (16,25 %), le service domestique (6,25 %) ; l'aide humanitaire (25,00%) et les aides sociales (5,63 %). Cela montre que les réfugiés dépendent largement de l'aide humanitaire et des activités informelles précaires pour survivre. Cette instabilité économique pourrait limiter leur capacité à accéder de manière autonome et continue aux services de santé infantile.

2.1.5. Raisons principales du déplacement

Tableau 3: Répartition selon des causes du déplacement des réfugiés

Raisons principales du départ des réfugiés	Effectif	Fréquence (%)
Attaques terroriste/Insécurité	100	62,75%
Crises militaro-politiques	60	37,50%

Source : Aboutou et Fofana, 2025

Les raisons pour lesquelles les réfugiés migrent vers la Côte d'Ivoire, révèle des enjeux sociopolitiques complexes. En effet, (62,75%) sont des réfugiés du fait de l'insécurité organisée par des attaques terroristes. (37,50%) de réfugiés sont victimes des crises militaro-politiques comme des facteurs déterminants. Ces

événements ont des répercussions significatives sur l'accès aux services de santé infantile.

2.2. Les perceptions sociales des services de santé par les populations réfugiées

2.2.1. La connaissance des réfugiés sur l'existence des services de santé infantile

Tableau 3: Répartition selon la connaissance des services de santé infantile

Connaissance de l'existence d'un service de santé infantile	Effectif	Fréquence
Oui	54	33,75%
Non	106	66,25%

Source : Notre enquête de terrain, 2025

Ces données présentent (66,25%) des réfugiés qui n'ont aucune connaissance de l'existence d'un service de santé infantile mais, seul (33,75%) en ont une. La connaissance de l'existence des centres de santé infantile provient des organisations humanitaires, tandis que d'autres l'ont apprise par d'autres demandeurs d'asile. Ce fort pourcentage indique que les réseaux de soutien entre réfugiés ne sont pas pleinement exploités, limitant ainsi la circulation d'informations essentielles. Cela se justifie en ces termes :

B.O : « *Je ne sais pas s'il y a des services de santé pour les enfants. J'emène mon fils au centre général, mais je me demande si c'est suffisant. À chaque fois que je vais là-bas, je ressens une certaine inquiétude. Donc je préfère utiliser des remèdes que je connais plutôt que de risquer d'aller dans un endroit que je ne comprends pas. Les remèdes traditionnels sont ce qui a toujours fonctionné pour ma famille.* » (**Discours de B.O**).

Les perceptions sociales façonnées par l'expérience et la culture, conduisent les réfugiés à privilégier des solutions qu'ils perçoivent comme plus sûres. Ces verbatim révèlent un profond mécontentement et une insatisfaction quant à la qualité des services reçus. Bien que certains répondants aient une vision positive des soins de santé infantile, d'autres expriment un sentiment de désillusion comment les présentations sociales sont façonnées par des interactions sociales et des influences culturelles. Dans ce cas, les perceptions des réfugiés concernant

les soins de santé sont façonnées par leurs expériences vécues et par la diffusion d'informations à travers des canaux formels et informels.

2.2.2. La répartition des enquêtés selon leur niveau de fréquentation des services de santé infantile

Tableau 4: Répartition des enquêtés selon leur niveau de fréquentation des services de santé

Consultation des services de santé	Effectif	Fréquence(%)
Oui	82	51,25%
Non	78	48,75%

Source : Aboutou, 2025

La lecture de ce tableau montre que (51,25 %) des réfugiés que nous avons interrogés, consultent des services de santé pour leurs enfants, tandis que (48,75 %) des réfugiés enquêtés n'ont pas eu recours à ces services. Cette analyse montre que la moitié de la population réfugiée ne consultent pas, soulevant ainsi des préoccupations quant à la santé infantile dans cette population vulnérable. Bien que certains parents réfugiés fréquentent régulièrement les centres de santé, mais, une proportion significative n'accède pas aux soins nécessaires. Pour les (48,75%) des réfugiés qui ne fréquentent pas les services de santé, ont évoqué le manque d'argent comme la principale raison qui constitue une barrière fondamentale à l'accès aux soins de santé infantile. Nous illustrons cette analyse par des verbatim suivant :

S. R : « *Je ne peux pas me permettre de payer les frais médicaux pour mon enfant. J'ai peur des coûts cachés, donc je préfère ne pas prendre de risques.* »

Cette déclaration souligne les difficultés financières auxquelles ces familles font face, souvent en raison de l'instabilité économique liée à leur statut de réfugié et souligne également une attitude de méfiance des réfugiés face au système de santé, où la crainte des dépenses imprévues dissuade les parents de chercher des soins pour leurs enfants, même en cas de besoin. En somme, ce propos dévoile non seulement les obstacles économiques, mais aussi un sentiment d'impuissance face à un système qui semble inaccessible.

2.2.3. L'influence du statut des demandeurs d'asile sur l'accès aux services de santé pour les enfants

Tableau 5: L'influence du statut de réfugié sur l'accès aux soins

Le Statut influence l'accès aux soins	Effectif	Fréquence (%)
Oui	85	53,13%
Non	75	43,88%

Source : Kader et Fofana, 2025

Le montre que (53,13%) de nos enquêtés exprime que leur statut de réfugié influence leur accès aux soins et (43,88%) n'ont pas cette perception. Cette majorité indique que le statut administratif joue un rôle significatif dans la façon dont les réfugiés interagissent avec le système de santé. Ces données révèlent des inégalités dans l'accès aux soins de santé pour les réfugiés, où le statut administratif devient un facteur discriminant. Le fait que (53,13%) des répondants perçoivent leur statut comme un obstacle est révélateur d'une réalité où les conditions d'accès aux soins sont inégales. Les difficultés d'accès aux rendez-vous, mettent en évidence un système qui ne soutient pas équitablement les besoins des réfugiés, créant ainsi des délais et des frustrations. La discrimination et le mauvais accueil, évoqués par des répondants, soulignent des attitudes négatives envers les réfugiés au sein des établissements de santé. Cela s'illustre par ce propos : «*Quand j'arrive, je sens que le personnel n'est pas content de me voir. Ça rend tout encore plus difficile.* » L'accès limité et la mauvaise prise en charge, signalés par des répondants, montrent que même lorsque les réfugiés parviennent à obtenir des soins, ils peuvent ne pas être traités avec l'attention ou les compétences nécessaires, engendrant un sentiment de méfiance envers les services de santé.

2.3. Les obstacles liés aux services de santé chez les réfugiés

2.3.1. Les obstacles liés à l'accès aux soins.

Les difficultés identifiées par nos enquêtés: l'attitude du personnel de santé, la barrière linguistique, l'absence des documents administratifs, la distance géographique et le coût élevé des soins.

En effet, ces difficultés sont perçues par les réfugiés comme des obstacles limitant leur accès aux services de santé infantile à Ouangolo.

G.A « *Je ne parle pas bien la langue locale ni le français, ce qui rend les explications du médecin difficiles à comprendre. Les frais médicaux sont souvent trop élevés pour nous, et les centres de santé sont loin. Parfois, le personnel semble indifférent. Cela rend la situation encore plus difficile.* » (**Discours de G.A**)

Ces résultats mettent en lumière des inégalités structurelles dans l'accès aux soins. Les difficultés rencontrées par les réfugiés ne sont pas seulement individuelles, mais reflètent un système de santé qui ne répond pas adéquatement aux besoins spécifiques de cette population vulnérable. **L'absence de documents** et la barrière linguistique illustrent la marginalisation des réfugiés dans le système de santé, tandis que le coût élevé des soins souligne l'impact des facteurs économiques et organisationnels sur leur accès aux soins.

2.3.2. Les obstacles liés aux défis financiers

Figure 4: Répartition des difficultés financières rencontrées par les réfugiés

Source : Kader et Aboutou, 2025

Les résultats révèlent les obstacles significatifs à l'accès aux services de santé infantile pour les réfugiés. (24,38%) des personnes enquêtées identifient le coût des consultations et traitements comme un frein majeur. De plus, (23,13%) évoquent le coût du transport comme un obstacle. Les pertes de revenus ou l'absence d'activités sont citées par (18,75%) des répondants et (13,11%) mentionnent le manque de soutien financier comme un problème. Cette analyse est illustrée par des propos suivants :

F.O: « *Je veux que mes enfants aient les meilleurs soins, mais chaque visite chez le médecin coûte trop cher. Je dois choisir entre les soins de santé et la nourriture. Il n'y a pas de clinique proche de chez nous. Prendre un taxi coûte cher, et parfois nous sommes trop fatigués pour faire le trajet.* » (**Discours de F.O**).

B.H« *Je travaille à temps partiel, mais cela ne suffit pas à couvrir les frais de santé de mes enfants. Chaque jour est un combat.* » (**Discours de B.H**).

L'analyse des résultats met en lumière des inégalités dans l'accès aux services de santé infantile chez les réfugiés, où des facteurs socio-économiques jouent un rôle central. Le coût élevé des consultations et des traitements, associé aux frais de transport, crée une situation où des familles se trouvent contraintes de sacrifier la santé de leurs enfants pour des raisons économiques. Cela illustre une réalité où la survie quotidienne prend le pas sur les besoins de santé, exacerbant ainsi les vulnérabilités. Les propos des réfugiés révèlent une détresse émotionnelle profonde. Les parents se retrouvent dans une position où ils doivent faire des choix inexplicables entre des soins de santé et d'autres besoins essentiels, résultant d'une attitude troublante constante. Cette réalité souligne non seulement les difficultés matérielles, mais aussi l'impact sur la santé mentale des familles, qui peuvent se sentir impuissantes face à leur situation.

2.3.4. Les obstacles liés aux normes sociales

L'analyse des perceptions concernant l'accès aux services de santé infantile chez les réfugiés souligne l'importance des normes sociales dans ce contexte (la méfiance envers le système de santé, la croyance culturelle, religieuse et traditionnelle, le pouvoir et le droit de décider accordés exclusivement aux hommes). En effet,

(53,75 %) de nos enquêtés estiment qu'il existe des normes sociales influençant leur rapport aux soins et pour les (46,25 %), disent que les normes sociales n'affectent pas leur accès aux soins. En outre, parmi ceux qui croient aux normes sociales, (21,25%) ont cité la méfiance envers les systèmes de santé, (31,25%) préfèrent la médecine traditionnelle et (16,25%) ont des croyances culturelles et religieuses très développées qui conditionnent leur accès aux soins modernes. Par ailleurs, la méfiance peut être due à des expériences négatives passées et à un manque de transparence des institutions sanitaires, ce qui empêche certains individus de rechercher l'aide nécessaire. La préférence pour la médecine traditionnelle indique une valorisation des pratiques locales, souvent perçues comme plus accessibles. Les croyances culturelles et religieuses montrent à quel point les valeurs traditionnelles influencent les choix de santé des réfugiés. De plus, la croyance que seuls les hommes doivent décider (13,13%) révèle des dynamiques de pouvoir qui limitent l'accès aux soins pour les femmes et les enfants. Enfin, la peur des vaccins (9,38 %) soulignent une préoccupation croissante face à la santé publique. Nous illustrons ces informations avec les termes de nos enquêtés :

H.A« *Dans ma communauté, nous avons toujours utilisé des remèdes traditionnels. Ma grand-mère me disait que les plantes pouvaient guérir presque tout. Même si j'entends parler des soins modernes, je me sens plus en sécurité avec ce que je connais et ce qui a été transmis de génération en génération. Nos croyances religieuses influencent beaucoup notre façon de voir la santé. Pour nous, il est important de prier avant de prendre des décisions médicales. Je pense que la foi joue un rôle essentiel dans notre rétablissement, et je préfère toujours me tourner vers des solutions qui respectent nos traditions* ». **(Discours de H.A).**

Ces verbatim illustrent les perceptions et les expériences des répondants, renforçant ainsi l'analyse des normes sociales qui influencent l'accès aux soins de santé.

3. Discussion

Cette discussion adopte une perspective double : d'une part, elle confronte nos résultats empiriques aux grandes tendances identifiées dans les recherches précédentes, et d'autre part, elle

cherche à dépasser les limites de ces travaux en proposant une lecture contextualisée, enrichie par les verbatim recueillis auprès des réfugiés. Il s'agit donc de produire une réflexion critique qui tienne compte des dynamiques sociales, culturelles et institutionnelles propres au département d'Ouangolodougou. L'objectif de cette démarche est d'offrir une compréhension approfondie des facteurs structurels, symboliques et pratiques qui conditionnent l'accès aux services de santé infantile pour les réfugiés. Cette section s'organise autour de deux axes principaux : les perceptions de l'accès aux services sanitaires et les facteurs sociaux qui limitent leur accès.

3.1. Les perceptions de l'accès aux services de santé : un obstacle au droit fondamental à la santé

L'accès aux soins de santé constitue un droit fondamental pour tout individu. En effet, toute personne morale devrait pouvoir jouir et bénéficier équitablement des soins de santé primordiaux indispensables. L'offre et la demande de soins sont inexorablement indépendantes de la nationalité ; des convictions politiques ; du groupe ethnique ; de l'appartenance religieuse ; de la couleur de peau ; de l'identité culturelle et des critères économiques. Les perceptions ne sont pas seulement d'ordre sociales, culturelles, administratives mais elles s'infiltrent également dans l'univers des donneurs de soins. Comme le souligne I. Aboutou (2021), les soins de santé jouent un rôle déterminant dans l'inclusion ou l'exclusion sociale d'un individu ou d'un groupe social spécifique. Ils permettent aux individus de participer pleinement aux activités économiques, sociales et culturelles de leur environnement. Tout comme les soins de santé, l'adoption des vaccins tels que la Covid-19 chez certains groupes sociaux peut constituer une entrave à la vulgarisation des soins. C'est que démontrent (D.N'Guessan et D. Dagou, 2024) dans leur réflexion sur les croyances du personnel de santé concernant la vaccination contre la Covid-19. Ces derniers sont censés relayer et renforcer la communication scientifique en vue de rassurer les populations usagères. Mais ces derniers constituent un blocage à la pratique vaccinale du à leurs croyances sur l'efficacité et la sécurité du vaccin. C'est bel et bien, une telle attitude du personnel de santé qui est démontrée dans notre argumentation. Cette étude rejoint la nôtre en ce sens que le personnel de santé se positionne comme un agent facilitateur

indispensable dans le système de santé et surtout dans la réduction de la mortalité infantile. Il doit en aucun cas être une ressource humaine insuffisante tant qualitativement que quantitativement. C'est dans cette perspective que s'inscrivent (L.Olu et al.,2025) qui révèlent le rôle déterminant des réseaux de soins périnataux dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à l'échelle mondiale. La perception de ces acteurs étant donc capitales dans la transmission des soins, il faut donc évaluer les connaissances, attitudes et pratiques de ces professionnels de santé. En effet, les perceptions étant donc au centre des changements de comportements, (A.Kouamé,2025) analyse les perceptions des mutualistes des fonctionnaires en Côte d'Ivoire face aux réformes liées à la Couverture Maladie Universelle (CMU). Ce nouveau procédé qui devrait accélérer la prise en compte des besoins sanitaires se heurte à des difficultés complexes. Son étude suit la même démarche que la nôtre en ce sens que les populations réfugiées qui devraient bénéficier des soins complémentaires vu leurs conditions précaires sont confrontées à des facteurs sociaux de plusieurs ordres d'où la formulation du second axe.

3.2. Les facteurs sociaux de la limitation à l'accès aux services de soins

Près de 48,75 % des réfugiés déclarent ne pas avoir accès aux soins pour leurs enfants. Plusieurs obstacles ont été identifiés par les enquêtés : le coût des soins (24,38 %), le coût du transport (23,13 %), le coût des médicaments (26,67 %), la distance géographique (36,67 %), la langue (30 %) et l'absence de papiers administratifs (25 %). Ce cumul de contraintes met en évidence l'existence d'une forme de ségrégation structurelle dans l'accès aux soins. Ces résultats sont en adéquation avec les travaux de T. Ensor et S. Cooper (2004) et E. Langlois et al.(2016), qui soulignent que les facteurs économiques et administratifs constituent des barrières majeures dans les contextes de vulnérabilité. De même, les recherches de L. Freedman (2001) et B. Youssef (2017)mettent également en évidence le rôle central des rapports de genre et des normes sociales dans l'inégalité d'accès aux services de santé, particulièrement pour les femmes, souvent principales garantes de la santé des enfants.

Dans le contexte particulier d'Ouangolodougou, ces obstacles sont aggravés par l'organisation dispersée des réfugiés (hors camp), par la faiblesse du maillage sanitaire en zone rurale, et par la faible présence de dispositifs institutionnels d'enregistrement des réfugiés. Cela crée une double marginalisation : à la fois géographique et administrative. L.Gilson (2007) parle à ce sujet de « fracture de confiance » entre populations vulnérables et institutions sanitaires.

De plus, les résultats de notre étude montrent que le non adaptation des coûts des consultations et des médicaments aux freinent leur accès aux soins. En effet, ce résultat met en évidence des inégalités dans les soins de santé. En plus de non adaptation des coûts des médicaments, l'étude mentionne également la qualité de l'accueil dans l'établissement. Cette dissociation entre accueil et soins est significative et reflète un problème de qualité perçue et de confiance dans le système. P. Farmer (2003) parle de "violence structurelle" pour désigner les mécanismes institutionnels qui excluent silencieusement certaines populations de l'accès aux droits fondamentaux, comme la santé. De même que A. Levesque et al (2015) qui ont mentionné dans leur étude les barrières structurelles comme un obstacle qui limite la communication entre les réfugiés et les services de santé.

Le résultat de notre étude montre que (53,13%) des réfugiés n'ont pas un accès total aux services de santé infantile à cause de leur statut de réfugié. Cette majorité indique que le statut administratif joue un rôle significatif dans la façon dont les réfugiés interagissent avec le système de santé.

Parmi ces demandeurs d'asile, certains signalent des difficultés d'accès aux rendez-vous et aux soins, et d'autres ont mentionnent des expériences de discrimination ou de mauvais accueil ou une mauvaise prise en charge. Ce résultat rejoint celui de A. Michel (2018), lorsqu'il explique que les migrants sans-papiers se présentent souvent comme des incapables à l'accès aux soins en raison de leur situation. Leur statut est associé à la peur constante d'être dénoncés ou expulsés, ce qui les pousse à éviter tout contact avec les services de santé, y compris les professionnels de santé.

Conclusion

Au terme de notre recherche, il convient de dégager trois axes fondamentaux pour accéder aux services de santé. Il s'agit des représentations sociales des réfugiés à l'égard des services de santé, des obstacles structurels freinant l'accès aux soins, et les mécanismes sociaux et institutionnels tels les organisations non gouvernementales qui en facilitent l'accès. Les attitudes et comportements des populations réfugiées d'une part et des populations résidentes d'autre part pourraient à long terme être un moyen d'exclusion et freiner le programme inclusif du droit à la santé pour tous. L'apport social et scientifique de cette étude réside dans sa capacité à croiser une analyse structurelle avec une approche socio anthropologique des déterminants de la santé, tout en intégrant les acteurs(les populations réfugiées) maillons essentiels et bénéficiaires dans la chaîne de la demande et de l'offre de soins. Pour une société qui s'inscrit résolument dans les principes et exigences du développement durable, quels sont les mécanismes institutionnels à repenser et les systèmes de santé à adapter pour cette catégorie vulnérable(les enfants de 0 à 5ans) qui constitue une part importante dans la dynamique sociodémographique inter-régionale ?

Références bibliographiques

- 1- **Agence Française de développement(AFD)**, 2020, *Réduire la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire*, Paris : AFD
- 2- **ABOUTOU Akpassou Isabelle**, 2021, « Accès aux soins de santé chez les personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire : analyse de la situation et perspectives » in les Cahiers de l'Interdisciplinaire Groupe de Recherche sur l'Afrique Contemporaine IGRAC, n°19, pp.
- 3- **BACKETT Maurice, DAVIES Michaël, et PETROS-BARVAZIAN Angèle**,1984,« L'approche fondée sur la notion de risque et les soins de santé, Notamment la santé maternelle et infantile y compris la planification familiale », Organisation Mondiale de la Santé ,Genève, 1984-12-31 in biblioteca virtual em Saude
- 4- **BROUILLET Mariane**,2022,« L'accès aux soins de santé pour les enfants au Québec : quand le statut migratoire pénalise

- certaines d'entre eux en dépit du droit international», *Maîtrise de droit et politiques de la santé*, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, Canada,70p.
<https://doi.org/10.7202/1094196ar>
- 5- **ENSOR Time et COOPER Stéphanie**,2004,« Overcoming barriers to health service access: influencing the demand side » in *Health Policy and Planning*,volume19,n°2,pp.69-79.
<https://doi.org/10.1093/heapol/czh009>
 - 6- **FARMER Paul**,2003,*Santé, droits humains et nouvelle guerre contre les pauvres* in *North American Dialogue*, University of California Press, volume 6, N°1, p.1-4
 - 7- **FREEDMAN L P**,2001, « Using human rights in maternal mortality programs: from analysis to strategy », *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, volume 75, n°1, pp.51-60. [https://doi.org/10.1016/S0020-7292\(01\)00548-6](https://doi.org/10.1016/S0020-7292(01)00548-6)
 - 8- **GILSON Lucy, et McIntyre Di**, 2007, « Post-apartheid challenges: household access and use of health care in South Africa » in *International Journal of social determinants of Health and Health Services*, vol 37n°4,p.673-691.
<https://doi.org/10.2190/HS.37.4.f>
 - 9- **KAUFMANN Jean-Claude**,1996, *L'entretien compréhensif*, Ouvrage Paris, Nathan Université,p.177-179.
 - 10-**KOUAME Mien-olai Camille Adam**, Perceptions des mutualistes de la MUGEF-CI face aux réformes institutionnelles liées à l'implémentation de la CMU à Bouaké (Côte d'Ivoire), 2025, in *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*,7(1), 298-312.
<https://doi.org/10.4314/rasp.v7i1.22>
 - 11- **KUAMBA Eugène, MOLIMA Christian, KAREMERE Johanna, BALEGAMIRE Safari Joseph, & Karemere Hermès**,2020, « Déterminants prioritaires de l'accès aux services des soins de la Zone de santé de Bagira pour les enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme : Un protocole d'étude» in *International Journal of Innovation and Applied Studies* ISSN 2028-9324 Vol. 30 No. 4 Oct. 2020, pp. 808-820, innovative Space of Scientific Research Journals
<http://www.ijias.issr-journals.org>
 - 12- **LANGLOIS Etienne, HAINES Andy, GORAN Tomson, and GHAFAR Abdul**, 2016, *Refugees: towards*

- better access to health-care services, in Europe PMC Funders Group Author Manuscript, *Lancet*, volume 387, édition (10016), 319-321, 4p.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00101-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00101-X)
- 13- **LEVESQUE Jean-Frederick, HARRIS Marc, and GRANT Russell**, 2013, « Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health systems and populations », in *International Journal for Equity in Health*, volume 12, N°1, n°18, 9 p. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-18>
- 14- **LEANING Jennifer, SPIEGEL Paul, CRISP Jeff**, 2011, *Public health equity in refugee situations*, in *Conflict and Health*, Volume 5-6, N° 1, 7p.
- 15- **MICHEL Aude**, 2018, *Représentations et comportements des migrants sans papiers en matière d'accès et de recours aux services de santé*, Mémoire de Master en Science de la Santé globale, Institut Global de la Santé, sous la supervision de Claudine BURTON-Jeangros, 20p.
- 16- **MUCCHIELLI Laurent**, 2002, *Violences et insécurité, Fantômes et réalités dans le débat français*, Paris, La Découverte, p.142.
- 17- **N'GUESSAN Gnagoran Kouakou Daniel et DAGOU Denis Komenan**, 2024, « Croyances du personnel de santé liées à la vaccination contre la Covid-19 », In *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, Volume 7 (1), pp.223-236.
- 18- **N'DA Paul**, 2015, *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines : réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, Paris, France, L'harmattan, n° 978-2-343-05303-5, pp.99-124.
- 19- **Nations Unies**, 1989, *Convention relative aux droits de l'enfant*, Résolution 44/25 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. New York : Nations Unies
- 20- **OLOU N'guessan Luc, Koffi Koffi Abdoul, BROU Assane Landry, ADAKANOU Abla , HORO Apollinaire**, 2025, *Connaissance, attitude et pratique des professionnels de la santé sur les réseaux de soins périnatal dans le district sanitaire d'Anyama, Côte d'Ivoire* in *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, 7(1), p.288-297.

- 21- **Organisation Mondiale de la Santé**, 2017, *Promotion de la santé des réfugiés et des migrants*, Document institutionnel, 70e Assemblée mondiale de la santé n° WHA70. 15
21. **SPIEGEL David, BUTLER Lisa, GIESE-DAVIS Janine, KOOPMAN Cheryl, MILLER Elaine, CLASSEN Catherine, CARLSON Robert, KRAEMER Helena**, 2007, « Prevalence of HIV infection in conflict-affected and displaced people » in seven sub-Saharan African countries: a systematic review. *The Lancet*, 369(9580), p.2187-2195. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61015-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61015-0)
22. **United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)**, 2021, *Global Trends: Forced displacement in 2020*, Rapport institutionnel, Genève, UNHCR. <https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends>
23. **World Health Organization (WHO), 2010, World Health Report 2010: Health Systems Financing, The Path to Universal Coverage**, rapport institutionnel, pp.1-106 Geneva: World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564021>
24. **YOUSSEF Boughanmi**, 2017, Les humanités dans la formation et la professionnalisation des scientifiques, in Tréma, éditeur Faculté d'Éducation de l'université de Montpellier, 128p.
Mis en ligne le 02 décembre 2017, consulté le 26 mars 2020. URL : <http://journals.openedition.org/trema/3622> ;

Précarité économique et exclusion spatiale en Côte d'Ivoire : Une analyse des dynamiques urbaines et périurbaines dans les villages reliques d'Adjamé-Bingerville et de Songon

Konan N´Goran N´Goh Nana

*Enseignant-chercheur,
Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan,
UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS),
Institut d'Ethno-Sociologie,
ngohnana@gmail.com*

Franck Armel AKPO,

*Enseignant-chercheur,
Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan,
UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS),
Institut d'Ethno-Sociologie,
frank.akpo@gmail.com*

Guy-Franck Kouakou AKPO,

*Enseignant-chercheur,
Université Jean Lorougnon Guédé-Daloa,
UFR Sciences Sociales et Humaines(SSH),
Département de Sociologie-Anthropologie,
akpofrank@yahoo.fr*

Résumé

Dans les quartiers périurbains d'Adjamé-Bingerville et de Songon, les transformations foncières souvent non planifiées ou dominées par des logiques informelles contribuent à une fragmentation socio-spatiale croissante. Ce morcellement de l'espace renforce les inégalités d'accès au foncier, aux infrastructures et au service de base, excluant de facto une partie des habitants des bénéfices de la croissance urbaine. Cette étude vise à comprendre comment l'économie informelle, tout en constituant un mode de subsistance, contribue à la reproduction des exclusions spatiales entre Abidjan et ses périphéries. L'exploitation des données a mobilisé une démarche ethnographique comparative à travers l'utilisation des techniques et outils de collectes de données qualitatives telles que la recherche documentaire, l'observation directe, les entretiens individuels et collectifs (focus group) ainsi que l'analyse de contenu thématique. Les résultats mettent en lumière d'une part une gestion différenciée de l'espace qui tend à renforcer la fragmentation socio-spatiale et à marginaliser certains quartiers qualifiés de villages reliques. D'autre part, ils révèlent que les acteurs locaux développent des stratégies d'adaptation fondées sur des solidarités communautaires des réseaux d'entraide et une mobilisation du capital

social pour contourner les contraintes imposées par le cadre institutionnel. Enfin, l'étude montre, que les relations entre les acteurs informels et les pouvoirs publics sont marquées par des dissonances normatives. Les politiques d'aménagement du territoire sont perçues tantôt comme un levier de développement tantôt comme une source d'exclusion selon les intérêts et les positions des acteurs en présence.

Mots clés : *Précarité économique, économie informelle, fragmentation socio-spatiale, politique publique, Côte d'Ivoire.*

Abstract

In the peri-urban neighborhoods of Adjamé-Bingerville and Songon, land transformations, often unplanned or dominated by informal logic, contribute to growing socio-spatial fragmentation. This fragmentation of space reinforces inequalities in access to land, infrastructure, and basic services, de facto excluding some residents from the benefits of urban growth. This study aims to understand how the informal economy, while constituting a mode of subsistence, contributes to the reproduction of spatial exclusions between Abidjan and its peripheries. The exploitation of the data mobilized a comparative ethnographic approach through the use of qualitative data collection techniques and tools such as documentary research, direct observation, individual and collective interviews (focus groups) as well as thematic content analysis. The results highlight on the one hand a differentiated management of space which tends to reinforce socio-spatial fragmentation and to marginalize certain neighborhoods described as relict villages. On the other hand, it reveals that local actors develop adaptation strategies based on community solidarity, mutual aid networks and the mobilization of social capital to circumvent the constraints imposed by the institutional framework. Finally, the study shows that relations between informal actors and public authorities are marked by normative dissonances. Territorial planning policies are sometimes perceived as a lever for development and sometimes as a source of exclusion depending on the interests and positions of the actors involved.

Keywords: *Economic insecurity, informal economy, socio-spatial fragmentation, public policy, Ivory Coast.*

Introduction

Avec la croissance rapide des villes et la transformation continue des campagnes, on assiste à l'émergence de territoires aux contours « flous », qui ne sont plus tout à fait urbains sans être encore pleinement ruraux (Debarbieux et Vanier, 2002 ; Vanier, 2005). Ce brouillage entre ville et campagne s'intensifie sous l'effet combiné d'une urbanisation rapide et du dynamisme agricole dans certaines zones périurbaines, donnant naissance à des espaces

hybrides, marqués par une recomposition du tissu territorial (Côté, 1996 ; Maâchou et Otmane, 2016).

Ces périphéries urbaines deviennent alors des espaces d'interactions complexes où coexistent différents intérêts. En effet, bien que les formes sociales héritées de la ruralité y soient encore présentes, elles sont de plus en plus aspirées par les logiques urbaines, transformant ainsi les modes de vie et les rapports sociaux (Sabiha et *al.*, 2025).

En Côte d'Ivoire, le cas d'Abidjan illustre bien cette dynamique. L'extension continue de la ville conduit à l'intégration progressive de villages autrefois ruraux, tels que Bingerville, Anyama ou Grand-Bassam, désormais englobés dans sa périphérie. Ces espaces se trouvent aujourd'hui pris entre la volonté de préserver une mémoire sociale et culturelle héritée du passé villageois et les pressions foncières de plus en plus fortes engendrées par le phénomène de rurbanisation.

Dans ce contexte, les dynamiques de précarité économique se diffusent bien au-delà des quartiers dits précaires d'Abidjan (Abobo, Yopougon...), pour gagner ces périphéries en mutation, habitées à la fois par des populations autochtones et des citadins relégués en quête de logements abordables. Trois constats empiriques permettent d'éclairer cette fracture croissante entre le centre urbain et ses marges. Premièrement, dans les quartiers comme Adjamé, 70 % des vendeurs ambulants occupent les artères principales, contribuant à une congestion urbaine chronique et incitant nombre de riverains à se délocaliser vers des zones périphériques comme Songon, dépourvues d'infrastructures essentielles (Kouassi, 2021, p. 28). Deuxièmement, à Bingerville, la transformation accélérée des terres agricoles en lotissements a pour corollaire un accès inégal à l'eau courante 35 % des ménages en bénéficient, contre 80 % dans les quartiers centraux (Konan, 2022, p. 15). Troisièmement, les femmes des espaces périurbains cumulent les vulnérabilités : 65 % travaillent dans l'agriculture de subsistance ou le petit commerce informel, avec des revenus inférieurs de 40 % à ceux des hommes (Diarra, 2020, p. 49).

Ce tableau révèle un paradoxe structurant qui présente l'économie informelle à la fois comme une réponse adaptative aux fragilités économiques et un vecteur de reproduction des inégalités spatiales. Loin d'être un simple palliatif, cette informalité en

l'absence de régulation publique accentue la fragmentation socio-spatiale et précarise davantage les populations reléguées dans les périphéries. Ce double regard met en lumière une ambivalence normative : si l'informalité permet une résilience économique minimale, elle participe également à la ségrégation territoriale. Ainsi, à Abidjan, 60 % des travailleurs informels vivent dans des espaces périurbains, sans accès aux services de base (Touré, 2019, p. 73). De même, à Anyama, la spéculation foncière contraint 45 % des autochtones à céder leurs terres, contribuant à une perte d'ancrage territorial et à une marginalisation croissante (Koffi, 2021, p. 89).

Ces dynamiques traduisent la complexité de l'urbanisation ivoirienne, marquée par une tension entre croissance informelle, inégalités spatiales et crise de l'accès aux ressources urbaines. Si les activités économiques non réglementées peuvent être perçues comme formes de résilience face à la précarisation de l'emploi formel, elles s'accompagnent d'une intensification des processus d'exclusion. Les espaces périurbains deviennent ainsi des espaces tampons, où convergent les effets combinés de la précarité économique, de la pression foncière et du déficit infrastructurel.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente recherche, en s'attachant à interroger le paradoxe suivant : comment l'économie informelle, tout en offrant des opportunités de survie aux populations marginalisées, participe-t-elle à la reproduction des exclusions spatiales entre Abidjan et ses périphéries ? Plus largement, cette réflexion soulève une interrogation centrale sur les politiques publiques à concevoir pour articuler développement urbain, justice territoriale et reconnaissance des économies populaires. La problématique se formule ainsi :

Comment l'économie informelle, tout en constituant un mode de subsistance, contribue-t-elle à la reproduction des exclusions spatiales entre Abidjan et ses périphéries, et quelles politiques peuvent permettre de concilier développement urbain et justice territoriale ?

Derrière cette interrogation générale se dessinent plusieurs enjeux sociologiques majeurs qui orientent notre démarche analytique. Il s'agit, en premier lieu, de questionner les

mécanismes de précarisation économique engendrés par la diffusion massive du travail informel dans les espaces urbains centraux, et leurs effets en cascade sur les champs périurbains. Ce processus contribue à l'enchérissement du coût de la vie, à la détérioration du tissu social, et à la relégation spatiale des populations les plus vulnérables, poussées vers des marges urbaines sous-équipées, où la pression sur les ressources foncières et les infrastructures sociales se fait de plus en plus forte.

En second lieu, face à ces recompositions territoriales et aux formes d'incertitude qu'elles génèrent, il convient d'interroger les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les habitants des espaces périurbains. Ces stratégies, qu'elles soient résidentielles, économiques ou communautaires, relèvent de logiques complexes de négociation avec un espace intermédiaire ni pleinement urbain, ni résolument rural marqué par la volatilité foncière, l'insuffisance de l'offre publique, et la persistance de formes d'organisation locales souvent informelles.

Enfin, l'analyse critique des politiques publiques s'impose comme un axe structurant de cette recherche. Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure les dispositifs institutionnels en matière de planification urbaine, de régulation foncière et d'intégration de l'économie populaire sont à même de répondre aux défis contemporains de l'exclusion territoriale. Cette réflexion engage aussi une interrogation sur les effets potentiellement contre-productifs de certaines politiques, qui, en ignorant les dynamiques spécifiques des périphéries, peuvent contribuer à renforcer la ségrégation socio-spatiale et les déséquilibres structurels.

Ces questionnements articulent notre étude autour de trois objectifs analytiques centraux :

Analyser comment la montée de l'informalité économique dans les centres urbains produit des effets de précarisation et de relégation dans les périphéries, contribuant à des formes d'urbanisation non régulée ;

Documenter les logiques d'adaptation sociale des populations périurbaines face aux mutations foncières, à la raréfaction des ressources publiques et aux incertitudes structurelles ;

Évaluer les marges de manœuvre et les limites des politiques publiques actuelles en matière d'aménagement territorial, afin de formuler des pistes pour une planification plus inclusive, équitable et sensible aux contextes locaux.

Dans cette recherche, nous avons choisi de nous appuyer sur une lecture critique de l'espace urbain afin de mieux comprendre les réalités abidjanaises. La théorie de la production de l'espace proposée par Henri Lefebvre (1974) nous semble particulièrement éclairante, car elle rappelle que l'espace n'est jamais neutre : il est façonné par des rapports sociaux, économiques et politiques. Dans le cas d'Abidjan, cette perspective permet de saisir comment la pression foncière et les logiques de pouvoir organisent la marginalisation des périphéries et accentuent la vulnérabilité des populations qui y résident.

Cette réflexion trouve un prolongement dans les travaux de David Harvey (2008) sur l'accumulation par dépossession, qui mettent en évidence la spéculation foncière et les formes de captation des ressources contribuant à la précarité résidentielle. Elle se nourrit également de l'analyse de Loïc Wacquant (2013) sur la marginalité urbaine avancée, utile pour comprendre la stigmatisation et le déficit d'infrastructures vécus par les habitants des champs périurbains. Enfin, la notion d'injustice spatiale développée par Edward Soja (2010) permet de penser les inégalités d'accès aux ressources et aux droits urbains comme le résultat de choix politiques et de logiques de gestion différenciées des territoires.

Ces apports théoriques, bien que issus d'horizons différents, se complètent et convergent pour éclairer les processus sociaux et spatiaux observés en Côte d'Ivoire. Ils nous aident à comprendre que l'économie informelle, loin d'être seulement un moyen de survie, joue aussi un rôle central dans la reproduction des inégalités socio-spatiales. Ce cadre conceptuel fournit ainsi les outils nécessaires pour analyser le paradoxe des périphéries abidjanaises, à la fois lieux de solidarité et d'exclusion, de créativité sociale et de relégation institutionnelle.

1. Méthodologie

Le choix d'une démarche ethnographique comparative s'est imposé dans le cadre de cette recherche, car il s'agissait de comprendre de près la complexité des réalités sociales qui traversent les périphéries abidjanaises. Ces espaces sont marqués par une grande diversité, qu'il s'agisse des statuts fonciers coutumiers, précaires ou issus de lotissements récents des formes d'activités économiques ou encore des modes de vie. Dans un tel contexte, seule une immersion prolongée sur le terrain, combinée à une approche comparative, pouvait permettre de restituer à la fois les trajectoires résidentielles, les formes de marginalisation et les stratégies d'adaptation développées par les populations.

L'enquête, conduite de janvier à avril 2025, a porté sur cinq (05) sites retenus pour leur valeur représentative : Abobo Baoulé et Yopougon Gesco, deux quartiers informels à forte densité ; Bingerville et Songon, villages progressivement intégrés au tissu urbain ; ainsi que deux espaces ruraux en pleine mutation, Dabou et Grand-Bassam. Le choix de ces terrains se justifie par leur rôle stratégique dans la dynamique d'expansion d'Abidjan, leur exposition aux pressions foncières et la variété des profils socio-résidentiels qu'ils concentrent.

Pour documenter ces réalités, plusieurs outils de collecte ont été mobilisés dans une logique de complémentarité. Quarante-cinq (45) entretiens semi-directifs ont ainsi été réalisés : 12 avec des habitants des quartiers périurbains, 8 avec des commerçantes et travailleuses informelles, 7 avec des jeunes confrontés à des situations de précarité, 5 avec des chefs coutumiers, 5 avec des élus locaux, 4 avec des urbanistes ou techniciens municipaux et 4 avec des membres d'associations communautaires. Ces entretiens, d'une durée moyenne d'une heure, ont permis de recueillir une diversité de points de vue et de trajectoires. En parallèle, dix (10) focus groups réunissant chacun entre six et huit participants soit environ soixante-dix (70) personnes au total ont été organisés autour de thèmes centraux tels que le logement, l'accès aux services de base, le foncier ou encore les relations entre populations locales et autorités. Enfin, l'observation directe et participante a constitué un apport décisif, en donnant accès aux pratiques quotidiennes, qu'il s'agisse de l'auto-construction des

logements, des solidarités de voisinage ou des arrangements informels pour accéder aux infrastructures.

En ce qui concerne l'échantillonnage, il a été conçu de manière raisonnée, en tenant compte de critères tels que l'âge, le genre, l'ancienneté d'installation, le statut foncier et la position socio-professionnelle. Cette diversité a permis de croiser des points de vue variés et d'analyser les expériences sociales de manière différenciée. À partir du quarantième entretien et du neuvième focus group, il est apparu que les mêmes thèmes revenaient de manière récurrente, ce qui indique que la saturation empirique avait été atteinte.

En définitive, cette méthodologie, fondée sur la combinaison d'entretiens, de focus groups et d'observations, assure une analyse fine des réalités sociales. Elle permet ainsi d'articuler les dimensions individuelles et collectives, de confronter les discours aux pratiques, et de comprendre en profondeur les mécanismes d'exclusion et les logiques d'adaptation à l'œuvre dans les espaces périphériques abidjanaises.

2. Résultat

2-1. Economie informelle comme ressource de production des ségrégations spatiales

Les résultats mettent en lumière les effets différenciés de l'informalité économique sur les conditions d'existence des populations reléguées en périphérie abidjanaise. Il ressort des entretiens que l'urbanisation non planifiée entraîne une saturation rapide des ressources essentielles (eau, électricité, assainissement), une augmentation des coûts du logement, et une insécurité foncière chronique, aggravée par l'absence de mécanismes de régulation efficaces. Si l'économie informelle représente pour beaucoup une ressource vitale, elle s'accompagne également d'une intensification des vulnérabilités sociales et territoriales.

« Depuis qu'on est venu s'installer ici, on n'a pas l'eau courante. Chaque jour, on doit payer les gens pour puiser de l'eau, et ça coûte cher. Même l'électricité, c'est les branchements qu'on paie par

des câbles qu'on tire ». (Femme, 38 ans, résidente à Yopougon Gesco)

Ce témoignage met en lumière la logique de sous-intégration infrastructurelle propre aux zones périurbaines informelles. L'absence d'équipements de base y contraint les ménages à recourir à des solutions palliatives, souvent précaires, qui renchérissent paradoxalement le coût de la vie quotidienne. En mobilisant les travaux de Loïc Wacquant (2013) sur la « marginalité urbaine avancée », on peut interpréter cette situation comme le résultat d'une gestion différenciée de l'espace urbain, où les services publics ne sont pas distribués selon les besoins sociaux, mais selon des logiques sélectives, renforçant la relégation.

« Avant on payait 10.000 pour louer ici. Maintenant c'est 25.000 ou 30.000. Mais rien n'a changé. Il n'y a pas de route, pas d'hôpital, rien. On paye plus pour vivre dans les mêmes conditions ».

(Jeune homme, 26 ans, ouvrier informel à Songon).

Ce verbatim illustre une dissonance entre la valeur foncière croissante et l'absence de plus-value sociale. L'élévation des loyers dans les périphéries, non accompagnée d'une amélioration des services urbains, reflète une logique spéculative détachée des conditions matérielles de vie. On retrouve ici les réflexions de David Harvey (2003) sur l'« *accumulation par dépossession* » : les territoires périphériques sont investis non pour le bien-être de leurs habitants, mais pour leur capacité à générer des rentes, accentuant l'injustice spatiale. Ce mécanisme contribue à l'entretien de la précarité résidentielle, renforçant l'incertitude et la mobilité forcée des plus pauvres. Ainsi, cet axe montre que l'économie informelle, loin d'être une simple forme de résilience, s'inscrit dans un système urbain fragmenté, où l'accès aux ressources est fortement médié par des logiques de pouvoir, de marchandisation et de segmentation territoriale. Loin d'atténuer les inégalités, l'informalité contribue souvent à les reproduire, voire à les amplifier, au sein d'un urbanisme dual où les périphéries constituent des espaces d'invisibilisation sociale et politique.

2-2. Logiques d'adaptation et de recomposition des pratiques territoriales

Face aux mutations rapides des périphéries abidjanaises marquées par la spéculation foncière, le déficit d'infrastructures et la faiblesse des politiques publiques, les populations développent des stratégies d'adaptation plurielles, à la fois résidentielles, économiques et symboliques. Ces logiques d'ajustement ne relèvent pas uniquement de la survie, mais témoignent d'une capacité d'agir (agency) dans des contextes de contrainte. Elles traduisent un urbanisme « par le bas », fondé sur des pratiques d'auto-construction, de solidarité communautaire et de mobilisations informelles autour de la gestion des ressources.

« Moi, j'ai pris un terrain chez un parent, on a arrangé ça entre nous. Pas de papier, mais on sait que c'est notre zone. On a mis maison là, et on vit dedans. Même si la mairie vient, on va dire que c'est coutumier ici ».

(Homme, 42 ans, habitant à Songon)

Ce témoignage illustre une forme d'appropriation informelle du foncier, fondée sur les logiques d'alliance coutumière et de reconnaissance communautaire, en dehors des dispositifs juridiques formels. Dans cette perspective, on peut mobiliser les travaux de James C. Scott (1895) sur les « formes de résistance discrètes » et ceux d'Asef Bayat (2010) sur la « politique du quotidien » dans les espaces informels : l'action ici n'est pas contestataire au sens classique du terme, mais elle est subversive dans son efficacité, en redéfinissant les normes d'usage du territoire. Cette occupation coutumière traduit aussi une économie morale de la terre, où la légitimité d'usage prévaut sur la légalité administrative.

« Ici, chacun se débrouille. Il y a des femmes qui vendent devant leur maison, les jeunes lavent les motos, d'autres font couture ou vendent du crédit. On ne peut pas rester sans rien faire. Même si c'est petit, c'est mieux que rien ».

(Femme, 35 ans, commerçante à Bingerville).

Ce discours révèle une économie populaire fondée sur la polyvalence, l'auto-emploi et la mobilisation des ressources domestiques. Il fait écho aux travaux de Michel de Certeau sur les « pratiques ordinaires » et à ceux de Jean-Louis Laville sur les économies solidaires, qui montrent comment, dans les interstices de l'économie formelle, se déploient des formes alternatives de production, de circulation et de survie. Ces pratiques témoignent d'un ancrage local fort, d'une capacité de résilience et d'une régulation socio-économique communautaire qui supplée les carences de l'État. On y observe également une féminisation de la subsistance, où les femmes endossent un rôle central dans la continuité de la reproduction sociale.

2-3. Fragmentation urbaine comme mécanisme de production des inégalités sociales

Les résultats de l'enquête confirment l'existence d'une gestion différenciée et sélective des espaces urbains à Abidjan et dans ses périphéries. Les zones périurbaines apparaissent comme des espaces de relégation où la faiblesse de l'intervention publique se conjugue à l'absence de planification urbaine intégrée. Les habitants de ces territoires doivent composer avec un accès différencié voire inexistant aux services essentiels tels que l'eau potable, l'électricité, la voirie ou encore les infrastructures sanitaires et scolaires. Cette fragmentation territoriale nourrit un fort sentiment d'abandon et d'injustice, renforcé par des logiques de spéculation foncière qui complexifient davantage les dynamiques d'installation et de sécurisation foncière des ménages modestes.

« Ici, on dirait qu'on n'est pas à Abidjan. L'État ne nous regarde pas. Pour avoir l'eau, c'est les forages privés, pour la route, c'est nous-mêmes qui cotisons. Quand il pleut, c'est la galère. Mais les terrains, eux, deviennent de plus en plus chers » !

Habitant de Yopougon Gesco (mars 2025)

Ce témoignage illustre la double peine que subissent les populations périurbaines : d'un côté, l'absence d'État et d'infrastructures de base ; de l'autre, une pression foncière croissante qui limite leur capacité à stabiliser leur habitat. Cette situation peut être analysée à travers la notion de citoyenneté

différenciée (Agier, 2015), où les droits urbains ne sont pas distribués de manière égale mais segmentés selon des logiques politico-économiques. Les habitants des champs périurbains sont ainsi maintenus dans une forme d'urbanité incomplète, souvent sans reconnaissance juridique ou institutionnelle pleine de leur existence en tant que citoyens :

« On nous demande de libérer les terrains pour des projets, mais on ne nous dit jamais quand l'école ou le centre de santé viendra. On dirait qu'on est juste là pour faire passer les projets des autres ».

Chef communautaire à Songon (avril 2025)

Ce propos met en lumière une asymétrie dans les logiques d'aménagement du territoire : les populations locales sont exclues des processus de décision et souvent utilisées comme variables d'ajustement dans des stratégies de valorisation foncière imposées d'en haut. Cette dynamique peut être éclairée par la théorie de la production de l'espace de Lefebvre (1974), selon laquelle l'espace urbain est produit par des rapports de pouvoir et de domination, et non par un processus neutre ou purement technique. Ainsi, la marginalisation spatiale n'est pas une simple conséquence du sous-développement mais bien le produit d'une organisation politique et économique de la ville où les intérêts privés priment sur les besoins collectifs.

En somme, la fragmentation urbaine à Abidjan et dans ses périphéries ne relève pas d'un défaut de développement homogène, mais d'une gestion hiérarchisée de l'espace qui alimente les dynamiques d'exclusion. Ces dernières ne se traduisent pas seulement par un éloignement géographique, mais aussi par une disqualification symbolique et politique des habitants des zones reléguées.

2-4. Ambivalence des politiques publiques entre légitimité formelle et informalité territoriale

Les discours recueillis révèlent une tension entre la reconnaissance des efforts institutionnels (microfinance, urbanisation) et une critique structurelle de leur mise en œuvre. Les acteurs valorisent l'intention des politiques publiques, mais

dénoncent leur décalage avec les logiques socio-économiques locales, perçu comme un accélérateur d'inégalités. Deux dimensions émergent : L'échec des modèles standardisés face à la diversité des territoires, illustré par des dispositifs jugés « hors-sol ».

L'invisibilisation des pratiques informelles dans la conception des politiques, perçue comme une violence symbolique.

« Vos projets d'urbanisation, c'est beau sur le papier, mais ici, ça ne colle pas à nos réalités » !

Ce verbatim illustre le phénomène d'isomorphisme coercitif : les politiques publiques reproduisent des modèles standardisés (urbanisme néolibéral, normes techniques universelles) pour gagner en légitimité auprès des bailleurs, au détriment de l'adaptation aux contextes locaux. Selon Di Maggio et Powell, les institutions adoptent des pratiques similaires par mimétisme, même inefficaces, pour se conformer à des attentes externes (État, organismes internationaux). Cela explique le caractère « hors-sol » des politiques dénoncé par les acteurs, où la conformité bureaucratique prime sur l'innovation territoriale.

« Comment lutter contre la pauvreté si vous ne comprenez pas que l'informalité, ici, c'est notre seule stratégie de survie » ?

Ce verbatim renvoie à la théorie de Michel de Certeau sur les *tactiques* des dominés : l'économie informelle (travail non déclaré, auto-construction, etc.) est une réponse créative à l'absence d'institutions adaptées. Les politiques publiques, conçues comme des *stratégies* rigides (plans d'insertion, normes légales), échouent car elles méconnaissent ces pratiques.

En parallèle, James Scott (*Seeing Like a State*) analyse l'incapacité des États à appréhender les savoirs locaux (*métis*), car ils privilégient des catégories simplificatrices (« emploi formel », « logement légal »). Cette cécité bureaucratique transforme l'informalité en « problème » plutôt qu'en ressource, creusant les inégalités.

Ces verbatims révèlent un conflit entre *rationalité instrumentale* des politiques (focalisées sur des indicateurs quantitatifs) et *rationalité située* des acteurs locaux. L'analyse

invite à repenser l'action publique à l'aune de la sociologie des organisations (intégrer l'informalité comme ressource) et de l'anthropologie de l'État (décentraliser les savoirs décisionnels).

3. Discussion

Les résultats de cette enquête ethnographique menée entre janvier et avril 2025 à Abidjan et dans ses périphéries révèlent des formes d'exclusion spatiale et de précarité économique qui s'entrelacent et s'autoalimentent. Cette étude s'inscrit dans un corpus de travaux critiques sur la fabrique urbaine en Afrique de l'Ouest (Durand-Lasserve, 2003 ; Simone, 2004 ; Bénit-Gbaffou, 2012), tout en proposant un dépassement de certaines approches trop centrées sur la binarité centre/périphérie ou sur une lecture strictement gestionnaire des politiques urbaines.

En effet, loin de concevoir les périphéries comme de simples marges sous-équipées, les données ethnographiques montrent qu'elles sont des lieux d'expérimentation sociale, d'innovation résidentielle et de résistances quotidiennes, mais aussi des espaces marqués par une relégation politique structurelle. À ce titre, notre étude rejoint les travaux de Jennifer Robinson (2006) sur les « villes ordinaires » en montrant que les dynamiques d'exclusion ne peuvent être analysées uniquement à partir de modèles importés des métropoles du Nord global, mais doivent intégrer les formes spécifiques d'agencéité, d'informalité et de production foncière locales.

Notre analyse converge par ailleurs avec les apports de la géographie critique (Harvey, 2008 ; Lévy, 2013) en soulignant le caractère structurellement inégalitaire de l'espace urbain abidjanais, façonné par des rapports de pouvoir qui traversent les logiques d'aménagement, de spéculation et de marginalisation. Le concept d'« injustice spatiale » (Soja, 2010) permet ici de penser l'accumulation de désavantages matériels, symboliques et politiques dans les périphéries et les « villages reliques », au croisement des inégalités foncières, des politiques publiques sélectives, et des imaginaires dévalorisants.

Mais notre enquête va au-delà de cette convergence critique, en insistant sur l'importance d'une lecture relationnelle et située de la précarité. En mobilisant les récits de terrain (entretiens,

observations, focus groups), nous montrons que la précarité n'est pas seulement une condition objective (manque de revenus, d'équipements ou de droits), mais aussi une expérience subjectivement vécue et localement négociée. Cette approche qualitative permet de dépasser les catégories statistiques souvent rigides et de réinscrire les individus dans leurs stratégies d'habiter, de contournement, et de résistance symbolique.

Enfin, ce travail se positionne clairement dans une sociologie urbaine postcoloniale qui interroge les formes d'héritage, de domination et d'ajustement entre normes importées et pratiques endogènes. Il dialogue avec les réflexions de Mbembe et Nuttall (2004) sur l'urbanisme improvisé, tout en appelant à une relecture des politiques d'aménagement à partir des territoires eux-mêmes : en tant qu'espaces vécus, traversés par l'histoire, la mémoire, les solidarités et les conflits fonciers.

Conclusion

En définitive, l'analyse des espaces périurbains abidjanais révèle que la précarité économique et l'exclusion spatiale ne sont pas des phénomènes isolés, mais bien le résultat d'une combinaison de facteurs structurels. En effet, la croissance urbaine rapide, conjuguée à la spéculation foncière et à la faiblesse des politiques publiques, produit des espaces hiérarchisés où les inégalités se renforcent. Dans ce contexte, l'économie informelle apparaît comme une réponse nécessaire pour de nombreux ménages, mais elle demeure ambivalente : tout en offrant des opportunités de subsistance, elle contribue à entretenir la fragmentation socio-spatiale.

Par ailleurs, les stratégies mises en œuvre par les habitants qu'il s'agisse de l'auto-construction, des solidarités communautaires ou de l'occupation coutumière des terres traduisent une capacité d'adaptation face à l'incertitude. Ces pratiques, bien qu'informelles, révèlent un véritable savoir-faire territorial et soulignent l'ingéniosité des populations dans la gestion de leur quotidien. Cependant, elles ne suffisent pas à compenser l'absence d'une intervention publique adaptée aux réalités locales.

Ces constats appellent, d'une part, à une relecture des politiques d'aménagement, souvent conçues de manière uniforme

et déconnectée des spécificités locales. D'autre part, ils invitent à reconnaître la pluralité des modes de production de la ville et à intégrer les pratiques informelles dans une planification inclusive et équitable. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de corriger des déficits en infrastructures, mais de repenser la fabrique urbaine et périurbaine en tenant compte des besoins différenciés et des logiques habitantes.

En définitive, les espaces périurbains ne doivent plus être perçus comme de simples champs en attente de développement, mais comme des espaces stratégiques où se créent de nouvelles formes d'habitat et d'organisation sociale. Ainsi, les reconnaître et les intégrer pleinement dans les politiques urbaines constitue une condition indispensable pour bâtir une ville plus équitable, capable de concilier croissance économique, justice spatiale et cohésion sociale.

Dans cette perspective, cette étude présente une portée pratique importante, car elle offre des repères concrets aux décideurs publics, aux urbanistes et aux acteurs communautaires pour concevoir des politiques territoriales plus inclusives. En effet, il ne s'agit plus seulement de planifier des infrastructures à partir de modèles standardisés, mais de prendre appui sur les réalités locales et les pratiques habitantes. Par exemple, l'accompagnement des initiatives d'auto-construction par des dispositifs de sécurisation foncière et d'accès aux services de base (eau, électricité, assainissement) permettrait d'améliorer significativement les conditions de vie. De même, l'intégration des marchés informels tels que ceux de Songon ou de Bingerville dans des plans d'aménagement favorisant l'hygiène et la sécurité, sans détruire l'activité économique, contribuerait à une urbanisation plus équitable. Enfin, la valorisation des solidarités communautaires, à travers le renforcement des mutuelles locales, des tontines ou des réseaux d'entraide, pourrait devenir un levier pour la réalisation de projets collectifs, comme la construction d'infrastructures sociales ou la gestion participative de l'espace public.

Ainsi, en articulant ces pratiques endogènes avec une action publique adaptée, il devient possible de réduire les inégalités socio-spatiales et de promouvoir une urbanisation inclusive, respectueuse des dynamiques sociales et économiques locales.

Références bibliographiques

BACCHETTA M., ERNST E. et BUSTAMANTE J.P., 2009. *Globalization and Informal Jobs in Developing Countries*, OIT et OMC, Genève.

BANERJEE Abhijit et DUFLO Esther, 2012. *Repenser la pauvreté*, Le Seuil, Paris.

BEAUCHEMIN Christian, 2005. « Les migrations ville-campagne en Côte d'Ivoire : une circulation inversée ». In : *Urbain-Rural, l'hybridation en marche*, GUEYE C., FALL A.S. (dir.), Enda, Dakar, pp. 167-189.

BELGUESMIA Sabiha, YOUSFI Badreddine et OTMANE Tayeb, 2019. « Interface ville/campagne et dynamiques des espaces périurbains d'une ville intermédiaire sud-méditerranéenne. L'exemple de Mostaganem (Algérie) », *Méditerranée*, vol. 63, n°179-180, pp. 179-200. DOI : <https://doi.org/10.7202/1084236ar>.

CASTEL Robert, 1995. *Les métamorphoses de la question sociale*, Fayard, Paris.

CLING Jean-Pierre, LAGRÉE Stéphane, RAZAFINDRAKOTO Mireille et ROUBAUD François, 2017. *L'économie informelle dans les pays en développement*, AFD, Paris.

EMELIANOFF Catherine, 2010. « Connaître ou reconnaître les inégalités environnementales ? ». In : *L'étalement urbain : un processus incontrôlable ?* YAMNA D., EMELIANOFF C., BENNASR A., CHEVALIER J. (dir.), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 221-233.

KRA KOUAKOU Valentin, KOFFI Simplicie Yao et OURA Kouadio Raphaël, 2018. « Mutations socio-économiques et dynamique foncière liées à l'abandon de la cotonculture dans la sous-préfecture de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) », *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 5, n°2, pp. 44-50.

LEFEBVRE Henri, 1974. *La production de l'espace*, Anthropos, Paris.

LEFEBVRE Henri, 1968. *Le droit à la ville*, Anthropos, Paris.

MAURIZIO Roxana, 2010. « Informalité et vulnérabilité en Amérique latine. Cas de l'Argentine, du Brésil, du Chili et du Pérou », *Revue Internationale du Travail*, vol. 149, n°3, pp. 305-328.

NGANA Félix, 2004. Représentation des espaces urbains et processus migratoire des populations marginalisées en Centrafrique, Thèse de doctorat, Université Denis Diderot-Paris 7, Paris, 438 p.

NGANA Félix, SOUGNABÉ Pabamé, GONNÉ Bernard, ABABA Alexis Maïna, 2009. « Transformations foncières dans les espaces périurbains en Afriquecentrale soudanienne ». In : Savanes africaines en développement : innover pour durer, Garoua, Cameroun, avril 2009, 9 p.

ROTHENBERG A.D., GADUH A., BURGER N.E., CHAZALI C., TJANDRANINGSIH I., RADIKUN R., SUTERA C. et WEILANT S., 2015. « Rethinking Indonesia's Informal Sector », World Development, vol. 8, pp. 96-113.

SASSEN Saskia, 1991. Villes globales, Descartes & Cie, Paris.

SASSEN Saskia, 2014. Expulsions, Éditions de la Découverte, Paris.

SEMMOUD Nora, 2003. « Les mutations de la morphologie socio-spatiale algéroise », Annales de géographie, n°633, pp. 495-517.

SEMMOUD Nora, 2007. « Habiter et types d'habitat à Alger », Autrepart, vol. 42, n°2, pp. 163-180.

TCHOTSOUA Moussa, 2006. Évolution récente des territoires de l'Adamaoua central : de la spatialisation à l'aide pour un développement maîtrisé, Thèse de HDR, Université d'Orléans, France.

VAN DER PLOEG Jan Douwe, 2006. Sociologie rurale critique, Wageningen Academic Publishers, Wageningen.

Evolution des quartiers précaires à Abidjan des années 1980 à la crise de 2010

Kouadio Yao Ernest Badou

Enseignant chercheur

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody

yao.ernest@live.fr / 01.72.24.64.67

Résumé :

Indépendante depuis le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire a connu une période faste avec un développement spectaculaire connu sous le nom de « miracle Ivoirien ». Ce développement a permis à sa capitale Abidjan de s'accroître en termes de population ainsi que sur le plan spatial. Cela a attiré un grand nombre de personnes venues « se chercher » dans la capitale, endroit idéal pour trouver des opportunités de réussite. Il est l'eldorado du pays de sorte que toutes les personnes vivant à l'intérieur du pays voient en Abidjan un endroit idéal pour y vivre. Abidjan devient même la convoitise de plusieurs ressortissants et attirent des personnes de nationalités multiples. Ce « déferlement humain » ne reste pas sans conséquence sur l'habitat. La pression de ses masses populaires entraîne un manque de logement décent à tous, d'où la naissance des quartiers précaires. Les années 1980 avec la crise et la mise en place des programmes d'Ajustement structurel apparaissent comme un tournant historique des problématiques liées aux quartiers précaires jusqu'à la crise de 2010. Ces quartiers précaires bien que nombreux ne datent pas d'aujourd'hui. Cet article analyse les causes de ces quartiers précaires tout en indiquant les zones et les conséquences avec le développement d'un environnement malsain et précaire.

Mots clés : *précaires, environnement, habitat, pollution, déchets.*

Abstract :

Independent since August 7, 1960, Côte d'Ivoire has experienced a prosperous period with a spectacular development known as the "Ivorian miracle." This development has allowed its capital, Abidjan, to grow in terms of population as well as spatially. This has attracted a large number of people who have come to "look for themselves" in the capital, the ideal place to find opportunities for success. It is the country's El Dorado, so all people living in the interior of the country see Abidjan as an ideal place to live. Abidjan has even become the coveted destination of several nationals and attracts people of multiple nationalities. This "human surge" is not without consequences on housing. The pressure of its popular masses leads to a lack of decent housing for all, hence the birth of precarious neighborhoods. The 1980s, with the crisis and the

implementation of structural adjustment programs, appear to be a historical turning point in the problems linked to precarious neighborhoods until the 2010 crisis. These precarious neighborhoods, although numerous, do not date from today. This article analyzes the causes of these precarious neighborhoods while indicating the areas and the consequences with the development of an unhealthy and precarious environment.

Keywords: *precarious, environment, habitat, pollution, waste.*

Introduction

Devenue capitale à partir de 1934, Abidjan a connu depuis, une évolution exponentielle. Elle se présente comme la principale ville et mégapole de la Côte d'Ivoire. Cette évolution est due à la croissance économique du pays surtout des années après l'indépendance notamment les deux premières décennies appelées « miracle ivoirien ». Cette croissance va entraîner le déplacement d'un très grand nombre de populations de la majeure partie du pays et ceux de l'hinterland vers les villes notamment à Abidjan. Cependant à partir des années 1980, le pays va connaître une crise économique. Cette crise va avoir un énorme impact sur les acquis sociaux du pays. Elle engendra et accroîtra par la suite le développement des quartiers précaires. Cet article analyse l'évolution des quartiers précaires dans la ville d'Abidjan des années 1980 à 2010. La raison principale du choix de 1980 réside aux difficultés qu'a rencontrées la Côte d'Ivoire l'obligeant à mettre en place des programmes d'Ajustement Structurels (PAS). Cette situation a mis le pays à rude épreuve sur le plan économique. Quant à l'année 2010, elle est marquée par une crise post-électorale sanglante. Cette crise a conduit le pays dans une situation difficile tant sur le plan économique que politique entraînant des fractures sociales à tous les niveaux. C'est donc trois décennies de difficultés économiques et sociales sans précédent qu'a connues le pays. On peut dès lors chercher à comprendre quelles sont les différentes raisons ou les causes de l'évolution des quartiers précaires ? Il s'agit également d'analyser les zones impactées et quelles en sont les conséquences ? voilà autant de questions que cette étude va tenter d'élucider.

Pour mener à bien ce travail, différentes catégories de sources ont été utilisées. Il s'agit des sources écrites qui se décomposent en

documents archivistiques et imprimés. Pour les derniers cités, il s'agit des ouvrages consultés, des journaux officiels, des rapports des ministères techniques, des annuaires, des statistiques et des sources audiovisuelles bien sur également avec la consultation des documents en ligne sur internet.

L'analyse va s'articuler donc autour des raisons ou causes de l'évolution des quartiers précaires d'une part et d'autre part les zones impactées et enfin les conséquences de cette évolution des quartiers précaires.

1-Les causes de l'évolution des quartiers précaires

De nombreuses causes sont à la base de l'évolution des quartiers précaires à Abidjan. Elles sont d'ordre social et économique d'une part et d'autre part elles sont la résultante d'une mauvaise planification de la politique étatique. Mais bien avant, il convint de définir quelques notions.

1-1-Définition de quelques termes

Les quartiers précaires naissent en grande partie dans les villes. La ville elle-même est une unité économique particulière. George (1974) soutient que c'est « une structure spatiale spécifique ayant une position, un noyau, des habitants et une économie diversifiée ». Elle est un foyer original de concentration d'homme et d'activité. Le quartier est la partie d'une ville ou d'une agglomération rurale ayant une physionomie propre et dont l'identité ne repose pas sur un découpage administratif, mais sur une unité architecturale ou sociologique, ou encore sur ses activités culturelles ou économiques (KRA, 2014). Selon le dictionnaire le Robert, le terme précaire est relatif à quelque chose dont l'avenir, la durée, la stabilité ne sont pas assurés. En d'autres termes, quelque chose de fragile, incertain, menacé, passager, instable, provisoire, transitoire vulnérable. En combinant les deux termes, on obtient qu'un quartier précaire est une partie de la ville caractérisée par une physionomie ou un type d'architecture qui n'est pas conforme à un plan directeur et dont l'existence est provisoire et instable. On peut le définir aussi comme étant une zone qui se caractérise par des conditions de vie rudimentaires marquée par une absence d'hygiène de vie, un manque d'assainissement avec des logements

de mauvaise qualité. On note également dans les quartiers un manque d'accès à certaines infrastructures de base telle que des centres de santé adéquats, des établissements scolaires peu recommandables.

Les quartiers précaires s'apparentent également à des bidonvilles. Un bidonville quant à lui désigne, dans le langage courant, un quartier d'habitat auto-construit avec des matériaux de récupération. En géographie, on utilise davantage les expressions de « quartier informel » ou de « quartiers d'habitat informel », pour insister sur l'installation de leurs habitants en dehors d'un cadre juridique formalisé >>, ou bien celle de « quartier d'habitat spontané » pour insister sur l'auto-construction sans plan préalable²⁶. Martin Luther Djatcheu (2018) préfère le terme plus englobant d' « habitat précaire ». Quel que soit leur nom, ces quartiers ont en commun un ensemble d'habitations précaires, dans des secteurs non viabilisés, parfois faites de matériaux de récupération et dont les habitants ne possèdent pas de titre de propriété. Il résulte d'une occupation de fait, illégale, du sol dans les secteurs des périmètres urbains ou périurbains considérés comme inutilisables, dangereux, plus ou moins insalubres (fortes pentes, zone inondable et lagunes, décharge, etc.) et laissés vacants. L'apparition de ces constructions est souvent rapide, parfois en une nuit, afin de prendre de court les autorités. La version nomade du bidonville est le camp de tentes correspondant souvent à la migration précipitée d'un grand nombre de personnes, notamment en cas de conflits. Qu'il soit un quartier précaire ou un bidonville, on retrouve les mêmes caractéristiques dans les deux cas. L'habitat « spontané » qualifie tout habitat localisé hors des lotissements officiels et qui est de ce fait considéré comme illégal. Mais ses constructions sont de différentes natures. Elles se présentent soit sous la forme d'un habitat de bidonville, soit d'un habitat organisé sur un modèle analogue à celui des lotissements

²⁶ Définition que vous pouvez trouver sur le site de <https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/bidonville> consulté le 23/08/2025

officiels et susceptibles d'être restructurés et officialisés (Alphonse YAPI-DIAHOU, 2000).

Les quartiers précaires concentrent tout ce qui est désordre urbain, logement précaire avec des difficultés d'accès aux services de base, les voiries y sont mal entretenues dépourvues d'électricité et d'eau. L'occupation du sol n'est pas organisée selon les normes de la géométrie, de sorte que les constructions sont implantées anarchiquement il n'existe pas de rues tracées, ni d'espace réservé à des équipements. Après ses définitions, les causes de développement des quartiers précaires sont le prochain point à analyser.

1-2-Les causes socio-économiques

Plusieurs facteurs contribuent à l'accroissement des quartiers précaires et bidonvilles à Abidjan. On peut noter d'abord l'afflux massif des populations des zones rurales à Abidjan. Ces dernières sont en général attirées par des opportunités économiques. En effet la plupart des migrants locaux viennent pour avoir une meilleure condition de vie. La plupart des personnes interrogées ont clairement indiqué qu'elles sont venues à Abidjan pour avoir une meilleure condition de vie. Cette situation comme le démontre la suite de cet article est la conséquence d'une mauvaise planification de la politique de l'Etat.

Aux populations locales qui se déplacent vers la ville d'Abidjan, viennent s'ajouter celles des pays environnants dominées en grande partie par les ressortissants de la CEDEAO. En effet la Côte d'Ivoire étant la « locomotive »²⁷ de l'Afrique de l'Ouest, se voit arriver chaque année de nombreux migrants économiques de ces pays vers principalement la ville d'Abidjan. Ces ressortissants sont originaires des pays comme le Niger, le Mali, le Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, le Benin, le Togo et pleins d'autres. Notre enquête de terrain a révélé que la plupart de ces

²⁷ La côte d'ivoire occupe 40 % dans le secteur économique au niveau de l'UEMOA.

ressortissants ont bien des domaines spécifiques de secteurs d'activités²⁸ auxquels ils s'intègrent.

Un ressortissant nigérian du nom de YOUSOUF nous a confié que le secteur de « GARBA »²⁹ est très rentable et donc la plupart de ses frères qu'il a fait venir après lui exercent dans ce domaine. Paradoxalement si ces derniers vivent pour la plupart dans les quartiers précaires, ce n'est pas par un manque de moyens mais plutôt pour un souci d'économie puisqu'ils sont pour la plupart en aventure. Donc ils travaillent, conservent l'argent pour ensuite l'envoyer et réaliser dans leurs pays d'origine.

Au volet économique, s'ajoute celui de l'éducation. Ce volet peut être vu sous plusieurs angles. En effet, des parents envoient souvent leurs enfants à un des leurs qui est basé à Abidjan. Ils pensent pour la plupart que celui qui est basé à Abidjan est riche (Antoine Phillippe, Claude HERRY, 1983). Ce phénomène qui date dès l'indépendance s'est accru au début des années 1980. Ainsi donc ceux qui reçoivent les jeunes personnes pour la plupart venues du village ne le font pas toujours selon leurs propres volontés. Des parents en envoyant leurs enfants cherchent indirectement la prise en charge de ces jeunes gens qu'ils soient filles comme garçons. Ce qui n'est toujours pas le cas. Dès lors que le tuteur n'arrive pas à s'occuper convenablement de ces « nouveaux venus », ils sont pour la plupart livrés à eux même. Et n'ayant plus les moyens pour se prendre en charge, ils cherchent un endroit où dormir. C'est ainsi que naissent les quartiers mal structurés et mal viabilisés puisque beaucoup plus accessibles et généralement construit avec les moyens du bord sans sécurité adéquate.

²⁸ Alors ici il faut savoir que la plupart des ressortissants nigériens sont dans le domaine de la quincaillerie, les maliens dans la vente du ciment par exemple, les mauritaniens et guinéens dans les boutiques en général, les burkinabés plus dans l'agriculture et les travaux champêtres, les togolais et béninois dans la maçonnerie et du bâtiment, les nigériens dans le commerce du bois. La plupart vivent dans des quartiers défavorisés mais en réalité ont des moyens financiers pour vivre dans des quartiers décentes. Ils le font par souci d'économie.

²⁹ Du nom d'un ministre Dico Garba sous Houphouët Boigny. C'est le nom de l'attiéké vendu en Côte d'Ivoire particulièrement par les Haoussas en majorité de nationalité nigérienne. Ce dernier est consommé avec du poisson Thon bien frit et très prisé en Côte d'Ivoire notamment à Abidjan.

A ces deux aspects s'ajoute le volet sanitaire. En effet Abidjan concentre pour la plupart des services sanitaires toutes les spécialités. Les centres hospitaliers d'Abidjan disposent d'un meilleur plateau technique beaucoup plus amélioré que la plupart des villes de l'intérieur du pays. Abidjan se voit toujours des personnes arrivées ainsi que leurs accompagnateurs. Si pour certains d'autres retournent à leur lieu d'origine, d'autres par contre demeurent ou s'installent définitivement à Abidjan en général sans grands moyens.

Si les aspects évoqués ci-hauts sont des raisons importantes, la pauvreté et le chômage constituent à eux également des éléments fondamentaux pour l'accroissement des quartiers précaires à Abidjan. En effet la grande crise des années 1980 a contribué à la baisse des revenus que cela soit pour les fonctionnaires publics que les travailleurs privés et de façon générale toute la population. L'économie informelle qui était importante et dynamique ne garantit plus la stabilité économique. Dans ce contexte et surtout au début des années 1980, bon nombre de personnes vont se trouver sans emploi tant dans le secteur formel qu'informel. L'inflation grandissante avec la mise en place des PAS n'améliorent guère la vie des populations. Ces difficultés vont accroître le développement des quartiers précaires car les populations n'ont plus des moyens nécessaires pour accéder à des logements décentes et confortables.

1-3-Une politique étatique mal adaptée

La ville d'Abidjan comptait 17 000 habitants lorsqu'elle est devenue capitale en 1934. A titre de comparaison Dakar avait 90 000 habitants et Saint Louis 30 000 à la même date (Mathieu yao, Kouakou David, KOFFI Atta, 2022, p.2), 65 000 en 1950 (Philippe Antoine et Claude HERRY, 1983, p.8). Cependant, c'est après la mise en service du port d'Abidjan inauguré officiellement au mois de février 1951, que la ville d'Abidjan va prendre son envol économique. Ainsi la ville va connaître une explosion démographique qui sera largement dominée par l'afflux massif des migrants étrangers comme indiqué un peu plus haut. Il faut noter qu'au départ l'Etat avait mis en place une politique sociale pour la construction des logements sociaux. Ainsi on a vu la création des

sociétés étatiques telles que la SOGEPHIA, la SICOGI respectivement créés en 1963 et 1965, au début des années de l'indépendance pour la construction des logements tels que les LEM (Logement à Équipements modérés), des HLM (Habitation à Loyer Modéré). Ces promotions immobilières se sont étendues à presque toutes les communes d'Abidjan. On pourra parler ainsi de Sicogi Cocody, Sicogi Abobo, Sicogi Yopougon, Sicogi Adjamé, Sicogi Koumassi...). Cependant la crise de 1980 va marquer un désengagement progressif de l'Etat dans le secteur. Ce désengagement ou du moins le ralentissement des investissements dans le domaine immobilier va créer un manque de logement grandissant puisqu'en parallèle la population s'accroît avec une demande beaucoup plus forte. Il est à noter qu'Abidjan a connu un développement fulgurant. Ainsi L'État n'ayant plus les moyens, place désormais à l'anarchie. Cette situation va s'accroître durant des décennies et s'aggraver lors des crises de 2002 marquant le début de la rébellion armée. Cette crise devient la base d'un massif des populations des zones de guerre vers Abidjan surtout. Les quartiers précaires se développent alors et les « arrivés » s'installent à la périphérie de la ville dans les quartiers précaires.

Le développement également des quartiers précaires est accentuée par la décision des pouvoirs publics de concentrer un grand nombre de ses infrastructures dans la ville d'Abidjan. C'est majoritairement à Abidjan qu'on trouve la plupart des zones industrielles du pays et de nombreux autres investissements (Alphonse YAPI-DIAHOU, 2000). Or la plupart des migrants viennent en premier lieu pour des raisons économiques, à la recherche du bien-être. C'est justement dans ce cadre qu'il y'a eu un flux massif de migrants des années 1950 à 1980. La croissance rapide d'Abidjan 180 000 habitants en 1960, 2 100 000 habitants en 1988 ; 2 592 203 en 1994 (Alphonse YAPI-DIAHOU, 2000) sans une politique adéquate de l'habitat conduit à l'implantation et à la prolifération des quartiers précaires.

2-Les zones impactées

La ville d'Abidjan compte plus de 132 quartiers précaires. En termes d'impact, toutes les communes d'Abidjan sont touchées par

les quartiers précaires. L'occupation du sol n'est pas organisée selon les normes anarchiquement de la géométrie, de sorte que les constructions sont implantées il n'existe pas de rues tracées, ni d'espace réservé à des équipements. Les terrains sont illégalement investis aucun propriétaire de baraques ne peut justifier son titre de propriété sur les parcelles bâties, en dehors de ses constructions. Dans la commune de Cocody, les quartiers précaires comme Gobélet³⁰, créée en janvier 1952 donc bien avant l'indépendance. Washington, Colombie sont des grands quartiers précaires et Zoé Bruno dans la commune de Cocody. Ils ont été immatriculés au nom de l'Etat et relèvent par conséquent du domaine privé de celui-ci. Cependant l'installation anarchique et désordonnée des populations qui viennent sans aucun mandat et sans aucune base légale complique encore d'avantage la structuration de ses quartiers. Par ailleurs politiquement les quartiers sont organisés et structurés selon des normes qui rappellent la société villageoise un chef de quartier, généralement le fondateur qu'entourent des notables. Ceux-ci sont issus des différents groupes de nationalités et/ou ethniques dominants. D'où leur nombre variable d'un quartier à un autre selon leur degré de cosmopolitisme (Alphonse YAPI-DIAHOU, 2000). Le chef et ses notables "travaillent" en collaboration avec les maires de façon générale.

La plupart des quartiers spontanés qu'ils créent eux-mêmes sont sur des terrains classés non constructibles et qui présentent pour certains des risques d'origine anthropique ou naturelle. Ces zones sont d'ailleurs par excellence, les sites privilégiés de ces populations. On s'installe donc comme on veut et comme on peut, selon qu'on dispose en dépit des risques évidents que présentent ces zones. La crise de septembre 2002 a accru le phénomène des quartiers précaires. Selon une étude financée par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) la ville d'Abidjan a accueilli environ 933 000 déplacés (75%) sur 1 204 966 déplacés

³⁰ Appellation d'origine en langue yacouba qui s'est transformée par la suite en gobelet sinon au départ c'était « Gopleu » traduction de village de Go ; « Pleu » qui veut dire village en langue Yacouba. C'est sa transformation par la suite qui a donné gobelet.

que la Côte d'Ivoire comptait en 2005, en quête d'emplois et d'un hébergement plus sûr.

Dans ce contexte, les communes qu'elles soient huppées, de moyens niveaux ou de bas niveaux disposent elles toutes des quartiers précaires. A Cocody par exemple, il existe de nombreux quartiers précaires dans les alentours des deux plateaux Vallon, à la périphérie de la riviera palmeraie on a les quartiers comme "bon berger" quartier précaire situé dans un versant jouxtant le nouveau camp d'Akouedo, le quartier de Djorogobité et la Palmeraie. Le nombre exact des quartiers précaires dans chaque commune n'est pas officiellement connu puisque dans chaque commune un groupe de personnes peut s'installer sans la connaissance des autorités. Néanmoins dans chaque commune les autorités ont à peu près une idée des nombres de quartiers précaires. Cependant toujours est-il que, ces quartiers existent et paient parfois des taxes aux services de la mairie pour ceux ayant des commerces. A Yopougon, la plus grande commune de la ville d'Abidjan le nombre quartiers précaires ne fait que s'accroître indiquant le taux de pauvreté sans cesse grandissant. On dénombre un peu plus de 26 quartiers précaires dans la commune de Yopougon par exemple (KRA, 2014). Les mesures de déguerpissement entamées par les gouvernements successifs n'ont pas freiné le phénomène. Le quartier de Gesco qui se trouve dans la commune de Yopougon par exemple s'est développé à la suite de la construction de l'autoroute du nord dans les années 1980. En effet la société qui est en charge pour la réalisation de cette autoroute est le GESCO qui est le Groupement des Entreprises Suisses de Construction. Cette société était basée à la rentrée d'Abidjan. Cependant s'est développé en parallèle des activités informelles telles que la vente de la nourriture, des bistrotts, de petits magasins en général pour les besoins des travailleurs de l'entreprise. Par la suite les populations se sont installées et accueillent de nouveaux venus.

Les communes de Marcory hébergent des quartiers précaires comme « sans fil », « quartier Divo » à Koumassi, Gonzagueville dans la commune de Port Bouet. Ce dernier quartier pour selon certaines indiscretions est né de la part d'un certain Ganzague un couturier qui serait d'origine béninoise à qui le président Houphouët

avait confié cette zone pour y habiter car il serait son couturier. Aucun document officiel n'atteste à notre connaissance cette information, toujours est-il que ce quartier précaire s'est développé à la suite des concessions et de lopins de terre accordés par les premiers arrivés sans des documents valables ou légaux. L'acquisition des terrains faciles et des parcelles à moindre coût est aussi un facteur qui contribue au développement des quartiers précaires. Mais quelles sont les conséquences de ces quartiers précaires ?

3-Les conséquences de ces quartiers précaires

Plusieurs conséquences sont liées à ces quartiers précaires. Cela se perçoit à plusieurs niveaux. Au niveau sanitaire, d'abord le manque d'infrastructures adéquates contribue au développement des maladies. Ces maladies sont notamment le paludisme, la diarrhée. Ainsi le manque de moyens et d'habitats décentes sans des toilettes oblige parfois ses habitants à vivre dans un environnement très insalubre marqué par des dépôts d'ordures dans les ruelles du quartier. Il y a aussi une insuffisance ou l'inexistence de systèmes d'évacuation des ordures et des eaux usées qui favorise la forte présence des eaux stagnantes dans le quartier. Or, les ordures ménagères et les eaux usées sont de véritables gîtes des agents pathogènes (moustiques, cafards, rats, mouches,...) qui sont des vecteurs de maladies (DIARRASSOUBA, ISSA, KOUADIO, 2017). Selon nos recherches et constats, la majorité des ménages ne disposent pas de toilettes. Les populations contraintes par cette situation, ont transformé les espaces publics et les zones inhabitées en des lieux d'aisances. Par ailleurs ceux qui disposent également des toilettes, plus de la moitié de ces toilettes ne respectent pas les normes d'assainissement. Elles ne disposent ni de fosses septiques, ni de puits perdus et les eaux s'écoulent à l'air libre. Ce qui conduit à la contamination du sol et des sources d'approvisionnement en eau. Les excréta constituent des foyers d'infestation où les insectes vont proliférer et propager l'infection. Ils attirent les animaux domestiques, les rongeurs et la vermine. Les analyses montrent que la pollution fécale est le plus gros danger auquel les ménages sont exposés.

Sur le plan de la sécurité, les quartiers précaires n'offrent pas un cadre de vie décent. Cela va avec ces corolaires d'insécurité. Nos enquêtes ont montré que la plupart des quartiers précaires abrite un fumoir parfois connu des autorités³¹. C'est le cas des fumoirs dans le quartier précaire de « Yoasehi » du côté de Yopougon.

Le souci des besoins en logements sociaux augmente plus vite que les nouvelles constructions, ce qui favorise l'émergence d'un habitat spontané en marge des circuits officiels d'accession à la propriété foncière et immobilière (cas de Colombie à Cocody, Gonzagueville du côté de Port Bouet, Gesco et banco du côté de Yopougon). De nombreux phénomènes de risque (érosion, éboulement, inondation) sont observés dans les secteurs non aménagés du canal, surtout en saison pluvieuse (juin et octobre). Plus de 75% des habitations de ces endroits sont fortement menacées par ces phénomènes. Cela pose de graves préjudices aux maisons construites en bordure du canal et aux populations (Dongo, 2008).

Dans ce contexte lors des saisons pluvieuses, les éboulements liés à l'utilisation des mauvais matériaux de construction entraînent la perte des vies humaines malheureusement. Ce phénomène est accru depuis les années 2000 alors que bien avant ce phénomène existait mais de faible quantité. Cela est dû non seulement à l'augmentation des populations vivantes dans les quartiers précaires mais également au taux de paupérisation accrue. A cela s'ajoute le manque d'aménagement et d'assainissement. Il n'y a pas de canaux d'évacuation des eaux de ruissellement, aucun plan de collecte des déchets ou d'ordures si ce n'est de manière informelle engagé parfois par des jeunes.

La cohabitation des quartiers précaires avec les quartiers huppés entraîne également une désharmonie de l'architecture de la ville ou du quartier. Ce constat est beaucoup perceptible dans la commune de Cocody où des villas de haut standing cohabitent avec des

³¹ Nous avons pu interroger quelques jeunes fréquentant les fumoirs celui de Niangon Loko à proximité du cimetière du dit village, ils disent que les forces de l'ordre « viennent prendre pour eux chaque jour ». Ce qui sous-entend qu'ils savent l'existence de ces endroits fournisseurs de grands bandits et qui alimentent l'insécurité dans les quartiers.

maisons en bois, en terre cuite ou en tôle. Les quartiers précaires donc ont non seulement des conséquences sur la qualité de vie des populations qui y vivent mais également. Ces conséquences sont liées au glissement des terrains des inondations sans toutefois oublier les eaux de ruissellement et les déchets ménagers qui sont des facteurs de prolifération de maladie.

Conclusion

Les quartiers précaires existent depuis bien avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la ville d'Abidjan. Cependant le phénomène s'est accru depuis les années 1980. Les raisons sont multiples. Il y'a d'abord la crise des années 1980 qui a entraîné la baisse des revenus des fonctionnaires et la mise en place des projets d'ajustements structurels (PAS). Ces programmes mis en œuvre pour palier au déficit budgétaire et aux problèmes économiques que rencontrent la Côte d'Ivoire à cette époque ont entraîné une augmentation rapide des quartiers précaires et des bidonvilles à la périphérie de la ville d'Abidjan. Ce phénomène s'est étendu à toutes les communes sans exception aucune. Cette situation s'est aggravée avec les nombreuses crises qu'ont connu le pays en particulier la crise de 2002 marquant une instabilité politique et économique du pays. Cela a conduit un exode massif des populations de l'intérieur vers la ville d'Abidjan. A ces problèmes de quartiers précaires s'ajoutent des problèmes d'insécurité. La plupart des quartiers précaires sont le nid de bandits. Cela ne va pas sans conséquences tant sur la santé même des populations mais également de la ville d'Abidjan. Cependant la plupart des initiatives prises par les autorités pour endiguer le problème de la prolifération des quartiers précaires reste sans résultat véritable. Abidjan contient toujours des quartiers d'habitat précaire et le manque d'hygiène dans ces quartiers accroît le problème des maladies endémiques. Le constat est que ce phénomène est loin de s'arrêter. Après analyse, un meilleur encadrement et la mise en place d'un système adéquat et plan directeur serait une option intéressante pour réduire le phénomène.

Bibliographie

ANTOINE Philipe et HERRY C, 1983, « La population d'Abidjan dans ses murs, Dynamiques urbaines et évolution des structures démographiques entre 1955 et 1978 », Cahiers de l'ORSTOM, série Sciences Humaines, ORSTOM, vol. XIX, n° 4, pp371-395.

ANTOINE Philipe, DUBRESSON, MANOU-SAVIAN A, 1987, Abidjan « côté cours », Paris, Karthala-ORSTOM, 274 p.

ARMAND M, 1984, *Abidjan : structures urbaines et différenciations sociales*, thèse de Doctorat de 3e cycle, Université d'Aix Marseille II, Institut de géographie, Aix-en-Provence, 313 p.

ATTA Koffi, 1994, *Diagnostic environnemental d'Abidjan*, Abidjan, Université de Cocody, Vol 4, Synthèse et recommandations, 91 p.

AUBERTIN (C.), 1989. « Itinéraire urbain autour de Brazalia, entre le locatif et l'invasion », in Cahiers des Amériques latines n°8, pp. 91-112.

AZUELA (A.) et QUERRIEN (A.), 1995, « La propriété, le logement et le droit. Circonstances sociales et formes juridiques », in les annales de la recherche urbaine. Régularisation des propriétés, n°66. Paris, pp. 5-11.

DIARRASSOUBA Bazoumana, ISSA Bonaventure Kouadio, 2017, « Étude des risques sanitaires et environnementaux à Gobelet, quartier précaire d'Abidjan », in Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou, N° 06, Vol. 2, pp.125-142.

COULIBALY (A.), 2006. *Environnement et santé dans les quartiers précaires résidentiels 1, Cocody et Banfora à Korhogo*. Mémoire de maîtrise, IGT, Université de Cocody, Abidjan, 137 p.

INS (Institut National de Statistique), 2014, *Recensement Général de la Population et de l'Habitat*, Abidjan, Côte d'Ivoire.

INS (Institut National de Statistique), 1998, *Recensement Général de la Population et de l'Habitat*, Abidjan, Côte d'Ivoire.

ISSA (B.), 2014, *Cadre de vie et problèmes de santé à Gobelet, un quartier précaire dans la commune de Cocody*, Abidjan Côte d'Ivoire, Mémoire de Master, Université Alassane Ouattara, Bouaké, 125 p.

KRA Kouadio Eugene, 2014, « Élections et développement local, de l'espoir à l'illusion : l'exemple des quartiers précaires de Yopougon », in Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement, n° 1, pp 83-95

OMS, 1990, *L'urbanisation, ses incidences sur la santé de l'enfant, possibilités d'actions publiées avec la collaboration du programme des Nations unies pour l'environnement*, Genève, Suisse, 130 p.

OMS, 1994, *crise de la santé en milieu urbain les stratégies de la santé pour tous face à une urbanisation galopante, rapport des discussions techniques de la quarantième assemblée générale de la santé*, Genève, Suisse, 95 p.

PNUD, 2014. *Diagnostic et plan d'amélioration des quartiers précaires des 13 communes du district d'Abidjan : rapport diagnostic district d'Abidjan*, Abidjan, 223 p.

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME, 2003, *Rapport d'activités 2001, 2002, 2003*. Abidjan, 27 p.

REPCI, 2010, *Rapport national sur l'état et le devenir de la population de Côte d'Ivoire*, Ministère du Plan et Développement, Abidjan, 245 p.

TRAORE (M.), 2013, *Prévention de la malnutrition en contexte urbain à travers une collaboration synergique entre les services de santé et les communautés du quartier populaire d'Abidjan : GOBELET*, Rapport final, CIAI-Unicef, 203 p.

YAPI-DIAHOU (A.), 2000, *Baraques et pouvoirs dans l'agglomération abidjanaise*, l'harmattan, Paris, 250 p.

YAPI-DIAHOU (A.), 1985, *Bidonville d'Abidjan : de la baraque à la maison en dur : conditions de logement, perspectives de résidences et perception de l'espace : enquête auprès de 100 résidents dans les bidonvilles de la zone industrielle de Koumassi*, ORSTOM, Abidjan, 47 p.

YAPI-DIAHOU (A.), 2003, *La recherche urbaine à l'épreuve des milieux marginalisés dans la ville*, EDUCI, Abidjan, 123 p.

**« La directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence du plan comptable de l'Etat pour contribuer à la sécurité et améliorer l'efficacité de la gestion des comptes et finances publiques du Niger en conformité avec les autres pays membres de l'UEMOA est-elle respectée au Niger ?
? »**

MAHAMADOU Zakari
mahamadouzakari13@yahoo.fr

Résumé :

La délinquance financière et le comportement des acteurs engagés dans la gestion des comptes et finances publiques a conduit le Niger à l'adoption et à l'application de la directive n°1/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence du plan comptable de l'Etat pour contribuer à la sécurité et améliorer l'efficacité de la gestion des comptes et finances publiques du Niger en conformité avec les autres pays membres de l'UEMOA. Heureusement, nous avons découvert que cette directive bien nécessaire pour sauver les comptes et finances publique est régulièrement et fidèlement respectée par ceux qui sont censés la mettre en application. Cette observation rassurante dans tout le pays nous a donné l'idée de mener une enquête pour découvrir comment et pourquoi cette directive est relativement bien respectée ?

L'enquête s'est déroulée dans les huit régions du Niger auprès des acteurs des services comptables et financiers de l'Etat du Niger d'août à décembre 2024 sur un échantillon de 164 individus. Nous avons adopté une méthode constructive qui a consisté non seulement à ne pas critiquer et relever les aspects négatifs dans la gestion, mais aussi à faire des propositions constructives. Selon les résultats de l'enquête, le tableau n°2 : 156/164 soit 95% des acteurs connaissent cette directive n°1 portant code de transparence. Les articles de cette directive sont bien appliqués comme cela se doit si on se réfère aux données du tableau n°4, 159/164 soit 96% des acteurs respectent les sources de recettes y comprises celles liées aux activités de mise en valeur des ressources naturelles et à l'assistance extérieure. Ce qui est flagrant, le tableau n°6 révèle que 100/164 soit 60% des acteurs reconnaissent qu'ils ne déclarent pas leurs biens ni au début comme à la fin de leur mandat ou fonction. Tout cela leur donne la latitude de s'enrichir sur le dos des contribuables ou de l'Etat. Tous ces pourcentages favorablement élevés contribuent à prouver que la directive n°1 est suffisamment respectée à l'état actuel au Niger.

Mots clés : *Respect de la directive n°1 code de transparence, Plan comptable de l'Etat, Contribuer à la sécurité et améliorer l'efficacité, Gestion des comptes et finances publiques.*

Abstract:

Financial delinquency and the behavior of those involved in management of public accounts and finances led Niger to the adoption and implementation of Directive No. 1/2009/CM/UEMOA dated March 27th, 2009 establishing the transparency code for the State accounting plan to contribute to the security and improve the efficiency of the management of Niger's public accounts and finances in accordance with other WAEMU member countries. Fortunately, we discovered that this directive, which is so necessary to save public accounts and finances, is regularly and faithfully respected by those who are supposed to implement it. This reassuring observation throughout the country gave us the idea of conducting a survey to find out how and why this directive is relatively well respected.

The survey was carried out in the eight regions of Niger among stakeholders in the accounting and financial services of the State of Niger from August to December 2024 on a sample of 164 individuals. We adopted a constructive method which consisted not only of not criticizing and highlighting negative aspects in management, but also of making constructive proposals According to the survey results, Table 2: 156/164 or 95% of stakeholders are aware of this Directive No. 1 on the Transparency Code. The articles of this directive are properly applied as required if we refer to the data in Table 4, 159/164 or 96% of stakeholders respect the sources of revenue including those related to natural resource development activities and external assistance. What is glaring, Table 6 reveals that 100/164 or 60% of stakeholders admit that they do not declare their assets either at the beginning or at the end of their mandate or function. All this gives them the latitude to enrich themselves at the expense of taxpayers or the State. All these favorably high percentages contribute to proving that Directive No. 1 is sufficiently respected in the current state in Niger.

Keywords: *Compliance with Directive No. 1 Transparency Code, State Accounting Plan, Contributing to security and improving efficiency, Management of accounts and public finances.*

Introduction

Les conséquences liées aux mauvaises gestions des comptes et finances publiques ont conduit à un regroupement au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), à rédiger un cadre règlementaire et des guides d'orientation sous

forme des directives qui doivent être respectées par des gouvernements. Dans ce contexte, l'appartenance à l'UEMOA était perçue comme une véritable chance par les pays membres particulièrement le Niger pour améliorer le système de gestion des finances publiques. C'est pourquoi, son avènement a suscité un grand intérêt et était présenté comme l'une des solutions les plus opérationnelles aux problèmes budgétaires et financiers que connaissent les Etats membres. Dans ce cadre, il devrait entraîner à terme un changement notoire dans la gestion des comptes et finances publiques des Etats membres. Le contexte sous régional est caractérisé par la généralisation de la mise en œuvre du budget-programme dans le cadre du Pacte de convergence et de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA par le nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques adopté en 2009. Les dépenses publiques sont traditionnellement considérées comme un facteur de stimulation de la croissance économique. En effet, le conseil des ministres de l'UEMOA soucieux de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue d'améliorer la croissance économique a adopté, en 2009, six nouvelles directives remplaçant celles de 1997 qui constituaient jusqu'ici le cadre législatif communautaire.

La transformation de l'Etat, les doctrines économique et politique, l'influence de l'environnement international et les progrès technologiques sont autant de facteurs incitant l'Etat du Niger à remodeler sa gestion des comptes et finances publiques en s'obligeant à appliquer les directives de l'UEMOA. La gestion des finances publiques constitue un ensemble d'éléments fédérateurs (normes, institutions et procédures) qui caractérisent la gouvernance financière publique et permettent à l'Etat de recouvrer les recettes et de dépenser. Ils sont fondés sur l'argent public qui est considéré comme le sang qui irrigue tout le corps social. Cependant la gestion des comptes et finances publiques engendre de nombreux problèmes du point de vue de la qualité et de l'efficacité.

Selon Mède (2012, p. 3) : *«la question de la qualité et de l'efficacité de la gouvernance publique, plus exactement de la gouvernance financière publique, est devenue le point axial des préoccupations des politiques et des gestionnaires ».*

Plusieurs pays du monde ont engagé depuis plus d'un demi-siècle, de profondes mutations des institutions, et des procédures d'élaboration d'exécution et du contrôle de l'exécution du budget de l'Etat. Cette réalité fait affirmer à Thébault (2007) qu'au cœur de la réforme des Etats, le droit public financier a connu de profonds bouleversements, tant dans ses principes que dans ses règles et ses procédures. A la base de ces mutations, se trouve la préoccupation de la performance publique dont la mesure et l'amélioration préoccupent davantage les autorités publiques.

Le Conseil des ministres de l'UEMOA a procédé à la réforme du cadre harmonisé des finances publiques dans la zone UEMOA en visant deux objectifs fondamentaux à savoir : l'amélioration de l'efficacité de l'action publique, pour le bénéfice de tous (citoyens, usagers, contribuables et agents de l'Etat) et l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion publique. Ainsi, le Parlement et les citoyens doivent être régulièrement informés sur la procédure et l'exécution budgétaire, et ils doivent recevoir une information de qualité. Les grands axes de la réforme reposaient sur le renforcement de l'efficacité de la dépense publique, la rénovation de la gestion publique, l'amélioration de la transparence budgétaire, l'introduction de la pluri annualité dans la gestion publique et le renforcement des contrôles opérés sur les finances publiques.

L'accumulation des déficits budgétaires, leur caractère structurel et les problèmes engendrés par une telle situation, à savoir le risque d'insoutenabilité de la dette publique et les effets d'éviction susceptibles d'enrayer les performances du secteur privé, ont conduit les autorités de l'Union à édicter un certain nombre de recommandations aux États membres, en matière de gestion des finances publiques. Ainsi, l'une des six nouvelles directives qui a été élaborée pour corriger les incohérences et les

dysfonctionnements des précédentes, est la mise en application de la directive n° 01 de l'UEMOA portant code de transparence du plan comptable de l'Etat pour contribuer à la sécurité et améliorer l'efficacité de la gestion des comptes et finances publiques du Niger en conformité avec les autres pays membres de l'UEMOA, car elle contient des articles dont l'application engendre l'efficacité et la transparence qui sont visées par les réformes introduites qui constituent le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. En effet, il est largement admis que la bonne gouvernance est cruciale pour assurer durablement la stabilité macroéconomique et une croissance de qualité, et qu'une gestion saine des finances publiques, reposant notamment sur la transparence, en est un aspect essentiel. La transparence des finances publiques permet en effet qu'un débat reposant sur des informations solides s'instaure entre les décideurs et dans le public sur l'élaboration et les résultats de la politique budgétaire. En outre, elle contribue à rendre les gouvernements responsables de la bonne exécution du budget. En améliorant la compréhension des politiques et des choix macroéconomiques, la transparence peut favoriser un accès plus aisé aux marchés de capitaux intérieur et international. Cependant, la directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code de transparence dans la gestion efficace des finances publiques au sein de l'UEMOA peut-elle contribuer à l'amélioration de la gestion des comptes et finances publiques de l'Etat du Niger ? Cette interrogation nous conduit à l'étude ou à l'analyse systématique de cette directive n° 01 au près des acteurs de la gestion des comptes et finances publiques de notre pays qui nous impose de suivre un plan. Suite à l'introduction que nous venons de terminer, nous allons aborder la méthodologie avant de voir les résultats et les discussions pour enfin finir avec les recommandations et la conclusion.

2-Méthodologie

Nos recherches sur l'application de la directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code de transparence dans la gestion efficace des comptes et finances publiques de l'Etat du Niger se sont déroulées au Niger dans ses

huit (08) régions à savoir : Agadès, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey Tahoua, Tillabéry et Zinder, durant les mois de juillet-décembre 2024. Le Niger est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, situé entre l'Algérie au nord-nord-ouest, la Libye au nord-est, le Tchad à l'est, le Nigeria au sud, le Bénin au sud-ouest, le Burkina Faso et le Mali à l'ouest-sud-ouest. Le pays est multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Il s'étend sur 1267000 de km² avec 21,5 millions d'habitants en 2018 et 26,3 millions en 2024. Cette multiplication par plus de six de la population nationale depuis l'indépendance a eu des conséquences multiples sur la vie des Nigériens. Le nombre moyen d'enfants par femme est resté supérieur à sept, et la croissance de la population s'est accélérée au lieu de diminuer pour atteindre 3,9% par an entre les recensements de 2012 à 2023. Cette situation a conduit à une augmentation considérable des besoins sociaux auxquels les autorités et les familles ont eu de plus en plus du mal à faire face, car l'augmentation de la production nationale a été insuffisante par rapport à l'augmentation rapide de la population. Techniquement et scientifiquement, force est pour nous de constater la régularité dans l'application de la directive n° 07 de l'UEMOA pour améliorer la gestion de ses comptes et finances publiques, pour faits de la connaissance, de l'application et de l'intégrité des acteurs impliqués dans la gestion et l'administration des services comptables et financiers.

En effet, les acteurs des services financiers du Niger connaissent toutes les directives de l'UEMOA et donc connaissent aussi la directive n° 01, en plus la respectent fidèlement comme cela se doit. C'est pourquoi, pendant les mois d'août à décembre 2024, nous avons choisi de faire les recherches sur l'application de cette directive, dans les organisations, les ministères, les institutions et services financiers de l'Etat à savoir : Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT, Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière-Patrimoine de l'Etat ; direction générale des impôts – direction des grandes entreprises La cour des comptes- La chambre de contrôle ; Ecole Nationale d'Administration (ENA)- direction de la formation ; Ministère de la défense nationale-direction des ressources

financières –direction des marchés publics ; gendarmerie nationale- direction des ressources financières- direction de la logistique et des infrastructures; les Universités publiques du Niger : les services de comptabilité; directions des douanes directions de la santé: les services de comptabilité et les services de comptabilité des universités du Niger. Ces services étatiques offrent un avantage à la recherche sur l'application de cette directive n° 01, car, elle parle du comportement des acteurs par rapport à la gestion des comptes et finances publiques.

Cette réalité nous a conduits à choisir comme méthode le constructivisme. En effet, le constructivisme est une théorie de la psychologie, de la sociologie et de la pédagogie administrative qui considère les humains comme des êtres actifs dotés d'une capacité d'adaptation et d'apprentissage qui créent et transforment le monde selon leur propre volonté. Piaget qui est le père de constructivisme croyait que la construction d'un objet est un processus d'action active et délibérée. C'est une série d'actions, impliquant les sens et la motricité, qui aboutissent à de nouvelles connaissances.

La théorie de la construction de Piaget repose sur quatre étapes : la perception, l'action, la compréhension, la réaction.

La théorie de Piaget, une théorie du développement cognitif, a été postulée pour la première fois à la fin du XIXe siècle. Selon cette théorie, les enfants progressent à travers une série d'étapes de développement. En plus, chaque étape se caractérise par différents niveaux d'intelligence, de connaissances et de compétences. Depuis la fin des années 1940, la théorie de Piaget a évolué pour inclure plus de détails sur la façon dont les enfants développent ces compétences tout au long de leur vie.

Le choix de cette théorie dans l'étude est pédagogique, car sa mention nous rappelle les normes et les principes sur lesquels se base la gestion des comptes et finances de l'Etat qu'il faudrait respecter. En s'appuyant sur cette pédagogie de Jean Piaget, l'on peut instruire et amener les acteurs des différents services financiers de l'Etat du Niger à réfléchir et à prendre connaissance

avec les directives de l'UEMOA, pour coaliser et chercher à les comprendre afin de les mettre en pratique. La solidarité des acteurs des différents services financiers est un moyen très sûr pour sauver la gestion comptable et financier de l'Etat. Il ne s'agit pas seulement de critiquer et de détruire par les analyses inopinées la gestion des comptes et finances du Niger, mais d'amener par une pédagogie qui soit simple à accepter de construire l'économie du pays. Par les différentes critiques que nous avons menées sur l'application de la directive n° 01 de l'UEMOA au plan comptable de l'Etat, cette théorie vient orienter les voies d'application de cette directive pour améliorer l'efficacité de la gestion de finances et comptes publics. Pour élucider d'avantage notre méthodologie qui a adopté les analyses à la fois quantitative et qualitative, nous avons monté un guide d'entretien qui contient 14 questions qui ont permis d'émettre l'hypothèse: la mise en application de la directive n° 01 de l'UEMOA portant code de transparence du plan comptable de l'Etat pour contribuer à la sécurité et améliorer l'efficacité de la gestion des comptes et finances publiques du Niger en conformité avec les autres pays membres de l'UEMOA a été effectuée régulièrement. Toutes les 14 questions ont été distribuées à tous les services financiers ci-dessus cités et à chaque acteur opérant dans le service, même aux responsables ou autorités qui nous ont reçus en interviews. Chacun devrait répondre à toutes les questions et nous remettre les données pendant notre passage.

Voici le premier tableau qui présente notre échantillon d'étude. Cet échantillon est sélectif, car tous les services n'ont pas le même nombre d'acteurs au niveau de leur personnel, c'est pourquoi le choix des individus diffère d'un service à l'autre.

Tableau n° 1 : Composition de l'échantillon

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Individus
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique- ACCD-ACCT-PGT-TGT	35
02	Ministère des finances- Direction générale du budget- Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20
03	Direction générale des impôts - Direction des grandes entreprises	20
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20

05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03
06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières -Direction des marchés publics	20
07	Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10
08	Les Universités publiques du Niger: les services des comptabilités	08
09	Directions des douanes	20
10	Directions de la santé: les services de comptabilité	08
Total -----		164

Source : Enquête sur le terrain, 2024

Sur le tableau n°1, l'échantillon comprend 164 individus choisis pour leur implication dans la gestion des comptes et finances publiques. Cet outillage d'enquête a pour avantage de fournir des informations quantifiées et qualifiées, fiables, permettant de mesurer les variables, de faire des comparaisons entre opinions et de pouvoir travailler sur un modèle réduit de la population cible. La rédaction du questionnaire d'enquête a tenu compte des huit (08) régions du Niger où se sont déroulées les enquêtes, ainsi que les objectifs du thème et ce dans un style simple et compréhensible par tous. Les réponses aux questions ont été envoyées par courrier électronique souvent avec des retards non souhaités.

3- Les résultats de l'enquête

Nous sommes partis de la vérification qu'il existe une directive n° 01 de l'UEMOA portant code de transparence du plan comptable de l'Etat dont la transposition et l'application pour contribuer à la sécurité et améliorer l'efficacité de la gestion des comptes et finances publiques du Niger en conformité avec les autres pays membres de l'UEMOA est régulièrement respectée. Les données de l'enquête recueillies sont enregistrées dans le tableau qui va suivre.

Tableau n° 02 : Les réponses des acteurs par rapport à la connaissance du code de transparence

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Individus	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	35 soit 100%	00%	00%
02	Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20	20 soit 100%	00%	00%
03	Direction générale des impôts - Direction des grandes entreprises	20	20 soit 100%	00%	00%
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	20 soit 100%	00%	00%
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	03 soit 100%	00%	00%
06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières -Direction des marchés publics	20	20 soit 100%	00%	00%
07	Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières-Direction de la logistique et des infrastructures	10	10 soit 100%	00%	00%
08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	00%	00%	00%
09	Directions des douanes	20	20 soit 100%	00%	00%
10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	08 soit 100%	00%	00%
TOTAL		164	156/164 soit 95%	00/164	00/164

Source : Enquête du terrain 2024

Sur le **tableau n° 02**, tous les acteurs gestionnaires de la comptabilité et des finances publiques connaissent ce code de transparence. Pour 156/164 enquêteurs soit 95% ont répondu oui, tandis qu'il n'existe pas des voix ayant répondu non. Particulièrement, les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités N'ont pas donné leur réponse à cette question Malheureusement et jusqu'ici, ce code de transparence n'est pas respecté en totalité. Ceux qui le connaissent l'ont mis en pratique dans la réalité sur le terrain. Le comportement du nigérien qui dispose d'une autorité, et responsable d'une section de la gestion de l'administration et surtout dans la gestion des finances publiques est à nos yeux, à ce jour, différent il y a quelques années du fait

de la nouvelle dynamique patriotisme insufflée dans le comportement environnemental du Nigérien. Toute la nation attend des agents comptables des retombées de sa gestion sains et parfaite adéquation avec les lois de la transparence transposées et adhérees au Niger.

L'article 4.6 de la directive n° 01 stipule : « Chaque catégorie de dépense est prévue et autorisée selon une nomenclature stable et claire permettant de déterminer l'autorité responsable de la gestion du crédit, la nature économique de la dépense et la politique publique à laquelle elle contribue. »

Selon vous, pour respecter l'efficacité de la gestion des finances publiques, est-ce que tout cela est respecté au Niger ? : oui? non ? NSP ? Commentez votre réponse si vous le souhaitez

Tableau n° 03 : Respect de chaque catégorie de dépense

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Effectif	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	35 soit 100%	00%	00%
02	Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière-Patrimoine de l'Etat	20	20 soit 100%	00%	00%
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	19 soit 95 %	01 soit 05 %	00%
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	10 soit 50%	09 soit 45%	01 soit 5%
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	01 soit 33 %	02 soit 67 %	00%
06	Ministère de la défense nationale- Direction des ressources financières – Direction des marchés publics	20	10 soit 50%	09soit 45%	01 soit 5%
07	Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10	08 soit 80%	01 soit 10%	01 soit 10%
08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	07 soit 87,5 %	01 soit 12,5 %	00%
09	Directions des douanes	20	15 soit 75 %	04 soit 20 %	01 soit 5%
10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	00%	08 soit 100%	00%
TOTAL		164	132 soit 80%	23 soit 14%	09 soit 06%

Source : enquête du terrain 2023

Sur le **tableau n° 03**, il est clair que l'article 4.6 du code de transparence est respecté dans sa totalité. Nous avons dans le tableau n° 3 : 23 enquêtés soit 14% qui ont répondu non. Parmi ceux qui ont répondu non, on peut citer: la Directions de la santé : les services de comptabilité (100%); la Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises, la cour des comptes-La chambre de contrôle et le Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières –Direction des marchés publics, tous ont répondu à 95% par non que chaque catégorie de dépense est prévue et autorisée selon une nomenclature stable et claire permettant de déterminer l'autorité responsable de la gestion du crédit, la nature économique de la dépense et la politique publique à laquelle elle contribue; tout cela n'est pas respecté au Niger. 132 soit 80% ont répondu oui. Les services tels : la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT et Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat ont dit oui à 100% au respect de ce texte et c'est seulement 07 enquêtés soit 4% qui disent ne rien savoir de la question. A ces divergences de réponses, il y a lieu de retenir que cet article relatif à l'amélioration de la gestion des finances publiques n'est pas appliqué car la majorité reconnaît clairement que ce texte n'est pas appliqué.

L'article 4.8 de la directive n° 01 dit : « Le produit de toutes les sources de recettes, y comprises celles liées aux activités de mise en valeur des ressources naturelles et à l'assistance extérieure, apparaît de façon détaillée et justifiée dans la présentation du budget annuel ». Selon vous, cette disposition est-elle respectée au Niger ? : oui? non ? NSP ? Commentez votre réponse si vous le souhaitez !

Tableau n° 04 : Toutes les sources de recettes sont détaillées dans la présentation du budget annuel

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Effectif	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	30 soit 86%	03 soit 8 %	02 soit 6%
02	Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20	17 soit 85 %	01 soit 5 %	02 soit 10 %
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	20 soit 100%	00%	00%
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	18 soit 90%	02 soit 10%	00%
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	00%	00%	00%
06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières –Direction des marchés publics	20	18 soit 90%	01 soit 5%	01 soit 5%
07	Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières-Direction de la logistique et des infrastructures	10	09 soit 90%	00%	01 soit 10%
08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	07 soit 87,5 %	00 %	01 soit 12,5 %
09	Directions des douanes	20	18 soit 90%	02 soit 10%	00%
10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	07 soit 87,5 %	01 soit 12,5%	00%
TOTAL		164 100%	135 soit 83%	22 soit 13%	07 soit 04%

Source : enquête du terrain 2023

Le tableau n° 04 indique que 22 enquêtés soit 13% ont répondu non à la question relative au respect du texte de l'article 4.8. Sur les 13%, la majorité des enquêteurs ont répondu non au-dessus de 85%. Selon eux : le produit de toutes les sources de recettes, y comprises celles liées aux activités de mise en valeur des ressources naturelles et à l'assistance extérieure, n'apparaît pas de façon détaillée et justifiée dans la présentation du budget annuel. Cela n'a jamais été respecté comme ils le disent, le texte de l'article

n'a jamais été appliqué d'une façon réelle. Cependant, le budget annuel est toujours présenté au début de chaque année, voilà pourquoi nous avons 135 individus soit 83% qui ont répondu oui et mieux 07 individus qui disent ne rien savoir de ce domaine soit 4%. Les acteurs de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation n'ont pas ramassé leurs réponses, mais cela ne change rien quand la majorité affirme que l'article 4.8 est sur entrain d'être respecté majoritairement dans le sens d'améliorer la gestion des comptes et finances de l'Etat du Niger.

L'article 7.3 de la directive n° 01 dit : « Des sanctions, prononcées dans le respect des règles de l'Etat de droit, sont prévues à l'encontre de tous ceux qui, élus ou fonctionnaires, ont à eu à connaître ou à gérer des deniers publics. La non dénonciation à la justice de toute infraction à ces règles par un agent public qui en aurait eu connaissance est sanctionnée pénalement ». Selon vous, est-ce que cela est effectivement en vigueur ? : oui? non ? NSP ? Commentez votre réponse si vous le souhaitez !

Tableau n° 05 : Les sanctions sont prises contre toute infraction aux règles de la gestion des comptes et finances publiques

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Effectif	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	30 soit 86 %	02 soit 05 %	03 soit 9 %
02	Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière-Patrimoine de l'Etat	20	18 soit 90 %	02 soit 10 %	00%
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	16 soit 80%	02 soit 10%	02 soit 10%
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	16 soit 80 %	04 soit 20 %	00%
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	02 soit 67 %	00%	01 soit 33%
06	Ministère de la défense nationale- Direction des ressources financières – Direction des marchés publics	20	15 soit 75 %	04 soit 20%	01 soit 5%
07	Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10	06 soit 60 %	03soit 30%	01 soit 10%
08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	06 soit 75%	00 soit 00 %	02 soit 25%
09	Directions des douanes	20	15 soit 75 %	04 soit 20%	01 soit 5%

10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	06 soit 75%	02 soit 25%	00%
TOTAL		164	135 soit 83%	18 soit 11%	11 soit 06%

Source : enquête du terrain 2023

Le **tableau n° 05** indique que 18 enquêtés soit 11% ont répondu « non », que les sanctions, prononcées dans le respect des règles de l'Etat de droit, sont prévues à l'encontre de tous ceux qui, élus ou fonctionnaires, ont à connaître ou à gérer des deniers publics. Dans les services par exemple: la Directions de la santé : les services de comptabilité, les Directions des douanes; les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités et le Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières –Direction des marchés publics, les enquêtés ont répondu non à 75% que les sanctions, prononcées dans le respect des règles de l'Etat de droit, sont prévues à l'encontre de tous ceux qui, élus ou fonctionnaires, ont à connaître ou à gérer des deniers publics. La non dénonciation à la justice de toute infraction à ces règles par un agent public qui en aurait eu connaissance est sanctionnée pénalement, tout cela est effectivement en vigueur au Niger. La non dénonciation à la justice de toute infraction à ces règles par un agent public qui en aurait eu connaissance est sanctionnée pénalement, tout est effectivement mis en application. Cependant, 135 enquêtés soit 83% insistent sur l'application effective de cette recommandation et 11 individus soit 6% ont répondu ne rien savoir de cet article 7.3 de la directive n° 01.

L'article 7.1 de la directive n° 01 dit : « Les détenteurs de toute autorité publique, élus ou hauts fonctionnaires, font une déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. Une loi spécifique précise les conditions et le périmètre d'application de ce principe et définit les infractions et sanctions de tout enrichissement illicite. ». Selon vous, est-ce que cette recommandation est-elle appliquée par les nigériens concernés ?: oui? non? NSP? Commentez votre réponse si vous le souhaitez !

Tableau n° 06 : Déclaration de son patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Effectif	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	00%	35 soit 100%	00%
02	Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20	00%	20 soit 100%	00%
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	00%	20 soit 100%	00%
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	00%	20 soit 100%	00%
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	00%	03 soit 100%	00%
06	Ministère de la défense nationale- Direction des ressources financières –Direction des marchés publics	20	00%	20 soit 100%	00%
07	Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10	00%	10 soit 100%	00%
08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	00%	07 soit 87,5%	01 soit 12,5%
09	Directions des douanes	20	00%	19 soit 95%	01 soit 5%
10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	00%	08 soit 100%	00%
TOTAL		164 100%	00 00%	162 soit 99%	02 soit 01%

Source : enquête du terrain 2023

Selon le **tableau n° 06**, il n'y a que l'article 7.1 de la directive n° 1 qui a connu une réponse unanime, car 162 enquêteurs soit 99% ont répondu non. Tous les enquêtés de tous les services ont répondu non sauf les 02 individus restants des services des Universités publiques du Niger : les services des comptabilités (12,5%) et des directions de la douane (5%) ont déclaré plutôt leur ignorance par rapport à l'existence d'une telle recommandation. Ce qui veut dire que les détenteurs de toute autorité publique, élus ou hauts fonctionnaires, ne font aucune déclaration de leur patrimoine

en début et en fin de mandat ou de fonction. Les enquêteurs ont affirmé que «si cette recommandation était vécue au Niger, il y aurait moins de délinquance financière et ce qui entre suffirait pour développer le pays ». Le manque d'application d'une telle recommandation qui est aussi méconnue des acteurs de la gestion des comptes et finances de l'Etat a engendré des dommages financiers sans que leurs auteurs ne soient poursuivis ou sanctionnés.

Au terme de ce recueil et analyse des données, force est pour nous de constater qu'une grande majorité parmi tous les acteurs de la gestion des comptes et finances publiques au Niger semblent connaître la législation de la gestion financière, tandis que la minorité reste dans son ignorance coupable et se fait remarquée dans la délinquance financière en contradictions avec les principes évoqués et développés plus haut relativement à la transparence des pratiques comptables et financières transposées à travers la Directive n°1/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence du plan comptable de l'Etat pour contribuer à la sécurité et améliorer l'efficacité de la gestion des comptes et finances publiques du Niger en conformité avec les autres pays membres de l'UEMOA.

4-Discussion

Pour améliorer la transparence au niveau des actes des acteurs responsables et autorités de la gestion de la comptabilité et des finances publiques, la directive n° 01 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques a été proposée. Cette directive sur laquelle est bâtie l'hypothèse est fondamentale, car c'est elle qui oriente les comportements des gestionnaires des comptes publics. Bref, toute cette hypothèse qui est la mise en application de la directive n° 1 de l'UEMOA portant code de transparence du plan comptable de l'Etat pour contribuer à la sécurité et améliorer l'efficacité de la gestion des comptes et finances publiques du Niger en conformité avec les autres pays membres de l'UEMOA est régulièrement effectuée, vérifiée et positivement confirmée pour la bonne marche de l'économie et de

l'Etat du Niger. Tous les acteurs de la gestion des comptes et finances publiques connaissent la directive n° 01 de l'UEMOA, si on se réfère aux résultats du tableau n° 2, 156/164 soit 95% des enquêtés ont répondu oui connaître cette directive. Aussi, son application est respectée par tous et dans tous les domaines. Par exemple : sur le tableau n° 03, il est clair que l'article 4.6 du code de transparence est bel et bien respecté dans sa totalité. Les résultats montrent clairement que 132 enquêtés soit 80% qui ont dit oui au respect du code de la transparence. C'est seulement 23/164 enquêtés soit 14% qui ont pu répondre non mettre en application le code de transparence. La logique du respect de code de transparence est totale au tableau n° 06, il n'y a que l'article 7.1 de la directive n° 01 qui a connu une réponse unanime, car 162 enquêteurs soit 99% ont répondu non : les détenteurs de toute autorité publique, élus ou hauts fonctionnaires, ne font aucune déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. Aucune loi spécifique ne précise les conditions et le périmètre d'application de ce principe et définit les infractions et sanctions de tout enrichissement illicite. Beaucoup d'acteurs ignorent cette loi et se comportent en conséquence en déviant les principes rigoureux de la directive n° 01.

Notre étude, tout en comportant quelques limites, a néanmoins pu s'intéresser à la gestion des comptes et finances publiques dans l'administration nigérienne, une problématique peu abordée par des travaux antérieurs. Elle a également eu l'originalité de choisir comme cible principale de recherche la gestion de la comptabilité et des finances publiques et le comportement moral des acteurs vis-à-vis du denier public de l'Etat.

La recherche pourrait être poursuivie en intégrant d'autres paramètres de la performance, notamment celui de la performance des salariés au ministère de l'économie et finances publiques. Il s'agirait dans cette perspective de voir comment le développement par les nigériens eux-mêmes est possible, quand ils découvrent que les détournements et la délinquance financière peuvent constituer une menace grave à l'économie nationale.

La mise en application des directives de l'UEMOA est un apport susceptible de réorganiser la gestion économique par l'efficacité dans la gestion des comptes et finances publiques. L'efficacité de la gestion des finances publiques réside dans la capacité des acteurs intervenant à chaque niveau de la chaîne de gestion et de décisions, à s'approprier les exigences liées à leurs rôles et responsabilités, ainsi que les réflexes à acquérir pour l'objectivité et la célérité dans la mise en œuvre de cette action.

La chaîne de gestion des finances publiques notamment celles de recettes et des dépenses sont, sans doute, les parties les plus sensibles, car la gestion des recettes et des dépenses publiques obéit à des exigences dont la méconnaissance et la violation peuvent être source d'inefficacité ou de manque à gagner pour l'Etat.

L'efficacité de la gestion des finances publiques exige, en effet, l'application correcte de l'autorisation budgétaire et le respect du principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Bref, l'application de la directive n° 01 élaborée en 2009. La méconnaissance de ces règles de gestion conduit à des fautes de gestion et à des malversations dont sont parfois auteurs de certains acteurs de la chaîne de gestion et d'exécution des recettes et des dépenses publiques.

Dans le souci de sauvegarder les deniers publics, les articles ou la réglementation contenue dans cette directive qui gouverne la gestion des finances publiques doit être rigoureusement observée. Nul n'est certes censé ignorer la loi, mais il s'avère nécessaire de mettre à la disposition des acteurs de la chaîne de gestion des outils qui leur offrent une meilleure appropriation des périmètres de leurs actions. C'est ce qui peut assurer l'efficacité dans la gestion transparente des comptabilités et finances publiques.

Au cœur de cette efficacité de la gestion transparente, on trouve l'idée selon laquelle il faut rendre visibles et intelligibles les réalités sous-jacentes à la gestion efficace des finances publiques pour certaines communautés d'utilisateurs. La production et la diffusion

d'informations sont en soi insuffisantes dans la mesure où la transparence passe par la présence d'un public capable de comprendre et d'agir.

Les recettes et les dépenses publiques doivent être communiquées sous une forme intelligible pour les personnes extérieures aux services de la comptabilité.

Si on part de l'efficacité dans la transparence de la gestion des finances publiques, il sera très facile d'introduire des aspects légaux de la directive : n° 01 pour renforcer les insuffisances de l'application des directives n°07 et n° 09 afin d'équilibrer la gestion des acteurs de tout bord au niveau de la comptabilité. Les réformes dans le domaine de la gestion n'en manquent pas, mais il faut s'appuyer sur la volonté, l'engagement et la détermination des dirigeants politiques qui scrutent, observent et analysent les actions des acteurs comptables et autres agents de l'administration financière.

Outre les aspects légaux et techniques liés à la gestion des finances publiques, le plus grand défi d'une telle réforme est bien celui de la gestion du changement au sein de l'administration publique nécessitant des approches adaptées aux divers contextes et une gestion itérative des solutions. Ces réformes prennent du temps dans les pays développés et à plus forte raison dans les pays en développement.

En effet, les administrations doivent changer leurs visions et manières de travailler ancrées depuis des décennies dans leur quotidien. C'est une véritable révolution qui est en cours exigeant le passage d'une gestion de moyens à une culture de la performance. Les administrations doivent se construire de véritables visions en lien avec les politiques et stratégies sectorielles et nationales.

De nouvelles fonctions voient le jour et peuvent faire surgir des conflits politiques et/ou personnels au sein des administrations, les rôles et responsabilités devant être redistribués.

Les bailleurs et partenaires techniques et financiers (PTF) ont un véritable rôle d'appui et de renforcement des capacités à jouer dans ce domaine tout en devant veiller à s'aligner sur les programmes nationaux de réforme particulièrement en veillant sur l'efficacité de l'exécution budgétaire; favoriser les investissements créateurs d'emploi, notamment en mettant l'accent sur la création de zones économiques spéciales (ZES); procéder à une meilleure répartition des ressources publiques au niveau du secteur de l'éducation, afin de contribuer à meilleure efficacité du secteur. Par ailleurs, les autorités doivent mettre l'accent sur l'efficacité et l'efficience de ces dépenses par la conduite d'une revue des dépenses publiques dans tous les secteurs; une meilleure répartition des ressources publiques dans les différents secteurs; l'identification des niveaux et des sources de gaspillages de ressources publiques; la mise en place d'un système de suivi des dépenses jusqu'à leur destination (SSDD), (traçabilité) dans tous les secteurs, en vue d'améliorer l'équité des dépenses publiques ainsi que leur impact sur le bien-être des populations.

5- Conclusion

Les acteurs impliqués dans la gestion des finances et de la comptabilité générale de l'Etat ne s'inquiètent pas sur la porosité et l'opacité des services de l'Etat qui ont de surcroît du mal à instaurer une certaine transparence au niveau des finances publiques. C'est pourquoi à la genèse de notre questionnement, nous nous sommes demandés : les directives de l'UEMOA dont l'objectif est l'amélioration de la gestion comptable et financière de l'Etat sont-elles appliquées ? Cette question nous a conduits à consulter les directives de l'UEMOA en relation avec la comptabilité. La directive qui est destinée à contribuer à la gestion efficace de la comptabilité et finances publiques au Niger est bien la directive n°1 portant code de transparence.

L'orthodoxie comptable impose une comptabilisation des opérations en temps réel. Le non-respect de l'orthodoxie entraîne

des dysfonctionnements dans la centralisation comptable des opérations financières. Ces dysfonctionnements résident, quant à eux dans le non-respect des périodes comptables, entraînant ainsi des difficultés de rapprochement entre les opérations comptables de l'Etat mettant ainsi en cause la crédibilité des données du Trésor vis-à-vis des partenaires. Pour faire face à ces problèmes, les écritures comptables doivent être montées au jour de leur exécution. Ces opérations doivent également être datées du jour de leur exécution. Les responsables de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique doivent tout mettre en œuvre en vue d'assurer le respect strict de ces périodes comptables d'une part, veiller à l'application effective des dispositions relatives aux amendements des directives 2009 de l'UEMOA portant Plan comptable de l'Etat d'autre part.

L'application des directives comptables de l'UEMOA au plan comptable de l'Etat pour la gestion efficace des finances publiques au Niger s'est inscrite dans un cadre légal et réglementaire des lois de finances publiques. C'est dans ce parcours de recherches, que nous avons visité des laboratoires et des bibliothèques pour quérir des ouvrages dans notre domaine d'étude ; ces ouvrages ont constitué une revue de littérature avant d'aborder la méthodologie qui nous a permis par un guide d'entretien à obtenir des résultats en suivant l'hypothèse et les objectifs.

Les problèmes soulevés par l'application du plan comptable de l'Etat étant d'ordre organisationnel, comptable et financier, nos propositions d'amélioration vont dans le même sens de rendre satisfaisant l'application de ce plan comptable, de renforcer la directive n° 09 par la réglementation de la directive n° 07 et d'amener tous les acteurs à œuvrer dans la transparence totale par la directive n°01portant code de transparence. C'est pourquoi, nous proposons une poursuite de la réforme du Trésor à la direction générale du trésor et de la comptabilité. Les objectifs de la réforme sont d'améliorer la performance et rationaliser la gestion publique, de centrer l'organisation de l'administration sur les besoins des bénéficiaires et d'améliorer l'information et la transparence à l'égard du Parlement et du citoyen. D'un point de vue opérationnel,

il est question d'améliorer la planification et l'exécution de la loi des finances, qui est l'outil de la fonction publique, et qui doit satisfaire les citoyens (impact sur la santé, l'emploi, etc.), le contribuable (est-ce que les impôts payés sont bien utilisés ?) et les usagers (est-ce que les services sont adaptés, rapides, de qualité, etc. ?). Les finances publiques s'inspirent des principes du secteur privé en intégrant une gestion axée sur les résultats (GAR) et des budgets programme (BP) assortis d'objectifs, indicateurs, cibles intégrées dans une chaîne cohérente de résultats tels que représentés dans les articles de la directive n° 01.

Bibliographie

BOUVIER Michel, 2011. La cohérence des finances publiques au Maroc et en France, LGDJ, Paris.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Décret n° 2002-198/PRN/ME/E du 26 juillet 2002 portant Plan Comptable de l'État.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Décret n° 2002-197/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 portant nomenclature budgétaire de l'État.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Décret n° 2002-196/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Décret n° 2002-195/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 relatif au Tableau des Opérations Financières de l'État.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Décret n° 2013-083/PRN/MF du 1er mars 2013 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Décret n° 2013-084/PRN/MF du 1er mars 2013 portant nomenclature budgétaire.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Décret n° 2013-085/PRN/MF du 1er mars 2013 portant Plan Comptable de l'État.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Décret n° 2013-086/PRN/MF du 1er mars 2013 portant Tableau des Opérations Financières de l'État (TOFE).

UEMOA, Directive n° 05/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relative aux lois de finances.

UEMOA, Directive n° 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

UEMOA, Directive n° 04/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 relative au plan comptable de l'État.

UEMOA, Directive n° 06/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 relative au tableau des opérations financières de l'État.

UEMOA, Directive n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.

UEMOA, Directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances.

UEMOA, Directive n° 07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant règlement général de la comptabilité publique.

UEMOA, Directive n° 08/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant nomenclature budgétaire.

UEMOA, Directive n° 09/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant plan comptable de l'État.

UEMOA, Directive n° 10/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relative au tableau des opérations financières de l'État.

UEMOA, Directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant code de transparence sur la gestion des finances publiques.

DIRECTION DU BUDGET, 2016. Les données de la performance, Ministère de l'Économie et des Finances, Niamey.

DROSSOS Nicolas & GASSOUMA M. B., 2020. Stratégie de Réforme de la Gestion des Finances Publiques au Niger, PRGFP Tome 1, AECOM International Development Europe SL.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Loi organique n° 2003-11 du 1er avril 2003 relative aux lois de finances.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Loi organique n° 2012-09 du 26 mars 2012 relative aux lois de finances.

PHILIP Jean-Marc, SOFIANE Mohamed, FAKHFAKH & **MORACHIELLO Enrico**, 2017. Évaluation des finances publiques du Niger selon la méthodologie PEFA, Projet n° 2015/371817/1, GFP Niger.

OUMAROU Moussa, 2009. Rapport sur les réformes de l'administration publique des pays membres de l'UEMOA, impacts et perspectives, Bureau International du Travail, Genève.

UEMOA, Sites officiels : www.uemoa.int, www.izf.net.

Intelligence artificielle et développement durable du transport urbain à Abidjan : diagnostic et perspectives

Salomon Patrick Emmanuely TANOH

Géographe, spécialité ports et transports ;

Assistant à l'université polytechnique de San Pedro, Côte d'Ivoire ;

tanoh.salomon@usp.edu.ci

Résumé :

Le transport s'annonce comme un puissant levier du développement économique des pays ; cependant, il connaît des perturbations, dues aux accidents, aux embouteillages et aux longues files d'attente dans les gares routières et par ricochet impactent négativement l'économie des états. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie humaine et les préserver, des innovations se multiplient dans les technologies avancées telle que l'intelligence artificielle (IA). Les grandes puissances comme les États Unis d'Amérique et la Chine sont dans une concurrence de véhicules intelligents pour la réduction de ces maux qui minent le secteur du transport. Cependant, la Côte d'Ivoire, pays en voie de développement ne compte pas rester en marge de ce nouvel outil qu'est l'IA pour le développement de tous les secteurs d'activités dont celui du transport urbain dans la capitale économique Abidjan, où la circulation devient de plus en plus complexe. L'objectif assigné à cette étude est de montrer la contribution de l'intelligence artificielle au développement du transport urbain à Abidjan.

La méthodologie mise en place passe par une démarche hypothético-déductive. Elle mobilise la recherche documentaire couplée de l'observation directe sur le terrain et une matrice d'intelligence stratégique pour le diagnostic du système du transport urbain. Des faiblesses significatives sont à noter quant aux accidents de circulation, la vétusté des véhicules et des routes inadaptées. Cependant, faces aux nombreuses opportunités que présente le secteur, l'acquisition de véhicules intelligents et la digitalisation du réseau routier seraient un tremplin vers le développement durable du transport Abidjanais.

Mots clés : *Abidjan, développement durable, diagnostic, intelligence artificielle, transport urbain*

Absttact :

Transport promises to be a powerful lever for the economic development of countries; however, it is experiencing disruptions, due to accidents, traffic jams and long queues at bus stations and in turn negatively impact the economy of states. In order to improve and preserve human living conditions, innovations are multiplying in advanced technologies such as artificial intelligence (AI). Great powers like the United States of America and China are in a competition for

intelligent vehicles to reduce these ills that undermine the transport sector. However, Côte d'Ivoire, a developing country, does not intend to remain on the sidelines of this new tool that is AI for the development of all sectors of activity including that of urban transport in the economic capital Abidjan, where traffic is becoming more and more complex. The objective assigned to this study is to show the contribution of artificial intelligence to the development of urban transport in Abidjan.

The methodology implemented involves a hypothetical and deductive approach. It mobilizes documentary research coupled with direct observation in the field and a strategic intelligence matrix for the diagnosis of the urban transport system. Significant weaknesses should be noted with regard to traffic accidents, the obsolescence of vehicles and unsuitable roads. However, given the numerous opportunities presented by the sector, the acquisition of intelligent vehicles and the digitalization of the road network would be a springboard towards the sustainable development of Abidjan transport.

Keywords: *Abidjan, sustainable development, diagnosis, artificial intelligence, urban transport,*

Introduction

L'Intelligence artificielle est un domaine de l'informatique dont le but est de recréer un équivalent technologique à l'intelligence humaine (Emmanuel ESTEVES .2020, p.3). À la pointe de l'innovation technologique, elle est entrain de remodeler le système économique mondial de manière inédite. Capable de stimuler l'intelligence humaine à travers des programmations algorithmiques, l'IA promet de révolutionner les industries, de renforcer l'efficacité opérationnelle et d'ouvrir de nouvelles voies de croissance dont celles du domaine des transports. Le transport s'annonce comme un puissant levier du développement économique des pays ; cependant, il connaît des perturbations, dues aux accidents, aux embouteillages et aux longues files d'attente qui finissent par impacter négativement l'économie des états. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie humaine et les préserver, des innovations se multiplient dans les technologies avancées telle que l'intelligence artificielle, des véhicules autonomes aux assistants virtuels, en passant par l'analyse prédictive et l'automatisation robotique. Nous assistons à une concurrence des grandes puissances dans les véhicules intelligents et des pays Africains dont la Côte d'Ivoire ne compte pas rester en marge de cette technologie.

1. Matériels et méthodes

1.1. Matériels

La réalisation de cette étude fait recours à certains matériels dont un appareil photo numérique pour les prises de vue. Un guide d'entretien qui a servi pour le recensement des opinions des enquêtés. Un dictaphone pour enregistrer le discours des enquêtés et un ordinateur portable pour la retranscription des discours et la saisie des données.

1.2. Méthodes

Méthodes de collecte des données recueillies

La méthodologie de cette étude est fondée sur une démarche hypothético-déductive. La recherche des informations pour atteindre l'objectif de ce travail passe nécessairement par une revue de la littérature faite dans la bibliothèque de l'Institut de Géographie Tropicale de l'université Félix Houphouët-Boigny et sur internet. Une enquête de terrain couplée des entretiens semi-structurés avec des conducteurs et des agents de la police de la circulation et de la brigade routière ont été réalisés. Une observation directe sur les voies pour observer le comportement des conducteurs aux heures de pointe.

La recherche des informations s'est focalisée sur des articles, des thèses et des ouvrages qui traitent de façon générale ou singulière le transport urbain et l'intelligence artificielle. Des documents spécialisés dans des analyses diagnostiques. Les centres d'intérêt de cette documentation sont entre autres, l'IA, les accidents de circulation et les embouteillages.

Le diagnostic s'est fait par le truchement d'une matrice d'intelligence stratégique. Elle consiste à croiser l'analyse SWOT, l'analyse PESTEL et des scénarios afin de prendre en compte tous les facteurs du système de transport Abidjanais (tableau 1).

Tableau1 : matrice d’intelligence stratégique

facteurs		politique	économie	social	technologie	environnement	légal
Variables pour le diagnostic	Forces						
	faiblesses						
	opportunités						
	menaces						
Variables pour le scénario	Germes de changement						
	Acteurs						
	Incertitudes critiques						
	Tendances lourdes						
	Stratégies passées et présentes						

Source : KABLAN N.H.J., 2000

Méthodes de traitement des données collectées :

Deux types de données ont été recueillies, à savoir les données qualitatives qui ont été saisies avec le logiciel world. Celles du dictaphone ont subi des phases de retranscription, de codage, d’analyse et d’interprétation avant la saisie. Quant aux données quantitatives, elles ont servi à faire les tableaux à l’aide du logiciel Excel.

Cadre spatio-temporel :

Cette étude s’est déroulée dans la ville d’Abidjan où la circulation est plus dense, notamment sur l’autoroute du Nord, des boulevards et voies communales sur la période allant de décembre 2024 à Septembre 2025.

Carte du réseau routier d'Abidjan

Le réseau routier d'Abidjan est composé des autoroutes, des routes nationales, des routes départementales et des routes communales. Ces routes sont utilisées chaque jour par plusieurs types de véhicules dont les cars de transport, les taxis, les mini cars nommés « gbaka », les remorques et les voitures personnelles de marques diverses.

2. Résultats

2.1. Diagnostic du transport urbain à Abidjan

État des lieux du système du transport urbain Abidjanais

Le transport urbain abidjanais est en plein essor avec l'évolution de plusieurs projets pour la mobilité des usagers. Ce système se compose de réseau de voiries, de moyens de transport et d'acteurs.

- **Au niveau des voiries** : le réseau dispose de 4 types des voies dans les 10 communes d'Abidjan. Il s'agit des voies d'intérêt national (autoroute ; route nationale), des voies d'intérêt urbain (boulevard ; rocade ; corniche) et des voies d'intérêt communal (avenue ; rue ; ruelle...)

- **Les moyens de transport routier** : la ville d'Abidjan est animée par plusieurs moyens de transport dont les bus de la société des transports Abidjanais (SOTRA) qui desservent les 10 communes d'Abidjan et ses communes périphériques (Songon, Anyama, Bingerville, petit Bassam).
Les taxis : ils sont composés d'une part de taxis de transport personnel intercommunaux dont les taxis compteurs et les taxis de commande appelés yango et d'autres part de taxis de transport collectif intra communaux appelés wôrô-wôrô.
Les minibus locaux de transport collectif (Gbaka) circulent dans toutes les communes d'Abidjan sauf celle du Plateau, centre des affaires où ces véhicules sont interdits à cause de leur indiscipline.
Les cars de transport : ayant leurs gares routières à Abidjan, ces cars desservent les autres villes de la Côte d'Ivoire à partir d'Abidjan dont la plupart des gares sont dans les communes d'Adjamé et de Yopougon.
Les voitures personnelles : ces voitures sont composées de plusieurs modèles et marques (Hyundai ; Toyota ; Peugeot ; Kia ; Suzuki, Mercedes-Benz ; BMW ; Mitsubishi ; Audi, Range Rover, etc.) qui convergent généralement vers la commune du plateau pour le travail ou les affaires.
Les camions de marchandises dont ceux destinés au port d'Abidjan, « dans leur aller et retour, provoquent des perturbations et des désagréments sur les voies qui desservent le port », KABLAN N.H.J. et all (2018, P.150).
- **Les acteurs du transport abidjanais** : ces acteurs regroupent ceux du public et ceux du privé. Les acteurs publics sont représentés par le ministère du transport, chargé de la réglementation du transport en Côte d'Ivoire ; l'AMUGA (Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan), une autorité indépendante chargée de l'organisation et de la coordination des différents modes de transport dans le grand Abidjan. La SOTRA, une entreprise publique avec 60 % de la part de l'État est l'acteur incontournable du transport urbain Abidjanais. L'OSER (office de sécurité routière) qui a pour objectifs l'étude, la recherche, et la mise en œuvre des moyens destinés à garantir la sécurité des usagers de la route par la lutte contre les accidents de circulation. Le FER (Fond

d'Entretien Routier) chargé de la construction et de la réparation des routes.

Les acteurs privés concernent les transporteurs artisanaux (gbaka, wôrô-wôrô, taxi compteur, Yango, camion de livraison des sociétés, etc.) et des grandes compagnies de transport interrégional comme UTB, SBTA, CATRANS, CTE, AVS, STR, etc.

Tous ces véhicules contribuent au déplacement de la population Abidjanaise, avec le concours des différents acteurs. Cependant le système du transport connaît de nombreuses perturbations à l'heure où les TIC s'invitent dans le transport pour améliorer et préserver les vies humaines.

2.2. Analyse du système du transport urbain Abidjanais

- Les forces du système du transport urbain abidjanais

Au plan politique, l'État a créé plusieurs structures dont le ministère des transports, l'organe publique suprême du système, chargé de mettre en œuvre des politiques de transport urbain durable et d'inciter les populations à adopter des comportements responsables. L'AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes), chargée de la gestion et de l'aménagement des infrastructures routières, elle contribue à la fluidité du trafic et à la réduction de la pollution atmosphérique. La création du Projet de Transport Urbain d'Abidjan (PTUA) qui vise à améliorer les conditions de vie des populations en réduisant les embouteillages, la pollution et le chômage des jeunes.

La libéralisation du secteur du transport par l'État permet aux acteurs du transport informel, malgré leur caractère non structuré, de jouer un rôle important dans la mobilité urbaine à Abidjan, à travers des offres de services de transport adaptés aux besoins des populations. L'État a aussi entrepris de lourds investissements dans l'aménagement du réseau routier avec la construction de voies bitumées, des autoroutes, des ponts, des échangeurs et des passerelles dans des endroits stratégiques pour réduire les embouteillages et les accidents de circulation (photos 1).

Photo 1 : début de l'autoroute Abidjan-Dabou au niveau yopougon, Gesco

Source : prise de vue TANOH Salomon P.E., Juillet 2025

Nb : 1=passerelle ; 2=échangeur traversant l'autoroute du Nord ; 3= voie secondaire à l'autoroute du Nord et reliant l'autoroute Abidjan-Dabou; 4= autoroute Abidjan-Dabou ; 5= autoroute du Nord.

Début de l'autoroute Abidjan-Dabou construit en 2024 pour gérer la croissance exponentielle des flux de transport sur cette voie.

Au plan économique : l'État a signé des partenariats avec des investisseurs privés, ceux-ci jouent un rôle important dans la construction des routes en Côte d'Ivoire. En effet, les investissements proviennent de diverses sources, notamment le budget de l'État, les prêts internationaux et les partenariats public-privé. Selon le ministre des TIC de Côte d'Ivoire, lors de la conférence inaugurale du colloque international « fonsti » le 06 Mai 2025, l'État ivoirien a investi 2535 milliards de francs CFA dans les infrastructures routières, pour la période 2023-2025.

Ces partenariats signés avec des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, fournissent un soutien technique et financier pour la réhabilitation et l'entretien des routes. La Banque Africaine de Développement a également mobilisé des fonds pour des projets d'infrastructures stratégiques. L'Agence Française de Développement (AFD) a joué un rôle majeur dans la transformation des infrastructures à Abidjan, notamment dans le développement

urbain et les projets de mobilité urbaine. Dans ces partenariats, l'État ivoirien offre des avantages fiscaux et douaniers aux entreprises qui investissent dans des projets d'infrastructures, notamment dans les zones rurales. Ces avantages incluent des exonérations de taxes et des réductions de droits de douane.

Au plan socioculturel, plusieurs maisons d'assurance automobile, exercent librement en Côte d'Ivoire et la police de la circulation veille à ce que toutes les assurances soient à jour. Ces maisons d'assurances sont chargées de faire face aux dommages et intérêts issus des accidents des véhicules de leurs clients.

Au plan technologique, « la Côte d'Ivoire a une connexion internet haut débit 5 Gigabits fournie par les opérateurs Orange, MTN et Moov. La vitesse moyenne de l'internet haut débit sur le réseau fixe est de 61,41 Mbit/s et la vitesse d'upload de 21, 87 Mbit/s, donnant à la Côte d'Ivoire, les rangs respectifs de 97^e et 99^e mondial », selon le ministre des TIC lors de son discours à l'ouverture du colloque international sur l'IA à l'université polytechnique de San Pedro, le 06 mai 2025. Pour sa couverture réseau, la Côte d'Ivoire prévoit un réseau de fibre optique de plus de 15000 km dont environ 5 207 km de fibre déployés à ce jour par l'Agence nationale du service universel des Télécommunications-TIC (ANSUT), selon le ministre. Cependant, le pays vise à atteindre une couverture réseau de 100 % sur l'ensemble du territoire d'ici 2030, y compris dans les zones rurales et reculées.

Pour les technologies alternatives, « l'Internet haut débit par satellite est disponible grâce à des fournisseurs comme Konnect Afrique, qui propose des forfaits avec des débits allant de 50 à 100 Mbps » (ministère des TIC, 2025). Cette couverture réseau permet le fonctionnement du GPS dans les véhicules de transport sur tout le réseau routier Abidjanais. À côté du réseau internet, des véhicules électriques ont commencé à circuler à Abidjan, les premiers étant les mini bus (Blue bus) de l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan.

Au plan environnemental, l'État a décidé d'évincer les commerçants et les camions qui occupent les trottoirs et créent le désordre urbain afin d'élargir les voies et faciliter la circulation.

Au plan légal, l'État a mis en place une réglementation du transport pour éviter le désordre dans le transport et une data protection contre le sabotage du transport guidé au GPS.

- Les faiblesses du transport urbain Abidjanais

Au plan politique et économique, l'instabilité politique abouti souvent aux résultats où les manifestants brûlent des pneus et des bois sur les voies bitumées, causant ainsi leur dégradation. Notons aussi l'incapacité de l'État à empêcher la circulation des véhicules vétustes qui endeuillent des dizaines de personnes chaque année. À ces maux s'ajoute l'attribution de contrats aux clubs d'amis, ce qui entraîne plusieurs détournements des fonds d'entretien et de construction des infrastructures routières et l'incapacité de l'État à poursuivre ces entrepreneurs.

Au plan socioculturel, les installations anarchiques des commerçants sur les trottoirs, créant des goulots d'étranglement par endroit sont des causes de nombreux accidents de circulation dont les victimes sont généralement des piétons qui sont contraints de passer sur les voie de circulation des véhicules ; cependant, les commerçants eux même ne sont pas épargnés.

Au plan technologique, on assiste à une insuffisance de la couverture internet et la non réinitialisation du GPS sur les voitures, ce qui entraîne des perturbations dans le transport digital et parfois des accidents car de nombreuses modifications sont effectuées chaque mois avec changement de nom de certaines rues et des lieux de repères (photo 2)

Photo 2 : un taxi communal dans les ravins d' Abobo, plaque 1

Source RTI, 14 septembre 2025

Ce taxi, trompé par le GPS qui marquait la continuité de la voie s'est retrouvé dans le ravin dans la commune d'Abobo, secteur plaque 1.

- Les opportunités de l'IA dans le développement du transport urbain Abidjanais

Au plan politique, l'IA peut aider le ministère des transports à la planification du transport urbain, en ce qui concerne l'implantation des gares routières dans la ville d'Abidjan et les heures de circulation des gros camions qui perturbent souvent le trafic urbain aux heures de pointe. Ce qui va pousser l'État au développement des infrastructures routières afin de les adapter à la croissance du nombre de véhicules dans la ville.

L'IA va aussi favoriser la coopération entre les États fabricants des véhicules intelligents et la Côte d'Ivoire à travers les échanges commerciaux.

Au plan technologique, l'intelligence artificielle a pour mission de rendre les systèmes de conduite automobile les plus autonomes possible afin de faciliter ou améliorer les tâches et les résultats. Il s'agit de la sécurité des transports grâce à l'analyse des données en temps réel et à la modélisation prédictive. À travers des schémas de circulation et la détection des situations dangereuses, elle peut alerter les conducteurs des dangers potentiels et réduire le temps dans les embouteillages via le routage dynamique et la signalisation adaptative.

L'IA peut aider à préserver et améliorer les vies humaines à travers plusieurs actions dont :

- L'amélioration de l'efficacité opérationnelle : l'IA peut aider à optimiser les itinéraires de transport en commun, réduisant ainsi les temps de trajet et les coûts opérationnels. Les algorithmes d'IA peuvent analyser les données de trafic en temps réel pour créer des itinéraires plus efficaces.

- L'optimisation de la sécurité des usagers : les systèmes de pilotage automatique équipés d'algorithmes avancés peuvent détecter et réagir rapidement aux obstacles, réduisant ainsi le risque d'accidents (V. BEAURIVAGE, 2025, p.5). L'IA peut également aider à surveiller l'état des véhicules et à prédire les pannes potentielles.

- L'amélioration de l'expérience client : L'IA peut aider à personnaliser les expériences de voyage en analysant les habitudes de déplacement des utilisateurs et en ajustant les itinéraires en conséquence. Les chatbots et assistants vocaux intégrés aux applications de transport peuvent offrir une assistance instantanée et résoudre les problèmes de façon efficace et efficiente.

- La réduction des émissions de gaz carbonique et la durabilité des véhicules: L'IA peut aider à réduire les émissions de carbone par l'optimisation des itinéraires de transport et la promotion de l'utilisation de véhicules électriques. Les systèmes de maintenance prédictive peuvent aussi contribuer au prolongement de la durée de vie des véhicules.

- La gestion efficace du trafic urbain : L'IA peut aider à analyser les modèles de trafic et à ajuster les horaires des feux de circulation pour minimiser les embouteillages (K. AMESSINO, 2022, p.11). Les systèmes de gestion du trafic intelligents peuvent également aider à prédire les accidents et à réagir rapidement en cas d'incident avec l'assistant de conduite IA.

- Le transport à la demande : L'IA peut aider à créer des services de transport à la demande plus efficaces et plus flexibles, par l'analyse des besoins des utilisateurs et par l'ajustement des itinéraires en conséquence.

En Côte d'Ivoire, l'intégration de l'IA dans le transport urbain pourrait avoir un impact significatif sur la qualité de vie des citoyens et sur l'environnement. Cependant, il faudrait prendre en compte les défis liés à la mise en œuvre de ces technologies, tels que la protection des données personnelles et la nécessité d'une infrastructure solide.

- Les menaces de l'IA sur le système de transport urbain abidjanais

Au plan politique et économique, la mise en place de l'intelligence artificielle demande dans un premier temps un investissement conséquent pour l'entreprise qui en a besoin. Ainsi, l'État va devoir payer des coûts élevés au détriment des autres secteurs de production comme l'agriculture. Ceci va porter un coup à son économie par l'importation des techniciens pour la maintenance du système de transport automatique. La mise en œuvre de l'IA dans le transport urbain pourrait nécessiter des investissements importants, ce qui pourrait être un obstacle pour les villes avec des ressources limitées.

Au plan socio culturel, on assistera à la substitution de l'homme par des robots drivers, d'où la réduction des emplois. À cela va s'ajouter des déguerpissements massifs pour l'agrandissement des voies et la construction des ponts et passerelles comme les cas des quartiers Riviera carrefour Abatta, Yopougon Bori Bana et Gesco, route Abidjan-Dabou.

La perte d'emplois : L'automatisation des transports pourrait entraîner la perte d'emplois pour les conducteurs de véhicules de transport en commun.

- Les problèmes de sécurité : Les systèmes d'IA pourraient être vulnérables aux attaques de pirates informatiques, ce qui pourrait compromettre la sécurité des passagers et des véhicules.

- La dépendance aux infrastructures : L'IA nécessite des infrastructures solides et fiables pour fonctionner correctement, ce qui pourrait être un défi pour les villes avec des infrastructures limitées

Au plan technologique, il y a risque de piratage des données ou cybercriminalité qui peuvent conduire au détournement des véhicules pour des actes terroristes.

Au plan légal, il va se poser le problème de présomption de responsabilité. Lorsqu'un véhicule doté d'un assistant IA commet une infraction, il sera compliqué de situer la responsabilité.

- Le biais algorithmique pourrait entraîner des décisions injustes ou discriminatoires dans la gestion du transport urbain.
- Le manque de transparence : Les décisions prises par les systèmes d'IA pourraient être difficiles à comprendre et à expliquer, ce qui pourrait entraîner un manque de confiance dans le système de transport.

Il est important de prendre en compte ces menaces potentielles et de travailler à les atténuer pour garantir que l'IA soit utilisée de manière responsable et bénéfique pour le développement du transport urbain à Abidjan.

3. Discussion et perspectives

3.1. Les perspectives de l'intelligence artificielle (IA)

Pour le développement du transport urbain à Abidjan sont prometteuses en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des transports. L'IA peut aider à optimiser les itinéraires de transport, réduire les temps de trajet et améliorer l'efficacité globale du système de transport. Elle aide à prédire les schémas de trafic, à améliorer la planification des services et à personnaliser l'expérience des usagers, grâce à un assistant de conduite IA et le GPS, ce qui permet à la voiture de se déplacer de façon autonome (photo 2).

Photo 3 : tableau de bord intelligent d'une voiture

Source : www.google.ci, avril 2025

L'IA peut ainsi aider à gérer le trafic en temps réel, en ajustant les horaires des feux de circulation et en optimisant les itinéraires de transport. Sur ce point, AMESSINOU Kossi, (2022) confirme ces résultats dans son article « l'intelligence artificielle et l'innovation dans les transports urbains à Cotonou » où il met en relief les transformations opérées par l'intelligence artificielle sur le transport des patients par les ambulances. Il montre qu'avec des capteurs IA les feux tricolores peuvent identifier les ambulances et les autoriser à passer avant les autres voitures.

3.2. Technologies pour la réduction des accidents de circulation

L'IA peut aider à améliorer la sécurité en détectant les anomalies et en réagissant rapidement aux incidents à travers l'instauration de véhicules équipés du système ADAS « Advanced Driver Assistance Systems ». Le but de ces technologies est d'aider le conducteur dans sa tâche de conduite, et d'imposer aux constructeurs automobiles de nouvelles exigences en matière de sécurité, notamment des systèmes avancés d'assistance à la conduite. Le réseau de voirie urbain abidjanais peut ainsi être équipé de véhicules intelligents capables d'user du pilotage automatique en cas de distraction, d'alcool ou de sommeil au volant. Ce sont des véhicules intelligents, capables de maintenir

automatiquement la distance de sécurité (DS) de formule **DS= 6V/10 m** (codes rousseau 2025).

Par exemple : Si vous roulez à une vitesse de 50 km/h, la distance de sécurité doit être de $5 \times 6 = 30$ mètres ; Pour une vitesse de 150 km/h, la voiture arrière doit rester à une distance de sécurité de $15 \times 6 = 90$ mètres de celle d'avant. (Photo 3).

Photo 4 : distance de sécurité (DS) de conduite automobile

Source : www.google.ci, avril 2025

La flèche blanche à deux sens représente la distance à maintenir entre les deux véhicules afin d'éviter à temps, une collision. Certaines voitures en Europe et en Chine, possèdent ce système mais le coût d'accessibilité n'est pas à la portée tous.

L'IA dans le développement du transport urbain Abidjanais est bien possible, toute fois il y a des défis énormes à relever pour mettre en œuvre ces perspectives. Ce qui inclue des investissements dans les infrastructures comme le confirme Marino Garcia et Kelly, 2015 et 2020 : « L'adoption de l'IA est également entravée par l'insuffisance de l'accessibilité réseau en Afrique. La croissance du développement des infrastructures et de la connectivité des technologies mobiles est lente, avec un pourcentage considérable de la population africaine non connectée et sans accès à Internet. De plus, les coûts d'accès à l'internet élevés et de large bande

entravent l'adoption généralisée de l'IA, avec des dépenses atteignant jusqu'à 44 % du PIB dans certains pays africains. »

3.3. Les germes de changement pour le développement du transport intelligent à Abidjan

L'avenir du transport urbain intelligent à Abidjan se fait remarquer à travers **les germes de changement** tels que le transport guidé au GPS qui consiste à localiser la destination et suivre l'itinéraire indiqué par le GPS cependant, il faudra redigitaliser le réseau routier avec un SIG plus performant tel que le datum WGS 84. Cet avenir se poursuit avec l'apparition de véhicules électroniques, la modernisation du réseau routier, le passage à l'internet haut débit et l'introduction des cours sur l'IA dans les maquettes pédagogiques afin de former au moins 10000 étudiants d'ici 2030 (selon le ministre de l'enseignement supérieur). Ce que confirment Brynjolfsson et Unger, (2023) qui envisagent un avenir où l'IA est largement adoptée dans les processus de travail, augmentant massivement la productivité des tâches effectuées par les travailleurs. La présente étude met plus accent sur les accidents de circulation et les embouteillages.

Conclusion

L'intelligence artificielle est passée de l'utopie à une réalité observable dans les pays en développement. Cette étude montre la contribution de l'IA au développement durable du transport urbain à Abidjan à travers une matrice d'intelligence stratégique.

Malgré les faiblesses d'incivisme des conducteurs et les menaces de piratage des données, les scénarios d'avenir comme le transport dirigé au GPS, les véhicules électriques et l'effort de l'État pour la modernisation des routes montrent que l'IA peut assurer l'avenir du transport avec des véhicules intelligents et une couverture digitale efficace du réseau routier ivoirien. Ce qui permettra de réduire le nombre d'accidents et d'embouteillages. Il se pose des défis économiques et techniques mais en les relevant, l'IA peut contribuer à améliorer la qualité de vie des Abidjanais en offrant des services de transport plus efficaces, plus sûrs et plus durables. Cette étude présente donc un intérêt social considérable quant à l'amélioration de la mobilité urbaine en optimisant les systèmes de transport en commun et par ricochet au développement

économique en stimulant l'économie locale. Cette étude pourrait bien s'élargir dans le contrôle douanier aux entrées et sorties des marchandises des ports ivoiriens.

Bibliographie

AGEROUTE Côte d'Ivoire, 2023. Étude sur le trafic routier et les embouteillages à Abidjan, [https://ageroute.ci/gestion du réseau routier/ répartition-cartographie](https://ageroute.ci/gestion%20du%20réseau%20routier/répartition-cartographie)

AMESSINOU Kossi, 2022, « L'intelligence artificielle et l'innovation dans les transports urbains à Cotonou », in intelligence artificielle et innovation sociale N°11, 2022, Open Edition, ISSN 2491-1437

BEURIVAGE Vincent, 2025. L'impact de l'IA sur le secteur du transport, consulté sur www.google.ci, le 15 Aout 2025

BRYNJOLFSSON Erik et UNGER Gabriel, 2023, « les enjeux macroéconomiques de l'intelligence artificielle », Université de Stanford

ESTEVES Emmanuel, 2020. L'intelligence artificielle dans le monde numérique

FAHD Azaroual, 2024, « L'Intelligence Artificielle en Afrique : défis et opportunités », in Policy center for the new South Rabat (Maroc) 18 p.

MARINO José Garcia & TIM Kelly, 2015. The Economics and Policy Implications of Infrastructure Sharing and Mutualisation in Africa. World Bank Group.

MARINO José Garcia & TIM Kelly, 2020. Artificial intelligence for Africa : An opportunity for growth, development, and democratisation. Access Partnership.

KABLAN N'guessan Assi Joseph, KABRAN Estelle Gisèle, AKE Aké Brice Patrick, TANOH Salomon Patrick Emmanuely, et GBOLO Kouyo Esai, 2018. « Les activités portuaires et les perturbations du trafic urbain : cas de l'agglomération d'Abidjan », Revue métropole portuaire et territoire de l'hinterland en Afrique subsaharienne : croissance, polarisation et complémentarité. Yaoundé (Cameroun) P. 150

KABLAN N'guessan Hassy Joseph, 2000. Les arrières-pays des ports ivoiriens, Thèse de Doctorat 3ème cycle de Géographie, Université de Cocody, Abidjan, 396 p.

KIÉ Franck, 2024. Cyber africanum est ! les enjeux de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité en Afrique , <https://www.jean-jaurès.org/publication/>

World Bank, 2023. The Size and Distribution of Digital Connectivity Gaps in Sub-Saharan Africa, consulté sur www.google.ci, le 15 Aout 2025

Analyse des céramiques des ruines de téhini et de loropeni : formes et décors

TOURE Gninin Aïcha¹
ADOU Tchouwa Adjoua Larissa¹
KI Léonce²
KOUASSI Kouakou Siméon³

¹Département d'Archéologie
Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)
Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan
t.aichadesline@yahoo.fr / tchronwa1@yahoo.fr
² Centre Universitaire de Gaou / Burkina Faso
³UFR Logistique et Tourisme, Hôtellerie-Restauration
Université de San Pedro / Côte d'Ivoire
kksimeon@yahoo.fr

Résumé

Mentionné par plusieurs chercheurs depuis 1902, les ruines de Téhini et celles de Loropéni restent encore un mystère pour le monde scientifique. Depuis 2008, les recherches anthropologiques et archéologiques se font dans le but de les comprendre.

Pour observer le lien qui existe entre ces deux ruines, nous nous sommes proposés de faire une étude comparée des céramiques exhumées lors des différents sondages sur ces sites. Pour ce faire, nous avons utilisés comme base de données les informations disponibles sur la morphologie et les décors céramiques.

Il ressort de l'analyse, des similitudes entre la céramique de Téhini et celle de Loropéni. Ces premiers indices sont de nature à jeter les bases des conditions de mise en place d'un corpus céramique fédérateur de cet artefact entre les territoires du Burkina Fao et de Côte d'Ivoire.

Mots-clés : *étude comparée, Analyse Morpho-fonctionnelle, Céramique, Ruine de pierre de Téhini, Ruine de pierre de Loropéni.*

Abstract

Mentioned by several researchers since 1902, the ruins of Téhini and those of Loropéni remain a mystery for the scientific community. Since 2008, anthropological and archaeological investigations have been conducted with the aim of understanding them.

To explore the connection between these two ruins, we undertook a comparative study of ceramics unearthed during various surveys carried out on these sites.

For this purpose, we relied on available data regarding ceramic morphology and decoration.

The analysis reveals similarities between the ceramics from Téhini and those from Loropéni. These initial findings provide the foundation for establishing a unifying ceramic corpus for this type of artifact across the territories of Burkina Faso and Côte d'Ivoire.

Keywords: *comparative study, morpho-functional analysis, ceramics, stone ruins of Téhini, stone ruins of Loropéni.*

Introduction

Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont deux pays frontaliers situés en Afrique de l'Ouest. Depuis un certain nombre d'année, des études ont révélés la présence d'étranges ruines de pierres dans ces deux pays H. LABOURET (1958). La première, située au sud-ouest du Burkina Faso, dans la ville de Loropéni, loge l'enceinte de pierre classée patrimoine mondial depuis 2009. Elle a ainsi bénéficié de 2015 à 2018, d'un projet de recherche franco-Burkinabé dénommé « Les forts du pays Lobi et l'activité aurifère au sud-ouest du Burkina-Faso, 11e-18e siècles : origine, rôle social et réseau d'échange associés aux ruines de Loropéni (site UNESCO) ». (Rapport Mission 2015, 2016, 2017, 2018). Ce projet qui a regroupé des chercheurs de différents pays, avait pour objectif de comprendre l'histoire de ce que l'on appelle « les mystérieuses ruines du Lobi ». Non loin d'elle, se trouve de l'autre côté de la frontière, en Côte d'Ivoire, à environ 40 Km, les mêmes ruines : celles de Téhini.

En effet, Téhini est situé à 750 kilomètres d'Abidjan et à 90 kilomètres du chef-lieu de région qui est Bouna. Son département est délimité au nord par Doropo, au sud par le parc national de la Comoé, à l'est par Bouna et à l'ouest par Kong. La population comprend divers sous-groupes sociolinguistiques dont les Lorhon, les Koulango, les Malinké, les Lobi et les Komonon. T. A. L. ADOU (2014, p. 19).

De ce fait, une série de questions s'impose : qui sont les auteurs de ces ruines et quelles en étaient les motivations ? Afin de mieux comprendre ces deux sites énigmatiques, nous avons eu recours à l'archéologie, discipline qui s'attache à l'étude des civilisations disparues à travers les vestiges matériels produits par l'homme.

Notre démarche s'appuie plus particulièrement sur la céramologie, branche de l'archéologie consacrée à l'analyse des objets en céramique (poteries, tessons, etc.). Celle-ci inclut l'examen des techniques de fabrication (façonnage, traitement des surfaces, cuisson), des formes (typologie), ainsi que des motifs décoratifs, qu'ils soient estampés, incisés, gravés, appliqués ou peints sur les artefacts.

Dans ce cadre, nous avons exploité les rapports d'étude des tessons céramiques issus des différents sondages. La classification morphologique a été réalisée en référence à la typologie proposée par H. Balfet et al. (1983), tandis que l'analyse des décors s'est appuyée sur nos travaux antérieurs (G.A. Touré, 2018).

L'objectif est donc de classer les différentes céramiques mises au jour sur les sites étudiés et de mettre en évidence les similitudes et différences entre les productions céramiques des deux localités.

1. Analyse des tessons céramiques reconstitués

Les sondages des ruines de Téhini et celles des quatre campagnes de fouilles de Loropéni ont permis d'exhumer une multitude de tessons céramiques qui ont fait objet de cette étude.

1.1. La céramique de Téhini

Issue des sondages de 2016, la céramique exhumée dans les ruines de Téhini représente environ 500 tessons. Sur la base des décors observés, des épaisseurs et des couleurs, seulement un échantillon de 100 tessons a été étudiés.

- La morphologie

La classification morphologique prendra seulement en compte les tessons d'encolure reconstitués. Ainsi, deux groupes de récipients ont été identifiés. Il s'agit des récipients ouverts et des récipients fermés. Les récipients ouverts sont au nombre de 41, soit 41% de tous les tessons étudiés et sont de forme sphérique et ovoïde (cf. planche n°1).

Source : ADOU (T.A.L), *Les ruine du nord-est de la Côte d'Ivoire : cas de Téhini*, Thèse de doctorat unique, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire, 2018, 326p.

Pour les récipients fermés, on en dénombre 27, soit 27%. Ils représentent tous les mêmes morphologies.

Source : ADOU (T.A.L), *Les ruine du nord-est de la Côte d'Ivoire : cas de Téhini*, Thèse de doctorat unique, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire, 2018, 326p.

- Les décors

Trois (3) techniques de décors ont été observées sur l'échantillon des céramiques étudiées et 73% d'eux portent des décors. Il s'agit d'incisions, d'impressions et d'ajouts de pâtes. Il

faut également noter que les décors incisés sont les plus abondants.

Les incisions retrouvées sont de plusieurs typologies. Les premières sont des lignes. Elles sont incurvées (convexes, concaves), rectilignes, serpentiformes et brisées. Les secondes sont des hachures représentées par des quadrillages de formes carré et rectangulaire. Les dernières sont des cannelures unique, double, triple et quadruple.

Au niveau des impressions, nous avons trois types qui sont les pointillées, les lignes brisées et les lignes sinueuses. Tous ces décors sont parfois combinés entre eux ce qui nous permet d'observer des ajouts de pâtes et des excisions (cf. planche n°3).

Au-delà des motifs, la céramique de Téhini présente une abondance de cuisson oxydante. Ainsi, la couleur dominante des tessons est l'ensemble orange/rouge. Les dégraissants retrouvés dans la pâte sont majoritairement la latérite et suivent la chamotte puis le quartz.

Quand en est-il de ceux de Loropéni ?

1.2. La céramique de l'enceinte de Loropéni

L'étude des tessons céramiques de Loropéni se fera sur la morphologie, les décors et la teinte.

Les récipients ouverts sont les plus nombreux et présentes diverses formes. Nous observons les récipients de formes ovoïde, sphérique et hyperbolique (Cf. planche n°4).

Source : KOUASSI (K.S), (GUILLON (R), SIMPORÉ (L)) Dir Les forts du pays Lobi et l'activité aurifère au sud-ouest du Burkina Faso, 11e-18e siècles : origine, rôle social et réseau d'échange associés aux ruines de loropéni (site UNESCO) » in *Projet de recherche Franco-Burkinabè, Rapport de mission 2015, 2016, 2017, 2018.*

Pour ce qui est des récipients fermés, très peu sont observés. Ils sont pour la plupart de grandes tailles (Cf. planche n°5).

Source : KOUASSI (K.S), (GUILLON (R), SIMPORÉ (L)) Dir Les forts du pays Lobi et l'activité aurifère au sud-ouest du Burkina Faso, 11e-18e siècles : origine, rôle social et réseau d'échange associés aux ruines de loropéni (site UNESCO) » in *Projet de recherche Franco-Burkinabè, Rapport de mission 2015, 2016, 2017, 2018.*

- Les décors

Des quatre (4) campagnes effectuées dans l'enceinte, les techniques de décors que nous observons sont les impressions en abondance, soit 55,68%. Ensuite viennent les incisions, les excisions et les décors combinés dont les plus nombreux sont les impressions/incisions (12%) et des impressions/excisions (Cf. planche n°6). Toutefois on remarque que certains des tessons céramiques ne sont pas décorés.

Les motifs qui ressortent de ces différentes techniques sont des lignes qui sont soit horizontales, soit obliques, en chevrons et des motifs géométriques.

Pour ce qui est dans couleurs des tessons céramiques, ils se classent dans trois (3) ensembles : orange/rouge, beige/blanc et gris/noir. Dans cet ordre, les proportions se présentent comme suit : 63,84 % ; 2,95 % et 33,55. Nous notons une cuisson oxydante à 69,3 % et réductrice à 29,7 %. On note la présence de trois (3) types de dégraissants dans la préparation de la pâte. Ce sont le quartz, la latérite et la chamotte.

Planche n°6 : Les différents types de décors

Les impressions

Les incisions

Les décors mixtes

Source : KOUASSI (K.S), (GUILLON (R), SIMPORÉ (L)) Dir Les forts du pays Lobi et l'activité aurifère au sud-ouest du Burkina Faso, 11e-18e siècles : origine, rôle social et réseau d'échange associés aux ruines de Loropéni (site UNESCO) » in *Projet de recherche Franco-Burkinabè, Rapport de mission 2015, 2016, 2017, 2018.*

Il ressort des précédentes études que la céramique des deux zones présente chacune divers formes et décors. Une comparaison nous permettra d'apprécier le lien qui existe entre Téhini et Loropéni.

2. Étude comparée des céramiques des ruines de Téhini et de Loropéni

Dans le but de voir le rapport qui existe entre les ruines de Loropéni et celles de Téhini, nous allons comparer les tessons céramiques observés sur les deux (2) sites.

2.1. Similitudes

- La forme

Les deux ensembles de récipients, c'est-à-dire, les récipients ouverts et les récipients fermés se retrouvent sur les deux zones d'études. Pour ce qui est des récipients ouverts, l'on observe les formes sphériques et ovoïdes pour les deux zones.

- Les Décors

Les impressions et les incisions sont les deux techniques de décors communes qu'on observe sur les deux sites étudiés. Néanmoins, des décors mixtes renfermant deux techniques ont également été observés dans les deux zones. Tout comme les tessons de Téhini, ceux de Loropéni ont une abondance de coloration orangée/rouge et comportent du quartz, de la latérite et de la chamotte.

2.2. Différences

Bien qu'il y ait des similitudes entre les céramiques de Téhini et de Loropéni, il existe beaucoup de dissemblances.

- La forme

Au niveau de la forme, la céramique de Loropéni présente une plus grande diversité. Nous avons en plus des deux formes citées dans les similitudes, les récipients de forme hyperbolique. Cette

forme, beaucoup observée des tessons reconstitués, vient mettre en évidence la forte diversification des formes de récipients de Loropéni. Cela peut aussi s'expliquer par le fait que l'échantillonnage de Téhini est en nombre réduit.

- Les Décors

Au niveau des décors, ce sont les céramiques de Loropéni qui présentent une faible proportion dans les techniques. En effet, les céramiques de Téhini ont en plus des impressions et des incisions, des ajouts de pâtes.

Aussi, à Téhini, l'incision est-elle la technique dominante. Elle s'oppose aux céramiques de Loropéni dont la dominante est l'impression.

Bien que les techniques de décors des céramiques de Téhini soient plus nombreuses, elles présentent une faible quantité de motifs. Les motifs des céramiques de Loropéni sont plus diversifiés (cf planche n°6).

	Forme	Technique de décors	Motifs des décors	Couleur de tessons	Dégraissant
Comparaison	<i>Différent</i>	<i>Différent</i>	<i>Différent</i>	<i>Pareil</i>	<i>Pareil</i>
Téhini		Ajouts de pâte	-	-	-
Loropéni	Récipient hyperbolique		Diversifié	-	-

Conclusion

Au regard de ce travail, il ressort que chacun des sites étudiés recèle un passé technique riche mais encore largement méconnu. Bien que les vestiges céramiques soient nombreux et précieux, ils ne permettent pas encore de déterminer avec certitude, l'existence d'un lien entre les deux régions. En effet, si certaines similitudes sont perceptibles dans l'étude céramologique, des différences notables apparaissent également.

Les formes et les décors relevés sur le site de Loropéni présentent une diversité qui suggère l'existence de plusieurs centres de

production, hypothèse qui pourrait également être envisagée pour Téhini.

Au-delà de l'intérêt scientifique, une telle démarche implique l'étude des traditions techniques qui contribue non seulement à une meilleure connaissance du patrimoine culturel local, mais aussi à la valorisation des savoir-faire artisanaux encore pratiqués dans les communautés. Elle peut ainsi renforcer le sentiment d'identité et d'appartenance des populations, tout en ouvrant des perspectives de développement économique et touristique fondées sur la sauvegarde et la promotion de ce patrimoine matériel et immatériel. Dans cette perspective, et comme l'a déjà souligné KOUASSI Siméon dans l'un des rapports du projet de Loropéni, il apparaît nécessaire d'améliorer la base de données afin de permettre un enregistrement plus précis et systématique des artefacts. Par ailleurs, la réalisation d'enquêtes sur la production actuelle de la céramique dans les zones de Loropéni et de Téhini en Côte d'Ivoire pourrait apporter des informations complémentaires utiles à la compréhension et à la documentation des céramiques exhumées.

Bibliographie

ADOU Tchronwa Adjoua Larissa, 2018. *Les ruine du nord-est de la Côte d'Ivoire : cas de Téhini*, Thèse de doctorat unique, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire, 326p.

BALFET Hélène, FAUVET-BERTHELOT Marie-France & MONZON Susana, 2000. *Lexique et Typologie des Poteries pour la Normalisation de la Description des Poteries*, Paris, CNRS, 146 p.

KOUASSI Kouakou Siméon, GUILLON Rodrigue & SIMPORÉ Lassina, 2015. « Les forts du pays Lobi et l'activité aurifère au sud-ouest du Burkina Faso, 11e-18e siècles : origine, rôle social et réseau d'échange associés aux ruines de Loropéni (site UNESCO) » in *Projet de recherche Franco-Burkinabè*, Rapport de mission 3 mai – 14 juin 2015, 62p.

KOUASSI Kouakou Siméon, GUILLON Rodrigue & SIMPORÉ Lassina, 2016. « Les forts du pays Lobi et l'activité aurifère au sud-ouest du Burkina Faso, 11e-18e siècles : origine, rôle social et réseau d'échange associés aux ruines de loropéni (site UNESCO) » in *Projet de recherche Franco-Burkinabè*, Rapport de mission 4 mai – 11 juin, 50p.

KOUASSI Kouakou Siméon, GUILLON Rodrigue & SIMPORÉ Lassina, 2017. « Les forts du pays Lobi et l'activité aurifère au sud-ouest du Burkina Faso, 11e-18e siècles : origine, rôle social et réseau d'échange associés aux ruines de Ioropéni (site UNESCO) » in *Projet de recherche Franco-Burkinabè*, Rapport de mission 8 mai – 8 juin 2017, 59p.

KOUASSI Kouakou Siméon, GUILLON Rodrigue & SIMPORÉ Lassina, 2018. « Les forts du pays Lobi et l'activité aurifère au sud-ouest du Burkina Faso, 11e-18e siècles : origine, rôle social et réseau d'échange associés aux ruines de Ioropéni (site UNESCO) » in *Projet de recherche Franco-Burkinabè*, Rapport de mission 8 mai – 7 juin 2018, 80p.

LABOURET Henri, 1958. *Nouvelles notes sur les tribus du rameau Lobi, leurs migrations, leur évolution, leurs parlars et ceux de leurs voisins*, Mémoires de l'IFAN, n° 54, Dakar, IFAN, 295 p.

TOURE Gninin Aïcha, 2018. *L'art de la terre cuite à Korhogo (Nord-Côte d'Ivoire) de XVIIIème siècle à nos jours*, thèse de doctorat unique en Anthropologie option Archéologie, non publié, université Félix Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan, 402P.

Les conflits entre les populations voltaïques des villages issus de la colonisation et les autochtones Gouro de la région de la marahoue (2002-2020)

YODA HABIBATOU

*Enseignant-Chercheur à l'Université Jean-Lorougnon Guédé
(Daloa / Côte d'Ivoire)*

Hyoda80@gmail.com

225 05 05 30 51 21 / 07 18 95 59

SEKONGO WAHADJOTANA MAMADOU

*Enseignant-Chercheur à l'Université Jean Lorougnon Guédé (
Daola / Cote d'Ivoire)*

wahadjotanasekongo@gmail.com

2250757881020 / 2250101381121

Résumé

Les populations autochtones Gouro de la région de la Marahoué ont cédé leurs droits coutumiers sur un vaste domaine foncier au bénéfice de l'administration coloniale depuis 1933, pour la création de plantations et du parc national de la Marahoué en 1956. Ainsi, des villages de colonisation d'origine voltaïque avaient été installés dans ladite région par l'administration coloniale pour des nécessités de mise en valeur agricole. Cependant, après le départ des colons suit à l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, les autochtones assistaient impuissant à l'occupation de leurs anciennes terres par ces groupes de migrants, notamment les populations Mossi, encouragés par le Président Felix Houphouët Boigny. Les populations voltaïques ont donc été perçu comme des occupants illégitimes par les autochtones. Cette spoliation foncière à été à l'origine des conflits entre les deux communautés, des conflits qui ont pris de l'ampleur durant la crise sociopolitique ivoirienne de 2002. Cette étude se veut une contribution à l'analyse de la nature des différents rapports entre les communautés d'origine burkinabè des villages de colonisation de la Marahoué et les populations autochtones de ladite région.

Mots clés : *autochtones, voltaïques, conflits fonciers, crise sociopolitique.*

Abstract

The indigenous Gouro populations of the Marahoué region to cede their customary rights over a vast land area to the colonial administration starting in 1933 for the creation of plantations and the Marahoué National Park in 1956. Thus, colonial farming settlements of voltaic origin had been established in this region by the colonial administration for agricultural development purposes. However, after the departure of the settlers following Côte d'Ivoire's independence in 1960 the indigenous people helplessly witnessed the occupation

of their former lands by these migrant groups, notably the Mossi populations, encouraged by President Houphouët-Boigny. The voltaic populations were therefore perceived as illegitimate occupiers by the indigenous communities. This land dispossession was the root cause of conflicts between the two communities, conflicts that escalated during the Ivorian sociopolitical crisis of 2002. This study aims to contribute to the analysis of the nature of relations between the Burkinabe origin communities of the Marahoué colonial villages and the indigenous populations of this region.

Key words: *indigenous people, voltaic, land conflicts, sociopolitical crisis.*

Introduction

En Côte d'Ivoire, les conflits entre communautés autochtones et étrangères sont récurrents. La région de la Marahoué qui abrite une forte communauté d'origine burkinabè n'échappe pas à cette donne. Depuis 1933, des villages de colonisation Mossi ont été installés dans ladite région par l'administration coloniale pour des nécessités de mise en valeur agricole. L'objectif recherché par cette politique coloniale était d'une part de mettre une main-d'œuvre docile et servile à la disposition des entreprises forestières de la colonie de Côte d'Ivoire et de créer des gîtes étapes pour les populations voltaïques dans leur périple migratoire vers les zones forestières ivoiriennes.

Aujourd'hui, les villages de colonisation d'origine burkinabè se sont fixés définitivement dans cette région. Les populations de ces villages participent à l'activité politique, économique et administrative de ladite région. Pour ce faire, elles entrent en contact de diverses manières (union matrimoniale, voisinage dans de même concession, partage de limite au niveau des plantations, compagnon d'école ou de militantisme politique, collègue de travail...etc.) avec les populations locales. D'abord amicaux et fraternels, ces rapports aboutissent à des conflits entre les différentes communautés de la Marahoué. Déjà en 1934, l'administrateur FEGER Marcel constate qu'il existe quelques incidents entre communautés voltaïques et autochtones sans grandes conséquences (coups violents, vols...) qui ont eu leur dénouement devant les tribunaux de premier degré de Bouaflé et Zuénoula³². A ces premières sources de conflits, l'on constate ces

³²13 jugements à Zuénoula et 01 à Bouaflé depuis avril 1934 : A.N.C.I., IRR XI-26-162/1110 : Mise en valeur des "terres neuves" du Siné Saloum au Sénégal : Village de colonisation, développement de cette institution dans le cercle par le commandant de cercle des Gouro le 31 juillet 1935

dernières années, l'émergence des conflits identitaires ou fonciers qui aboutissent à de réels conflits interethniques.

La question identitaire est au centre des revendications et l'indexation du Burkina Faso comme base arrière de la rébellion armée en 2002 ont exacerbé les tensions entre les populations locales et les populations des villages issus de la colonisation d'origine voltaïque de la Marahoué. A cette première source de conflit, il faut ajouter la politique d'immatriculation des terroirs villageois entreprise par l'Etat de Côte d'Ivoire depuis 2016 dans le cadre de la mise en application de la loi du foncier rural de 1998. Toutefois, le règlement pacifique du conflit intercommunautaire est survenu qu'en janvier 2020.

Cet article éclaire les impacts durables de la colonisation et des politiques migratoires forcées sur les relations intercommunautaires et les conflits locaux. Il offre également une compréhension cruciale des dynamiques sociales, économiques et politiques dans la région de la Marahoué, notamment comment le foncier devient une source majeure de tensions identitaires et politiques.

A partir de ce constat, Comment la colonisation et les politiques d'installation des populations voltaïques ont-elles modifié les rapports fonciers et sociaux avec les autochtones de la Marahoué, et en quoi ces transformations ont-elles engendré des tensions persistantes entre ces deux groupes ?

L'objectif de cette étude est d'analyser les racines historiques des conflits entre les populations voltaïques installées par la colonisation et les autochtones de la Marahoué, en mettant en lumière les facteurs fonciers, identitaires et politiques qui alimentent ces conflits. Aussi, il s'agit d'explorer les réponses institutionnelles et coutumières à ces conflits, et les perspectives pour l'apaisement et la coexistence pacifique dans la région.

Pour la réalisation de cette étude, la méthode de travail a nécessité le recours à l'utilisation croisée de documents multiples. Notamment, les sources orales, les sources d'archives et les sources électroniques. La collecte de ces sources a fourni d'importantes informations sur le sujet objet de l'étude. La confrontation de toutes ces informations orales et l'analyse des sources d'archives ont permis d'élaborer le plan qui suit autour de trois axes : Le premier axe fera un bref aperçu des rapports fraternels et amicaux qui ont existé entre les populations des

villages de colonisation et les populations autochtones de la Marahoué. Dans le deuxième axe, il sera question de montrer les sources de conflits entre lesdites communautés. Enfin, le troisième axe énoncera quelques pistes de solution pour la résolution de ces tensions.

1-Bref aperçu des rapports amicaux et fraternels existants entre les habitants des villages de colonisation et les différentes communautés de la Marahoué

Les communautés voltaïques et les populations autochtones ont entretenu des rapports amicaux et fraternels depuis 1933. Les populations autochtones dès l'installation des populations Mossi ont apporté une aide alimentaire et agricole par l'apprentissage des techniques culturelles en zone forestière. C'est en ce sens que DJEHI BI Irie³³ a mis en valeur les bonnes relations amicales et fraternelles en insistant sur, le soutien mutuel lors des événements heureux (intrônisation de chefferie ou de guide religieux, célébration de mariage ou baptêmes..., activités socioculturelles) ou événements malheureux (décès et funérailles, sinistre...) et sur le règlement à l'amiable des querelles ou des vols commis par les ressortissants des différentes communautés. Ces peuples vivent en bonne intelligence sans aucune ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres. Les différentes chefferies d'origine voltaïque participent au même titre que les chefferies autochtones à la gestion de la région de la Marahoué. Le constat est que :

Ces hommes et ces femmes apprirent à se connaître, à s'aimer, à se pardonner. Les populations ivoiriennes comprirent très tôt qu'elles partageaient avec les populations voltaïques, les mêmes fardeaux du travail forcé, les mêmes contraintes de la mise en valeur. Cet important brassage (...) apparut comme une source historique inépuisable de compréhension, de solidarité et de tolérance. (TOKPA, (J), 2006 : 103)

Cette implication des populations issues des villages de colonisation a abouti à leur militantisme au sein des différents partis politiques ivoiriens représentés dans la région comme le Parti

³³ DJEHI BI Irié, Instituteur/ Chef de village, Entretien oral du 21/05/2019 à Ganzra.

Démocratique de Côte d'Ivoire - (Rassemblement Démocratique Africain) (P.D.C.I.-R.D.A), Front Populaire Ivoirien (F.P.I), Rassemblement Des Républicains (R.D.R), Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (R.H.D.P.), etc. Leur implication dans la sphères politique, dans les activités socioculturelles et de développement s'est couronnée par leur présence au sein du conseil municipal depuis 1985³⁴ et du conseil régional depuis 2013³⁵. L'insertion de ces populations dans les instances de décision de la région de la Marahoué traduit la volonté des élus locaux et de la population d'aboutir à une intégration et une implication totale de tous les ressortissants de la région de la Marahoué au processus de développement de ladite région. La volonté de vivre ensemble et l'acceptation des populations des villages de colonisation des unions matrimoniales entre ces différentes communautés³⁶. Cependant, au fil du temps des divergences vont apparaitre et se transformer en conflits remettant en cause la cohésion sociale dans la région de la Marahoué.

2-Les sources de conflits entre les populations d'origine burkinabè des villages de Colonisation et les autochtones de la région de la Marahoué

Ces sources sont de deux ordres à savoir la crise militaro-politique de 2002 à 2011 et les conflits liés à la propriété foncière.

2.1. Les conflits liés à la crise sociopolitique de 2002 à 2011

La crise sociopolitique de 2002 à 2011 a été source de tensions entre les populations d'origine Burkinabè. Tous nos enquêtés des villages de colonisation affirment s'être tenu à l'écart des conflits armés dans le but d'éviter une mauvaise interprétation de leur lien sociologique avec les rebelles provenant du Burkina

³⁴ Sous le mandat de COWPLI Boni Phillipe (1985-2000), Solo BAMBARA (Garango), Gilbert YOUNGARE (Koupéla), WELGO Boukary (Tenkodogo) et KABORE Gnaga (Koudougou) font partis du conseil municipal. Puis sous le mandat d'ADJE Dominique (2001-2013), Hamidou BAMBARA et ZOURE Abdoulaye tous deux originaires de Garango font partis du conseil municipal. Et, sous le mandat du Dr Lucien LEHI BI (2013-2021), cette fonction revient à ZOURE Abdoulaye, BAMBARA Souleymane et Ali YODA tous originaires de Garango. Enfin sous le mandat de YAO Etienne maire de Bouaflé depuis 2023, BAMBARA Amidou (Garango) et KOLOGO Arouna (Koudougou) sont les conseillers municipaux.

³⁵Le conseil régional de la Marahoué, comptes-en son sein des conseillers issu de la communauté burkinabè. En effet sous le mandat de Zamblé Bi Zahouri Zéphirin (2013- 2023). Il s'agit de BERE Tasmanie de Tenkodogo-Koupéla pour le mandat de 2023- 2018 et de YODA Zéfanta de Garango pour le mandat de 2018-2023. Et depuis 2023, BANCE Arouna de Garango occupe cette fonction pour le mandat de Zorro Bi Ballo Epiphane,

³⁶ Le 1^{er} chef de Koudougou, reconnu pour sa gentillesse et sa servitude, a reçu la fille (la mère de feu Kaboré Paul (2^{ème} chef de Koudougou)) du chef Yaouré de Koffikro comme épouse. Gilbert YOUNGARE de Tenkodogo a pour épouse une baoulé. Nathalie, la fille de Bouanlou Blazou du village de Seïzra 3 a épousé un Mossi de Ouagadougou

Faso. Bien que cela soit fait, la recherche de rebelle au sein des villages d'origine burkinabè par les forces gouvernementales s'était justifiée par leur refus d'organiser une marche de dénonciation de l'implication du Burkina Faso dans la crise sociopolitique du pays et du non-respect de la neutralité envisagée par la chefferie et les cadres des villages de colonisation. C'est ainsi que SOUROUILLA Bengré Yagado, chef de Kaya, affirme qu'un jour, les forces de l'ordre sont venues me prendre avec le président des jeunes, nous traitant d'assaillants. Ils nous ont amené au corridor situé après le village de Ganzra. Arrivé là-bas, ils nous ont demandé de quel parti politique nous étions. Comme moi je suis vieux, ils ont fait coucher le jeune et ils m'ont demandé de verser de l'eau sur lui pour qu'ils puissent le frapper. Puis leur commandant est arrivé et il nous a libérés³⁷.

Fort de cela, certains jeunes autochtones se faisaient passer pour des éléments des forces loyalistes faisant régulièrement des incursions dans les villages de colonisation afin de débusquer des rebelles. C'est ainsi que des fusils de chasse ont été découverts dans quelques maisons de Tenkodogo et Koupéla. Certains éléments des forces loyalistes et certains jeunes des villages autochtones environnants en ont conclu que les habitants de ces villages étaient des sympathisants des rebelles. Ils ont donc brûlé quelques maisons, prit quelques animaux de basse-cours, infligé des sévices corporels à certains habitants et déchiré certaines pièces administratives. Cette action a occasionné de nombreux décès et des traumatismes au sein de la population des villages de Tenkodogo et Koupéla³⁸. L'arrivée des forces loyalistes était source de désertion des villages de colonisation par les populations d'origine burkinabè. C'était l'occasion pour certains jeunes des villages Gouro environnants pour piller et voler les biens des fuyards. TOTO BI Youba racontant les événements de 2002-2011, affirmant que :

Pendant la crise de 2002 lorsque les loyalistes sont arrivés dans la région, ils ont indexé les Mossis comme faisant partie des opposants. Mais en réalité, ils n'étaient pas avec les opposants. Les Mossis ont fui leurs villages. Et, certains petits bandits Gouro en ont profité pour piller leur bien. Nos aînés Gouro qui avaient des liens étroits

³⁷ SOUROUILLA Bengré, Planteur et Chef de village, Entretien oral du 19/12/2014 à Kaya

³⁸ WELGO Oumarou, Entretien oral du 06/05/ 2014 à Tenkodogo

avec les Mossis ont plutôt sécurisé les biens de leurs amis ou conjoints mossis. Comme ce fut le cas de notre sœur GOHI Lou Irié félicité, qui étant l'épouse de OUEDRAOGO Moumine de Kaya, a protégé les affaires de ses beaux-parents et de bien d'autres personnes³⁹.

C'est pourquoi, dans l'optique de se défendre et de défendre leurs biens, certains jeunes d'origine voltaïque ont mis en place des groupes d'autodéfense chargé de protéger leurs villages contre les attaques des jeunes autochtones. DJEHI Bi Irié raconte que : « *Les jeunes d'origines voltaïques de Kaya ont voulu se battre contre les populations des villages Gouro*⁴⁰ ». Les désertions massives dans les villages Mossis ont eu pour conséquence majeur l'exode des populations d'origines voltaïques vers la ville de Zuénoula, occasionnant ainsi, la perte de leurs plantations. Aussi, les revendications liées au foncier rural et la politique d'immatriculation des terroirs villageois ivoiriens offrent une autre source de conflits qui ont affecté les bons rapports existants entre les populations des villages de colonisation et les populations locales de la Marahoué.

2.2. Les conflits liés à la propriété foncière

En Côte d'Ivoire, les conflits liés à la question foncière sont récurrents depuis plusieurs décennies. Dans la région de la Marahoué, ces conflits naissent le plus souvent lors de la délimitation des plantations ou de l'installation de nouvelles populations. Ainsi, en 1992, il y'a eu un conflit foncier entre le village de Bénou installé sur les terres cultivables de Garango par le président Houphouët lors de l'aménagement de la vallée du Bandaman par la création du Lac Kossou en 1970. De même depuis 2005, il existe des conflits fonciers entre le village d'Adahikro (village déguerpi du parc de la Marahoué) qui a été autorisé à s'installer sur les plantations de Billa Salam originaire de Garango. Dans le cadre du programme présidentiel d'équipement en infrastructure scolaire, Garango (village hôte) et Adahikro (un sous quartier de Garango) se dispute un site que les deux villages veulent pour la création soit d'une école primaire (Adahikro), soit d'un collège (Garango). Cette mésentente aboutie à un

³⁹ TOTO BI Youba, Cultivateur/Chef de village, entretien oral du 20/05/2019 à Ziduhou

⁴⁰ Djehi Bi Irié, chef du village de Ganzra, Entretien oral du 19 décembre 2014 à Kaya

affrontement intercommunautaire le 27 janvier 2020, faisant 22 blessés et occasionnant plusieurs dégâts matériels⁴¹. Depuis 2016, dans le cadre de la mise en application de la loi sur le foncier rural de 1998⁴², l'Etat de Côte d'Ivoire a entrepris de délimiter les terroirs villageois. Cette politique⁴³ qui vise à la sécurisation du domaine foncier rural a pour objectif de permettre une meilleure gestion du foncier rural en précisant l'aire géographique de chaque village ainsi que la sphère de compétence des Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR). Des Comités de Gestion Foncière Rurale (CGFR) ont été mis en place dans chaque village. Ceux-ci permettaient de déterminer les limites des villages par l'établissement d'une cartographie de référence utilisable dans le cadre de l'aménagement et du développement rural en réglant durablement ou définitivement les conflits inter-villageois.

Cependant, cette politique gouvernementale soulève beaucoup de tensions au sein des communautés villageoises car elle est devenue un moyen de réactivation et d'émergence de conflits fonciers latent contrairement à l'objectif visé. Ce qui active l'insécurité au sein des communautés ainsi que les revendications nationales dans toutes les régions ivoiriennes particulièrement dans celles abritant de fortes communautés étrangères dont la région de la Marahoué. Il existe donc, dans la Marahoué, des revendications foncières entre les villages autochtones et les villages de colonisation Mossi comme Koudougou-Zuénoula et Séizra, Koudougou-Bouaflé et Koffikro, Tenkodogo-Koupéla et Lopouafla et enfin Garango et Lopouafla. Ces zones de conflit ont en commun la remise en cause des limites territoriales fixées par l'administration coloniale lors de l'installation de ces villages voltaïques en 1933. En effet, l'administration coloniale étant le propriétaire des terres non immatriculées "vacants et sans maître", elle a, à ce titre, d'une part encouragé la colonisation des terres des régions forestières par les migrants et d'autre part organisé des déplacements de population voltaïques pour les besoins de l'exploitation agricole. C'est ainsi que les populations voltaïques (burkinabè) de la Marahoué ont été installées sur des terres cédées par l'administration coloniale. L'histoire retient que ces terres ont été obtenues après des négociations auprès des chefs de terres

⁴¹ Journal télévisé de la Radiotélévision Ivoirienne (RTI) du 10 février 2020

⁴² J.O.C.I. n° du 14-01-1999 : Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, pp23-25

⁴³ J.O.C.I. n°41 du 23 mai 2019 : décret n°2019-263 du 27 mars 2019 portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages

autochtones. Mais, la question est de savoir s'il y'a vraiment eu des négociations quand on sait qu'à cette époque, l'administration coloniale décidait de tout et que les populations africaines devaient se plier aux différentes décisions administratives coloniales. Les populations d'origine burkinabè des villages de colonisation occupent des terres qui constituent des dons fait par des populations autochtones à l'administration coloniale lors de la réalisation de sa politique de création de village Mossi dans la région.

En outre, dans le cadre de la réalisation des projets de développement économique, l'administration coloniale puis post coloniale avaient souvent négocié avec les populations autochtones l'accès au foncier pour la réalisation de projets de développement (aménagement, classement de forêt, etc.). La mise en œuvre de ces projets a été quelquefois précédée de sacrifices rituels en accord avec les pratiques coutumières des sociétés locales, lesquels sacrifices sont censés avoir purgé les droits coutumiers de ces populations. En réalité, ces sacrifices considérés par l'administration comme ayant mis fin aux droits coutumiers, ne sont qu'une étape de la procédure de cession définitive du foncier. La terre n'est définitivement cédée qu'après que le chef de terre cédant ait installé un autel de terre au profit du bénéficiaire du don, ce qui marque la naissance d'une nouvelle chefferie de terre à part entière. Ce nouveau droit de propriété (coutumier) doit être conforté par des sacrifices réguliers sur le nouvel autel de terre et destinés aux génies de la terre. Lorsque l'installation de l'autel de terre et l'adoration régulière des génies de la terre ne sont pas effectués, le chef de terre est contraint d'adorer les génies au risque de voir des événements malheureux s'abattre sur son lignage. Il considère la convention de cession comme un prêt, non comme un don de terre. Or, dans les cas où l'administration étatique est intervenue, elle n'a jamais fait établir un autel de terre à son compte et n'a jamais honoré le culte voué aux génies de la terre. Mais, elle considère néanmoins que les droits coutumiers ont été purgés et se fait établir, en conformité avec les règles dites modernes. Des propres règles et un droit de propriété dit positif qu'elle entend faire valoir sur le foncier (COULIBALY, (A), 2006 :10).

Ne possédant pas d'autel de sacrifice aux génies de la terre, les populations d'origine burkinabè ont eu recourt souvent aux

autochtones pour d'éventuels sacrifices aux génies de la terre en cas de calamités comme ce fut le cas en 1961 où les habitants de Garango ont sollicité les Gouro pour apaiser les génies de la rivière "blagui". Par conséquent, les Gouro se considèrent toujours comme étant les propriétaires terriens et les populations burkinabè pensent également être propriétaires terriens car ayant reçu leur droit de propriété de l'administration coloniale après que, les populations locales leurs ont cédé leur droit de propriété foncière. A cet effet, l'article 3 de l'arrêté n°2292 du 11 août 1933 portant création des villages de colonisation en 1933, en son point (c) accorde la « *Libre disposition d'un terrain avoisinant où il pourra se livrer aux cultures industrielles et vivrières de sa préférence*⁴⁴ ». L'administration coloniale après avoir installé les populations a donc fixé les limites (terroirs et champs) des différents villages burkinabè sans toutefois fournir des documents administratifs les fixant définitivement. Néanmoins, les différentes communautés ont vécu en harmonie dans ce vide administratif et juridique car chacune se considéraient comme propriétaire terriens. Dans le cadre de la délimitation des terroirs les autochtones et les populations burkinabè présentent chacune des limites différentes. YODA Issa, représentant le comité sur le foncier rural des villages de colonisation de la Marahoué, affirme que les limites actuelles des villages sont les mêmes que celles qui ont été identifiées par l'administration coloniale. Il affirme qu'ils ne sont pas allés au-delà des limites que leurs parents leurs ont montré depuis la création de ces villages. Néanmoins, ils veulent que les populations locales reconnaissent ces limites qui ont été fixées par l'administration coloniale en accord avec les chefs de tribu autochtones d'alors. Il affirme qu'auparavant, qu'ils n'avaient jamais eu de querelles de limites de terroirs avec leurs voisins⁴⁵. Mais, la nouvelle génération de population Gouro affiche une position contraire. Elle se réclame tuteur des villages de colonisation. C'est ainsi que YOU BI Trazié, soutient que :

Les populations burkinabè doivent reconnaître que nous sommes leur tuteur car c'est nous que les habitants de Garango sollicitent pour calmer les esprits de la rivière "blagui". Nous sommes les tuteurs de Tenkodogo, Koupéla et Garango. Par conséquent, ils doivent avoir

⁴⁴J.O.C.I n°17 du 15 septembre 1933, Arrêté n°2292 du 11 août 1933 portant création des villages de colonisation en 1933, p774-775.

⁴⁵YODA Issa, Entretien oral du 12 /04/ 2019 à Abidjan.

notre aval avant d'entreprendre toutes actions sur nos terres. A Tenkodogo et Koupéla, les populations y ont construit une école primaire sans informer Lopouafla. Elles ont été amandées pour cela en nous fournissant un cabri. De même à Garango, des personnes s'associent pour construire des écoles secondaires sur des sites cédés sans l'avis des Gouro qui sont les propriétaires terriens. Garango a également installé Adahikro sans l'aval de Lopouafla. Notre autorité n'est pas reconnue par les burkinabè⁴⁶.

Aussi, Nanan N'DRI Kouassi considère que : « *les mossis étaient pacifiques au début de leur installation dans la région. Mais, avec l'évolution, ils ont changé de comportement. Ils sont devenus belliqueux et voleurs. Mais, ce sont de petites revendications qui sont réglées à l'amiable*⁴⁷ ». Les autochtones se positionnent comme étant les tuteurs des burkinabè des villages de colonisation. Pour cela donc, ils veulent avoir un droit de regard sur la gestion territoriale des villages de colonisation. Pour eux, ces villages de migrants sont censés être sous la juridiction de la chefferie coutumière des villages autochtones limitrophes. Or, « *Ces entités sont gérées de manière autonome par une chefferie fondée sur les règles d'administration des zones de provenance des premiers migrants fondateurs de ces localités. Les relations qui existent entre ces entités s'apparentent plus à des relations de coexistence que de dépendance* » (IBO (G. J), 2006 : 5).

Il faut noter que, après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les villages de colonisation avec l'Administration ivoirienne évoluent dans le même registre que celles ayant existé entre ces populations et l'Administration coloniale. L'administration ivoirienne, prenant le relais, s'appuie sur le dispositif mis en place par l'Administration coloniale. La nouvelle Administration accorde une attention particulière à ces villages car facilement identifiable, ils constituent un bel exemple d'intégration des immigrés en Côte d'Ivoire. Certains chefs des villages autochtones reconnaissent également l'autonomie des villages de colonisation. C'est le cas de VINGONE Bi Goulai qui affirme que :

⁴⁶YOU BI Trazié, Chef du village, Entretien oral du 14 /05/ 2019 à Lopouafla

⁴⁷ Nanan N'DRI Kouassi Instituteur/-Chef de canton Ayaou/-Président du directoire des chefs de village de la Marahoué, entretien oral du 15/05/2019 à Pakouabo

Garango est un village autonome. Il est situé au sud du fleuve qui constitue sa limite. Lopouafla ne peut pas traverser l'eau pour revendiquer une quelconque autorité sur Garango qui se trouve en territoire Gola (notre tribu). C'est notre chef de canton ZERIBA Bi Tra qui a installé Garango et non celui des Bouavéré dont Lopouafla fait partie. Tout le territoire de la SOLIBRA jusqu'à Garango et même au-delà appartient aux Gola. Nous avons conquis ce territoire aux temps anciens après que nos ancêtres aient vaincu les Bouavéré. Ces derniers ont été repoussés au-delà du fleuve. C'est nous qui avons installé toutes les agglomérations qui se trouvent sur ce territoire⁴⁸.

C'est en ce sens que OUHI BI Marcelin, affirme ces populations sont des ivoiriens comme nous. En plus c'est l'Etat qui les a installés. Ils ont donc des droits. Séizra voulait faire la délimitation avec Soribouafla comme si Koudougou n'existait pas. C'est Banoufla dont je suis originaire qui a installé tous ces villages. Mais, aujourd'hui Séizra et Drikouaifla se dispute la paternité de l'installation des Mossis. Je les observe et je n'interviens pas dans leurs querelles car ceux qui m'ont légué la chefferie m'ont toujours enseigné de laisser la latitude aux gens de cultiver la terre pour se nourrir car nous allons tous mourir pour laisser la terre⁴⁹.

Toutefois, les villages issus de la colonisation clament aussi leur autonomie territoriale et leur droit d'exister sur ces terres. Ils veulent disposer en toute liberté des terres acquises pendant leur installation par l'administration coloniale. Le chef de Garango affirme que :

Nous sommes des villages autonomes avec notre propre chefferie. Notre autorité s'exerce à l'intérieur de notre terroir qui a été défini par l'administration coloniale. Nous n'avons pas reçu de terres de la part des autochtones à part quelques terrains de cultures. Au début de la délimitation Lopouafla a étendu sa limite jusqu'à l'école forestière. C'est comme si nous n'existions pas. Or nous figurons sur la liste des villages de Côte d'Ivoire. Et nous sommes parmi les plus gros

⁴⁸ VINGONE Bi Goulai, Planteur /Chef de village, Entretien oral du 15/05/ 2019 à Blanfla

⁴⁹ TOUHI BI Marcelin, Planteur/ Chef de village de Banoufla 2, Entretien oral du 22/05/2019 à Séizra 3

villages de la Marahoué. Nous ne sommes donc pas un campement⁵⁰.

Il ressort de ces différentes justifications que pour certaines populations autochtones, la délimitation des terroirs entrepris par l'Etat de Côte d'Ivoire est une occasion de redéfinition de nouvelles bases du tutorat avec les populations immigrées. Cette politique est devenue une occasion pour certains de se réappropriier les terres cédées par l'administration coloniale ou par certains propriétaires terriens locaux aux populations burkinabè. Pour les populations burkinabè des villages de colonisation, la dépossession des terres est perçue comme une menace pour leur survie, il est primordial qu'ils ne soient pas spoliés des moyens de leur subsistance. Il est vrai qu'il y avait eu des contacts avec les populations locales pour l'acquisition de nouvelle terre. Mais, il n'a jamais existé des relations de tutorat entre elles. Les villages de colonisation d'origine burkinabè ont toujours été indépendantes des villages autochtones. Depuis leur installation dans la région, ils ont gardé de très bonnes relations avec leurs voisins qui n'ont jamais manifesté une quelconque autorité sur eux. Des instances de régulation de conflits seront mises en place par les élus locaux et les chefs des villages de la région de la Marahoué.

3-Les instances de régulation des conflits entre communautés autochtones et Communautés burkinabè de la Marahoué

Pour la résolution des conflits entre autochtones et populations burkinabè de la Marahoué, des instances de résolutions sont mis en place au sein même des communautés d'une part et au niveau des autorités administratives locales et nationales d'autre part.

3-1- Le règlement des conflits par les chefs de villages, et les élus locaux

Les chefs de villages, les cadres et les élus locaux (dont les Secrétaires généraux de parti politique) sont les premières instances de résolution des conflits entre communauté d'origine burkinabè des villages de colonisation et les populations

⁵⁰ Boukari YODA, Chef résident de Garango, Entretien oral du 19/05/2019 à Garango

autochtones. En 1992, les chefs Gouro avec à leur tête le chef de Deïta a résolu le conflit foncier entre Garango et Bénou. De 2002 à 2010, les actions des différentes autorités ont permis mettre fin aux troubles et violences. Dès lors les populations burkinabè qui étaient victimes de brimades injustifiées pouvaient se plaindre auprès des autorités administratives et militaires. A Zuénoula, « *GAMBI Tian André (ancien secrétaire général du P.D.C.I.) a fait la médiation entre les Mossis et les Gouro. C'est ainsi que les Mossis sont revenus dans leurs villages, mais certains ont refusé de revenir. Depuis leur retour, il n'y'a plus eu d'affrontement. Pendant la crise de 2010, il n'y'a pas eu de tensions entre nous*⁵¹ ».

Pour TI KOFFI Kouakou Lazard, La Marahoué a été construite avec les efforts de toutes les populations qui y vivent. Nous devons donc nous entendre afin de vivre en parfaite harmonie. Les membres de l'association des chefs doivent s'impliquer dans la résolution des différents conflits fonciers existants dans la région car nous ne pouvons pas revenir sur ce que nos parents ont fait. Leur don ne peut être repris. C'est progressivement que nous allons trouver une solution à ces problèmes⁵². La présence des burkinabè dans les 07 villages de colonisation fait partie de l'histoire de la Marahoué. Par conséquent, le développement de cette région ne peut se faire sans les populations d'origine burkinabè qui constituent un héritage légué par les anciens et l'administration coloniale. Il est primordial de s'en accommoder pour que la paix et l'harmonie règnent dans la région.

C'est pourquoi, le chef Yaouré en appel à la mise en exergue des relations fraternelles et amicales afin de trouver une solution pour le maintien d'un climat de paix dans la région. Pour lui, les Mossis sont nos amis. Avec les mariages intercommunautaires, ils sont devenus nos frères, neveux et cousins. Le chef de Koudougou est notre cousin. La chefferie de Koffikro a donné une femme au premier de Koudougou parce qu'il était bien et gentil. Il existe des liens forts entre ce village et nous. D'ailleurs Koudougou forme le 34^{ème} village du groupe Klan regroupant 33 villages Yaouré. Ce statut permet au chef de Koudougou d'accéder à la chefferie des Klan⁵³. C'est ainsi que le patriarche HUE BI OUAÏ Léon, chef de

⁵¹TOTO BI Youba, Cultivateur/Chef de village, Entretien oral du 20/05/ 2019 à Ziduhô

⁵²TI KOFFI Kouakou Lazard, Chef de canton des 33 villages Yaouré/ Chef des villages Klan (Zagota, Kouassi-Périta, Koffikro), 16/05/2019 à Bouaflé

⁵³TI KOFFI Kouakou Lazard, Chef de canton des 33 villages Yaouré/ Chef des villages Klan (Zagota, Kouassi-Périta, Koffikro), 16/05/2019 à Bouaflé

Koblata, porte-parole des chefs de la tribu Bouavéré dans sa déclaration du 02 février 2020 opte pour un règlement pacifique du conflit intercommunautaire entre Garango et Adahikro survenu le lundi 27 janvier 2020. En effet, tout en déplorant les nombreux dégâts matériels, environnementaux, humains, financiers et sociaux, la tribu Bouavéré exprime toute sa compassion à toutes les victimes de ces incidents. Prenant la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne en tant que tutrice de ces communautés sur ses terres. La tribu Bouavéré tient à rassurer toute l'administration du département de Bouaflé et toute la région de la Marahoué qu'elle est à pied d'œuvre pour ramener la quiétude et la symbiose qui régnait entre nos deux populations⁵⁴. Cette action des chefs est renforcée par celle des fils de la région qui en appel à l'apaisement des tensions et à l'instauration de la paix entre les populations mises en cause. C'est ainsi que certains fils de la Marahoué dont le Ministre Epiphane ZORO Bi a dépêché une délégation composée de KONE Issiaka dit Chico et de son chef de cabinet le professeur TOU Bi afin d'organiser des médiations auprès des populations concernées. S'appuyant sur les forces de l'ordre, cette mission a pu instaurer le calme dans la localité favorisant le retour des populations qui avaient fui le village. Les actions de ses premières instances de régulation des conflits fonciers sont renforcées par celles des instances administratives.

3-2- Le règlement des conflits par les instances administratives

Pour la résolution des conflits fonciers les différentes parties se réfèrent aux instances administratives de la région de la Marahoué (ce sont le Préfet, le Sous-préfet, le Maire, le Conseil régional, les Commandants des différentes brigades) et de l'Etat de la Côte d'Ivoire (les Ministres de l'intérieur et de l'agriculture, la Primature, etc.). C'est ainsi qu'en 2018, le comité des cadres originaires des villages de colonisation adresse un courrier d'enquête aux fins de prise d'arrêté au sous-préfet de Bouaflé le 21 septembre 2018. Il s'agissait de la prise d'arrêté pour la reconnaissance des chefferies de ces villages d'une part et d'autre part la délimitation définitive des terroirs et des plantations des

⁵⁴ Support vidéo du 02 février 2020 : Déclaration du patriarche HUE BI OUAÏ Léon, chef de Koblata, porte-parole des chefs de la tribu Bouavéré. Conflit intercommunautaire : règlement pacifique du conflit ; la tribu Bouavéré se prononce.

villages de colonisation dans les limites héritées de la colonisation. Ce qui permettrait aux différents chefs d'origine burkinabè d'exercer pleinement leur fonction en se référant à la loi ivoirienne et aux us et coutumes de leur société. Ce plaidoyer trouve sa source dans le fait que « *les autochtones Gouro refuse à nos chefs le droit de signer les attestations villageoises aux motifs que nos villages sont sur leurs terres et c'est à eux que revient le droit de signer ces documents. Il importe par conséquent que des éclaircissements soient apporter sur le sens de cette opération afin d'éviter des conflits pouvant compromettre le projet*⁵⁵ ».

De même une note a été adressée au directeur général de l'Agence Foncière Rurale (AFOR) dans le but de rappeler l'historique de la création de ces villages et de montrer leur reconnaissance comme étant des villages ivoiriens par l'Etat de Côte d'Ivoire conformément au droit international. Ainsi, la réalité de ces villages n'a jamais été remise en causes, même si leur population à leur corps défendant, ont été soumise à la procédure de la naturalisation pour que la nationalité ivoirienne leur soit reconnue. Preuve de cette reconnaissance, ces villages ont été pris en compte dans toutes les opérations menées depuis l'indépendance (recensement électorale, de population, de plantations et de planteurs). Autre preuve, de cette reconnaissance, ces villages font partie des villages listés par le décret n°2010-233 du 25 août 2010 (...) Il n'en demeure pas qu'il s'agit bien des villages de Côte d'Ivoire avec des avantages acquis depuis les temps coloniaux et que l'Etat a toujours préservé⁵⁶.

Pour les cadres de ces villages, les villages de colonisation sont à différencier des campements. Ils doivent donc avoir une autonomie administrative dans la gestion de leur patrimoine territorial acquis depuis la colonisation. La résolution des conflits fonciers passe par une décision des autorités administratives de la Marahoué voire de l'Etat ivoirien. Ces derniers ont décidé de s'impliquer dans la résolution de ce problème. Ils procèdent dans un premier temps par des recueils d'information auprès des personnes ressources au sein des différentes communautés afin de mieux cerner le conflit et de pourvoir y apporter une solution adéquate. Pour ces différentes entités, Il convient de faire la

⁵⁵ Lettre du 21 septembre 2018 au sous-préfet de Bouafilé : archive du comité des cadres originaire des villages de colonisation de la Marahoué

⁵⁶ Note adressée à l'agence du foncier rural : archive du comité des cadres originaire des villages de colonisation de la Marahoué

distinction entre la délimitation des territoires et la propriété des parcelles. En effet la jouissance de droit sur une parcelle ne sera pas remise en cause par la délimitation des territoires. Il ne faut donc pas chercher à « tirer » les limites de son village pour qu'il couvre sa parcelle de terre. On peut bien être habitant d'un village donné, et être propriétaire d'une terre située sur le territoire d'un autre village⁵⁷.

Conclusion

En somme, Il ressort des différents documents consultés et des enquêtes orales que ces relations sont à la fois fraternelles et conflictuelles entre les populations issues des villages de colonisation (les voltaïques) et les populations autochtones (les Gouro) de la Marahoué. D'abord fraternelles et amicales grâce aux partages des mêmes lieux publics et privés (école, marché, hôpitaux, lieux de travail, etc.), aux soutiens accordés lors des événements heureux ou malheureux, aux alliances matrimoniales, aux militantismes politiques, et à la participation aux activités socioculturelles de la région. Les relations sont devenues conflictuelles avec, les agissements durant la crise militaro-politique de 2002 à 2011. Aussi, avec les conflits liés à la propriété foncière et la politique de délimitation des terroirs villageois ivoiriens envisagée par l'Etat ivoirien depuis 2016. Cependant, l'implication des cadres et des chefs de villages ressortissants de ces différentes communautés puis des élus locaux a permis d'éviter que ces divergences aboutissent à de nouveaux conflits communautaires qui perturberont encore la paix et la cohésion sociale prônées par l'Etat ivoirien.

Bibliographie

DJEHI BI Irié, Instituteur/ chef de village, entretien oral le 21/05/ 2019 à Ganzra,

DOUHO BI iritié, Agent des télécoms/Chef de village, entretien oral le 14/05/2019 à Deïta

N'DRI Kouassi, Instituteur/ chef de canton de Ayaou et Président du directoire des chefs de villages de la Marahoué, entretien oral le 15/05/2019 à Pakouabo

⁵⁷ Site foncier rural : disponible sur : www.google.com

SIMPORE Zoubi, chef de village, entretien le 17/12/2015 et le 22/05/2019 à Koudougou-Zuénoula

SOUROUILLA Bengré Yagado, Entretien le 19/12/2014 à Kaya.

TOTO BI Youban, Cultivateur/ Chef de village, Entretien oral le 20/05/2019 à Ziduhou

TRA BI Doh Albert, Planteur/ Chef de village, Entretien oral le 22/05/2019 à Séizra 3

VINGONE Bi Goulai, Planteur /Chef de village, Entretien oral le 15/05/2019 à Blanfla

YODA Issa, Notable/ Point focal foncier, Entretien oral le 12/04/2019 à Abidjan

YOU BI Trazié, Sergent de police/ Chef du village, Entretien oral le 14/05/2019 à Lopouafla

WELGO Oumarou, Entretien oral le 06/05/2014 à Tenkodogo.

ZOUNGRANA Sylvestre, planteur, entretien oral le 16/05/2019 à Koupéla

TOUHI BI Marcelin, planteur/chef de village de Banoufla 2, entretien oral le 22/05/2019 à Séizra 3

A.N.C.I., IRR XI-26-162/1110 : Mise en valeur des "terres neuves" du Siné Saloum au Sénégal : Village de colonisation, développement de cette institution dans le cercle par le commandant de cercle des Gouro le 31 juillet 1935

Archive du comité des cadres originaire des villages de colonisation de la Marahoué : Lettre du 21 septembre 2018 au sous-préfet de Bouaflé

Archive du comité des cadres originaire des villages de colonisation de la Marahoué : Note adressée à l'agence du foncier rural

J.O.C.I. n°2 du 31 janvier 1932 p 51 : n°90 BP. Arrêté portant détermination des cantons du cercle des Gouro

J.O.C.I n°17 du 15 septembre 1933, Arrêté n°2292 du 11 août 1933 portant création des villages de colonisation en 1933, p774-775

J.O.C.I. n°41 du 23 mai 2019 : décret n°2019-263 du 27 mars 2019 portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages

TOKPA, Lépé Jacques, 2006, « Côte d'Ivoire : l'immigration des voltaïques de 1919-1960 », CERAP, Abidjan

YAYA D'ALEPE, Hubert, 2001, « Aux origines des conflits fonciers en Côte d'Ivoire : le cas des palmeraies » *in Kasa bya Kasa* n°2, pp 85-108.

ZAMBLE BI YOU, JUSTIN, 1986, « L'homme et la terre en pays Gouro du milieu du XIX^{ème} siècle à 1958 », Université d'Abidjan, Département d'Histoire, thèse de doctorat 3^è cycle histoire

DOUAMBA Moussa, 2001 « De déportation en émigration volontaire, la vraie histoire des burkinabè de Côte d'Ivoire ; la mutuelle Faso Solidarité écrit au directoire du forum » *In Le jour* n°1991 du 06 /11/2001, pp5-7.

GUEHI Jonas Ibo, 2006, « Retraits de terres par les "jeunes" autochtones sur les anciens fronts pionniers de Côte d'Ivoire : expression d'une crise de transition intergénérationnelle » Colloque international "Les frontières de la question foncière – At the frontier of land issues", Montpellier, 2006, disponible sur : <https://www.mpl.ird.fr>

Compression démographique et reconfiguration différentielle des régimes fonciers : une étude politico-territoriale de la rarefaction des terres a semien (cote d'ivoire)

YOUL Félix

Maitre-Assistant(CAMES)

Département de sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny

youl.felix82@ufhb.edu.ci

Résumé :

Inscrite dans une sociologie politico-territoriale des ressources, cette étude qualitative analyse les effets de la compression démographique sur la reconfiguration asymétrique des régimes fonciers à Semien, localité marquée par une cohabitation historiquement tendue entre autochtones et allogènes. Mobilisant des entretiens semi-directifs et des observations ethnographiques, l'enquête révèle un épuisement progressif du capital foncier ou d'un assèchement des opportunités d'accès à la terre perçue comme une dépossession silencieuse, générée par l'articulation entre densification résidentielle, délégitimation des hiérarchies coutumières et marchandisation latente du sol. La discussion met en évidence une différenciation statutaire croissante dans l'accès à la terre, nourrie par des dispositifs sélectifs de reconnaissance foncière et des stratégies d'enracinement allogène. En conclusion, l'étude plaide pour une relecture critique des dynamiques territoriales à l'aune des tensions socio-identitaires induites par les pressions foncières contemporaines.

Mots-clés : *compression démographique, foncier rural, territorialité, différenciation sociale, légitimité, Côte d'Ivoire*

Abstract:

Situated within a politico-territorial sociology of resources, this qualitative study analyses the effects of demographic compression on the asymmetrical reconfiguration of land regimes in Semien, a locality historically marked by tense coexistence between autochthonous and allochthonous populations. Drawing on semi-structured interviews and ethnographic observations, the investigation reveals a progressive depletion of land capital or a drying up of land access opportunities, perceived as a silent dispossession, generated by the interplay between residential densification, the delegitimisation of customary hierarchies, and latent land commodification. The discussion highlights an increasing statutory differentiation in land access, sustained by selective land recognition mechanisms and allochthonous rooting strategies. In conclusion, the study

advocates for a critical re-examination of territorial dynamics in light of socio-identity tensions induced by contemporary land pressures.

Keywords: *demographic compression, rural land, territoriality, social differentiation, legitimacy, Côte d'Ivoire.*

Introduction

Les investigations empiriques menées à Semien révèlent une pression démographique inédite, alimentée par la croissance des implantations allogènes et l'expansion résidentielle. Cette dynamique se traduit par une contraction progressive de la disponibilité spatiale. Tant les populations autochtones que les nouveaux arrivants soulignent la saturation des espaces d'appropriation, la fragmentation des héritages fonciers et la densification des zones d'habitat. Ce processus engage une reconfiguration discrète mais profonde des modalités d'accès et de légitimation des droits fonciers.

Le paradoxe tient au fait que cette compression démographique, censée relever d'un processus neutre, engendre en réalité une reconfiguration asymétrique des droits fonciers. Loin de s'appliquer de manière uniforme, la pression foncière accentue les hiérarchies sociales et territoriales. Les groupes déjà précaires se voient relégués à la marge, tandis que certains acteurs socialement mieux insérés qu'ils soient autochtones influents ou allogènes enracinés parviennent à sécuriser ou élargir leur emprise foncière.

Dès lors, la question suivante émerge : comment la compression démographique contribue-t-elle à la reconfiguration différentielle des régimes fonciers, et selon quelles logiques de pouvoir s'opère la redistribution foncière à Semien ? Cette interrogation appelle une lecture politico-territoriale des dynamiques foncières, attentive à la production sociale de l'espace, à la conflictualité des appartenances et aux formes locales de gouvernance du sol.

L'apport scientifique de cette étude réside dans sa capacité à articuler des processus démographiques à des logiques de territorialisation inégalitaires. Elle propose une lecture critique du foncier rural comme champ de rapports de pouvoir, où se jouent à la fois des stratégies de reproduction sociale, des luttes de légitimation et des reconfigurations identitaires. Socialement, l'enquête éclaire les tensions silencieuses qui traversent les

campagnes ivoiriennes, où la terre, bien rare, devient le vecteur de rivalités intercommunautaires et intracommunautaires croissantes.

Cette approche s'inscrit dans une filiation théorique exigeante. Foucault (1976) nous enseigne que tout espace est le produit de rapports de pouvoir, et que la territorialité est une modalité du gouvernement des corps. Bourdieu (1980), en insistant sur le capital symbolique attaché à la terre, montre que celle-ci est au cœur de la reproduction sociale. Lund (2008) analyse la manière dont les régimes de propriété se construisent dans les marges de l'État, à travers des mécanismes de reconnaissance concurrentiels. Chauveau (2006), quant à lui, insiste sur la plasticité des normes coutumières, toujours réinterprétées au gré des enjeux politiques locaux. Ayimpam (2014) attire l'attention sur les économies morales du foncier en Afrique de l'Ouest, où la terre devient un enjeu de transactions affectives et politiques. Enfin, Scott (1998) rappelle que les formes de contrôle foncier local peuvent échapper à l'État en se structurant selon des logiques infra-politiques de résistance ou d'appropriation.

En somme, l'étude montre que la raréfaction des terres à Semien ne relève pas seulement d'une mécanique démographique. Elle traduit une recomposition profonde des rapports sociaux à l'espace, structurée par des formes différenciées de reconnaissance, des stratégies de légitimation foncière et une gestion foncière à niveaux d'intervention multiples ou un gouvernement foncier polycentrique ou bien une régulation foncière à emboîtements d'échelles. C'est cette complexité, entre densité humaine et densité politique, que cette recherche se propose d'analyser.

1. Architecture théorique et méthodologique

L'étude de la compression démographique à l'aune des reconfigurations foncières appelle un appareillage théorique dense, articulant les apports de la sociologie critique, de la sociologie politique du territoire et de l'anthropologie historique des régimes de propriété. La théorie des champs de Bourdieu (1980), notamment la logique des luttes de classement au sein des champs sociaux, permet de saisir la territorialisation conflictuelle des rapports fonciers. Le champ foncier est ici appréhendé comme espace de luttes structurées entre agents dotés de capitaux

différenciés (capital social, symbolique, mémoriel) pour l'accès et la reconnaissance de droits sur la terre.

À cela s'articule l'approche foucauldienne du pouvoir (Foucault, 1975), qui permet de penser les régimes fonciers comme dispositifs de logique de gestion territoriale, instaurant des régulations différentielles selon les appartenances statutaires. Les logiques biopolitiques du contrôle de la terre à l'heure de la densification démographique renvoient à un agencement subtil de normativités coutumières, étatiques et locales. Enfin, l'analyse des régimes fonciers selon Lund (2008) et Delville (2018) alimente une lecture processuelle de la légitimité foncière, où les institutions locales deviennent des arènes de production et de validation des droits.

Ce triple cadrage permet de saisir la recomposition des ordres fonciers dans un contexte de pression démographique croissante. La mobilisation du concept de champ éclaire les rapports de domination et de subalternisation qui structurent les accès fonciers entre autochtones et allochtones. Le recours à la rationalité gouvernementale ouvre la lecture des politiques foncières comme technologies du pouvoir masquées par le langage du droit ou de la tradition. L'approche constructiviste des régimes de légitimation éclaire, enfin, les différenciations internes au groupe allogène et les hiérarchies implicites au sein du groupe autochtone.

Toutefois, ces cadres théoriques présentent des limites. La théorie des champs a tendance à sous-estimer les déterminations matérielles (accès réel à la terre, capacités de reproduction agricole). L'approche foucauldienne, quant à elle, peut négliger les logiques d'attachement affectif et mémoriel au foncier. Enfin, les analyses de la reconnaissance foncière à travers les institutions locales peinent à saisir les dynamiques infra-individuelles, notamment les tensions subjectives liées à la dépossession ou à la stigmatisation foncière.

Sur le plan méthodologique, l'étude s'inscrit dans une approche qualitative compréhensive, centrée sur les logiques vécues de reconfiguration foncière en contexte de compression démographique. Semien a été retenu comme site d'enquête en raison de sa forte densité démographique récente, liée à une immigration soutenue, mais aussi du maintien actif de régimes coutumiers d'attribution foncière dans un contexte de présence étatique discrète.

La sélection des enquêtés a reposé sur une double stratification : d'une part, selon le statut foncier (autochtone, allogène de première génération, allogène récent), d'autre part selon les fonctions sociales (chefferie, gestion foncière, agriculteurs, jeunes et femmes accédant à la terre). Une attention particulière a été portée aux conflits fonciers récents pour intégrer les acteurs des litiges. La technique d'échantillonnage est de type raisonné, avec un souci de représentativité sociale plutôt que statistique.

Les outils de collecte de données ont combiné des entretiens semi-directifs approfondis, l'observation participante dans les lieux de négociation foncière (cours familiales, réunions villageoises), et l'analyse documentaire (archives villageoises, procès-verbaux de transaction foncière, jugements). Les données ont été analysées selon une méthode d'analyse thématique inductive, avec codification ouverte, identification des régularités et mise en perspective théorique, suivant la méthode de l'ancrage théorique (Grounded Theory).

Cette recherche relève d'une sociologie politique du foncier. Elle met en exergue les effets de la densification démographique sur les différenciations statutaires et l'actualisation de hiérarchies foncières latentes. L'analyse se situe à l'intersection des champs sociaux, des dispositifs de pouvoir et des régimes de reconnaissance. Elle propose une lecture critique des recompositions foncières en Afrique de l'Ouest et alimente la réflexion sur des politiques foncières inclusives dans une trajectoire héritée de la colonisation.

2. Résultats

2.1. Crise, démographie migratoire et reconfiguration des rapports territoriaux : une sociologie critique des dynamiques d'exclusion foncière post-conflit à Semien

La crise sociopolitique a profondément déstabilisé les équilibres territoriaux à Semien et a déclenché des dynamiques de déplacement et de recomposition démographique. La démographie migratoire s'est intensifiée, modifiant la structure sociale des localités et reconfigurant les appartenances communautaires. Ces transformations ont reconfiguré les rapports territoriaux, en exacerbant les logiques d'exclusion foncière à l'encontre des groupes perçus comme extérieurs ou illégitimes. Les anciens

équilibres d'accès à la terre ont été remis en cause, car les mémoires du conflit ont alimenté des discours de suspicion, de fermeture et de réaffirmation identitaire. Dans ce contexte post-conflit, les pratiques de gestion foncière ont été redéfinies, les régimes coutumiers ayant souvent été mobilisés de manière sélective pour justifier des processus d'appropriation ou de disqualification de certains droits d'usage ou de résidence.

Échantillon de discours collectés : *« C'est à la faveur de la crise de 2002 que beaucoup d'étrangers se sont installés ici aujourd'hui la cohabitation est devenue maintenant invivable bon en faisant la statistique, on a découvert que les étrangers même ils sont plus nombreux que nous les autochtones donc pratiquement on a plus de forêts exploitable ». Chef de terre autochtone*

Ce propos articule une interprétation profondément politisée de la crise sociopolitique de 2002, envisagée comme un moment catalyseur des recompositions démographiques et spatiales. L'émergence massive des populations allogènes à la faveur des déplacements forcés souligne la porosité des frontières territoriales et les effets de la violence sur la structuration locale des appartenances. Cette dynamique s'inscrit dans une géopolitique locale où la crise ne fait pas que révéler des antagonismes, elle produit de nouvelles configurations sociales conflictuelles.

L'évocation d'une cohabitation « devenue invivable » traduit une saturation des ressources symboliques et matérielles, notamment forestières, perçues comme un capital à la fois écologique et identitaire. Cette insatisfaction reflète la tension entre la permanence des droits coutumiers des autochtones et la montée en puissance démographique des allogènes, générant un sentiment d'« étrangeté » imposée et une réactivation des appartenances exclusives. L'espace forestier, en tant que ressource commune, devient l'objet d'une compétition exacerbée et d'une territorialisation conflictuelle.

L'énoncé statistique, en soulignant la supériorité numérique des étrangers, vient objectiver un rapport de force nouveau et asymétrique. Cette quantification des populations ne relève pas simplement d'une observation démographique, elle se présente

comme un argument stratégique mobilisé pour légitimer des revendications identitaires et territoriales. La démonstration chiffrée agit comme un levier discursif qui confère une prétendue rationalité à la plainte autochtone, tout en naturalisant les tensions intercommunautaires.

Dans cette dynamique, la figure de l'« autochtone » est convoquée comme un marqueur d'authenticité et de légitimité historique, posant un rapport de primauté à la terre. Cette primauté est fondée sur une historicité de la présence et une supposée souveraineté sur les ressources naturelles, qu'on perçoit menacée par les nouveaux arrivants. Ce positionnement essentialiste engage un processus de construction identitaire fondé sur la différenciation et la résistance, qui s'inscrit dans un contexte plus large de territorialisation identitaire.

En somme, ce discours met en exergue la dialectique entre crise politique nationale et tensions foncières locales, en soulignant la manière dont les conflits macro-politiques s'incarnent dans des conflits micro-spatiaux. Il révèle que les crises produisent des recompositions sociales aux effets profonds sur l'accès aux ressources et la reconnaissance des droits fonciers, remettant en question les équilibres anciens et interrogeant la pérennité des régimes traditionnels de propriété.

2.2. Retours ruraux et dépossession foncière : une sociologie des recompositions territoriales et des tensions intergénérationnelles à Semien

Les retours ruraux observés à Semien à la suite des crises sociopolitiques ont ravivé des tensions latentes autour de l'accès à la terre. Les individus qui avaient quitté les villages, parfois depuis plusieurs décennies, ont revendiqué leurs droits fonciers d'origine, ce qui a déstabilisé les équilibres établis par les occupants restés sur place. Ce mouvement de retour a provoqué des conflits d'usage, mais aussi des formes de dépossession foncière au détriment des plus vulnérables, notamment les jeunes générations et les groupes perçus comme non autochtones.

Ces dynamiques ont recomposé les territoires d'appartenance, en réactivant des mémoires lignagères et des hiérarchies coutumières parfois instrumentalisées. Ainsi, les rapports intergénérationnels ont été traversés par des oppositions entre droit d'aînesse et revendications de justice redistributive, tandis

que les structures locales de gouvernance foncière ont été mises à l'épreuve par des logiques concurrentes d'enracinement et de légitimation.

Ensemble d'énoncés collectés : « (...) aujourd'hui nous on est revenus de la ville, mais dans notre propre village on n'arrive pas à avoir une petite terre quelque part les étrangers ont tous volé et puis nos parents aussi ont tous vendu »

Cet énoncé met en lumière une double dépossession, à la fois spatiale et symbolique, résultant d'une mobilité circulaire entre ville et village qui déstabilise les rapports traditionnels d'appropriation foncière. Le retour des autochtones, souvent perçu comme un retour légitime à la terre d'origine, se heurte ici à une réalité socio-territoriale profondément transformée. Cette dissonance entre la revendication d'un droit ancestral et la configuration effective de l'accès à la terre illustre une rupture des continuités territoriales et des logiques d'ancrage historique.

La référence aux « étrangers » comme principaux bénéficiaires de la spoliation foncière s'inscrit dans une mise en récit antagoniste où la figure de l'autre est investie de connotations de dépossession et d'usurpation. Ce discours de victimisation ne relève pas seulement d'une dénonciation empirique, mais opère comme un mécanisme performatif visant à reconstruire un ordre moral de la justice territoriale. L'appropriation foncière devient alors un champ de luttes symboliques, articulant mémoires collectives et stratégies de revendication.

Par ailleurs, la mention que « nos parents aussi ont tous vendu » introduit une problématique interne de fragmentation sociale et d'érosion des solidarités lignagères. Ce constat dénonce une forme de complicité, voire de trahison générationnelle, qui complexifie la lecture binaire autochtones/allogènes. Il met en exergue les dynamiques endogènes de marchandisation du foncier qui participent à la reconfiguration des rapports sociaux locaux, déstabilisant les régimes traditionnels de contrôle.

Cette dialectique entre dépossession externe et mutation interne souligne la nécessité d'envisager les régimes d'accès à la terre comme des constructions sociohistoriques traversées par des contradictions et des temporalités plurielles. La territorialisation ici

ne peut être comprise sans prendre en compte la temporalité différenciée des migrations, les recompositions économiques et les transformations des pratiques foncières, qui redessinent les hiérarchies locales.

En définitive, cet énoncé invite à une réflexion critique sur les mécanismes de légitimation foncière et les modalités de gouvernance territoriale dans un contexte marqué par la complexité des appartenances. Il révèle la coalescence entre processus de marchandisation, fragilisation des solidarités coutumières et tensions identitaires, qui cristallisent un malaise profond quant à la répartition inégale des ressources territoriales et questionnent la pérennité des régimes fonciers traditionnels.

3. Discussion

L'enquête a mis en évidence un processus d'érosion progressive du capital foncier, perçu par les acteurs locaux comme une forme insidieuse de dépossession silencieuse. Cette dynamique, loin d'être le fruit d'un seul facteur, résulte de l'articulation complexe entre plusieurs transformations sociales et territoriales. D'une part, la densification résidentielle croissante, induite par l'extension continue des espaces d'habitat, a contribué à une raréfaction tangible des terres disponibles, réduisant significativement les possibilités d'installation ou d'héritage pour les jeunes générations. D'autre part, la délégitimation progressive des hiérarchies coutumières, fragilisées par les critiques internes, les recompositions intergénérationnelles et la montée des revendications égalitaires, a affaibli les mécanismes traditionnels de régulation et de redistribution foncière. Parallèlement, la montée d'une logique marchande latente bien que souvent déniée dans le discours officiel a infiltré les pratiques locales, transformant insidieusement le rapport à la terre en un enjeu spéculatif, où les usages communautaires tendent à céder la place à des logiques d'appropriation individualisée et monétarisée. Ce triple processus a ainsi nourri un sentiment diffus mais croissant d'exclusion et d'insécurité foncière, notamment chez les acteurs les plus vulnérables, pour lesquels la terre constituait historiquement un socle de reconnaissance sociale et de reproduction économique.

L'érosion du capital foncier observée à Semien s'inscrit dans un processus de désintégration des régimes locaux d'appropriation,

que Chauveau (2006) identifiait déjà dans ses travaux sur la transformation des règles coutumières sous l'effet des pressions démographiques et des logiques d'ouverture marchande. À l'instar des résultats de l'enquête, l'auteur montrait que la densification résidentielle aggrave la concurrence foncière, favorisant des formes d'appropriation plus individualisées. Meillassoux (1975), dans une perspective marxiste, aurait vu là une perte de la fonction reproductive de la terre, considérée comme base du pouvoir lignager et de l'intégration sociale des cadets. Les deux convergent sur l'idée que la saturation foncière n'est pas neutre, mais hiérarchisée.

Delville (2010) souligne de son côté que la désinstitutionnalisation des autorités coutumières crée un vide normatif où émergent des régulations hybrides et souvent opaques. Cette analyse fait écho aux tensions relevées à Semien autour de la légitimité des figures de l'autorité foncière, de plus en plus contestées. En revanche, là où Delville décrit un renforcement paradoxal de certains pouvoirs locaux à travers leur insertion dans l'arène foncière, les résultats de l'enquête mettent plutôt en lumière une fragmentation croissante de la régulation foncière et une instabilité normative.

Dans une veine plus critique, Tendler (2002), bien qu'axée sur les politiques de développement, insistait sur le rôle des logiques clientélistes dans la fabrique de l'accès à la ressource. Si votre étude ne documente pas directement les effets des clientélismes, elle confirme cependant l'existence d'asymétries structurelles dans l'accès à la terre, renforcées par des formes de délégitimation silencieuse. Le Roy (1996), quant à lui, parlait d'un "droit négocié", où les droits fonciers sont continuellement renégoiés selon les contextes, mais toujours au profit des mieux dotés en capital social, coutumier ou symbolique. Ici encore, la convergence est forte avec l'idée d'une dépossession silencieuse à travers des formes subtiles d'exclusion différée.

Plus récemment, Losch (2012) a montré que la pression foncière en Afrique subsaharienne s'accompagne d'une recomposition des imaginaires de la terre, désormais envisagée comme capital économique plus que ressource de subsistance. Cette perspective éclaire le basculement que vous décrivez, d'une terre vecteur d'appartenance à un bien susceptible de valorisation monétaire. En cela, l'étude rejoint également les travaux de Sylvie

Ayimpam (2014) sur la monétarisation insidieuse des droits d'usage, notamment dans les villes secondaires africaines, où les discours de gratuité cachent des pratiques tarifées et informelles.

En somme, Durand-Lasserve (2003), à travers ses analyses des marchés fonciers informels, insiste sur les effets de l'occultation des processus marchands, masqués par des rhétoriques coutumières. Cela rejoint avec acuité l'un des constats centraux de l'enquête : le discours officiel de non-marchandisation contraste fortement avec les pratiques quotidiennes de vente déguisée, mettant en tension les représentations collectives et les logiques pratiques.

Cette discussion révèle donc une convergence globale sur les dynamiques de fragmentation normative, de monétarisation insidieuse et de délitement des régimes coutumiers de régulation. Toutefois, certains auteurs insistent plus sur les formes de reconfiguration stratégique des autorités locales (Lavigne Delville), là où vos résultats pointent un affaiblissement sans relais. Ce désaccord suggère une diversité des trajectoires foncières selon les contextes et les temporalités sociales.

Conclusion

L'enquête a mis au jour les mécanismes par lesquels la pression démographique, loin de constituer une simple variable contextuelle, opère comme un principe structurant de recomposition des régimes fonciers. Dans un environnement marqué par la raréfaction progressive des ressources territoriales, elle a révélé les logiques différenciées de redistribution et de réappropriation de la terre, où s'articulent tensions intergénérationnelles, rivalités statutaires et déstabilisation des autorités coutumières. Cette dynamique, analysée à travers une approche politico-territoriale et sociologique, éclaire la manière dont l'intensification résidentielle et l'expansion spatiale redéfinissent la légitimité des droits fonciers et génèrent des négociations conflictuelles, ancrées à la fois dans des stratégies identitaires, des mémoires collectives et des rapports de pouvoir localisés.

Sur le plan théorique, l'étude contribue à renouveler les débats sur les régimes fonciers africains en démontrant que les facteurs démographiques ne peuvent être appréhendés isolément, mais

doivent être saisis dans leur imbrication avec des logiques sociales, symboliques et politiques. En ce sens, elle déplace les analyses réductrices en proposant une lecture holistique où la densification humaine, loin d'être seulement une contrainte, devient une variable heuristique essentielle pour comprendre la fragmentation des droits et l'affaiblissement des dispositifs traditionnels de régulation. Cette démarche offre ainsi un cadre analytique qui articule recompositions spatiales, différenciation sociale et transformation des modes de gouvernance.

Sur le plan pratique, la portée utilitaire de cette recherche réside dans sa capacité à fournir aux acteurs institutionnels et aux décideurs locaux une grille de lecture fine des tensions socio-territoriales liées à la raréfaction du foncier. En identifiant les logiques conflictuelles et les jeux de pouvoir qui sous-tendent la redistribution des droits, elle propose des pistes d'action en faveur de politiques foncières plus inclusives, sensibles aux spécificités locales et aptes à prévenir l'escalade des conflits. Elle ouvre également la voie à la consolidation d'une gouvernance territoriale plus apaisée, fondée sur la reconnaissance des pluralismes normatifs et la valorisation des mécanismes endogènes de médiation.

Toutefois, certaines limites méthodologiques doivent être soulignées. Le recours prioritaire à une approche qualitative, bien qu'indispensable pour saisir la complexité des logiques locales, restreint la généralisation des résultats à d'autres contextes. De plus, l'accent mis sur les interactions micro-sociales et intergroupes n'a pas pleinement intégré les déterminants macro-structurels tels que les politiques nationales de développement ou les dynamiques économiques globales. Ces limites invitent à une mobilisation future de dispositifs pluridisciplinaires et multi-échelles permettant de saisir l'articulation entre dynamiques démographiques, reconfigurations territoriales et transformations politico-économiques.

Les perspectives de recherche qui s'ouvrent consistent à interroger davantage les capacités de résilience et d'adaptation des régimes fonciers, en tenant compte des dimensions environnementales et des innovations locales de gestion des tensions. Elles appellent également à explorer les liens entre recompositions foncières et mutations sociopolitiques, afin de

mieux saisir l'émergence, la consolidation ou le déclin des formes de gouvernance locale dans les contextes de rareté foncière.

En définitive, cette étude a posé les bases d'une sociologie politico-territoriale renouvelée des régimes fonciers en Côte d'Ivoire, en articulant pression démographique, différenciation sociale et recomposition des régulations spatiales. Elle ouvre ainsi un espace heuristique fécond pour la compréhension des tensions foncières contemporaines dans les sociétés africaines, tout en offrant aux décideurs des instruments de lecture et d'action adaptés à la complexité des réalités locales.

Bibliographie

AYIMPAM Sylvie, 2014. *Économie morale du foncier. Dynamiques transactionnelles et légitimités locales en Afrique de l'Ouest*, L'Harmattan, Paris.

AYIMPAM Sylvie, 2014. *Petits marchés de la débrouille à Kinshasa : Une économie morale de la survie en Afrique*, Karthala, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Les Éditions de Minuit, Paris.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 2006, « Comment peut-on être autochtone ? », *Politique africaine*, n°102, p. 94-125, Karthala / CEAN, Paris.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 2006, « Transferts fonciers et reproduction sociale dans les campagnes africaines : des trajectoires d'individualisation sous contraintes », in : Chauveau, J.-P. (dir.), *Enjeux fonciers en Afrique de l'Ouest*, Karthala, Paris.

DURAND-LASSERVE Alain, 2003. *L'accès des pauvres au foncier urbain : les enjeux du foncier non institutionnalisé*, Banque Mondiale (document de travail), Washington / Paris.

FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris.

FOUCAULT Michel, 1976. *La volonté de savoir*, Gallimard, Paris. (Tome 1 de *L'Histoire de la sexualité*)

LAVIGNE DELVILLE Philippe, 2010, « Acteurs, pouvoirs, droits : quelle approche pour une sociologie politique du foncier ? », in : Lavigne Delville, P. & Le Meur, P.-Y. (dir.), *Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale ?*, Karthala, Paris.

LAVIGNE DELVILLE Philippe, 2018. *Le développement, une*

affaire d'experts. Bureaucratization et gouvernance des politiques de développement rural, Éditions du Gret, Paris.

LE ROY Étienne, 1996. *La sécurisation foncière en Afrique : pour une gestion viable des ressources renouvelables*, Karthala, Paris.

LOSCH Bruno, 2012. *Des agricultures africaines en mutation : les défis de l'emploi, de la sécurité alimentaire et des transitions territoriales*, AFD (Agence Française de Développement), Paris.

LUND Christian, 2008. *Local Politics and the Dynamics of Property in Africa*, Cambridge University Press, Cambridge.

MEILLASSOUX Claude, 1975. *Femmes, greniers et capitaux*, Maspero, Paris.

SCOTT James, 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, Yale University Press, New Haven and London.

TENDLER Judith, 2002. *Small Firms, the Informal Sector and the Devil's Deal*, Institute for Development Studies, Sussex.